

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

978-2-493659-13-2

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

COLLECTION PLURAXES

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique Education

Anthropologie

Philosophie

DOSSIER 1: Afrique / Lettres - Langues - Arts - Education

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISBN : 978-2-493659-13-2

Vol. I No I

Collection PLURAXES/MONDE

No 1/ Avril 2023

ISBN : 978-2-493659-13-2

Dossier 1/Afrique : Lettres, Langues, Arts et Education

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Lien d'indexation Tome 1 LLAE :

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	7
<i>Les strategies et l'importance de l'enseignement en langue maternelle- Abdrmane DIAWARA</i> -----	9
<i>Analyse de l'accord du participe passé en français écrit par des étudiant(e)s anglophones du programme bilingue- Achille FOSSI & Aubin Djomegni KOUAMO</i> -----	22
<i>Analyse du dispositif hybride de formation à distance dans la formation professionnelle au sénégal- Amy DIENG et Al.</i> -----	46
<i>Contribution des TIC au développement et à l'éducation de qualité dans l'enseignement supérieur.- Cyrille MOUKOKO KIBAMBA</i> -----	63
<i>Communication et resocialisation des élèves activistes instigateurs de congés scolaires anticipés à Korhogo en Côte d'Ivoire : le regard des communautés.- Mamadou DIARRASSOUBA</i> -----	79
<i>Défis et enjeux du plurilinguisme pour l'émergence des États africains : cas du Cameroun- Nicole NANA NGUEGONG</i> -----	95
<i>L'affect au prisme des automatismes linguistiques: la devise, un révélateur d'affectivité- Salif GUIBILA</i> -----	107
<i>Le déshéritement de l'africaine dans le mariage, quelle alternative : une analyse dans le prix de la révolte- Chiayé Marie-Pauline SEKA</i> -----	123
<i>L'Eternelle Reine, 50 ans de peintures et de poèmes de Werewere Liking : une autre expression de la liberté féminine entre cri de douleur, réquisitoire et exaltation de la beauté.- Stanislas Modibo CAMARA</i> -----	137
<i>« La vie secrète des Legba » de Kangni Alem : une allégorie du Pouvoir politique ?- Yawovi ANANI</i> -----	152
<i>Le choix du registre de langue dans le discours numérique- HAYATOU DJOULDÉ</i> -----	166
<i>Analyse du discours de volodymyr zelensky : pour quelles stratégies discursives ?- Kodjo TETEKPOR</i> -----	183
<i>Approche didactique de l'interdisciplinarité dans l'enseignement/apprentissage de la rédaction à l'école primaire- Pelga, BONKOUNGOU</i> -----	196

<i>Esthétique relationnelle iconotextuelle des albums illustrés dans la société de l'image-</i>	Olivier TIMMA -----	210
<i>Analyse du discours de Léopold Sédar Senghor : l'ethos de l'homme de culture-</i>	Mohamed NDIAYE -----	225
<i>Formation universitaire et accès à l'emploi des docteurs de l'enseignement supérieur ivoirien-</i>	Affoué Philomène KOFFI -----	242
<i>Pratiques expérimentales et appropriation des savoirs scientifiques des élèves du post-primaire au Burkina Faso.-</i>	Wendyam ILBOUDO & Innocent KIEMDE -----	254
<i>APC : un paradigme fébrile dans l'enseignement du pouvoir de la littérature au Cameroun ?-</i>	Pierre Olivier EMOUCK -----	270
<i>Le procédé de la dérivation non affixale en bwamu-</i>	Lamoussahan dite Sara KOHOUN & Hossouyam Appoline BAMBARA -----	287
<i>Women's Vulnerability and Emancipation in Chinua Achebe's Anthills of the Savannah.-</i>	Mamadou Gorgui BA -----	298

Liste des auteurs

Abdramane DIAWARA; *Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako/Mali_ abdradiawara9@gmail.com*

Achille FOSSI & Aubin Djomegni KOUAMO; *Université de Yaoundé I/ Cameroun_ afossi12@gmail.com, aubinkoauomo@gmail.com*

Amy DIENG, Mamadou Youry SALL & Assane DIAKHATE; *Université Virtuelle du Sénégal, Université Gaston Berger De Saint Louis/ Sénégal_ amy.dieng3@uvs.edu.sn*

Cyrile MOUKOKO KIBAMBA; *ICT University/ Cameroun_ mokokocyr430@gmail.com*

Mamadou DIARRASSOUBA; *Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo/ Côte d'Ivoire_ bassouradia@gmail.com*

Nicole NANA NGUEGONG; *Université de Dschang/ Cameroun_ Zebaz_ni@yahoo.fr*

Salif GUIBILA; *Université de Limoges, France & Université Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso_ Salifguibila@gmail.com*

Chiayé Marie-Pauline SEKA; *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle/ Côte-d'Ivoire_ sekachiaye@gmail.com*

Stanislas Modibo CAMARA; *Université Péléforo GON COULIBALY/ Côte d'Ivoire_ decames777@yahoo.fr & modibo.camara@upgc.edu.ci*

Yawovi ANANI ; *Université de Lomé/ Togo_ ananiuniv@gmail.com*

HAYATOU DJOULDÉ; *Université de Ngaoundéré/ Cameroun_ hayatou.djoulde15@yahoo.fr*

Kodjo TETEKPOR, Mawuli Kodzo BEDUYA & Nioucha TETEKPOR-YOUMAN; *University of Health and Allied Sciences, Ghana Central University/ Ghana & Université de Montpellier, France_ ktetekpor@uhas.edu.gh, mbeduya@central.edu.gh & niouchayooman22@gmail.com*

Pelga, BONKOUNGOU; *Circonscription d'Éducation de Base de Koudougou I/ Burkina Faso_ evaristebonkougou@yahoo.fr*

Olivier TIMMA; *Université de Dschang/ Cameroun_ olivertims@gmail.com*

Mohamed NDIAYE; *Université Gaston Berger de Saint-Louis/ Sénégal_*
papendiy12@gmail.com

Affoué Philomène KOFFI; *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte*
d'Ivoire_ affouephilomenekoffi@yahoo.fr

Wendyam ILBOUDO & Innocent KIEMDE; *Ecole Normale Supérieure,*
Koudougou/ Burkina Faso_ iwendyam@yahoo.fr &
innocentkiemde@yahoo.fr

Pierre Olivier EMOUCK; *Université de Bertoua – École Normale*
Supérieure de Bertoua/ Cameroun_ poememouck@yahoo.fr

Lamoussahan dite Sara KOHOUN & Hossouyam Appoline BAMBARA;
Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso_ s.kohoun@yahoo.com

Mamadou Gorgui BA ; *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal_*
mamadougorguiba2009@yahoo.fr

Les stratégies et l'importance de l'enseignement en langue maternelle

Abdramane DIAWARA

*Université des Lettres et Sciences
Humaines de Bamako (Mali)
abdradiawara9@gmail.com*

Résumé

Cet article porte sur les stratégies et l'importance de l'enseignement des langues maternelles dans le système scolaire à travers le monde. La question qu'on se pose est : Quelles sont ces stratégies pour l'enseignement en langue maternelle et quelle importance pour leur enseignement ? L'objectif de cette étude, c'est de montrer ces stratégies pour l'enseignement en langue maternelle et faire valoir son importance. Pour parvenir à ce travail, nous avons collecté des données sur ces différentes stratégies et l'importance d'éducation en langue maternelle. A travers cet article, nous nous sommes rendus compte, qu'il ya évidemment, des stratégies qui permettent un bon enseignement en langue maternelle.

Mots-clés : enseignement, importance, langues maternelles, stratégies

Abstract

This article is based on strategies and the importance of teaching in mother tongue in school system through the world. The question that we put is: what are these strategies for teaching in mother tongue, and what importance for their teaching? The objective of this study is, to show these strategies for teaching in mother tongue, and prove its importance. To deal with this work, we gathered data on these different strategies and the importance of teaching in mother tongue. Throughout this article, we realized that, there are of sure, strategies that allow a good education in mother tongue.

Keywords: teaching, importance, mother tongues, strategies

Introduction

Beaucoup de pays d'Afrique et d'ailleurs ont eu à passer l'expérience du bilinguisme ou du multilinguisme scolaire d'une manière ou d'une autre, mais avec beaucoup de difficultés. Ces difficultés peuvent être

d'ordre : pédagogique, linguistique, culturel, matériel, environnemental, enseignant et même financier. Ce qui parfois, conduit au dysfonctionnement de ce type d'éducation ou à son échec. L'objectif de cet article est d'apporter les stratégies pour que l'enseignement en langue maternelle puisse être un succès au bénéfice des populations et montrer aussi son importance.

1. Les stratégies pour l'enseignement en langue maternelle

1.1 Commencer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans la langue maternelle

Un programme scolaire enraciné dans la langue, la culture et l'environnement connu de l'enfant, avec des matériels pédagogiques appropriés et conçus localement, joue un rôle crucial dans le succès de l'apprentissage précoce. Dans les environnements multilingues, l'emploi de la langue maternelle dans les premières années va dans le sens des politiques axées sur l'enfant. Il s'agit de commencer par ce qui est familier pour acquérir ensuite progressivement de nouvelles connaissances. Cela facilite la transition entre la maison et l'école, stimule l'intérêt, la participation et l'implication des enfants. Ceux-ci sont ainsi mieux préparés à l'acquisition de l'alphabétisme, plus à l'aise et confiants à la fois à l'égard de leur langue maternelle et plus tard, le cas échéant, d'autres langues. (UNESCO). Les recherches ont montré de façon convaincante qu'on apprend mieux une seconde langue lorsqu'on a bien acquis une première langue. (Banque mondiale, 2005). La voie la plus efficace consiste certainement à apprendre la langue dominante dans un second temps avec des professeurs de langues spécialisés. (Heugh K., Benson C., 2006). L'apprentissage de la lecture est un processus complexe qui doit se dérouler tôt dans la vie. Des enfants qui ne lisent pas bien en 3^{ème} année de primaire ont de fortes chances d'avoir du mal à suivre et risquent de ne jamais devenir des lecteurs habiles et confiants. A côté des autres facteurs qui influent sur les résultats scolaires, les expériences précoces d'alphabétisation sont particulièrement importantes pour les succès scolaires ultérieurs. La corrélation entre le niveau de lecture et les résultats scolaires a été testée dans une variété de situations. On dispose de preuves significatives indiquant que les programmes d'éducation en langue

maternelle sont capables de produire des lecteurs avec un niveau d'alphabétisme fonctionnel en deux à trois ans, au lieu de cinq ans dans beaucoup de programmes d'alphabétisation reposant sur une seconde langue. Souvent, comme noté plus haut, les enfants n'apprennent jamais vraiment à bien lire dans une langue seconde. C'est le fait de ne pas être instruit dans la langue maternelle peut constituer pour les enfants un désavantage marqué pour leur future trajectoire d'apprentissage. Il faut rappeler que la confrontation à une langue inconnue à un âge trop précoce ou de manière trop abrupte peut avoir une influence néfaste sur la scolarité d'un enfant. Apprendre dans sa langue maternelle sur une longue période de scolarité, avec l'introduction progressive d'autres langues et avec un programme culturellement approprié et des matériels pédagogiques adaptés qui favorisent l'ouverture sur le reste du monde, offre les meilleures chances de bénéficier d'une éducation de qualité. Lorsqu'une même communauté utilise plusieurs langues différentes, il convient de choisir avec soin celle qui sera utilisée pour l'instruction, surtout dans certaines zones sensibles. Il faut alors impliquer la communauté dans ce choix et éviter que les langues locales dominantes n'en excluent d'autres sous des prétextes politiques ou ethniques. Il n'est pas impossible d'inclure toutes les langues dans le processus éducatif. En Bolivie par exemple, la nouvelle législation sur l'éducation prévoit un enseignement en langue maternelle (avec l'Espagnol en seconde langue) dans les régions où une langue autochtone unique domine, et un enseignement en Espagnol (avec la langue autochtone en seconde) là où il existe une langue autochtone unique mais où l'Espagnol est dominant. Dans les régions multilingues, le choix de la langue est déterminé par le conseil communautaire de l'éducation à partir des critères établis. Dans la plupart des situations de multilinguisme, il n'existe pas de supports pédagogiques dans la langue maternelle des enfants. En Papouasie Nouvelle-Guinée, où on dénombre plus de 800 langues dont 450 sont utilisées pendant les premières années de l'éducation, il n'y a pratiquement aucun matériel pédagogique approprié. Il n'est donc pas surprenant que les taux de rétention soient faibles. Etude réalisée dans l'Etat de Jharkhand en Inde à montré que très peu de matériels pédagogiques de lecture et d'écriture étaient produits dans les langues tribales ou régionales, ce qui se traduisait par

un faible niveau de compétences en lecture et en écriture. Parallèlement, un examen de la situation dans les écoles africaines a révélé que les pratiques pédagogiques et le développement de l'alphabétisme sont négativement influencés par le manque de matériels pédagogiques appropriés. (UNICEF et JTWRI, 2013).

1.2 Veiller à la disponibilité des matériels pédagogiques dans les langues maternelles

Les enfants doivent être attirés et impatients de découvrir la lecture et l'écriture, et il faut pour cela leur proposer des matériels pédagogiques compréhensibles et agréables. Dans la plupart des pays à revenu faible et intermédiaire, les seuls supports de lecture mis à la disposition des élèves sont quelques rares manuels scolaires. Il n'existe pratiquement aucun autre matériel d'apprentissage. Dépourvus de matériels pédagogiques de qualité, les enfants peinent à s'instruire et à apprendre. Dans les pays en développement, la plupart des écoles primaires n'ont pas de bibliothèque et les livres sont un luxe hors de portée des familles. La situation est encore plus désastreuse pour les enfants issus de communautés linguistiques minoritaires. Les manuels sont rarement disponibles dans les langues locales. Ils sont généralement réalisés dans une langue Européenne ou une autre langue dominante, et conçus et utilisés comme si les enfants maîtrisaient pleinement cette langue. Les enfants sont censés comprendre des contenus incompréhensibles, difficiles du point de vue cognitif et sans réel rapport avec leur vie quotidienne. L'apprentissage de la lecture met en œuvre une gamme de compétences complexes qui se développent à l'aide de matériels appropriés. Parmi ces compétences, on peut citer la reconnaissance des sons, la mise en relation de sons et de symboles, l'acquisition de vocabulaire, la compréhension des contenus et le renforcement du sentiment d'assurance. Au fur et à mesure du développement des capacités linguistiques des enfants, il faut leur proposer des matériels plus complexes. Leur contenu cognitif doit stimuler les enfants afin que, tout en acquérant des connaissances, des compétences et des concepts dans leur langue maternelle, ils améliorent parallèlement leurs résultats dans toutes les autres matières. La disponibilité de supports pédagogiques de bonne qualité, dans une langue appropriée

et avec un contexte pertinent pour les élèves, a une importance cruciale ; leur absence a un impact négatif profond sur l'apprentissage et le niveau d'alphabétisme des enfants. Malheureusement, même lorsque des matériels pédagogiques en langues maternelle sont utilisés, il n'ya souvent pas assez de ressources dédiées à cela pour que les programmes réussissent pleinement. Si les matériels en langue maternelle sont insuffisants, ce type de programme va inévitablement à l'échec. Sans supports appropriés, l'enseignement des premières notions d'alphabétisation est extrêmement compliqué, et il est presque impossible aux enfants d'acquérir une véritable aisance dans la lecture et l'écriture.

1.3 Eduquer la petite enfance en langue maternelle

Le développement de l'alphabétisme commence dès le début de la vie, et l'environnement du foyer représente un facteur important de succès pour l'apprentissage des enfants. Les recherches ont prouvé l'importance cruciale de la lecture à haute voix avec les enfants. Ils acquièrent ainsi les connaissances et compétences nécessaires pour apprendre à lire. Lorsque les parents et la communauté participent au développement de l'alphabétisme, les résultats montrent une nette amélioration. Plus les enfants sont exposés tôt à des histoires lues, meilleure sera leur niveau en lecture : 15 minutes de lecture par jour exposent les enfants à un million de mots écrits par an, ce qui les aide à acquérir un vocabulaire plus riche. Les enfants disposant de matériels à la maison ont plus de chances d'apprendre à lire couramment. (Hassana Alidou....2006). Mais une telle situation n'est souvent pas réaliste (lorsque les parents sont analphabètes, ou n'ont pas de livres, par exemple). Dans ces cas, les ressources disponibles à l'école jouent un rôle encore plus important). Les enfants instruits dans leur langue maternelle dans les structures scolaires tendent à dépasser dans pratiquement tous les domaines de compétences leurs camarades qui reçoivent (l'enseignement dans une autre langue. Ils acquièrent l'alphabétisme et d'autres compétences dans un environnement qui sollicite leur participation, s'intègre mieux à la culture locale et plus adapté aux enfants. (Vijaykumar G....2011)

1.4 Encourager les méthodes pédagogiques les plus efficaces

Le succès de l'alphabétisation précoce ne dépend pas de la disponibilité de matériels adaptés, mais aussi de la manière d'introduire et d'enseigner ces compétences. L'apprentissage par cœur et la pure mémorisation, axées sur les manuels scolaires, ont toutes les chances d'aboutir à une aisance de lecture et une compréhension limitées chez l'enfant. Les enseignants doivent avoir recours à des méthodes pédagogiques participatives, où l'enfant est actif dans le processus d'apprentissage. Mais ces méthodes ne fonctionnent que si les enfants comprennent la langue d'instruction et peuvent s'engager dans des interactions.

1.5 Former et déployer des enseignants en langue maternelle

L'éducation en langue maternelle nécessite des enseignants qui partagent la langue et la culture des enfants. Il faut aussi que les enseignants soient formés dans la langue qu'ils utiliseront pour enseigner. (Benson C...,2010). Il arrive que des enseignants ne soient totalement qualifiés dans la langue d'instruction et peinent à enseigner dans une langue dominante qu'ils ne maîtrisent pas totalement eux-mêmes. D'autres appartiennent à des groupes linguistiques minoritaires et ont été exclus du processus d'apprentissage à cause de l'absence de matériels pédagogiques dans leur langue. (ibid..2010). Les lacunes de compréhension se répercutent en cascade lorsqu'un enseignant, qui n'a lui-même jamais pleinement compris son propre professeur, s'efforce d'enseigner un enfant dans une langue que celui-ci à peine comprend. Par exemple en Namibie (au moment de son indépendance en 1990, la Namibie qui compte 13 langues locales a choisi comme langue nationale l'Anglais, en dépit du fait que le pays n'avait aucun héritage historique de l'Anglais en tant que langue coloniale. De plus, les citoyens pour qui l'Anglais était la première langue formaient une infime minorité. Cette décision fut bien accueillie par la population, dans la mesure où elle permettait de rompre avec Afrikaans qui était en vigueur lorsque le pays était sous la férule de l'Afrique du Sud. Elle était également fondée sur l'idée que l'apprentissage précoce de l'Anglais favorisait des succès ultérieurs en termes d'emploi et d'instruction. Mais cette politique a été introduite trop rapidement sans investissements ni préparatifs

suffisants. Les enseignants se sont ainsi trouvés devoir enseigner dans une langue qu'ils comprenaient à peine. Plus de vingt-cinq ans après, l'impact se fait encore sentir sur les nouvelles générations. Une étude entreprise par le gouvernement en 2011 a révélé que 98% des enseignants namibiens ne maîtrisaient pas suffisamment la langue : seuls 2% d'entre eux n'avaient pas besoin d'une formation complémentaire d'Anglais de base. Malgré des dépenses élevées en faveur du secteur éducatif, les taux d'échec restent décourageants avec seulement quatre apprenants sur dix (39%) qui ont des chances d'atteindre la 12^e année de scolarité ; cette situation a été attribuée en partie à cette politique linguistique désastreuse). Source : *Language in schools in Namibia : The Missing Link in Educational Achievement ?* Priscilla G. Harris. The Urban Trust of Namibia, 2011.

La formation des enseignants doit prendre en compte l'importance de la diversité linguistique et devrait aider les enseignants à appliquer des méthodes utilisant la langue de l'apprenant. La formation des enseignants doit prendre en compte l'importance de la diversité linguistique et devrait aider les enseignants à appliquer des méthodes utilisant la langue de l'apprenant. Les pays doivent collaborer avec les organisations d'enseignants, les syndicats et comités professionnels pour définir ensemble des mesures appropriées de recrutement et de formation des enseignants.

1.6 Investir dans l'apprentissage en langue maternelle

Le coût potentiel de la mise en place d'un système d'apprentissage en langue maternelle est souvent cité pour justifier l'impossibilité de ce projet : les responsables politiques affirment que c'est impensable du point de vue financier dans des pays aux ressources limitées. Il est clair que dans certains pays où coexiste un grand nombre de groupes linguistiques, l'introduction généralisée d'un enseignement précoce en langue maternelle peut paraître comme un défi économique. Pourtant il existe des approches abordables, et l'investissement se justifie totalement par son impact sur l'amélioration de l'éducation qui contrebalance les coûts à lui- seul. On a pu constater que l'insuffisance initiale des fonds alloués à des programmes d'éducation multilingues avait mené à des échecs. Il convient d'identifier à l'avance de quels fonds disposeront ces politiques. Au Malawi par exemple, un

programme linguistique local n'a pas pu être déployé comme prévu à cause de l'insuffisance des ressources dont il disposait. (William E,1998). Si les coûts précis varient selon les contextes et les approches, il est évident que les investissements consacrés à l'éducation en langue maternelle sont largement rentabilisés par l'amélioration des performances éducatives. Dans les rares cas où les bénéfices ont été mesurés, des économies réalisées grâce à la diminution des redoublements et des décrochages compensaient largement les coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre et au fonctionnement de la scolarisation en langue locale (réalisation des matériels pédagogiques, formation des enseignants). Les décrochages, les redoublements ou les échecs d'apprentissage représentent du temps, des matériels et des infrastructures. Former des enseignants dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas contribue à l'utilisation inefficace des ressources. Au Guatemala par exemple, une étude a découvert que l'enseignement bilingue axé sur la langue maternelle engendrait une économie de 5,6 millions de dollars US par an par la baisse des taux de décrochage et redoublement, et ceci en dépit des coûts initiaux plus élevés liés à l'introduction des nouveaux matériels et la formation des enseignants. (Banque mondiale,1995). Au Mali, si les programmes délivrés exclusivement en Français coûtent 8% de moins que les programmes multilingues, une étude de la banque mondiale a estimé que le coût total de l'éducation d'un élève pendant les six ans du cycle primaire en Français revenait en réalité 27% plus cher, à cause des forts taux de redoublement et de décrochage. (ibid.. 1995).

2. Importance de l'apprentissage en langue maternelle

2.1 L'Éducation dans une langue autre que la langue maternelle est dominante

Dans beaucoup de pays en développement, une proportion significative d'enfants arrive à l'école sans connaître la langue employée en classe. Les systèmes éducatifs utilisent souvent davantage les langues nationales ou "mondiales" plutôt que les langues maternelles. L'instruction est souvent dispensée dans la langue de l'ancien colonisateur ou dans une langue internationale comme

l'anglais. Cette décision repose sur la conviction que certaines langues internationales " importantes" donneront un avantage compétitif aux enfants plus tard. Dans certains pays, l'instruction est dispensée dans la langue dominante d'un groupe linguistique majeur, parfois au détriment d'autres groupes ethniques ou linguistiques plus marginalisés. Dans un nombre bien trop élevé de pays, les fondamentaux de la pédagogie, manuels, matériels pédagogiques et langue d'instruction ne sont proposés quasiment exclusivement que dans des langues autres que les langues maternelles en usage. Il arrive parfois, dans les pays multilingues avec de nombreuses langues locales, que les enseignants ne connaissent que la langue dominante et pas la langue locale parlée par les enfants à la maison. Dans d'autres situations, les enseignants eux-mêmes ne maîtrisent pas totalement la langue de l'instruction. Les enfants vivant dans des zones rurales éloignées, qui parlent une langue à la maison et n'ont aucun contact avec la langue employée à l'école en dehors de la salle de classe, rencontrent souvent d'immenses problèmes pour simplement comprendre ce qui leur est enseigné. Il s'agit là d'un facteur qui contribue de manière significative à la piètre qualité de l'éducation et au maintien de l'analphabétisme. (Walter, Stephen. 2000). Le fait de ne pas utiliser la langue maternelle à l'école peut nuire au potentiel des enfants, avec à la clé l'échec scolaire et l'absence de développement. Comme le soulignait une étude de la Banque mondiale : Une récente enquête dans l'État du Jharkhand en Inde a révélé que plus de 96 % des enfants de primaire n'arrivaient pas à suivre les cours dans les classes où la langue de l'instruction était le hindi. Seulement 4 % de la population rurale de cet État parle le hindi, et 96 % utilisent soit une langue tribale soit une langue régionale. Les enfants passent la plupart de leur temps en classe à recopier des textes dans les manuels ou au tableau, sans vraiment en comprendre le sens ni acquérir les compétences nécessaires pour appliquer cet apprentissage dans d'autres circonstances. À la fin du cycle primaire, les enfants seront peut-être capables de déchiffrer des textes du niveau de la 2e année de scolarité dans la langue d'instruction, mais ne sauront pas répondre à des questions sur le contenu. L'alphabétisme ne se résume pas à savoir déchiffrer ce qui est écrit : c'est le processus intellectuel qui consiste à comprendre le sens d'un texte, ce qui n'est possible qu'en

comprenant la langue dans laquelle il est rédigé. Différentes études ont fait ressortir un niveau de compréhension nul chez les enfants instruits dans une langue distincte de leur langue maternelle. Ceux qui ont réussi à survivre à de telles conditions de scolarité ont déclaré qu'ils ne comprenaient pas grand-chose jusqu'en troisième, quatrième voire même huitième année d'école, selon l'ampleur de leur exposition à la langue dans et en dehors de l'école. Puisque les problèmes liés à la mauvaise qualité de l'éducation dans de nombreux pays peuvent directement se rattacher à l'absence d'enseignement dans les langues maternelles, il faut adopter des approches plus flexibles pour intégrer les langues maternelles à l'école en vue d'améliorer la qualité de l'éducation et les résultats scolaires. Pour cela, il est indispensable de former les enseignants à cet effet, "Cinquante pour cent des enfants non scolarisés dans le monde appartiennent à des communautés où la langue de l'école est rarement, voire jamais, utilisée à la maison. Cela souligne le premier défi à relever pour réaliser l'Éducation pour tous : un héritage de pratiques improductives qui se traduisent par des niveaux de résultats insatisfaisants et des taux élevés de décrochage et de redoublement ». (Banque mondiale, 2005).

2.2 L'apprentissage en langue maternelle au profit de la qualité et de l'accès

On estime que 221 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire et vivant dans des communautés ethniques et linguistiques minoritaires n'ont pas accès à une instruction dispensée dans une langue qu'ils comprennent. (Dutcher N,2004). Sans surprise, cela débouche sur des taux d'alphabétisme particulièrement faibles dans les minorités ethniques et linguistiques. La mauvaise qualité de l'éducation et des résultats dans nombre d'écoles africaines peut s'expliquer en partie par la question de la langue. L'UNESCO fait remarquer que : " L'Afrique est le seul continent où la majorité des enfants débutent leur scolarité dans une langue étrangère". (Ouane A. et Glanz C.2010). Dans la quasi-totalité des pays africains, l'éducation est dispensée dans les langues des anciens colonisateurs : le français, l'anglais ou le portugais que la plupart des jeunes ne pratiquent pas dans leurs familles. En Zambie par exemple, où l'anglais était la langue de l'éducation (pour des non-anglophones), il est apparu que

les enfants quittaient l'école primaire sans savoir lire ni écrire couramment. Beaucoup échouaient aux examens parce qu'ils ne parvenaient pas à lire et à comprendre les instructions. Les compétences en lecture étaient médiocres, même dans le secondaire. Dans l'enseignement supérieur aussi, l'alphabétisme était insatisfaisant : les étudiants n'arrivaient pas à lire et à comprendre les informations en raison de la faiblesse de leurs compétences de lecture et d'écriture. (Williams E,1996). De créer des méthodes pédagogiques appropriées et de stimuler les interactions dans l'environnement de la classe, tous ces facteurs pouvant faciliter l'alphabétisation et l'apprentissage dans les langues maternelles. Lorsque l'instruction, les programmes scolaires et les matériels n'emploient pas la langue maternelle et ne prennent pas en compte l'univers connu des enfants, l'absentéisme se généralise, les redoublements augmentent et les résultats baissent. Une étude sur les données provenant de 160 groupes linguistiques dans 22 pays en développement a révélé que la non-utilisation de la langue maternelle constituait une cause majeure de non-scolarisation et de décrochage. Les enfants qui avaient la possibilité d'être instruits dans leur langue maternelle avaient beaucoup plus de chances d'être scolarisés et de le rester. Une politique d'enseignement en langue locale conduit à une baisse des taux de décrochage, à de meilleurs taux de rétention et à une amélioration des résultats. Les résultats aux évaluations du niveau d'alphabétisme sont toujours meilleurs lorsque la même langue est parlée à la maison et à l'école. (Smits J,...2008). Une étude au Mali a conclu que lorsque la langue maternelle était la langue d'instruction, les enfants présentaient cinq fois moins de risque de redoubler une classe et plus de trois fois moins de risque d'abandonner en cours d'études. En Éthiopie, une politique d'enseignement en langue locale a abouti à une baisse des taux de décrochage et à de meilleurs taux de rétention. (Heugh et al 2007). Dans les écoles bilingues du Guatemala qui concernent environ 15 % de la population. Le taux de redoublement est divisé par deux et le taux de décrochage 25 % plus faible que dans les établissements traditionnels. (Banque mondiale,2005).

Conclusion

Dans cet article sur les stratégies et l'importance de l'enseignement en langue maternelle. Nous nous rendons compte que l'apprentissage des enfants dans leur langue maternelle est un tremplin pour leur réussite scolaire quand cette langue maternelle est mise au centre de l'apprentissage. En plus, il faut un programme scolaire enraciné dans cette langue, la culture et l'environnement connu des enfants, avec des matériels pédagogiques appropriés disponibles en quantité, ce qui va jouer un rôle vital dans le succès de l'apprentissage dès les premières années scolaires des apprenants. Il est préférable dans l'enseignement en langue maternelle, de solliciter les enseignants qui partagent la culture et la langue des enfants. Il faut aussi les former dans ces langues qu'ils utiliseront pour enseigner. Ces enseignants à leur tour, doivent utiliser des méthodes pédagogiques participatives, où les enfants seront actifs dans le processus d'apprentissage. L'éducation en langue maternelle nécessite aussi des investissements dans ces langues. Les États doivent investir des fonds suffisants, en termes de la confection et des impressions des matériels pédagogiques en langues maternelles, pour la bonne marche du système. En fin, nous concluons sur ces notes : "qu'investir dans les langues maternelles n'est pas un gâchis comme beaucoup le prétendent, quand les enfants sont épanouis dans l'apprentissage de leur propre langue maternelle et que les résultats scolaires sont améliorés".

Références bibliographiques

Banque Mondiale (2005), *"Education notes: in their own language...Education for all"*

Banque Mondiale (2015), *Costs and benefits of Bilingual Education in Guatemala. HCO. Dissemination Note No. 60.*

Banque Mondiale (2015), *"Evaluation of the World Bank Assistance to Primary Education in Mali; A Country case study"* Penelope Bender, Abou Diarra, Koffi Edoh, Marc Ziegler.

Benson Carolyn, Heugh Kathleen, Bogale Berhanu (2010), *The medium of Instruction in the Primary schools in Ethiopia: a study and*

its implications for multilingual education in Heugh K and Skuttnab-Kangas T.

Dutcher Nadine (2004), *Expanding Educational Opportunity in Linguistically Diverse Societies.*

Hassana Alidou, Boly Aliou, Brigit Brock-Utne, Diallo Yaya - Satina, Heugh Kathleen, Ekkehard Wolff (2006), *Optimizing Learning and Education in Africa- the Language Factor a Stock taking Research on Mother-tongue and Bilingual Education in Sub-Saharan Africa.*

Heugh et Al (2007), *Medium of Instruction in Primary School in Ethiopia.*

Heugh Kathleen, Benson Carolyn, Bogale Berhanu., *Recommandation 5 page 119." Final Report Study On Medium Of Education In Primary School in Ethiopia. Etude commanditée par le ministère de l'Education septembre-décembre 2006.*

Ouane Adama et Glanz Christine (2010), "*Why and How Africa Should Invest in African Languages and Multilingual Education"* Institut de L'UNESCO pour l' apprentissage tout au long de la vie.

Smits Jeroen, Huisman Janine, Kruijff Karine (2008), "*Home language and education in the developing world.*

UNICEF et Jharkhand Tribal Welfare Research Institute (JTWRI) (2013), *Language diversity in Jharkhand: A study on socio-linguistic pattern and its impact on children's learning in Jharkhand.*

Vijaykumar Gowri, Pearce Elizabeth, Meherun Nahar (2010), "*First Language-based Preschools in Adivasi communities in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.*

Walker Stephen (2000), *Work papers of the Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota Session.*

Williams Eddie (1996), *Reading in Two languages at Year 5 in African Primary Schools.*

Analyse de l'accord du participe passé en français écrit par des étudiant(e)s anglophones du programme bilingue

Achille Fossi

Université de Yaoundé I
afossi12@gmail.com

&

Aubin Djomegni Kouamo

Université de Yaoundé I
aubinkoamo@gmail.com

Résumé

Cette étude examine une dimension essentielle de la compétence grammaticale dans les productions écrites en français des étudiant(e)s anglophones du programme bilingue de l'Université de Yaoundé. À l'aide du cadre général de l'acquisition des langues secondes (cf. Lado, 1957 ; Van Patten et Benati, 2015 ; Selinker, 1972), elle explore l'accord du participe passé (APP dorénavant) à partir de données recueillies en 2022 auprès de 46 étudiant(e)s. Par ailleurs, l'analyse des résultats obtenus dans notre recherche indique que les apprenant(e)s sondés maîtrisent en général les règles de base qui gouvernent ce type d'accord en français, même si des zones d'ombre persistent lorsqu'il s'agit des cas particuliers où l'accord est obligatoire. Comme le confirment des enquêtes antérieures (cf. Fossi, 2020 ; Namukwaya, 2014), ces erreurs sont globalement dues à une maîtrise incomplète des règles d'accord grammaticales à appliquer par des apprenants de français langue seconde. Pour terminer, cette étude novatrice est une contribution importante dans le champ de l'acquisition des langues secondes, car elle met en lumière des informations pertinentes pour le développement des méthodes et outils qui permettront de faciliter l'enseignement/apprentissage du FL2 en contexte universitaire.

Mots-clés : Accord du participe passé, production écrite, analyse d'erreur, acquisition des langues secondes, français langue seconde.

Abstract

This study examines an essential dimension of grammatical competence in the French written productions of English-speaking students in the bilingual program at the University of Yaoundé. With the help of the general framework of second language acquisition (cf. Lado, 1957; Van Patten and Benati, 2015; Selinker, 1972), it explores how those students deal with the past participle agreement using data collected in

2022 from 46 students. Furthermore, the analysis of the results obtained in our research indicates that the learners surveyed generally master the basic rules that govern this type of agreement in French. More precisely, these students master the basic rules of these agreements, but still have difficulty when it comes to specific cases where agreement is mandatory. As confirmed by previous studies (cf. Fossi, 2020; Namukwaya, 2014), these errors are generally due to an incomplete mastery of the grammatical rules of agreement to be applied by FSL learners. Finally, this innovative study is an important contribution in the field of second language acquisition, as it highlights relevant information for the development of methods and tools that will facilitate the teaching/learning of FL2 in a university context.

Keywords: Past participle agreement, written production, error analysis, second language acquisition, French as a second language.

1. Introduction

L'acquisition des langues secondes (ALS désormais) dans une certaine mesure est souvent perçue comme étant l'ensemble des processus et mécanismes qui favorise l'apprentissage d'une langue seconde (FL2) par un enfant ou un adulte ayant au préalable une langue première ou maternelle (L1) (cf. Gass et Selinker, 2008). Il s'agit globalement de l'étude des phénomènes par lesquels un individu acquiert ou apprend une langue autre que sa langue maternelle. Dans un contexte plurilingue comme celui du Cameroun, la maîtrise des deux langues officielles du pays devient une nécessité notamment pour des apprenants FL2 qui sont en situation de minorité linguistique (cf. Fossi, 2020/2018). Étant donné que tout apprentissage pourrait comporter des défis, le bon usage des règles de grammaire française n'est pas toujours aisé pour cette catégorie d'apprenant(e)s FL2. Dans le but de documenter ce type d'apprentissage linguistique, cette recherche propose une exploration des erreurs d'APP chez des apprenants anglophones du français en contexte universitaire. Cet aspect de la grammaire a particulièrement été choisi parce qu'il fait partie des aspects attestés par la littérature comme étant une pierre d'achoppement pour des apprenants FL2 (cf. Dubois, J. et Lagane, 1995 ; Lagane, 2009 ; Guuyon, 2003, Namukwaya 2014 ; Bartning, 1997 ; Fossi, 2020). Il est aussi important de noter que cette étude qui s'inscrit totalement dans le cadre de l'ALS est focalisée sur l'une des théories majeures de ce champ. Il s'agit de l'analyse d'erreurs. La

présente enquête est une analyse d'un corpus de productions écrites en français L2 par des apprenants anglophones du programme bilingue de l'Université de Yaoundé au Cameroun. L'objectif est d'une part de déterminer la fréquence d'usage et d'erreurs d'APP sous toutes ses formes dans les productions des apprenant(e)s, et d'autre part de décrire ces erreurs en fonction de certains critères établis par Corder (1967, 1971) avec sa théorie sur l'analyse d'erreur.

Dans cet article, nous nous apporterons des réponses aux questions suivantes :

- Quelle est la fréquence d'utilisation d'APP par les apprenant(e)s FL2 ?
- Accordent-ils/elles correctement les participes passés lorsqu'ils rédigent en français ?
- Quelles sont la nature et la source de leurs erreurs ?
- Existe-t-il une corrélation entre leurs niveaux d'étude dans le programme et leurs performances ?

2. L'analyse d'erreurs en ALS

Le mot erreur est dérivé du verbe latin « *error* » qui signifie « *course à l'aventure* » (cf. Wikitionnaire). Corder (1973) perçoit les erreurs comme étant des déviations dues à la compétence insuffisante ou l'inaptitude de la part de l'apprenant(e). Par la suite, le même auteur, cité par Namukwaya (2014 :211), explique que les erreurs des apprenant(e)s : « tendent donc à être systématiques, mais pas autocorrigées ». Par ailleurs, il (Corder) souligne qu'étant donné leur nature systématique, elles sont plus faciles à identifier et que toute phrase parlée et ensuite transcrite peut-être analysée. Dès la phrase transcrite, sa description est alors faite, et à partir de cette description, l'explication des erreurs peut être ensuite effectuée (tracer les erreurs à leurs sources ou causes). Enfin, on peut les évaluer afin de déterminer leurs types : orales, écrites, globales ou locales notamment. Cette étape aide à trouver les moyens ou les stratégies dont on peut se servir pour la correction des erreurs.

Les erreurs reflètent la compétence de l'apprenant à un stade particulier et représentent aussi certaines caractéristiques générales de l'acquisition de la langue (Richards, 1971 ; 1973). Corder (1967) dit que les erreurs avertissent l'enseignant du progrès de l'apprenant et ce qui reste pour lui à apprendre. Ainsi elles informent les chercheurs sur les stratégies que l'apprenant(e) utilise lors de l'apprentissage d'une langue. Autrement dit, les erreurs sont indispensables aux apprenant(e)s, car elles leur sont un outil pertinent qu'ils utilisent pour apprendre la langue cible. Pour eux, c'est un moyen de tester leurs hypothèses sur la nature de la langue qu'ils sont en train d'apprendre (cf. Corder, 1967 et Selinker, 1972).

Cet article a été réalisé à partir des données collectées auprès des étudiant(e)s du programme bilingue de l'Université de Yaoundé. Au vu de la nature exploratoire de notre étude, nous avons utilisé les méthodes qualitatives et quantitatives afin d'analyser et de décrire les erreurs en production écrite des étudiant(e)s sondés et d'en expliquer les sources. Notre échantillon est composé de quarante-six (46) étudiant(e)s FL2, 23 au niveau 1, 12 au niveau 2 et 11 au niveau 3. Cette population constituée de 11 garçons et de 35 filles, tous âgés entre 18 à 27 ans, ont pour seconde langue le français. Il est important de souligner que « ce déséquilibre en faveur des filles est caractéristique de la population estudiantine au Cameroun [en ce moment]. En effet, selon les données fournies par l'Institut National de la Statistique du Cameroun, les filles représentent plus 50% de la population scolarisable du préscolaire au supérieur en 2016. » (Fossi 2020 :112).

Lors de la cueillette des données, il était précisément question pour chacun des participant(e)s à cette étude de rédiger une requête adressée à madame le doyen, sur un sujet de son choix.

Pour l'exploitation des données ainsi collectées, cette étude s'appuie sur les travaux de Vázquez (1991) qui proposent une technique de classification des erreurs linguistiques en fonction des critères bien définis à savoir les erreurs d'addition, les erreurs d'omission, les erreurs de juxtaposition, les erreurs de faux emplacement et les erreurs de fausse sélection.

3. Présentation et analyse des données.

Nous avons recueilli toutes les occurrences d'erreurs et d'emploi corrects (de l'APP) que nous avons ensuite traitées pour obtenir les taux d'utilisation dans différents contextes.

Lors du dépouillement, lorsque l'une des règles d'APP n'était pas respectée, nous avons considéré l'occurrence concernée comme erronée, et lorsque ces règles étaient respectées, nous avons considéré ladite occurrence comme un accord correct. Les fréquences des erreurs et d'accords répertoriés au cours de notre enquête sont présentées dans 16 tableaux.

3.1. Occurrences d'APP par les apprenants FL2.

3.1.1. Occurrences d'APP par les apprenants du niveau 1 (N1).

Tableau 1: Nombre d'occurrences d'APP au niveau 1 .

Sexe	Erreurs	
	Nombre	Pourcentage
Masculin	8	16%
Féminin	41	84%
Total	49	100%
	Utilisations correctes	
Masculin	8	22%
Féminin	29	78%
Total	37	100%
	TOTAUX	
Total erreurs N1	49	57%
Total corrects N1	37	43%
Total des occurrences N1	86	100%

Le tableau 1 présente les occurrences d'utilisation de l'APP au N1. Sur un total de 86 utilisations, les apprenant(e)s de ce niveau enregistrent 49 erreurs (57%), soit 16% chez les garçons et 84% chez les filles. Pour les emplois corrects, l'on observe que sur 37 accords

corrects (43%), les garçons qui représentent 17% de la population N1 ont un taux d'accords corrects de 22%. Les filles quant à elles représentent 83% du N1 et enregistrent un taux d'accords corrects de 78%. Au vu de ces premières statistiques, nous pouvons voir se profiler la pertinence de notre problématique relativement aux difficultés liées aux accords que rencontrent les apprenants FL2 (cf. Bartning, 1997 ; Namukwaya, 2014).

3.1.2. Occurrences d'APP par les apprenant(e)s du niveau 2 (N2).

Tableau 2: Nombre d'occurrences d' APP au N2.

Sexe	Erreurs	
	Nombre	Pourcentage
Masculin	2	7%
Féminin	26	93%
Total	28	100%
	Utilisations correctes	
Masculin	1	6%
Féminin	16	94%
Total	17	100%
	TOTAUX	
Total erreurs N2	28	62%
Total corrects N2	17	38%
Total des utilisations N2	45	100%

Dans le tableau 2, on a 45 occurrences d'APP parmi lesquels nous avons 28 erreurs (soit 62%) et 17 accords corrects (soit 38%). Les garçons qui représentent 8% de la population du N2 enregistrent un taux d'erreurs de 7%. Les filles quant à elles constituent 92% de la population de ce niveau et ont un taux d'erreurs de 93%. Pour ce qui est des accords corrects, Les statistiques contenues dans le tableau 2 indiquent que les garçons ont une performance de 6% et les filles un taux de 94%. Fort de ce qui précède, nous observons que les

apprenant(e)s éprouvent encore des difficultés à accorder correctement certaines formes du participe passé.

3.1.3. Occurrences d'APP par les apprenants du niveau 3 (N3).

Tableau 3: Nombre d'occurrences d' APP au N3.

sexe	Erreurs	
	Nombre	Pourcentage
Masculin	2	40%
Féminin	3	60%
Total	5	100%
	Utilisations correctes	
Masculin	15	56%
Féminin	12	44%
Total	27	100%
	TOTAUX	
Total erreurs N3	5	16%
Total correct N3	27	84%
Total des utilisations L3	32	100%

Dans le tableau 3, les statistiques montrent que sur un total de 5 erreurs (16%), les garçons ont 2 erreurs soit un taux d'erreurs de 40%. Les filles ont 3 erreurs soit un taux d'erreurs de 60%. La première constatation que nous pouvons faire est que, comparés aux N1 et N2, les apprenant(e)s du N3 commettent très peu d'erreurs. Observons que le taux d'accords corrects est plutôt élevé. Nous avons 27 accords corrects (84%), dont 15 chez les garçons (56%) et 12 chez les filles (44%). Ce changement qualitatif pourrait se justifier par leur présence continue dans le programme.

3.2. Récapitulatifs des occurrences d'APP des apprenants FL2

Tableau 4 : Récapitulatifs des occurrences d'APP des apprenants FL2

Niveau	Erreurs	
	Nombre	Pourcentage
N1	49	60%
N2	28	34%
N3	5	6%
Total	82	100%
	Utilisations correctes	
N1	37	46%
N2	17	21%
N3	27	33%
Total	81	100%
	TOTAUX	
Total erreurs	82	50%
Total accords corrects	81	50%
Total APP	163	100%

Les informations contenues dans le tableau précédent récapitulent et confirment la tendance précédemment observée, pour ce qui est des écarts entre les nombres d'erreurs et d'emplois corrects chez les apprenant(e)s FL2 de cette enquête. Nous pouvons remarquer que seuls les apprenant(e)s du N1 enregistrent un taux d'erreurs global de 60%. Les apprenant(e)s du N2 enregistrent un taux d'erreurs de 34%. Ceux du N3 qui sont les plus évolués en termes d'accords corrects enregistrent un taux équivalent à 6% des erreurs chez les apprenant(e)s FL2 sondés pour cette étude.

Concernant les utilisations correctes, les données du tableau 4 ci-dessus indiquent que les apprenant(e)s FL2 comptent respectivement 37 (46%), 17 (21%), 27 (33%) accords corrects pour le N1, N2 et N3. Nous enregistrons 82 erreurs (soit 50%) des utilisations totales contre

81 accords corrects (soit 50%). La tendance d'erreurs est à peine supérieure à celle des accords corrects ; ce qui est tout à fait justifiable, car même pour les apprenants de français L1, l'APP n'est pas toujours évident surtout lorsqu'il s'agit des cas particuliers (cf. Dubois, M. et Al. 2013). La dernière remarque faite à partir de ce récapitulatif est que l'évolution des apprenant(e)s dans le programme bilingue est un facteur d'amélioration, car ceux du niveau trois enregistrent de bons résultats, très peu d'erreurs. À présent, il est important de lever le pan de voile sur les représentations concrètes et visibles de ce que sont les erreurs et les accords corrects du participe passé dans toutes ses formes et catégories.

4. Repérage et analyse des erreurs d'APP des apprenants FL2

Dans cette section, nous présentons les occurrences d'erreurs par type avec quelques exemples : i) APP avec *être*, ii) APP avec *avoir*, iii) APP sans auxiliaire et iv) APP avec les deux auxiliaires. Mais avant, rappelons la norme française pour ce qui est de l'APP.

D'après la norme linguistique de la grammaire française, il existe plusieurs types d'APP (cas courants et cas particuliers) :

- L'APP employé avec l'auxiliaire *être*. La Banque de dépannage linguistique du Canada (BDL) présente en règle générale d'accord pour le PP employé avec l'auxiliaire *être* que le PP s'accorde avec le sujet. Concernant ce cas d'APP, Lagane (2009) estime que « si l'auxiliaire est *être*, en règle générale le participe passé s'accorde avec le sujet ». Dubois et Al. (2009) quant-eux, estiment que « le participe passé employé avec *être* s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte et suit les mêmes règles que l'adjectif qualificatif ».
- L'APP employé avec l'auxiliaire *avoir*. Le tableau de synthèse de la BDL indique la règle générale suivante pour l'APP employé avec l'auxiliaire *avoir* est la suivante : « le participe passé s'accorde avec le complément direct(CD) si celui-ci est placé avant le verbe. ; le participe passé est invariable si le CD est placé après le verbe ou s'il n'y en a

pas ». Lagane (2009 :105) dit que : « Si l’auxiliaire est *avoir*, le participe passé est invariable sauf si le verbe a un complément d’objet placé avant ce participe passé sauf si le verbe à un complétant ce participe ; dans ce cas, il s’accorde avec ce complément d’objet ». Pour Dubois et Al. (2009 :99), « le participe passé conjugué avec *avoir* s’accorde avec le complément d’objet direct si celui-ci précède le participe, mais jamais avec le sujet ». Il argue plus bas que « le participe passé conjugué avec *avoir* reste invariable si le COD suit le participe passé ou s’il n’y a pas de COD ».

- L’APP sans auxiliaire. Dans le tableau de synthèse de l’APP sans auxiliaire, proposé par la BDL, il est inscrit qu’en règle générale que pour l’accord du participe « le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie ».
- L’APP avec les deux auxiliaires. Ce cas de participe passé n’est presque pas mentionné dans les recherches existantes, pourtant il existe bel et bien et est utilisé par les apprenants FL2. Il est parfois considéré comme le participe passé employé avec l’auxiliaire *être* au passé composé (avoir été). Dans cette recherche, nous avons préféré le différencier de l’APP avec *être* pour éviter les confusions. La règle pour ce cas est que le participe passé employé avec *avoir été* s’accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte.

Après le dépouillement du corpus, nous avons effectué une catégorisation des fréquences d’utilisation par niveau.

4.1. Les fréquences d’APP par type au N1.

Tableau 5: fréquence d’emploi d’APP au N1.

Aspect ciblé	Type	Fréquence	Emploi correct	Emploi incorrect
APP	Avec l’aux. <i>être</i>	27	5	22
	Avec l’aux. <i>avoir</i>	32	21	11
	Sans aux.	11	5	6
	Avec <i>avoir</i> et <i>être</i>	16	6	10
TOTAL		86	37	49

Le tableau 5 présente les données sur les fréquences d'emploi c'est-à-dire les occurrences d'emplois corrects et incorrects pour les différents cas d'APP ici traités. Il appert que les apprenant(e)s ont fait usage de plus d'accords du participe passé avec *avoir* et *être* qu'avec les autres cas. L'on note que les apprenant(e)s FL2 du N1 ont produit en tout 27 occurrences d'APP avec l'auxiliaire *être*. Nous remarquons aussi que sur les 27 occurrences enregistrées, seules 5 ont été correctement utilisées ; les 22 autres ont été mal accordées. Cette tendance est une preuve qu'au N1 les apprenant(e)s FL2 éprouvent d'énormes difficultés lorsqu'il s'agit d'accorder un participe passé avec l'auxiliaire *être*. Cette tendance est sûrement due au fait que le participe passé (PP) doit automatiquement s'accorder en genre et en nombre avec le sujet (sauf à certains cas particuliers), et comme la règle n'est pas bien maîtrisée par ceux-ci, ils n'accordent pas correctement ce type d'APP.

Pour ce qui est de l'APP avec *avoir*, 32 occurrences ont été répertoriées. Parmi ces 32 occurrences, nous avons 21 accords corrects contre 11 accords incorrects. Nous remarquons que la tendance est favorable aux emplois corrects tout simplement parce qu'en règle générale, il n'existe pas d'accord lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire *avoir*. Il reste alors invariable si le COD est placé après lui ou s'il est inexistant. Étant donné que ce sont les formes les plus fréquentes dans les productions écrites des apprenant(e)s ici sondés, ils n'ont pas besoin de réfléchir sur un quelconque accord raison pour laquelle ils réussissent presque toujours cet accord. En revanche, nous pouvons expliquer les 11 erreurs, les 1/3 des occurrences d'APP avec *avoir*, par le fait que l'APP se complique lorsque le COD est placé avant le PP. À ce moment l'accord survient, et comme ils ignorent la règle, ils ne prennent pas en compte l'accord du fait de la présence du COD placé avant. Mais en dehors de cela, nous avons remarqué que, même quand il n'y a pas d'accord certains apprenant(e)s ne réussissent pas à écrire correctement le PP.

Nous avons aussi enregistré 11 occurrences d'APP sans auxiliaire. Parmi ces occurrences nous remarquons 05 emplois corrects contre 06 incorrects. Une fois de plus, le nombre d'erreurs est supérieur au nombre d'accords corrects. Nous pouvons attribuer cela au fait que

l'APP sans auxiliaire impose l'APP en genre et en nombre ; on observe que les apprenant(e)s ne maîtrisent pas toujours cette règle.

En ce qui concerne l'APP avec les deux auxiliaires, les statistiques présentées au tableau 5 montrent les apprenant(e)s ont du mal à effectuer adéquatement les accords. Sur un total de 16 occurrences enregistrées, on a 05 occurrences correctes contre 11 incorrectes. Avec cette catégorie d'APP, la difficulté est accentuée car l'accord en genre et en nombre du participe passé ici est obligatoire.

4.2. Les fréquences d'APP par type au N2.

Tableau 6: Fréquence d'emploi d'APP au N2.

Aspect ciblé	Type	Fréquence	Emploi correct	Emploi incorrect
APP	Avec l'aux. <i>être</i>	15	5	10
	Avec l'aux. <i>Avoir</i>	21	9	12
	Sans aux.	6	3	3
	Avec <i>avoir</i> et <i>être</i>	3	0	3
TOTAL		45	17	28

En observant les données du tableau 7, on peut voir que le cas d'APP ayant le plus d'occurrences est celui avec *avoir* (soit une fréquence de 21 occurrences pour 9 emplois corrects contre 12 emplois incorrects). Nous remarquons que, contrairement au N1 où nous avons plus d'accords corrects avec l'APP avec *avoir*, les apprenant(e)s du N2 enregistrent un taux élevé d'erreurs avec ce type d'accord.

Concernant l'APP avec *être*, nous réalisons que les apprenant(e)s enregistrent 10 emplois incorrects contre 05 emplois corrects seulement. Ce qui indiquerait que même à ce niveau les apprenant(e)s FL2 éprouvent encore des difficultés à accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire *avoir* même si ces difficultés sont très minimes. En outre, les apprenant(e)s ont un total de 06 emplois d'APP

sans auxiliaire. 03 emplois corrects contre 03 accords incorrects. Face à cela, nous pouvons dire que la tendance de ce type d'APP est en cours d'acquisition et que les erreurs survenues sont peut-être dues au manque de concentration ou même à l'oubli.

Pour ce qui est de l'APP avec les deux auxiliaires, il ressort des statistiques enregistrées au cours de notre étude que cette catégorie constitue une pierre d'achoppement pour les apprenants du N2, qui n'enregistrent pas d'emplois corrects.

4.3. Les fréquences d'APP par type au N3.

Tableau 7: Fréquence d'emploi d'APP au N3.

Aspect ciblé	Type	Fréquence	Emploi correct	Emploi incorrect
APP	Avec l'aux. <i>être</i>	13	10	3
	Avec l'aux. <i>Avoir</i>	15	14	1
	Sans aux.	1	1	0
	Avec <i>avoir</i> et <i>être</i>	4	3	1
TOTAL		33	28	5

Les données du tableau 7 indiquent que les apprenant(e)s du N3 ont effectué 13 accords du participe passé avec l'auxiliaire *être*. L'on dénombre 10 accords corrects et 03 erreurs seulement. Ce qui se trouve être une très bonne chose, car nous sommes bel et bien au N3 et selon nos hypothèses nous nous attendons effectivement à ce que les tendances observées chez leurs cadets changent complètement. Ainsi, nous voyons que ces apprenant(e)s à ce niveau du programme ont déjà acquis de nombreuses notions sur l'APP avec l'auxiliaire *être* et cela se ressent à travers les statistiques.

Au niveau de l'APP avec l'auxiliaire *avoir*, nous avons enregistré 15 occurrences parmi lesquelles les apprenant(e)s ont commis une seule erreur et 14 accords corrects. Une fois de plus le résultat est plus que satisfaisant parce que dans les niveaux inférieurs,

bien que la tendance d'erreurs avec ce type d'accord était passable on enregistrait quand même des taux jugés élevés pour des apprenant(e)s qui suivent des cours de niveau universitaire. Il faut aussi noter que nous avons recueilli une seule occurrence d'APP sans auxiliaire et cette dernière est correcte ; ce qui confirme que les apprenant(e)s ont une maîtrise quasi complète de l'APP lorsqu'ils sont rendus au N3.

Le tableau 7 nous présente 04 occurrences d'APP avec les deux auxiliaires. Les apprenant(e)s ont bien accordé 03 parmi les 04 occurrences et nous avons une seule erreur d'APP avec les deux auxiliaires.

4.4. Quelques morceaux choisis d'erreurs d'APP dans les productions écrites des apprenant(e)s FL2.

Tout comme Vazquez (1991), Tagliante (2001) dénombre cinq types d'erreurs dans le domaine de la didactique des langues. Ces études ont identifié des erreurs de type linguistique, des erreurs phonétiques, des erreurs de type socioculturel, discursif et stratégique. Pour des raisons pratiques, notre travail porte spécifiquement sur l'étude transversale des erreurs de type linguistique en production écrite en français. Richards (1971) cité par Namukwaya (2014 :212) de son côté a mené des études sur les sources d'erreurs de compétence, des erreurs de l'interférence de la L1. Il parlera aussi des erreurs interlinguales et des erreurs de développement qui reflètent les tentatives de l'apprenant à faire des hypothèses sur la langue cible (cf. Richards, 1971 :174). Dans le même ordre d'idées, Brown (2000) et Richards (1971), soutiennent que l'erreur résulte de plusieurs sources dont les erreurs interlinguales, qui sont celles causées par l'interférence de la L1 sur la L2 et les erreurs intra-linguales qui sont dues aux mécanismes opérants dans la même langue.

4.4.1. Avec l'auxiliaire être.

Pour revenir à notre analyse des occurrences d'APP pour chacun des cas concernés par notre étude, nous observons que pour l'APP avec *être* nous avons noté plusieurs emplois fautifs et aussi des emplois corrects. C'est le cas dans les exemples suivants.

Tableau 8 : Erreurs d'omission d'APP avec être

Erreur	Correction
* « ...nos emplois de temps soient structuré ... » ; « Nous sommes obligé ... notre salle n'est pas éclairé ... », « ... je serais très content ... » (par une fille), « les listes sont déjà disponible ... » * « ... une erreur est survenu ... » ; « ... je suis un étudiant inscri ... » ;	« ...nos emplois de temps soient structurés ... » Nous sommes obligés ... notre salle n'est pas éclairée ... », « ... je serais très contente ... », « les listes sont déjà disponibles ... » «... une erreur est survenue ... » ; « ... je suis un étudiant inscrit ... » ;
* « les évènements qui sont survenu ... » ; « ...des notes étaient disponible ... » ; « ...je me suis rendu ... » (par une fille)	: « les évènements qui sont survenus ... » ; « ...des notes étaient disponibles ... » ; « ...je me suis rendue ... »
* « ...que ma note soit publié et recalculée. » * « ...mes attentes académiques seront mieux satisfaits ... » ; « ...je suis allé ... »	* « ...que ma note soit publiée et recalculée. », * « ...mes attentes académiques seront mieux satisfaites ... » ; « je suis allée ... »

Tableau 9 : Erreurs d'addition d'APP avec être

Erreurs	Corrections
* « mon problème sera résolut ... »	« mon problème sera résolu ... »
* « le mien n'ai pas sortis ... » ; * « ... c'est n'était pas sortis .. » ; * « si mon problème n'est pas resolue ... »	« le mien n'est pas sorti ... » ; « ... ce n'était pas sorti ... » ; « si mon problème n'est pas résolu ... »

Tableau 10 : Erreurs de confusion d'APP avec être

Erreurs	Corrections
*« je veut être muter ... » (par une fille) « ...mon nom...s'est retrouver ... » ; « ...si mon problème n'est pas régler ... » , * « ... les résultats sont sortit ... »	« je veux être mutée ... » ; « ...mon nom...s'est retrouvé ... » ; « ...si mon problème n'est pas réglé ... » ; « ... les résultats sont sortis ... »
* « ...les résultats furent afficher ... » ; « je suis aller ... »	« ...les résultats furent affichés ... » ; « je suis allée ... »

De manière générale, les erreurs d'APP avec *être* présentes sont des erreurs systématiques (cf. Corder 1967). Elles peuvent aussi être considérées comme intra-linguales (parce qu'elles interviennent uniquement dans la L2 de ces apprenant(e)s et n'ont rien à voir avec leur L1). Ce sont des erreurs qui proviennent de la maîtrise insuffisante des règles qui régissent le bon fonctionnement du système linguistique en français écrit. En effet, nous constatons que les apprenant(e)s FL2 commettent des erreurs soit parce qu'ils ne connaissent pas les règles soit parce ce qu'ils les ont oubliées, soit parce ce qu'ils les confondent ou même encore parce qu'ils manquent de concentration. Si nous prenons le cas des erreurs d'omissions¹ avec les exemples, « ... nous sommes **obligé**... », « notre salle n'est pas **éclairé**... » et « ... je suis très **content**... » (Pour une fille) ; nous pouvons voir que ces fautes sont dues à la non-connaissance de la règle selon laquelle le participe passé accordé avec l'auxiliaire *être* dans ces conditions doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Par contre, si nous prenons un exemple comme « ...ma note soit **publié** et **recalculée**... » par un apprenant du niveau trois nous pouvons considérer cela comme le manque de concentration ou l'oubli, car l'apprenant en question a bien accordé le second PP tandis que le premier n'est pas accordé.

¹ L'absence d'un mot ou d'un morphème qui apparaît dans un énoncé qui devrait être grammaticalement correct et dont la cause peut être l'ignorance des règles grammaticales (cf. Santos Gargallo (1992).

Pour les erreurs d'addition², nous voyons que les apprenant(e)s ajoutent des lettres ou morphèmes à la fin du participe passé ce qui est toujours dû à la non-maitrise de la règle de grammaire française qui doit être appliquée. Considérons l'exemple *« ...mon problème sera résolut... » où nous voyons bien que l'apprenant a fait l'ajout du « t » en guise d'accord même s'il s'est trompé.

Pour les erreurs de confusions³, les apprenant(e)s confondent certaines règles de la grammaire et les appliquent où il ne faut pas. Si nous prenons les exemples * « je veut être muter... », « ...mon nom...s'est retrouver... », nous remarquons que les apprenantes concernées ont confondu la règle à appliquer dans ces cas. Elles ont appliqué la règle selon laquelle le premier verbe conjugué, le second se met à l'infinitif ce qui n'est pas le cas. Pour l'apprenant(e), « veut être » est un verbe conjugué et il a ajouté le « r » à la fin du PP.

4.4.2. Avec l'auxiliaire avoir.

Pour ce qui est de l'APP avec *avoir*, les statistiques des tableaux 5, 6 et 7 montrent que ce sont les occurrences d'APP les plus employées par les apprenant(e)s FL2. En plus de ces fortes fréquences d'utilisation, nous avons aussi remarqué que c'est l'aspect sur lequel les apprenant(e)s enregistrent des taux élevés d'accords corrects. Nous parlons ici de l'APP conjugué avec *avoir* et sans COD qui reste invariable et par conséquent facile à accorder. Concernant cet aspect précisément, nous avons bien plus d'occurrences correctes qu'incorrectes au N1, et au N3 nous avons une seule erreur sur 15 occurrences d'accords. Nous avons relevé les exemples d'accords incorrects suivants :

Tableau 11 : Erreurs d'omission d'APP avec avoir.

Erreur	Correction
* « ...de l'unité 231 que j'ai <u>eu</u> ... »	« ...de l'unité 231 que j'ai <u>eue</u> ... »

² L'apparition d'un mot ou d'un morphème qui ne devrait pas être présent dans un énoncé correct (cf. Santos Gargallo (1992))

³ Faire l'usage d'un élément linguistique à la place d'un autre.

Tableau 12 : Erreurs d'addition d'APP avec avoir.

Erreurs	Corrections
* « ...la secrétaire a conseillée... », * « ...J'y ai participée... »	« ...la secrétaire a conseillé... » ; « ...J'y ai participé... »
* « j'ai obtenue... »	« j'ai obtenu... »

Tableau 13 : Erreurs de confusion d'APP avec avoir.

Erreurs	Corrections
* « ... j'ai fais », « ...qu'ils ont écrits... », « j'ai exprimer... » ; « j'ai prit... » ; « j'ai constater... »	« ... j'ai fait... » ; « ...qu'ils ont écrit... » ; « j'ai exprimé... » ; « j'ai pris... » ; « j'ai constaté... »
* « ...un incendie... qui a brûler... » ; « ...avec la certitude d'avoir finir... » ; « j'ai valider... » ; « j'ai rédiger... »	« ...un incendie... qui a brûlé... » ; « ...avec la certitude d'avoir fini... » ; « j'ai validé... » ; « j'ai rédigé... »
* « on m'a fais... »	« on m'a fait... »

Au vu des données des tableaux 11, 12 et 13, il est toujours clair que les erreurs d'APP avec *avoir* sont systématiques. L'erreur d'omission ici présentée (« ...de l'unité 232 que j'ai **eu...** »), se caractérise par l'absence du « e » manifestant le genre du mot « unité » dans la phrase. Cette omission est due au fait que l'apprenant n'est pas conscient de ce que lorsque le COD est placé avant le verbe, le PP s'accorde en genre et en nombre avec ledit COD. Les erreurs d'addition ici présentées (* « la secrétaire a **conseillée...** » ; * « ...J'y ai **participée...** » et * « j'ai **obtenue...** ») se manifestent par l'ajout du morphème « -e » à la fin de chaque participe passé. Ces erreurs sont en partie dues au fait que les apprenants ont cru être en présence de l'APP avec *être* où il faut accorder le PP en genre et en nombre ce qui n'est manifestement pas le cas avec l'APP avec *avoir* et sans COD. Concernant les erreurs de confusion, (* « ... j'ai **fais...** » ; « ...qu'ils ont **écrits...** » ; « j'ai **valider...** » et « j'ai **rédiger...** ») les deux premiers exemples font voir la présence du morphème « -s » à la fin de chaque PP. Cela est dû au fait que les apprenant(e)s considèrent le PP ici comme le verbe tout entier en ignorant que le verbe est constitué

de l'auxiliaire et du PP. Dans les deux autres, nous notons l'ajout du morphème «-r» pour la même raison évoquée plus haut. Les apprenant(e)s confondent la règle du premier verbe conjugué et du deuxième verbe à l'infinitif à celle de l'APP.

4.4.3. Sans auxiliaire.

Tableau 14 : Erreurs d'omission d'APP sans auxiliaire.

Erreurs	Corrections
* « Adressé à Madame... » (Mis pour lettre) ; « ... les élèves qualifié ... » ; * « ... pièces jointes . » ; « Pièce joint ... »	« Adressée à Madame... » (Mis pour lettre) ; « ... les élèves qualifiés ... » ; « ... pièces jointes . » « Pièces jointes ... »

Les occurrences d'erreurs de l'APP sans auxiliaire (celles présentes dans les copies des apprenant(e)s sondé(e)s) ne sont que des omissions qui se caractérisent par l'omission de la marque du pluriel ou du nombre que porte le sujet. Quelques fois il y'a aussi omission de la marque du genre du sujet. Et tout ceci peut être la résultante de la non-maitrise de la règle ou encore du manque de concentration lors de la rédaction.

4.4.4. Avec les auxiliaires être et avoir.

Tableau 15 : Erreurs d'omission d'APP avec être et avoir.

Erreurs	Corrections
* « La liste...qui a été publié ... » ; * « j'ai été envoyé ... » (Par une fille) ; « j'ai été choisi ... je n'est pas été sélectionné ... » (par une fille) ; « ...ma note n'a pas été affiché ... » ; « ... les résultats on été publié ... »	« La liste...qui a été publiée ... » ; « j'ai été envoyée ... » ; « j'ai été choisie ... Je n'ai pas été sélectionnée ... » ; « ...ma note n'a pas été affichée ... » ; « ... les résultats ont été publiés ... »
* « les releve de note on était publié ... » ; « ...mes unités ont été mal calculé ... »	« les relevés de notes ont été publiés ... » ; « ...mes unités ont été mal calculées ... »

*" ... j'ai été obligé ..." (par une fille)	« ... j'ai été obligée ... »
--	-------------------------------------

Tableau 16 : Erreurs d'addition pour d'APP avec être et avoir.

Erreurs	Corrections
* « ...nos relevés de notes ont été partagées ... »	« ...nos relevés de notes ont été partagés ... »

Les tableaux 15 et 16 contenant des exemples d'erreurs d'APP avec les deux auxiliaires nous font voir que jusqu'ici les erreurs des apprenant(e)s restent systématiques. Avec les omissions, nous constatons que le problème réside toujours au niveau de l'omission de la marque du pluriel et du genre sur le participe passé. Pour les erreurs d'addition, nous remarquons que concernant l'erreur présente dans le tableau l'apprenant a plutôt effectué l'ajout du « -e » marquant le genre féminin. Il a fait cela en croyant que l'accord devrait se faire avec le mot « notes » qui n'est qu'une partie du sujet « relevés de notes » or le sujet en lui-même est un nom masculin. Mais au moins nous avons la certitude que cet apprenant est conscient de l'accord, mais les circonstances de la phrase l'ont perturbé.

5. Discussion

Après la présentation de nos résultats, il ressort des statistiques présentées dans cette étude que les apprenants FL2 ont fait usage de 163 occurrences d'APP (tous types confondus) parmi lesquelles 82 erreurs et 81 occurrences correctes. Ainsi, les apprenant(e)s commettent autant d'erreurs d'APP qu'ils font des utilisations correctes. Au cours de notre enquête, nous avons surtout observé que leurs performances s'améliorent au cours de leur progression dans le programme.

Ces erreurs proviennent de plusieurs sources à savoir l'ignorance de la règle, la négligence, la confusion, le manque d'attention et même l'oubli surtout pour les occurrences d'APP avec l'auxiliaire *avoir* et sans COD, c'est-à-dire là où la structure impose le

non-accord du PP. Il a aussi été clair que pour les apprenant(e)s FL2, dès qu'ils se trouvent dans une situation où l'accord doit absolument intervenir, les choses se compliquent. À partir des résultats présentés plus haut, il a été remarqué que l'APP avec l'auxiliaire *être* pose plus de problèmes aux apprenants des deux premiers niveaux du programme (soit 60% pour le N1 et 34% pour le N2). Ce qui est conforme aux résultats de l'étude de Maud Dubois et Al. (2013). Globalement, nous avons trouvé que lorsqu'il y a accord, certains apprenants FL2 s'égarèrent ; c'est le cas des situations d'accord avec l'auxiliaire *être*, avec l'auxiliaire *avoir* lorsque le COD est placé avant, avec les deux auxiliaires et quelques fois lorsque l'APP survient sans auxiliaire. Par ailleurs, nous notons de nombreux d'emplois de formes correctes. Ces utilisations correctes figurent dans tous les types d'accords, mais nous relevons que les apprenant(e)s ont enregistré plus de 70 occurrences d'APP avec *avoir* qui la plupart du temps sont invariables et rendent la tâche plus facile, car il n'a pas d'accord. Nous convenons alors avec Maud Dubois et Al. (2013) qu'en ce qui concerne l'APP avec *avoir*, on observe que les cas où le PP reste invariable, la très grande majorité des occurrences a une forme correcte. Nous avons vu qu'au N3 il y'avait déjà d'excellents résultats, ils enregistrent sur 37 occurrences, 5 erreurs (soit 16%) contre 27 emplois corrects (soit 84%). Notre étude nous a permis de noter qu'il existe un bond qualitatif pour ce qui est de la maîtrise l'APP par les étudiant(e)s FL2 dès leur entrée au N3 dans le programme bilingue.

6. Conclusion

Au terme de cette étude qui porte sur l'accord du participe passé en français écrit par des étudiant(e)s anglophones du programme bilingue « français-anglais » de l'Université de Yaoundé, force est de constater que les apprenant(e)s FL2 sondés font abondamment usage des différents types d'APP dans leurs productions écrites. Il ressort de notre enquête que le taux d'utilisation de forme incorrecte (50,3%) est presque équivalent au taux d'usage de forme correcte (49,7%). Les cas les plus spécifiques et problématiques sont identifiés au niveau de l'APP employé avec l'auxiliaire *avoir* avec le COD placé avant. Nous avons pu observer également que, les causes et la nature de ces erreurs

sont diverses. Globalement, les erreurs sont dues à leur niveau d'acquisition, car rappelons que l'étude a en général démontré qu'en fonction du niveau dans lequel l'apprenant(e) se trouve dans programme bilingue, ses performances varient. Dans d'autres situations, elles traduisent une maîtrise incomplète des règles qui régissent l'APP. D'autres seraient dues à la méconnaissance totale de l'APP, par exemple les erreurs d'omission. Dans le cadre de cette étude, l'analyse des erreurs et la description spécifique de chaque type d'erreurs permet de mieux cerner les tenants et les aboutissants de l'utilisation de l'APP par des apprenants FL2 dans un contexte sociolinguistique aussi hétérogène que celui du Cameroun (cf. Fossi, 2020). Ce qui pourrait aider les enseignants de FL2 et FLE à prendre des décisions plus adéquates lors de leurs interventions dans les salles de classe, en mettant l'accent particulièrement sur les cas les plus complexes et les plus problématiques afin d'apporter des solutions didactiques plus efficaces.

Références bibliographiques

Bartning Inge (1997), « L'apprenant dit avancé et son acquisition d'une langue étrangère. Tour d'horizon et esquisse d'une caractérisation de la variété avancée », *Acquisition et interaction en langue étrangère (AILE)* 9, 10-49.

Brown Douglas H. (2000), *Principles of Language Learning and Teaching*, England: Longman.

Corder Stephen Pit (1967), "The Significance of Learner's Errors", *International Review of Applied Linguistics*, n°5, 160-170.

Corder Stephen Pit (1971), "Idiosyncratic dialects and error analysis", *International Review of Applied Linguistics*, n°9, 147-60.

Corder Stephen Pit (1973), *Introducing Applied Linguistics*, London: Penguin Books.

Dubois Jean et Lagane René (1995), *La nouvelle Grammaire du Français*, Paris : Larousse.

Dubois Jean, Dubois-Charlier Françoise et Kannas Claude (2009), *Larousse orthographe : les indispensables*, Larousse, 21 rue mont parnasse 75283 Paris Cedex 06.

Dubois Maud, Kamber Alain et Skupien Dekens Carine (2013), « Être et avoir été : l'APP par des apprenants de FLE », 68-69. URL : <http://journals.openedition.org/linx/1504>.

Fossi Achille (2018), « Du bilinguisme officiel au conflit linguistique : perceptions croisées des jeunes ? », Communication présentée au Congrès annuel de l'Association canadienne de linguistique, Université de Regina, Saskatchewan.

Fossi Achille (2020), *Marqueurs de compétence (socio)linguistique chez des apprenant(e)s universitaires de français langue seconde : l'accord verbal de nombre et la particule négative « ne »*, Thèse de doctorat PhD, York University, Toronto, Ontario.

Gass Susan M. et Selinker Larry (2008), *Second language acquisition, An introductory course* (3rd ed.), New York, NY Routledge.

Guyon Odile (2003), « Évolution des procédures d'accord nominal et verbales en français : perspective psycholinguistique », *Les dossiers des sciences de l'éducation*, 9 pp. 55-66.

Lado Robert (1957), *Linguistic across Culture: Applied Linguistics and Language teachers*, Ann Arbor: University of Michigan Press.

Lagane René (2009), *Difficultés du Français*, Paris : Larousse, Cedex 06.

Namukwaya Harriet (2014), « Analyse des erreurs en productions écrite des étudiants universitaires du français au niveau intermédiaire à l'université de Makerere », *Synergies Afrique des Grands Lacs*, n°3 - 2014 p. 209-223.

Richards Jack C. (1971), "Error Analysis and Second Language Strategies", *English Language Teaching Journal*, 25, 204-219.

Richards Jack C. (1973), *Error analysis perspectives on second language acquisition*, Longman, London.

Richards Jack C. (1984), *Error Analysis*, England: Longman.

Santos Gargallo Isabelle (1992), *La enseñanza de segundas lenguas: Análisis de errores en la expresión escrita de estudiantes de español cuya lengua nativa es el serbo-croata*, Thèse de doctorat non publiée, Madrid: Université de Madrid.

Selinker Larry (1972), "Interlanguage", *International review of applied linguistics in language teaching*, Vol.10, no 3, pp. 209-231.

Tagliante Christine (2001), *La classe de Langue*, Coll. Techniques de Classe, Paris : CLE International.

Van Patten Bill et Benati Alessandro (2015), *Key terms in second language acquisition*, Bloomsbury Publishing Plc, Created from senecac on 2021-11-02.

Vázquez Graciela (1991), *Análisis de errores y aprendizaje de español/lengua extranjera*, Frankfurt : Peter Lang.

Analyse du dispositif hybride de formation à distance dans la formation professionnelle au Sénégal

AMY DIENG

*Université Virtuelle du Sénégal
amy.dieng3@uvs.edu.sn*

Mamadou Youry SALL

*Université Gaston Berger De Saint Louis
Sénégal*

Assane DIAKHATE

*Université Gaston Berger De Saint Louis
Sénégal*

Résumé

La formation professionnelle est aujourd'hui une alternative forte pour prendre en charge l'emploi des jeunes. Le Sénégal l'ayant compris, son ministère chargé de la formation professionnelle a suivi l'évolution mondiale en développant une stratégie d'intégration du numérique dans son sous-secteur. Dans ce contexte de digitalisation, il a initié un dispositif hybride de formation à distance (FAD) à travers des établissements pilotes. C'est d'ailleurs l'analyse de ce dispositif qui sous-tend cet article. La méthodologie utilisée est une approche quantitative et qualitative. Ainsi 6 établissements pilotes ont été sélectionnés selon leurs spécificités (3 lycées techniques de formation professionnelle, 2 centres de formation professionnelle et 1 établissement de formation de formateurs) et dans diverses régions du pays (Dakar, Thiès, Saint Louis, Matam, Fatick). La moyenne des formés par établissements étant 20, un recensement de la population cible, soit 120 formateurs, a été effectué. Les résultats obtenus ont permis de caractériser les profils des formateurs, ainsi que leur niveau d'engagement. En conclusion l'analyse a montré que l'adhésion des acteurs est un élément clé pour la réussite d'un changement. En ce sens, le ministère doit accentuer les formations des acteurs et trouver des sources de motivation afin d'embarquer toutes les parties prenantes dans ce nouveau processus.

Mots clés : hybride, FAD, formation professionnelle, numérique

Abstract

Vocational training is today a strong alternative to take charge of youth employment. Senegal has understood this, and its ministry in charge of vocational training has followed the global trend by developing a strategy to integrate digital technology into

its sub-sector. In this context of digitalization, it has initiated a hybrid distance learning system through pilot institutions. It is the analysis of this system that underlies this article. The methodology used is a quantitative and qualitative approach. Six pilot institutions were selected according to their specificities (3 technical vocational training high schools, 2 vocational training centers and 1 training of trainers institution) and in various regions of the country (Dakar, Thiès, Saint Louis, Matam, Fatick). Since the average number of trainees per institution was 20, a census of the target population, i.e. 120 trainers, was carried out. The results obtained made it possible to characterize the profiles of the trainers, as well as their level of commitment. In conclusion, the analysis showed that the support of the actors is a key element for the success of a change. In this sense, the Ministry must increase the training of actors and find sources of motivation in order to involve all stakeholders in this new process.

Key words : hybrid, FAD, professional training, digital

1. Introduction

L'emploi des jeunes est un enjeu majeur et ancien qui est accentué aujourd'hui par la pression des actualités démographiques, sociales et politiques des pays. De ce fait, les gouvernements prennent de plus en plus en considération le capital humain (Dieng & al 2021 : 2).

Ainsi le Sénégal l'a compris car ayant considéré le capital humain dans sa dimension 4 comme un conducteur vers l'émergence d'où son insistance sur l'éducation dans son plan national le Plan Sénégal Émergent, notamment en son Axe 2 : Capital humain, Protection sociale et Développement durable (PSE, 2014). C'est dans cette logique qu'il a retenu les recommandations formulées lors des Assises nationales, tenues du 31 mars au 02 avril 2001 sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui ont mis l'accent sur la promotion de la formation professionnelle et technique. Ainsi, cette dernière est devenue une alternative pour faire face aux problèmes d'employabilité des jeunes.

Toutefois, la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 en 2020, a profondément modifié les interactions sociales et le mode de fonctionnement des organisations (UNESCO, 2020 : 7). Ce fléau a occasionné les fermetures temporaires des établissements d'enseignement, ce qui a engendré un impact lourd sur le secteur de l'éducation et de la formation, touchant environ 1,6 milliard

d'apprenants dans le monde entier. Au Sénégal plus de 3,5 millions d'enfants ont dû cesser toute activité d'enseignement présentiel (UNESCO, 2020 : 16). Mais aussi, tous les établissements de formation professionnelle et technique ont été touchés par cette mesure préventive. Près de 60.000 jeunes et 4.113 formateurs ont arrêté de faire cours.

Par ailleurs, il est considéré que la révolution numérique est une source prometteuse de renouvellement des pédagogies et, plus encore, de transformation des parcours de formation, en adéquation avec les attentes des individus et des entreprises. (Amar & Burstin, 2017 : 3). Ainsi, le ministère chargé de la formation professionnelle au Sénégal a initié la formation à distance dans la formation professionnelle et technique (FPT) selon un dispositif hybride, en expérimentant avec des établissements pilotes.

Ce travail se propose dans une approche quantitative et qualitative, d'analyser la mise en place du dispositif hybride de formation à distance (FAD) dans la formation professionnelle et technique au Sénégal.

Ainsi donc, **quels enseignements livrent le processus de mise en œuvre du dispositif hybride la FAD dans la FPT au Sénégal ?**

Il s'agit de tenter d'en dégager les conclusions et avoir ainsi un éclairage sur les tendances actuelles.

2. Problématique de l'étude

2.1. Contexte de la formation professionnelle au Sénégal

La formation professionnelle au Sénégal, a suivi les bases de la réforme suite aux assises de 2001 qui ont conduit à la rédaction d'un document de politique sectorielle de la FPT (Formation Professionnelle et Technique). Celle-ci s'inscrit dans les différentes lettres de politique générale de l'Éducation et de la Formation. Ce dispositif a abouti à des orientations stratégiques pour la réforme et la modernisation du sous-secteur, avec pour but ultime la satisfaction des besoins du marché du travail en ressources humaines qualifiées (Dieng & al, 2021 : 3).

C'est ainsi que la Lettre de Politique générale pour le secteur de l'Éducation et la Formation, couvrant la période 2012-2025 a été

rédigée dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence pour l'éducation et la formation (PAQUET-EF). Il vise à approfondir et à consolider les acquis de la décennie précédente, mais aussi à réajuster les options éducatives par l'articulation de ce programme aux dynamiques observées au plan national et international (PAQUET, 2013 : 9), (MEFPAIM. d., 2021). Dans ce document stratégique, une place essentielle a été accordée à la formation professionnelle et technique, sachant que l'insertion des jeunes ne peut passer que par une qualification professionnelle pour répondre aux besoins du milieu de travail qui ne cessent d'évoluer. Par ailleurs, pour être en phase avec le document cadre Sénégal numérique 2025, le ministère chargé de la formation professionnelle a élaboré une stratégie de développement du numérique dans la FPT, lui permettant d'initier la formation à distance dans la formation professionnelle et technique.

2.2. Formation à distance

La formation à distance est un terme polysémique et plusieurs auteurs ont tenté de proposer des définitions. Richard & al (2015 : 15) la définissent comme « un dispositif de formation comportant un ensemble de moyens organisés pour atteindre les objectifs d'un cours ou d'un programme ». En effet, les moyens constituent le dispositif facilitant l'accès au savoir de façon relativement autonome, avec des contraintes minimales d'horaire et de déplacement, et avec le soutien à distance de personnes-ressources » (Richard & al, 2015 apud CLIFAD 2010). A la place du dispositif, Tsafak (2008 : 22), parle de « forme, mode ou stratégie où l'enseignement a lieu en un endroit qui est normalement différent de celui de l'apprentissage. L'enseignant et l'apprenant sont séparés sur le plan spatial et/ou temporel, ils se mettent en relation grâce à divers moyens de communication et par l'utilisation de différentes technologies (temps différé ou asynchrones) ou vidéoconférences (temps réel ou simultanées) ». Cette définition de Tsafak (2008) est plus globale, car si des auteurs comme Richard & al (2015) parlent de l'utilisation des technologies dans le déroulement des enseignements apprentissages, elle va plus loin en intégrant l'espace, l'outil et les modalités utilisés. En effet ces modalités basées sur l'utilisation des technologies, impliquent dans sa pratique une

nouvelle approche pédagogique basée sur le socioconstructivisme (Carlos, 2018 : 96). Ce courant selon Boulet (1998) et Becker (1999), permet à l'apprenant d'être au cœur de ses apprentissages de façon autonome (Boulet, 1998 ; Becker 1999 *apud* Karsenti & al, 2001 : 9). Toutefois, l'enseignant reste le facilitateur, car joue un rôle d'aide, d'accompagnement et d'orientation.

2.3. Dispositif hybride de formation

La formation hybride (ou formation mixte ou blended learning) est considérée comme la combinaison des médias électroniques en ligne et les méthodes traditionnelles d'un enseignement en face à face. Du fait qu'il combine les avantages des théories pédagogiques présentielles avec celles des outils numériques, l'enseignement hybride est l'un des formats pédagogiques les plus appropriés pour s'adapter au plus grand nombre de profils et de contextes.

Dans la littérature, les premières définitions accordées à « un dispositif hybride » ne sont pas lointaines, selon Charlier & al (2004 : 3) les pionniers sont Valdès, 1995 & 1996 (dans le cadre des formations d'entreprises), Peraya, 1995 ; Glikman, 2002 ; Paquette, 2002 ; Peraya, 2003.

Peraya et al (2012 : 4) ont proposé une définition plus récente, considérant « un dispositif hybride comme porteur d'un potentiel d'innovation pédagogique, qui s'exprime à travers la manière dont les acteurs du dispositif tirent parti de la formation en présentiel et celle à distance ».

A travers ces définitions, il en ressort un élément important, il s'agit de la combinaison de deux modalités d'apprentissage. Toutefois, l'aspect hybride doit répondre à des principes pour garantir la qualité dans la démarche. En effet, le but ultime c'est d'assurer des enseignements et des apprentissages de qualité, faciles d'accès à la cible.

2.4. Formation professionnelle

La formation professionnelle a connu beaucoup de bouleversements (Mbow, 2018 : 11) aboutissant à une réelle évolution. Pour Hardy & Maroy (1995 : 643), au Québec, elle a été initiée par les entreprises dans un premier temps, puis la tendance a été renversée et l'école est

devenue le lieu principal de la formation professionnelle. Par la suite, la formation professionnelle a connu une place capitale dans le secteur de l'éducation jusqu'à partir des années 1960. Ce fut un moment de dévalorisation de la formation professionnelle qui coïncidait avec la politique d'accessibilité aux études supérieures. Selon Tremblay & Doray (2000 : 27), ce bouleversement dans la formation professionnelle était également dû aux critères de sélection qui réservent l'accès aux élèves ayant des difficultés scolaires. Ainsi les politiques Québécoises ont été revues (Tremblay & Doray, 2000 : 28) et la formation dispensée à l'école n'a pas suffi et a fini par rapprocher les deux structures, notamment l'école et l'entreprise dans le cadre de l'expérimentation de diverses modalités d'échanges (Hardy & Maroy, 1995 : 645). D'ailleurs, certains auteurs discutent de ces conditions de collaboration comme souligné par Lefresne (2000 : 88) qui considère que la formation professionnelle s'est toujours déroulée d'abord dans un cadre scolaire stricto sensu, comme au Royaume Uni où elle est dispensée à travers un réseau d'institutions en grande partie regroupées sous l'appellation de « *Colleges of further education* ». En Allemagne, la formation duale constitue une des nouvelles caractéristiques (MBOW, 2018 : 19), même si son existence est considérée comme une nouveauté, elle laisse une place de marque dans la formation professionnelle actuelle.

En Afrique comme dans les autres continents, la formation professionnelle a connu des percées. Au Maroc elle est considérée comme une composante du système éducatif à vocation socioéconomique (Akessabe, 2013 : 27), de même qu'au Cameroun, elle est perçue comme un critère de performance dans le développement économique du pays (Carlos, 2018 : 100).

2.5. Politique de mise en œuvre du dispositif hybride FAD dans la FPT au Sénégal

Le dispositif hybride de formation à distance dans la formation professionnelle au Sénégal, a été initié dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie de développement du numérique dans la FPT, mêlée à l'avènement du Covid-19. Cependant l'expérimentation est à ses débuts et la plateforme d'enseignement à distance suit son cours de construction dans les établissements pilotes. Pour une meilleure

approche le ministère a initié des documents cadre portant la politique de mise en œuvre du dispositif hybride de FAD dans la FPT, il s'agit, de la stratégie de développement du numérique dans la FPT, du document d'orientation pour la mise en œuvre de salles multimédia dans la formation professionnelle et technique et de la stratégie de mise en œuvre du dispositif hybride FAD dans la FPT.

2.6. Objectifs

Objectif général

L'objectif de cette recherche est d'analyser le dispositif hybride de FAD de la formation professionnelle et technique au Sénégal.

Objectifs spécifiques

- a) Décrire le dispositif hybride FAD de la FPT et les mesures d'accompagnement ;
- b) Identifier les profils des acteurs dans l'expérimentation du dispositif hybride FAD ;
- c) Évaluer le niveau d'adhésion des acteurs dans ce nouveau processus.

3. Méthodologie de recherche

La méthodologie de recherche est basée sur une approche quantitative et qualitative. La population d'étude a été choisie parmi les établissements pilotes du dispositif hybride FAD.

3.1. Population d'étude

La population d'étude est constituée de 120 formateurs de 6 établissements pilotes de l'expérimentation de la formation hybride à distance dans la FPT au Sénégal, soit 20 formateurs par structures. En effet, dans chaque établissement pilote seuls les formateurs des métiers ciblés dans l'expérimentation ont été formés par le ministère sur la FAD et la moyenne tourne autour de 20 par établissements. Ainsi, un recensement de toute la population d'étude a été effectué selon deux strates :

- Le type d'établissement, notamment 3 lycées techniques de formation professionnelle, 2 centres de formation professionnelle et 1 établissement de formation de formateur ;
- La zone d'implantation de l'établissement sur différentes régions du Sénégal : Dakar, Saint Louis, Thiès, Matam et Fatick.

Les répondants au bout de 45 jours, constituent la base de l'étude

Tableau 1 : Récapitulatif des répondants

Répondants	Nombre	%	
Observations	Valide	105	87,5
	Exclus	15	12,5
	Total	120	100,0

Source : données de la recherche (2022)

Les répondants au questionnaire constituent 87,5% de la population totale de l'étude contre 12,5% restants. Le nombre de répondants (105) selon le tableau récapitulatif représente un nombre considérable par rapport à la population totale d'étude (120).

3.2. Outils de collectes de données

La collecte de données s'est basée sur les sources suivantes :

- La recherche documentaire a été une première approche dans cette étude avec l'utilisation des moteurs de recherche des bibliothèques numériques d'accès libre ;
- L'exploitation des documents administratifs et les rapports du Ministère de la formation professionnelle ont constitué la seconde source.

3.3. Activités de collecte

La collecte des données a été réalisée grâce à un questionnaire administré aux formateurs de 6 établissements pilotes et un guide d'entretien adressé aux responsables de la FAD au sein du ministère. L'enquête s'est déroulée du 12 septembre au 26 octobre 2022. L'administration du questionnaire a commencé par un prétest qui a permis de reformuler certaines questions pour en faciliter la

compréhension à tous, avant l'administration finale. Les adresses e-mail ont été utilisées comme moyen pour administrer le lien du questionnaire réalisé via Google Forms. Cette dernière application a permis de transférer les données vers un fichier Sheets traduit en Excel pour l'analyse et l'interprétation des données au moyen de tableaux dynamiques croisés.

4. Résultats de l'étude

4.1. Mesure d'accompagnement du dispositif hybride FAD

Les entretiens menés avec les responsables du projet FAD ont montré que les mesures d'accompagnement de la formation à distance dans la FPT tournent autour de la disposition d'infrastructures matérielles et technologiques, dans le but de faciliter aux acteurs l'accès aux ressources numériques. En ce sens, les partenaires financiers et techniques ont permis la mise en place d'une trentaine de laboratoires numériques d'innovations pédagogiques ou salles multimédia, à la disposition des établissements du secteur. En effet, ces salles multimédia constituent des espaces dédiés aux formateurs pour un cadre de conception, de production et de partage de ressources multimédia. Ainsi les cellules disciplinaires et interdisciplinaires peuvent s'y rencontrer pour la création de supports pédagogiques et didactiques. Dans cette même lancée, la cellule informatique du ministère accompagne les établissements de la FPT à améliorer l'accès à internet pour faciliter le processus de digitalisation du secteur. Dans l'état actuel de l'intégration des TIC dans la FPT, le principal outil de formation à distance est la plateforme E-jang accessible à l'adresse <https://e-jang.sec.gouv.sn>. Elle est basée sur la technologie Moodle, et propose plusieurs fonctionnalités telles que la gestion des utilisateurs et la création de ressources et d'activités pédagogiques.

4.2. Profil des formateurs des établissements pilotes

Les données recueillies dans les six établissements pilotes ont fourni les résultats suivants sur les profils acteurs.

4.2.1. Age et sexe

L'analyse des données montrent que les répondants âgés entre 30 à 39 ans et ceux entre 40 et 49 ans constituent respectivement 40,95% (dont 31,43% d'hommes et 9,52% de femmes) et 38,10% (soit 26,67% d'hommes et 11,43% de femmes), constituant ainsi la majorité des formateurs. A l'opposé les âgés de plus de 50 ans représentent 16,19% (avec 11,43% d'hommes et 4,76% de femmes) et les plus jeunes entre 20 à 29 ans font 3,81% (avec le même pourcentage d'hommes et de femmes, 1,90% partout). Ce qui indique que les plus jeunes sont moins représentés dans le processus d'expérimentation de la formation hybride à distance.

Figure 1 : tranches d'âge et sexe

Source : données de la recherche (2022)

Au Sénégal, les enseignants de l'éducation nationale et ceux de la formation professionnelle, sont régis par les mêmes règlements et les mêmes procédures de recrutement même s'il y a deux ministères distincts. Ce principe est partagé dans beaucoup de pays comme le souligne Akessabe (2013 : 29), qui confirme qu'en France, en Suède et au Canada, les formateurs de la formation professionnelle sont soumis à la même réglementation que celle des enseignants du même

niveau. Au Maroc par contre, les formateurs de la formation professionnelle sont soumis à un statut particulier, même si la situation semble toujours floue (Akessabe, 2013 : 31). Dans ce dispositif FAD au Sénégal, les tranches d'âge intermédiaire sont plus représentées car très souvent le recrutement tarde à se confirmer. Par ailleurs, la présence des femmes reste faible à tous les niveaux d'âge. En effet, selon Dieng & al (2021 : 9), plus les études sont plus poussées, plus la tendance de représentativité est favorable aux hommes. Il y a également, dans la formation professionnelle, la masculinisation de certains métiers. Ce qui pourrait être une raison de la faible présence des femmes dans les établissements de formation professionnelle.

4.2.2. *Expérience professionnelle*

L'expérience professionnelle permet de voir le niveau d'ancienneté des formateurs dans leur métier. Ainsi les résultats indiquent que 57 formateurs soit 54,8% des répondants ont une expérience de plus de 11 ans dans le métier, suivis de ceux qui ont fait entre 8 à 11 ans qui sont au nombre de 28 soit 26,9%. Les formateurs ayant fait entre 4 à 7 ans et 1 à 3 ans occupent les dernières places, représentant successivement 11,43 % soit 12 formateurs et 7,62 % soit 8 formateurs.

Figure 2 : *Expérience professionnelle*

Source : données de la recherche (2022)

Il est normal selon les responsables de la FAD du ministère que le choix des métiers pilotes soit lié à des critères tels que l'ancienneté des formateurs dans les métiers entre autres. Selon eux, l'expérience avérée du formateur dans la pratique enseignante, facilite l'intégration de cette nouvelle approche de dispositif hybride FAD. Cependant il n'est pas toujours évident que l'expérience professionnelle soit un critère de performance surtout dans l'intégration des TIC. D'ailleurs, cette tendance est contraire à l'étude de Carlos (2018 : 103) au Cameroun où les enseignants moins expérimentés occupent la première place avec 44% (les formateurs ayant durés entre 0 à 5 ans dans la pratique enseignante) contre 11% (ceux qui entrent 11 à 15 ans d'expérience professionnelle dans l'enseignement) dans leur processus d'intégration des TIC dans l'enseignement. Pour ce dernier, les enseignants ayant effectué peu d'année dans la pratique pédagogique, s'adaptent rapidement à de nouvelles pratiques.

5. Analyse et discussion

5.1. Adhésion des acteurs clés

Les formateurs sont des acteurs clés dans la mise en place du dispositif hybride de formation à distance. Ainsi les résultats des données indiquent que 79,8% des répondants ont confirmé leur adhésion dans ce processus, contre 20,2% qui ne sont pas encore en phase avec l'intégration de la FAD dans la FPT.

Figure 3 : Adhésion des formateurs

Source : données de la recherche (2022)

L'avènement d'une nouvelle approche est toujours sujette à des critiques et demande un changement de paradigme. Ce qui n'est pas toujours aisé chez l'adulte, car selon Karsenti & al (2001 : 97), « s'engager dans un changement conduit à de nombreux ajustements ». En effet, le changement est lié d'abord aux croyances du formateur, puis à ses pratiques pédagogiques et enfin aux outils développés pour opérationnaliser ses deux premiers niveaux (Karsenti & al, 2001 : 98). Ces facteurs étant tous importants, leur absence ou leur manquement peut aboutir à la non acceptabilité des changements dans les pratiques pédagogiques. Ce qui peut conforter les résultats de cette étude indiquant, que 20% des formateurs n'intègrent pas encore la FAd qui est un nouveau challenge dans la FPT.

5.2. Intégration des outils de la FAD

L'intégration du dispositif hybride FAD dans la FPT a suivi un ensemble de processus, allant des textes réglementaires régissant la digitalisation du secteur, aux différentes formations des acteurs clés. Toutefois, ces actions ne semblent pas être suffisantes pour assurer le démarrage effectif de l'utilisation de la plateforme.

Figure 4 : Niveau d'intégration des outils FAD

Source : données de la recherche (2022)

Le tableau ci-dessus montre le niveau d'appréciation des indicateurs clés dans l'utilisation des outils numériques dans la formation par les formateurs. Ainsi, une échelle sémantique allant de 1 à 5, considérant que le 5 est le niveau le plus élevé et le 1 le niveau le plus bas, a été utilisée.

A cet effet, les résultats du tableau de synthèse laissent apparaître une tendance moyenne à tous les niveaux d'intégration des outils par les formateurs. La majorité de ces derniers n'ont qu'une connaissance moyenne des fonctionnalités de la plateforme e-jang basée sur Moodle, malgré la formation déjà délivrée par le ministère. Certains formateurs jugent que les sessions de formation organisées ont été insuffisantes pour une bonne prise en main de la plateforme. Ce même constat corrobore les travaux de recherche d'Ouerfelli & Gharbi (2018 : 9) sur le dispositif d'enseignement à distance à l'université de BAHREÏN.

Pour la fiche de scénarisation, les formateurs ont une tendance assez bonne de sa maîtrise, parce qu'en fait elle se rapproche de la fiche pédagogique qui est un outil quotidien chez l'enseignant en approche présenteielle. Quant à l'utilisation de l'ordinateur et de l'internet, la tendance évolue vers un bon niveau sur plus de 50% des formateurs, montrant ainsi, une intégration significative des TIC dans les pratiques enseignantes. Ces résultats confortent les travaux de Karsenti & al (2001) dans son étude sur « Les futurs enseignants confrontés aux TIC ». Cependant, près de 45% n'acceptent pas le dispositif hybride de FAD. En effet, au-delà de l'aspect technologique, « la motivation est la principale source d'acceptabilité du changement » (Karsenti & al, 2001 : 115). Le changement par l'intégration d'une nouvelle pratique pédagogique est en parallèle institutionnelle (émane d'une politique nationale) et personnelle (acceptabilité de se conformer au changement). Ainsi, avec l'intégration de la FAD, la démarche idéale nécessite une étude préalable sur l'avis des formateurs. L'intérêt de cette étape importante dans l'introduction la FAD est qu'il permet de partager sur les possibilités offertes par les plateformes, si elles sont adoptées aux besoins pédagogiques des concernés. Comme l'affirme Autissier & al (2014 :84), la conduite du changement est un design socio-organisationnel pour « embarquer » tous les acteurs dans l'expérimentation d'une nouvelle expérience, afin de créer une

logique constructiviste. Cette mouvance pourrait être la clé de réussite dans une expérimentation.

6. Conclusion

Ce travail a permis de comprendre les enjeux du changement avec l'intégration d'une nouvelle modalité pédagogique, en décrivant le dispositif hybride FAD et les mesures d'accompagnement, mais également en relatant le profil des acteurs et leur niveau d'adhésion. L'étude a suivi une approche qualitative et quantitative à travers 6 établissements pilotes. Ainsi, l'analyse a ressorti les grands axes d'intégration du *blending learning*. Il s'agit des stratégies politiques, des mesures d'accompagnement technique et de l'adhésion des acteurs. Ce dernier point a été discuté dans l'analyse des résultats, car 20,2% des formateurs n'ont pas encore adhéré à la mise en place du dispositif hybride FAD. Même si le taux semble faible, les recommandations retenues dans cette étude c'est de booster l'engagement des parties prenantes à savoir les formateurs dans un premier temps et en perspective les apprenants afin d'optimiser les résultats escomptés. En effet, le processus de changement implique des mesures d'accompagnement aussi bien technique et technologique qu'humain. Du moment où les formateurs sont les principaux concepteurs de contenus dans la plateforme, la dynamique de mise en place du dispositif hybride ne saurait être efficace que s'il y a une véritable volonté de la part de tous les acteurs. Dans cette phase d'expérimentation de la FAD, ne serait-elle pas l'occasion d'embarquer toutes les parties prenantes dans le processus, pour garantir la qualité de la formation, l'efficacité de l'offre de formation, mais également améliorer les performances des formateurs dans leurs pratiques d'enseignement ?

7. Références bibliographiques

Akessabe Ali (2013), *Formateur de la formation professionnelle : un métier d'éducation et de formation*, Conseil Supérieur de l'Enseignement, Maroc.

Amar Nicolas et Burstin, Anne (2017), *La transformation digitale de la formation professionnelle continue*, Rapport de l'inspection générale des affaires sociales, Paris.

Autissier David., Johnson Kevin. J et Moutot Jean.-Michel (2014), *La conduite du changement pour et avec les technologies digitales*, EMS Editions « Question(s) de management » N°7.

Carlos Njoya Ouzerou (2018), *La formation continue à distance (FAD) des enseignants du secondaire : établissements de l'arrondissement d'Eseka*, Cameroun, Revue Multilinguales, volume 6, N°2.

Charlier Bernadette., Deschryver Nathalie et Péraya Daniel (2004), *Articuler présence et distance, une autre manière de penser l'apprentissage universitaire*, 21ème Congrès de l'AIPU : 20 ans de Recherches et d'Actions Pédagogiques ; Bilan et Perspectives, Maroc.

Dieng Amy, Ba Serigne Ababacar Cissé et Sané Mamadou Vieux Lamine (2021), *Qualité des services éducationnels dans un établissement supérieur d'enseignement à distance : perception des étudiants*, Revue internationale de communication et socialisation, volume 8, N°3, Université Sherbrooke.

Hardy Marcelle., et Maroy Christian (1995), *La formation professionnelle et technique à la croisée des changements sociaux, économiques et technologiques*, Revue des sciences de l'éducation, volume 21, N° 4, Erudit

Karsenti Thierry., Savoie-Zajc Lorraine et Larose François (2001), *Les futurs enseignants : Changements dans l'attitude, la motivation et les pratiques pédagogiques*, Éducation et francophonie, volume 29, N°1, Erudit.

Lefresne Florence (2000), *La politique d'insertion et de formation professionnelle des jeunes au Royaume-Uni*, Revue française de pédagogie, N°131, ENS Lyon.

MBOW El hadji Ibrahima (2018, Juillet 26), *Management et efficacité externe du sous-secteur de la formation professionnelle au Sénégal*, Thèse de doctorat, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

MEFPAL, M. d (2020), *Stratégie de développement du numérique dans la formation professionnelle et technique*, OIT, Dakar.

MEFPAI, M. d (2021), *Document d'orientation pour la mise en œuvre de salles multimédia dans la formation professionnelle et technique*, Dakar.

Ouerfelli Tarek et Gharbi Kamel (2018), *Le dispositif d'enseignement à distance à l'université de Bahreïn : Pratiques et attentes des enseignantes*. Archive.org, BAHREÏN.

PAQUET, Sénégal (2013), *Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence*, Dakar, République du Sénégal.

PSE (2014), *Plan Sénégal Emergent. Sénégal*, Sénégal.

Richard Sébastien et Roger Lavoie (2015), *Guide sur l'apprentissage à distance*, Formation continue et services aux entreprises, Île de la Madeleine.

Tremblay Diane-Gabrielle & Doray Pierre (2000), *Vers de nouveaux modes de formation professionnelle ? Rôle des acteurs et des collaborateurs*, Québec, Presses de l'université de Québec.

Tsafak Gilbert (2008), *L'enseignement universitaire à distance en Afrique subsaharienne*, Paris, Harmattan.

UNESCO. (2020), *Rapport mondial de suivi de l'éducation*, unesco.org: <https://unesdoc.unesco.org/>

<https://smallpdf.com/fr/blog/l-enseignement-hybride> Le blog Education : *L'enseignement hybride : combler le fossé entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance*. Consulté le 06/09/22 à 01h 04.

Contribution des TIC au développement et à l'éducation de qualité dans l'enseignement supérieur.

Cyrile MOUKOKO KIBAMBA

ICT University (Cameroun)
mokokocyr430@gmail.com

Résumé

Cet article porte sur la contribution des TIC au développement et à l'accès à une éducation de qualité, à un moment où, en débarquant dans l'éducation, elles sont venues redéfinir les rôles des différents acteurs éducatifs, bouleversant les habitudes et faisant ainsi appel à des comportements et compétences nouvelles. Il s'agit ici d'évaluer ce que les TIC peuvent apporter dans le processus du développement économique et social. Le cadre méthodologique appliqué dans cet article vise à répondre à la question de recherche qui est celle de savoir quelle est la contribution réelle des TIC au développement et à la qualité de l'enseignement supérieur dans le contexte particulier du Congo. L'objectif poursuivi étant d'analyser l'impact pédagogique des TIC dans le développement et l'accès à un enseignement supérieur de qualité. Ce qui, au total, aidera à émettre des solutions d'amélioration. De type étude exploratoire, ce cadre mêle l'aspect quantitatif et qualitatif afin d'accéder aux données pouvant être généralisés. La population cible est extraite des enseignants (250) des établissements privés d'enseignement supérieur. Enfin, les résultats révèlent que l'usage des TIC en contexte académique contribue fortement à améliorer la gouvernance universitaire et favorise l'accès des différents acteurs au savoir de qualité.

Mots clés : contribution, TIC, développement, enseignement supérieur, qualité.

Introduction

La crise sanitaire liée à la Covid 19 et les confinements qui s'en sont suivis, ont montré l'état de déliquescence dans lequel se trouvent notre système éducatif et le profond fossé numérique existant pour assurer une forme de continuité pédagogique pendant la période de crise sanitaire. La pandémie du covid a révélé, fort malheureusement que notre système éducatif portait en son sein des inégalités d'accès au réseau Internet et aux équipements numériques. Cette crise a non

seulement montré la trop faible impulsion de l'Éducation nationale à déployer l'usage du numérique éducatif mais a aussi révélé le déficit de formation, de culture et de compétences numériques susceptible de favoriser le développement et l'implantation d'une éducation de qualité. Ces difficultés ont soulevé un débat national et créé une dynamique qui interrogent les politiques publiques relatives à l'utilisation des outils et contenus numériques dans l'enseignement apprentissage à l'ère du numérique. Le rôle des TIC pour le développement et l'éducation se voient ainsi interrogé. Cette étude met en valeur les raisons pour lesquelles la communauté scientifique adopte l'innovation pédagogique dans les systèmes éducatifs, car de plus en plus elle est la justification d'une éducation de qualité et promotrice d'une pédagogie qui mettent l'apprenant au cœur de la formation tout en procurant des outils et l'opportunité d'adapter les offres de formations aux réalités sociales, économiques et culturelles contemporaines de l'ère du numérique .Au regard de l'impact grandissant des Tic , du phénomène de marchandisation , de privatisation de l'éducation et d'homogénéisation curriculaire internationale, l'innovations s'impose aujourd'hui comme une nécessité de survie pour les systèmes éducatifs classiques et modernes . Devenue de plus le marqueur du développement et de la qualité éducative, les TIC s'imposent à tous de sorte que ne pas les adopter ou les intégrer dans la pédagogie c'est choisir volontairement de se mettre à l'écart de la mondialisation, disposer d'une main-d'oeuvre aux compétences douteuses et exclure sa population des autoroutes du savoir de qualité. Au regard des possibilités qu'offrent les TIC se pose alors la question de l'opportunité d'appropriation des TIC comme facteur de développement et d'accès à savoir de qualité. C'est donc de l'avenir du développement et de l'éducation qu'il s'agit, dans un monde qui se digitalise à une vitesse inouïe. Cette étude contribue à interroger les acteurs éducatifs sur le rôle de TIC dans un monde globalisé poste covid -19 soumis à un test de résistance, dans lequel l'Internet joue un rôle fondamental pour assurer la connectivité et la disponibilité de l'infrastructure et des ressources essentielles. Elle a pour but de porter un regard nouveau sur la manière d'assurer une connectivité sûre, stable, abordable et inclusive en période de crise et d'identifier des solutions possibles ainsi que des

approches et stratégies communes mises en oeuvre par les différents pays et les différentes parties prenantes ; afin de réduire la fracture numérique dans le domaine de l'enseignement.

Revue de littérature

Cette partie vise à approfondir la compréhension de notre étude et à tirer un maximum d'informations à son endroit en opérant sur les connaissances actuelles concernant les concepts fondamentaux rattachés à la contribution des TIC au développement et à l'éducation de qualité. Ce qui nous permettra d'établir la base conceptuelle qui servira de soubassement à cette recherche. Le monde tend de plus en plus à devenir un village planétaire où les frontières (physiques) se rétrécissent de façon exponentielle sous l'effet de l'omniprésence et de l'omnipotence des TIC dans la vie des citoyens de ce siècle. Si certains États hésitent et ne se fantasment pas quant à l'utilité des TIC (Dugain et al. 2016 :401 ; Babaci et Victor, 2017 :32), bref jouent à la résistance, d'autres par contre se jettent à bras le corps sur les TIC qu'ils auréolent d'aptitudes à créer une pédagogie pertinente et de qualité (Bailly ,2016 : 211 ; Huet, 2017 :98). Deux courants semblent se disputer sur le rôle que jouent les TIC en éducation et dans le développement. Le courant humaniste anthropocentriste conçoit les outils technologiques comme de simples outils d'information et de communication. Ils ne sont pour le moins la panacée attendue pour résoudre le problème de l'enseignement/apprentissage (Paillard 2013 :90). Ces outils ont de vertus contradictoires et dangereuses. Entre autres méfaits, ils mettent une barrière entre l'apprenant et l'enseignant. La recherche de Flipo et al. , (2013 : 219) montre que la technique est impensée. Non seulement que l'envergure exponentielle deviendra incontrôlable et rendra l'homme esclave des machines, mais aussi elles sont suspectes, voire dangereuses. Le courant technocentriste postule qu'il n'y a pas d'activités pédagogiques sans TIC et pas de vie tout court après les TIC (Barrette, 2004). Surfant sur les apports sans cesse renouvelés et performants des outils TIC, ce courant croit que les TIC favorisent l'échange et la communication, la collecte d'information, et l'acquisition de compétences essentielles au 21^e siècle. Ainsi la réforme du curriculum

est une chose à hâter l'avènement (Fonkoua 2009 :23). L'approche sociopolitique prend son appui du fait qu'avec les TIC en éducation, les curricula classiques sont voués à disparaître. A la question de savoir si les curricula classiques doivent-ils vraiment être reformés, Karsenti (2012) affirme « Il ne fait nul doute que oui. Les TIC sont depuis nombre d'années ancrées dans l'histoire de la pédagogie. Remplaceront-elles un jour les enseignants ? Nous ne le pensons pas. L'échec retentissant de l'audiovisuel est toujours là pour nous le rappeler. Au contraire, les TIC doivent être arrimés à la pédagogie, et cela exige de nouvelles compétences chez les enseignants. Des compétences non seulement techniques mais aussi humaines et sociales. C'est le prix à payer pour pratiquer le métier de pédagogue dans ce que McLuhan appelait déjà, en 1965, un village planétaire ». Pour l'auteur, réformer les curricula en vue d'intégrer les TIC à la pédagogie, est la voie du salut mieux le premier combat que les politiques éducatives doivent s'assurer de remporter pour demeurer compétitifs et délivrer une éducation de qualité. Car, l'accès à la civilisation du savoir en dépend largement. Dispenser une éducation de qualité pour son peuple oblige dorénavant les Etats à développer de plan d'actions numériques. Il n'y a pas antinomie entre pédagogie et innovation mais complémentarité. C'est dans ce savant dosage que se développe la politique d'un système éducatif. Ce qui sous-entend que les Etats sont invités entre autre à développer l'usage pédagogique de la programmation informatique ; soutenir le développement des compétences numériques du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Il s'agit pour ceux -ci d'acquérir la citoyenneté numérique. C'est, pour l'exprimer autrement, disposer de moyens techniques, technologique, matériel et ressources humaines capable de relever les défis qui se présentent à la société numérique. L'approche technocratique dominante de l'école au 21^e siècle fait la promotion de l'idée selon laquelle les TIC vantent la transition d'une éducation artisanale à une éducation industrielle, améliorant ainsi son efficacité. D'essence néo-libérale, cette approche va du principe selon lequel la productivité éducative s'accroît, au sens où elle favorise les investissements en matériels, en logiciels et en formation du personnel enseignant. Cette approche, que nous approuvons est particulièrement intéressante en ce qu'elle rompt avec le paradigme de l'enseignement

traditionnel en postulant sur le paradigme de l'apprentissage qui fait appel à des supports et pratiques afin de former les élèves à des compétences et leur donner le goût d'apprendre et d'entreprendre.

Pour le néolibéralisme, avec les TIC, le développement et la qualité de l'éducation s'imposent d'eux-mêmes au 21^e siècle parce qu'elles sont la condition de l'existence de l'entreprise et la base de la croissance économique (Bloch (2015 :190). Car « L'essentiel du marché n'est plus dans l'échange marchand. L'homo economicus que le néolibéralisme souhaite former n'est plus l'homme de l'échange qui cherche à maximiser son utilité par le travail et l'échange, mais l'homme de l'entreprise et de la concurrence » (Le Monde, 2019 :12). En clair, avec les TIC, l'école n'est plus un service public mais bien plus un des acteurs au même titre que les entreprises privées ou internationales. Pour le courant technophile les TIC augurent des lendemains meilleurs dans les systèmes éducatifs essouffés et incapables d'apporter de solutions novatrices quant à la quête permanente de la qualité. C'est dans ce sillage que s'inscrit la stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique (2015 :1) ainsi que la stratégie de la science, de la technologie et de l'innovation pour l'Afrique de l'UA (2015). De plus, le monde de la recherche et la société en général remettent de plus en plus en question la concordance entre les compétences enseignées et les compétences requises actuellement par la société du 21^e siècle et pour le futur. ».

Les compétences indispensables pour relever les défis inhérents à la société du 21^e siècle sont appelées « compétences du 21^e siècle » ou « compétences pour l'apprentissage tout au long de la vie » (Law, Pelgrum et Plomp, 2008 :321). La nécessité accrue de développer auprès des jeunes ces compétences, regroupées sous le terme de « compétences du 21^e siècle », pousse les systèmes éducatifs au changement de paradigme pédagogique (Paillard, 2013 : 31). La spécificité de cette étude est de montrer qu'en adoptant les TIC dans l'enseignement apprentissage, le système éducatif réussira à remplir la triple mission de l'école à savoir : donner à chaque apprenant la possibilité de s'instruire ; rendre accessible à chacun les études les mieux adaptées à ses aptitudes, à ses possibilités financières et à ses goûts, et enfin préparer l'insertion sociale et économique de

l'apprenant. L'originalité de cette étude est qu'elle engage tous les acteurs à tous les niveaux en vue de l'innovation pédagogique.

Méthodologie

La collecte des données de la présente étude a pour but de recueillir le point de vue des acteurs éducatifs quant à leur position sur la question relative de la contribution des TIC a développement et à l'accès à l'éducation de qualité. Elle recueille la description des avis des participants à propos de leurs expériences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs opinions vis-à-vis de de la contribution des TIC dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Pour cela, nous avons adopté une approche qualitative puisqu'elle permet aux participants « d'exprimer librement leurs opinions, points de vue et expériences... Sans imposer à la population un questionnaire ou un cadre préstructuré » (Maier et Goergen 1994).

Les participants à notre étude sont des responsables académiques des Etablissement privés d'enseignement supérieur (EPreS) du Congo Brazzaville. Nous avons réalisé un guide d'entretien qui nous a permis d'avoir une connaissance globale, mais profonde sur de la contribution des TIC a développement et en éducation au sein des établissements privés d'enseignement supérieur privé. La collecte effective des données s'est déroulée entre décembre 2022. Les entretiens ont pris environ une heure. Ils ont été enregistrés au moyen d'un Smartphone et transcrites complètement par Word.

Nous avons opté pour une analyse de contenu thématique à la suite de Mucchielli (2008) qui suggèrent que « toute analyse qualitative passe par une certaine forme de thématization ». Nous avons fait recours à l'analyse du contenu c'est-à-dire les données ont été recueillies tout en gardant une posture neutre. Pour la mise en oeuvre de l'analyse de ces données, nous avons privilégié l'utilisation du logiciel sphink's, en tant qu'outil d'aide à l'analyse qualitative. Par souci de gain du temps les verbatim hors contexte et hors sujet ont été considérés comme des pauses et des occasions de détente pour les participants. Systématiquement, nous ne les avons pas retranscrits. Nous avons également retranscrit les notes d'observation qui expriment ce qui nous a impressionnés et ce que nous avons ressenti lors de la

réalisation des entrevues. L'ensemble de ce matériel constitue notre corpus de recherche.

À l'issue de cette première étape, nous avons effectué une relecture de l'ensemble du verbatim de chacune des entrevues. Ainsi nous avons organisé notre matériel et ensuite repéré et découpé des extraits du verbatim sous forme de thèmes significatifs et pertinents pour chaque question. Le thème se définit comme étant « un ensemble de mots permettant de cerner ce qui est abordé dans l'extrait du corpus correspondant tout en fournissant des indications sur la teneur des propos ». Ensuite, nous avons regroupé les codes utilisés pour mettre en évidence les différents thèmes en catégories, c'est-à-dire des rubriques, mutuellement exclusives. Il s'agit donc d'une étape de réduction et de condensation des données (Van der Maren, 1999) ou encore de la classification des informations puis regroupement par catégories.

La dernière étape consiste en une analyse qualifiée de premier niveau dans laquelle, à l'aide du logiciel sphink's, nous avons pu interroger notre corpus. La puissance informatique de cet outil nous a permis d'obtenir facilement, rapidement et efficacement les réponses à nos questions. Par ailleurs, nous avons pu grâce à cet outil effectué des recherches par catégories ou encore par sous catégories thématiques, afin d'établir leurs fréquences d'apparition. L'accord des répondants a été acquis bien avant. Cette méthodologie avait pour objectif d'étudier comment ils conçoivent l'innovation pédagogique, à quoi elle se rapporte pour eux et vers quoi elle tend (des praticiens de la pédagogie dans l'enseignement supérieur (enseignants, enseignants-chercheurs, conseillers pédagogiques, responsables pédagogiques ou de formation) et de comprendre le moyen d'analyser le rapport à l'innovation qui anime les pédagogues de l'enseignement supérieur

Présentation des résultats

Notre étude est parti de l'idée que la pédagogie est impactée par la technologie. Celles-ci exhortent les acteurs éducatifs à leur usage ou intégration. Dès lors faut-il concevoir cette intégration comme un choix libre ou l'interpréter comme une nécessité. Les hypothèses que nous avons émises nous ont permis de recueillir les résultats ci-dessous.

Hypothèse 1 : les TIC contribuent efficacement au développement et à l'accès à une éducation de qualité dans l'enseignement supérieur. Quant à se déterminer sur l'opportunité d'adopter ou non les TIC dans l'enseignement supérieur, les répondants que nous avons interrogés répondent franchement qu'elles sont bel et bien une possibilité pour développer et favoriser l'accès à une éducation de qualité à 62.50%. Ce pourcentage nous éclaire sur leur état d'esprit et nous permet de nous rendre compte que l'innovation pédagogique a conquis les cœurs des acteurs éducatifs. A la question d'identifier les facteurs qui font que les TIC soient reconnus comme incubateurs du développement et de l'éducation de qualité, les répondants affirment à 72% que les TIC améliorent la pédagogie et à 57.50% sont d'avis qu'elles permettent d'acquérir optimalement les compétences requises au 21^e siècle. On comprend aisément que la perception des répondants est bien claire puisqu'ils reconnaissent nommément les facteurs qui déterminent cette exigence. Quant à savoir s'il faut prendre le train des innovations TIC en vue d'accéder au développement de l'éducation de qualité ou attendre encore, à plus de 70.83%, les interviewés sont d'avis qu'ils sont dans l'obligation d'adopter les innovations pédagogiques dans leur établissement respectif. Ce qui signifie qu'ils n'acceptent pas de laisser passer cette opportunité.

Hypothèse 2 : Quelles facteurs peuvent justifier l'importance des TIC en vue d'accéder au développement de l'éducation de qualité dans l'enseignement supérieur ? Des principales causes internes sont montrées du doigt pour justifier la nécessité d'adopter les TIC. En premier il y a 71.66% l'inadéquation de la pédagogie appliquée dans ces établissements. En second lieu se positionne à 67.5% les exigences de l'éducation de qualité au 3^e millénaire. En ce qui concerne les facteurs externes expliquant la nécessité des TIC comme facteurs de développement et d'accès à l'éducation de qualité les résultats montrent avec exactitude que les causes externes sont inhérentes à l'omniprésence du numérique dans la société actuel (72.50%), imputables aux nouveaux impératifs de compétitivité (à 63.33%) et enfin aux enjeux mondiaux et leurs répercussions sur les systèmes éducatifs (52.50%).

Hypothèse 3 : A quelles implications les TIC exposent elles l'enseignement supérieur ? Trois facteurs prennent la tête du peloton pour justifier, de façon interne à l'établissement d'enseignement supérieur, l'exigence des innovations pédagogiques. Il s'agit tout particulièrement de la nécessité d'adapter les curricula aux nouveaux besoins de la société (82.50%), de la modification du rôle des principaux acteurs éducatif et enfin, la nécessité d'un nouveau management éducatif (55%).

Au niveau méso les interviewés proposent : adapter les curricula aux nouveaux besoins de la société (82.50%) ; doter les établissements scolaires d'un socle de base en équipements numériques recyclables ou reconditionnés (50%) et développer le leadership pédagogique (52.50%). Au niveau macro ; ils suggèrent soutenir la souveraineté numérique dans le domaine éducatif (60%) ; promouvoir un véritable service public du numérique éducatif inclusif et durable (74.16%) et Investir dans le numérique éducatif (74.16%). Enfin au niveau micro les répondants sont d'avis qu'il faut mettre en place un cadre de référence de la compétence numérique (85%) ; Elaborer une stratégie nationale numérique ; stratégie sectorielle (55.83%) et favoriser la transition numérique du personnel de l'enseignement (49.16%). Il sied de relever à ce niveau que toutes les variables sélectionnées ont dépassé le seuil symbolique de 50%. C'est dire combien les répondants semblent croire aux valeurs de l'innovation pédagogique dans leurs établissements.

Interprétation des résultats

L'intention de cette partie est de mettre en exergue les résultats obtenus en fonction des objectifs et des questions de recherche concernant les déterminants permettant de comprendre la contribution des TIC au développement de l'éducation de qualité. A décrypter la première catégorie, les répondants n'ont pas eu froid aux yeux pour désigner que les TIC, dans l'enseignement supérieur, sont perçues comme un diktat de la société numérique. En réalité, les résultats de la présente recherche tendent à corroborer ceux des écrits portant sur les facteurs entravant l'intégration des TIC en éducation (Bibeau, 2007 :54; Vinokur ,2008). Plus particulièrement, ils viennent appuyer les

conclusions des recherches portant sur les attitudes de résistance au changement dans l'adoption de la technopédagogie mieux de l'intégration pédagogique des TIC dans les pratiques d'enseignement apprentissage (Wolton ,1999 :23; Rieffel (2014).

Concernant l'identification exacte de l'origine de ce diktat, les résultats ont montré que les répondants sont d'avis qu'ils sont extérieurs au système éducatif national. La grille de lecture des catégories apporte plus d'éclairage sur cette fatalité. À ce sujet, ces résultats viennent appuyer les conclusions des écrits de Isabelle al.,(2012) et Mastafi (2014) qui suggèrent que les systèmes éducatifs du 21^e siècle sont soumis systématiquement aux mouvements d'évaluations à l'échelle mondiale qui définissent régulièrement les standards internationaux en matière d'éducation. Cette évidence homogénéisante impose et invite les acteurs de politiques publiques d'éducation à réduire les écarts observés dans la quête de la qualité. Il s'agit pour les différents acteurs éducatifs nationaux et internationaux d'implanter une perspective universaliste de l'éducation mieux une théorie universelle de l'éducation, une sorte de code de bonne conduite. Finalement, loin de résister inutilement, les répondants sont d'avis qu'il est, bon gré malgré, judicieux d'adopter l'innovation pédagogique dans les établissements supérieurs. Cette sorte de résignation reflète l'état d'esprit dans lequel est plongé la question des réformes éducatives ou des politiques sociales en éducation. Une tension permanente entre le besoin de garder son indépendance et l'obligation de répondre aux besoins et enjeux de l'école au siècle du numérique.

Quant aux facteurs externes expliquant la nécessité des innovations technologiques en pédagogie , les répondants en ont identifiés trois à savoir : l'omniprésence du numérique dans la société actuel (72.50%) , les nouveaux impératifs de compétitivité (63.33%) ; les enjeux mondiaux et leurs répercussions sur les systèmes éducatifs (52.50%). Ces résultats rejoignent les conclusion d'une flopée d'auteurs qui assignent aux TIC les vertus de l'éducation de qualité susceptible de transférer les compétences du 21^e siècle (Sillard, 2012 :63 ; Treille ,2015 :381) ; offrant de nouvelles possibilités pour apprendre et enseigner (Fourgous, 2012 : 14) . Le point commun de toutes ces études est d'attester que le numérique a envahi toutes les

pratiques, s'infiltrant dans tous les secteurs de nos activités personnelles, familiales, professionnelles, sociales, jusqu'à s'ingérer dans la vie la plus intime des individus.

Les recherches de Bédard et Béchard (2009) offrent à ce propos un cadre conceptuel et pratique pour penser la réforme du curriculum sous l'effet des innovations pédagogiques, parce que son élaboration est rendue possible au moyen des actions ayant trait à la conception des contenus, des méthodes, des valeurs et des processus institutionnels d'implantation et d'évaluation des innovations pédagogiques. Pour les répondants, elles sont des catalyseurs de pratiques innovantes en classe, une des clés de la réussite des systèmes éducatifs à l'heure du numérique (Fourgous, 2012, p.121), une condition d'accès à l'éducation de qualité (Béchard et Pelletier, 2004 :34 ; Cros, 2007 :2).

Enfin, les répondants soutiennent que l'innovation technologie en pédagogie nécessite une nouvelle gouvernance éducative (55%). Il est ressorti à maint fois que pour eux, la gouvernance signifie comme l'indique Defarges (2003 :31) « C'est une négociation permanente entre des acteurs sociaux, constitués en partenaires d'un vaste jeu qui peut être une entreprise, une organisation, un Etat ou un problème à résoudre ».

Il s'agit autrement de tenir compte du grand nombre d'acteurs impliqués dans les orientations, décisions et fonctionnements du système éducatif. De celle-ci dépendra le fait de désengorger l'université pour assurer un meilleur encadrement des étudiants, d'assurer l'égalité de chance d'accès à l'université pour tous les apprenants et promouvoir l'autonomie financière, académique et administrative octroyée aux universités par la réforme. Il ne semble pas téméraire, d'affirmer que la fracture numérique dans le domaine de l'enseignement supérieur, est dans le cas d'espèce, encore d'actualité.

Quant à l'action des principaux acteurs éducatifs actuels la catégorie 3 a permis de recueillir des résultats allant dans le sens de l'implication sans réserve et sans relâche. Les répondants, sous forme de feuille de route, ont énoncé la priorité de priorités en ce qui concerne les niveaux d'intervention des principaux acteurs impliqués.

Ainsi au niveau méso (qui renvoie à l'école, à l'institution, au programme) les résultats attestent qu'il faille : adapter les curricula aux nouveaux besoins de la société (82.50%) ; doter les établissements scolaires d'un socle de base en équipements numériques recyclables ou reconditionnés (50%) ; développer le leadership pédagogique (52.50%). Ces résultats attestent que les établissements concernés éprouvent de difficultés colossales en ce qui concerne l'implantation de l'innovation pédagogique c'est à dire faire des TIC des vecteurs d'une pédagogie innovante et interactive . Vont dans le meme sillage les conclusions de Moussa (2000) et Dugain (2016 :89). Au niveau macro (correspond au système, à la société, à la nation, à l'Etat), les résultats confirment que des mesures préconisées jusque qu'aujourd'hui étalent l'incapacité des intervenants et les interpellent à soutenir la souveraineté numérique dans le domaine éducatif (57.50%) ; promouvoir un véritable service public du numérique éducatif inclusif et durable (60%) et 74.50% investir dans le numérique éducatif .Ce qui laisse penser que les des TIC ne contribuent pas encore de façon optimale au développement et à l'éducation de qualité dans l'enseignement supérieur .

Les résultats montrent également, qu'au niveau micro (qui renvoie à la classe, au groupe, au cours), le hiatus entre la réalité et le discours officiel affiché reste grand. C'est ce qui est exprimés dans les avis qu'ils ont émis portant essentiellement sur l'urgence de mettre en place un cadre de référence de la compétence numérique (85%) ; l'élaboration d'une stratégie numérique nationale (55.83%) et la transition numérique du personnel de l'enseignement (49.16%). Enfin, le niveau nano qui renvoie à la dimension individuelle ou personnelle, les répondants préconisent la formation continue des enseignants (75%) ; l'usage des TIC par les apprenants (80%) l'usage des TIC dans la gouvernance académique par les administrateurs (65%). Ces résultats révèlent que l'usage des TIC dans l'enseignement apprentissage est très faible et confirment que la pédagogie classique semble encore avoir une forte audience. On est donc ici en présence de la fracture numérique.

En somme, chaque catégorie a révélé que la contribution des TIC au développement et à l'éducation de qualité dans l'enseignement

supérieur pose de sérieux problèmes relatifs l'omniprésence et l'omnipotence des TIC en éducation. Le contraste frappant est que les répondants, pour des activités autres qu'éducatives font usage des Tic mais, celles-ci sont rares voire inexistantes dans l'enseignement apprentissage. Les résultats obtenus tendent de ce fait, à appuyer ceux des études traitant la problématique des obstacles à l'intégration de ces technologies dans l'enseignement. Cependant, bien qu'ils (les résultats obtenus) permettent, dans une certaine mesure, de comprendre les déterminants de l'usage pédagogique des TIC, il convient de rester prudent et de ne pas conclure que ce sont les seuls obstacles à considérer dans l'explication du fait que la contribution des TIC au développement et à l'éducation de qualité dans l'enseignement supérieur est engluée dans des défis immenses.

Un autre déterminant semble provoquer la résistance aux changements à savoir l'existence des stratégies numériques peu convaincantes donc moins pointues, chez les enseignants enquêtés. La responsabilité pour favoriser la contribution des TIC au développement et à l'éducation de qualité dans l'enseignement supérieur incombe à tous les acteurs et cela, à tous les niveaux. Ceci pour dire qu'en fait, la majorité des participants considèrent l'approche participative comme gage de la réussite du projet consistant à faire jouer les TIC le rôle de développement et à l'éducation de qualité dans l'enseignement supérieur. C'est particulièrement un changement de paradigme dans l'élaboration et l'implantation des politiques éducatives et sociales. Il s'agit-là de la recette de choc pour lutter contre la fracture numérique dans une ère où les TIC s'imposent comme la mémoire collective des savoirs, devient un second cerveau accessible partout, dépassant largement la capacité d'une mémoire individuelle humaine .C'est donc par le numérique que l'enseignement supérieur délivrera la pédagogie de qualité puisqu'avec celui-ci, l'immatériel prime sur le matériel et ; l'intelligence, la créativité, l'agilité sont les facteurs de succès compétitif.

Conclusion

La contribution des TIC au développement et à l'éducation de qualité dans l'enseignement supérieur est une question complexe et sa réussite nécessite l'intervention d'une multitude de facteurs. En fait, l'étude des déterminants permettant de comprendre l'attitude des répondants face à cette exigence de la société numérique exige la prise en compte de nombreuses variables comme la disponibilité de l'infrastructure technologique des établissements concernés, la disponibilité des ressources numériques adaptées aux programmes académiques, l'offre de la formation ainsi que les problèmes structurels dont souffre le système éducatif lui-même doivent être repensés à l'aune du rôle de l'école au 21^e siècle. Dans la présente recherche, trois déterminants ont ainsi été mis en évidence à savoir, l'opportunité ou non d'adopter les TIC comme vecteur de l'éducation de qualité, les implications TIC dans la pédagogie et la responsabilité des différents acteurs à tous les niveaux ; puisque l'enseignement supérieur est donc ici directement interpellé dans sa mission à préparer les futurs citoyens, celles et ceux qui devront demain affronter avec efficacité les réalités d'un futur dont il faut encore percer les opacités. Cerner les enjeux, c'est initier des méthodes et trouver des clés avec les nouvelles technologies.

Bibliographie

Albero, B. (2010), *La formation en tant que dispositif : du terme au concept*, dans B. Charlier et F. Henri (dir.), *La technologie de l'éducation : recherches, pratiques et perspectives*, Paris, PUF, p.47-59.

Albero, B., Linard, M. et Robin, J.-Y. (2008), *Petite fabrique de l'innovation à l'université. Quatre parcours de pionniers*. Paris, L'Harmattan

Bouvier Alain (1986), *D'une innovation ministérielle à des ministères de l'innovation* », Paris, Cahiers pédagogiques n° 248, pp. 30-32.

Bédard, D. et Béchard, J.-P. (dir.) (2009), *Innover dans l'enseignement supérieur*, Paris, Presses universitaires de France

Béchar, J.-P. et Pelletier, P. (2004), *Les universités traditionnelles : à l'heure des innovations pédagogiques ?* Paris, Seuil, p.34.

Bibeau, R. (2007) , *La « recette » pour l'intégration des TIC en éducation*, Montréal, Revue de la pédagogie universitaire, p.54.

Dominique Wolton (1999) *Internet et après ? Une théorie critique des nouveaux médias : suivi d'un glossaire*, Paris, Flammarion, p.23

De Ketele, J.-M. (2002), *L'évaluation de et dans l'innovation* ». In *Ministère de l'Éducation et de la Recherche, Evaluer les pratiques innovantes* Paris, Centre National de documentation pédagogique, p.43

Fabrice Flipo, Michelle Dobré et Marion Michot (2013), *La face cachée du numérique, L'impact environnemental des nouvelles technologies*, L'Échappée, p.219

Fourgous, J.M. (2012), « *Apprendre autrement* » à l'ère numérique *Se former, collaborer, innover : Un nouveau modèle éducatif pour une égalité des chances*, Paris, Flammarion, p.14

Lamri, J. (2018), *Les compétences du 21e siècle Comment faire la différence ? Créativité, Communication, Esprit Critique, Coopération* (Hors Collection), Malakoff : Dunod, p.34

Jean-Marie Huet (2017), *La révolution numérique de demain*, Paris, Panthéon, p.98

Jean-Michel Treille (2015), *La Révolution numérique. Réinventons l'avenir*, Paris éditions Ovadia, p.381

Laurent Paillard (2013) , *La gratuité intellectuelle : Pour une véritable révolution numérique*, Parangon, p 90

Lydia Babaci-Victor et Christophe Victor (2017), *Révolution digitale : transformer la menace en opportunités*, Eyrolles p. 32

Mastafi, M. (2014), *Obstacles à l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le système éducatif marocain* , Revue française, n°8.

Marc Dugain et Claude Labbé (2016), *L'homme nu, la dictature invisible du numérique*, Robert Laffont/Plon, p. 401

Monnoyer-Smith, L. (2009). *Internet, un outil au service de la démocratie ?* Paris ; Dunod, p.8

Philippe Bailly (2016), *Le Petit Livre Rouge de la révolution numérique*, Télémaque, p. 211

Prensky, M. (2001) , *Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon*, 9(5), 6. Pufal–Struzik, I. (1998). *Self-acceptance and Behaviour Control in Creatively Gifted Young People. High Ability Studies*, New York, p.197-205.

Patrice Pinell et Markos Zafiroopoulos, « *La médicalisation de l'échec scolaire* », *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 24, n° 1, 1978, p. 23

Marsollier Christophe (1999), *Innovation pédagogique et identité professionnelle de l'enseignant : le concept de "rapport à l'innovation* », *Recherche formation*, INRP, n° 31, p. 11-29.

Remy Rieffel (2014), *Révolution numérique, révolution culturelle ?* Paris, Gallimard, p.321

Sillard, B (2012), *Maîtres ou esclaves du numérique ?* Paris, Eyrolles, p.63

Si Moussa, A (2000), *Internet à l'école : Usages et enjeux*, La Rochelle, L'Harmattan, p.115.

Communication et resocialisation des élèves activistes instigateurs de congés scolaires anticipés à Korhogo en Côte d'Ivoire : le regard des communautés.

Mamadou DIARRASSOUBA

Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo/ Côte d'Ivoire
bassouradia@gmail.com

Résumé

En Côte d'Ivoire, le phénomène des congés scolaires anticipés perdure depuis quelques années en dépit de la mise en garde du gouvernement et des campagnes de sensibilisation. L'année scolaire 2020-2021 n'a pas échappé à cette triste réalité d'autant que la violence consécutive à ces mouvements a entraîné la mort de trois personnes. Dès lors, le gouvernement a interpellé 70 élèves fauteurs de troubles pour un séjour de deux semaines dans un Centre de Service Civique (Bimbresso) pour une resocialisation à travers une formation en redressement civique et morale. Au sortir de ce centre, les élèves pensionnaires ont regagné leurs milieux d'origine respectifs. L'objectif de cette étude est d'analyser les interactions entre les élèves fauteurs de troubles, la communauté scolaire et la communauté d'accueil en vue de proposer une stratégie de communication pour la réinsertion sociale des élèves issus du Centre de Services Civiques dans leurs communautés respectives. La problématique de cette étude s'articule autour des questions de recherche suivantes : quel est le regard des communautés (scolaire et d'accueil) sur ces élèves activistes après leur resocialisation ? En d'autres termes, ces élèves activistes resocialisés sont-ils acceptés ou stigmatisés par leurs différentes communautés ? La méthodologie utilisée est essentiellement axée sur une approche qualitative qui met en avant la communication participative. Des entretiens semi-structurés ont été administrés aux différents personnels des établissements scolaires visités. En outre, des discussions dirigées de groupes (DDG) ont été animées auprès des élèves de 12 à 17 ans des établissements rencontrés. Enfin, des discussions dirigées de groupes (DDG) ont été animées d'une part, auprès de hommes de 35 à 60 ans et d'autre part, des femmes de 35 à 60 ans des communautés visitées. L'exploitation des données qualitatives s'est faite à partir du logiciel de traitement de données qualitatives « IRAMUTEQ » pour une analyse aussi bien cognitive que thématique. Les principaux résultats obtenus font état de ce que les élèves activistes font l'objet d'une forte stigmatisation et marginalisations aussi bien au niveau de leurs condisciples que de leurs communautés respectives. Dès lors, l'approche de la communication interpersonnelle de la communication sociale participative a permis de relever le défi de la sensibilisation des cibles sur la stigmatisation et la marginalisation.

Abstract

In Côte d'Ivoire, the phenomenon of early school holidays has persisted for several years despite government warnings and awareness campaigns. The 2020-2021 school year has not escaped this sad reality, especially since the violence following these movements has led to the death of three people. As a result, the government called 70 students who had caused trouble for a two-week stay in a Civic Service Centre (Bimbresso) for resocialisation through training in civic and moral rectification. At the end of this centre, the boarders returned to their respective places of origin. The objective of this study is to analyse the interactions between the troublemaking students, the school community and the host community in order to propose a communication strategy for the social reintegration of the students from the Civic Services Centre into their respective communities. The problematic of this study revolves around the following research questions : How do the communities (school and host) view these activist students after their resocialisation ? In other words, are these resocialised activist students accepted or stigmatised by their different communities ? The methodology used is essentially based on a qualitative approach that emphasises participatory communication. Semi-structured interviews were conducted with the various staff of the schools visited. In addition, focus group discussions (FGDs) were conducted with students aged 12 to 17 in the schools visited. Finally, focus group discussions (FGDs) were conducted with men aged 35 to 60 and women aged 35 to 60 in the communities visited. The qualitative data was processed using the "IRAMUTEQ" qualitative data processing software for both cognitive and thematic analysis. The main results obtained show that activist students are subject to strong stigmatisation and marginalisation both by their fellow students and by their respective communities. Therefore, the interpersonal communication approach of participatory social communication has made it possible to meet the challenge of raising the awareness of the targets on stigmatisation and marginalisation.

Key words : Communication, Resocialisation, Student activists, Early school leavers

Introduction

En Côte d'Ivoire, l'institution scolaire s'engage à atteindre l'objectif 4 du développement durable (ODD) d'ici à 2030. Faire de l'éducation de qualité une réalité pour tous comme le stipule cet objectif s'avère une véritable gageure pour le gouvernement ivoirien tant les efforts pour rétablir l'école comme lieu de sécurité propice à l'apprentissage, à l'épanouissement des élèves et au bien vivre-ensemble demeurent

un défi majeur à relever. Toutefois, l'école ivoirienne reste confrontée à plusieurs défis parmi lesquels : le faible niveau d'apprentissage de base, le taux élevé de redoublement, le taux élevé d'abandon et surtout le phénomène répandu de violence en milieu scolaire. Ce qui fait dire à (Baldet, 2012 : 26) que « l'ensemble de ces facteurs ont des répercussions directes sur la motivation, les capacités d'apprentissage et les résultats scolaires des élèves ». L'école est devenue un milieu de vie complexe propice aux multiples manifestations de violence. Depuis quelques années, l'institution scolaire de Côte d'Ivoire connaît des perturbations à l'approche des congés de Noël. Animés par le désir d'aller en congé bien avant la date indiquée, les élèves s'adonnent à des actes de violence. Les raisons de ces actes répréhensibles restent une véritable nébuleuse aux yeux des autorités ainsi que de l'ensemble de la population. Toutefois, selon l'universitaire (Kouakou, 2022 : 11) « l'une des raisons principales de ce phénomène réside dans l'écart entre l'arrêt des notes du premier trimestre et le départ définitif en congé de Noël ». (Baldet, 2012 :2)

Le phénomène des *congés scolaires anticipés* perdure en dépit des mises en garde du gouvernement, des séances de sensibilisation et de l'indignation de l'opinion publique. L'année scolaire 2020-2021 n'a pas échappé à cette triste réalité d'autant que trois (03) élèves ont été tués au cours d'affrontements. Face à cette montée de la violence liée aux congés anticipés, les autorités ivoiriennes ont procédé à l'arrestation de 70 élèves auteurs troubles dont 67 garçons, 03 filles et 02 non-scolarisés, transférés au Centre du Service Civique de Bimbresso (Cscb, 2021 : 22) à Songon une commune située dans le District d'Abidjan. Le but recherché étant de resocialiser ces jeunes à travers une formation civique et citoyenne encadrée par le personnel militaire.

Au terme de cette formation de deux semaines passées dans ce centre de resocialisation, les pensionnaires ont regagné leurs familles respectives. Nous posons comme postulat de base que les élèves activistes sont victimes de rejets et de stigmatisation d'une part, de la communauté scolaire et d'autre part, de la communauté d'accueil. Sur cette base nous formulons les questions de recherche suivantes : Dès lors, quel est le regard des communautés (scolaire et d'accueil) sur ces

élèves activistes après leur resocialisation ? En d'autres termes, ces élèves activistes resocialisés sont-ils acceptés ou stigmatisés par leurs différentes communautés ?

Cette étude a pour objectif d'analyser les interactions entre les élèves auteurs de troubles, la communauté scolaire et la communauté d'accueil en vue de proposer une stratégie de communication pour la réinsertion sociale des élèves issus des Centres de Services Civiques dans leurs communautés respectives.

La présente étude s'appuie sur le modèle théorique systémique de Bertalanffy L (1968 : 67) en considérant l'école comme un système, une organisation voire un ensemble. Toutefois, pour comprendre cet ensemble, il faut connaître ses éléments et surtout analyser leurs interrelations.

Cet article s'articule autour de trois parties : la première est consacrée à l'approche méthodologique, la deuxième est relative aux résultats et la discussion de l'enquête diagnostique. La troisième partie aborde la stratégie de communication participative.

1. Approche méthodologique

1.1. Approche conceptuelle

L'approche conceptuelle structurant est la démarche qui consiste à élaborer l'ensemble des connaissances et théories qui ont un rapport quelconque avec le sujet de recherche. Elle permet de faire la distinction conceptuelle et l'organisation des idées.

1.1.1. Communication

La communication est considérée étymologiquement comme un échange entre deux ou plusieurs personnes et un processus de transmission et de mise en communs des informations et des connaissances. Ce terme provient du latin « communicare » qui signifie « mettre en commun ».

1.1.2 Resocialisation

Selon le dictionnaire (Larousse, 2020 : 214), la resocialisation est l'action de rendre à nouveau social, de réinsérer dans le tissu social. C'est l'ensemble des mesures qui ont pour but une réinsertion sociale et une réadaptation progressive de l'individu.

Dans le cadre de cette étude, la resocialisation que les élèves activistes ont reçu dans le Centre du Service Civique de Bimbresso (Songon) se définit comme le fait d'inculquer à ces pensionnaires une formation en éducation civique et morale, à la discipline, en insistant sur le respect des valeurs et symboles de la république. Cette conception de la resocialisation est celle qui a retenu notre attention et qui sera utilisée tout le long de ce travail.

1.1.3 Elèves activistes

Selon le dictionnaire de sciences politiques : « l'activisme est une conduite, un trait de caractère qui, dans ces principes d'action, met en avant l'action et l'initiative personnelle. Bien plus, l'activisme politique est une attitude, une règle de conduite ou un engagement politique qui privilégie l'action directe. Par conséquent, un activiste est un partisan de l'activisme celui qui privilégie l'action directe. (Dictionnaire S.P, 2000 : 231)

Pour les besoins de cette étude, nous retiendrons la définition des Sociologues en rapport avec l'élève activiste : « est considéré comme activiste le fait pour des élèves de perturber l'école et faire arrêter les cours plus tôt, avant la date des congés scolaires. Il s'agit très souvent d'utiliser des coups de sifflets, des jets de pierres et de gourdins dans les salles de classe pour déloger leurs camarades ainsi que des enseignants ». (Kouakou, 2022 : 23)

1.1.4 Congés scolaires anticipés

Les congés scolaires anticipés consistent pour les élèves fauteurs de troubles à perturber les cours en vue de les arrêter plus tôt avant la date prévue pour les congés. Le mode opératoire utilisé par ces élèves activistes pour parvenir à leur fin consiste à déloger de force les élèves ainsi que les enseignants par des actes de violences (jets de pierres, violences physiques, psychologiques, séquestrations...). Ce

phénomène des congés scolaires anticipés vise le plus souvent comme cibles les établissements scolaires primaires et secondaires.

1.2. Matériels et méthodes

1.2.1. Zone d'étude

L'étude a eu pour champ d'investigation d'une part, le Lycée Houphouët Boigny et d'autre part, le Lycée Moderne de Korhogo. Ces deux établissements secondaires publics sont les plus grands en termes d'effectifs (5000 élèves) de la ville de Korhogo. En outre, ils sont ceux qui enregistrent le plus grand nombre d'élèves activistes interpellés (08). (Drena, 2021 : 8)

1.2.2. Méthode

L'approche de la communication sociale utilisée pour élucider cette problématique est essentiellement de type qualitatif. Cette approche s'appuie sur le modèle systémique de Ludwig. V. Bertalanffy fondé sur les interrelations entre les différents acteurs d'un système.

Nous avons convoqué le modèle systémique de Bertalanffy afin de comprendre les motivations et les causes qui sous-tendent les interactions entre les élèves activistes, leurs communautés scolaires et leurs communautés d'accueil. En considérant l'école comme un système, il importe d'analyser les interactions entre les trois principaux acteurs que sont : les élèves activistes, la communauté scolaire et la communauté d'accueil. Ces interactions s'inscrivent dans la problématique de l'acceptation ou la stigmatisation des pensionnaires du Centre de Service Civique (élèves).

1.2.3 Matériels

L'approche qualitative mise en avant au niveau de cette étude s'est articulée autour de deux techniques de collecte : l'entretien semi-directif et le focus group.

Aussi bien les guides d'entretien semi-directifs que les guides de focus groups sont composés essentiellement de deux grandes rubriques. D'une part, nous avons la rubrique relative au regard de la communauté scolaire et d'autre part, celle qui aborde le regard de la communauté d'accueil.

Les données relatives aux outils de collecte, aux types d'enquête et aux populations cibles sont résumées à travers le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : *Outils de collecte par type d'enquête et par cible*

Type d'enquête	Populations cibles	Outils de collecte
Entretiens semi-directifs avec le personnel administratifs du Lycée Houphouët Boigny	-Un chef d'établissement ou Adjoint ; -Un Enseignant ; -Un éducateur ; -Deux élèves activistes	Guides d'entretien semi-directifs
Entretiens semi-directifs avec le personnel administratif du Lycée Moderne de Korhogo	-Un chef d'établissement ou Adjoint ; -Un Enseignant ; -Un éducateur ; Deux élèves activistes	Guides d'entretien semi-directif
Discussions Dirigées de Groupes (DDG) avec élèves de 12 à 17 ans du Lycée Houphouët Boigny	-10 élèves garçons participants ; -08 élèves filles participantes	Guide du focus group
Discussions Dirigées de Groupes (DDG) avec élèves de 12 à 17 ans du Lycée Houphouët Boigny	-10 élèves garçons participants ; -08 élèves filles participantes	Guide de focus groups
Discussions Dirigées de Groupes (DDG) avec Hommes et Femmes de 35 à 60 ans au quartier <i>Tiékelézo</i>	-10 Hommes participants de 35 à 60 ans -08 Femmes participantes de 35 à 60 ans	Guide de focus group
Discussions Dirigées de Groupes (DDG) avec Hommes et Femmes de 35 à 60 ans au quartier <i>Téguéré</i>	-10 Hommes participants de 35 à 60 ans -08 Femmes participantes de 35 à 60 ans	Guide de focus group

Source : Enquête sur le phénomène des congés scolaires anticipés, Korhogo, 2022

Le traitement des données qualitatives a consisté à faire une transcription des données collectées puis transférées sur le logiciel IRAMUTEQ pour une analyse aussi bien cognitive que thématique. Cette analyse nous a permis de dégager les fréquences d'apparition des mots clés dans la dimension convenue. Toutes les dimensions qui ont été choisies au moins une fois par plus de 50% des répondants ont été retenues.

2. Résultats et discussion

Les données issues des entretiens semi-directifs et les discussions dirigées de groupes ont été analysées puis interprétées selon les thématiques abordées.

2.1 Résultats

Les résultats obtenus ont fait l'objet d'une classification selon les rubriques définies précédemment.

2.1.1 *Le regard de la communauté scolaire*

Les chefs d'établissements scolaires et leurs adjoints ont soutenu que les élèves activistes interpellés sont soumis à des récriminations de la part de leurs condisciples. Il ressort des propos de nos interlocuteurs que les autres élèves reprochent à leurs condisciples ayant séjournés dans les Centres de Services Civiques, l'instauration de la violence dans le milieu scolaire. De ce fait, les élèves activistes sont devenus infréquentables aux yeux de leurs condisciples.

A la question de savoir l'existence du comité de suivi mis en place par l'Etat pour accompagner les élèves activistes, les chefs d'établissements ont indiqué ne pas avoir connaissance dudit comité encore moins de son mode opératoire

Les éducateurs rencontrés ont indiqué que les élèves activistes sont victimes de stigmatisation de la part de leurs condisciples. Cette situation résulte des nombreuses plaintes enregistrées auprès des éducateurs sur les agissements des élèves face à leurs condisciples activistes. En témoignent les propos de S.O éducateur au Lycée Houphouet Boigny : « j'ai reçu à plusieurs reprises des élèves

activistes que nous avons ici à mon bureau. Ils sont venus se plaindre du fait que leurs condisciples refusent de les intégrer dans leurs groupes d'exposé sous le prétexte qu'ils sont infréquentables ». En outre, il ressort qu'en dépit de l'intervention des éducateurs auprès des condisciples afin d'accepter d'intégrer leurs élèves activistes aux travaux de groupes (exposés...), ils restent confrontés à un refus.

Il se dégage de l'opinion des enseignants que les élèves activistes sont victimes de rejets et de stigmatisation de la part de leurs condisciples. Ils ajoutent que depuis le retour du Centre de Service Civique des élèves auteurs de troubles, le regard des condisciples a changé envers eux. Ceux-ci les stigmatisent comme étant des perturbateurs et des instigateurs de la violence en milieu scolaire. Il a été mis en exergue que certains collègues enseignant contribuent à stigmatiser ces élèves activistes en leur proférant des menaces de renvois au moindre acte d'indiscipline. En guise d'illustration, nous avons les propos de C.K enseignant au Lycée Moderne : « mon collègue à moi, enseignant d'histoire et géographie m'a dit comme ça que s'il ne tenait qu'à lui seul, l'ensemble des enseignants devraient tout mettre en œuvre pour faire exclure ces élèves activistes du lycée. Quant à lui, il menace régulièrement l'un des élèves activistes de sa classe en lui disant qu'il mettrait tout en œuvre pour le faire exclure ».

Selon l'opinion dominante des élèves activistes, ils reconnaissent qu'ils sont victimes de rejets et de stigmatisation de la part de leurs condisciples. Toutefois, ils ajoutent qu'ils ne bénéficient d'aucune protection de la part du personnel administratif en l'occurrence le chef d'établissement et ses adjoints ainsi que les éducateurs. Aussi, les élèves activistes soutiennent-ils avoir le sentiment d'être livrés à la vindicte populaire tant du côté des condisciples que de certains enseignants. Ce qui fait dire à ces deux élèves activistes (T.A et C.F) du Lycée Houphouët Boigny que : « notre passage médiatisé au Centre de Service Civique nous suit partout, ça nous crée des problèmes tant au niveau de nos condisciples que de nos éducateurs. Nous sommes marginalisés par nos condisciples et par certains de nos éducateurs car l'administration ne nous protège pas. Nous sommes laissés pour compte, depuis notre retour du Centre de Service Civique ». En outre, les élèves activistes indiquent qu'ils font l'objet

de menaces verbales d'exclusion de la part de certains enseignants qui ne supportent pas de les voir parmi leurs condisciples dans les salles de classes.

La marginalisation des élèves activistes est décriée par ceux-ci comme étant un abandon et une faillite du comité de suivi mis sur pied au Centre de Service Civique pour les accompagner dans leurs milieux scolaires et leurs communautés d'accueil. Cette opinion est soutenue par l'élève T.D activiste en ces termes : « On nous a parlé de comité de suivi pour nous accompagner, mais nous on a vu personne pour nous soutenir ou suivre dans notre parcours ».

2.1.2 Le regard de la communauté d'accueil

A la suite de la rencontre avec le groupe d'hommes de 35 à 60 ans dans le quartier de *Tiékélézo* d'où résident deux élèves activistes, il ressort que l'opinion dominante des participants est que les élèves activistes sont réellement victimes de stigmatisation au sein de leur communauté. De cette opinion, il résulte que les membres de la communauté soutiennent que ces élèves activistes sont des perturbateurs infréquentables pour leurs enfants. De plus, ils soutiennent qu'ils sont les instigateurs de la marginalisation des élèves activistes au sein de leur communauté. En effet, ces hommes défendent à leurs enfants d'être en compagnie ou de fréquenter les élèves activistes de la communauté. De ce fait, les membres de la communauté entretiennent la stigmatisation faite à l'endroit des élèves activistes. Cette opinion est illustrée par les propos de S.A, un homme de 40 ans comme suit : « Nous disons à nos enfants de ne plus marcher avec ces deux activistes du quartier car ce sont des mauvais exemples. Mon oncle aussi a dit la même chose à mon neveu qui est dans le même lycée que les deux activistes là ». A l'issue de la discussion dirigée de groupe avec les femmes (35 à 60) ans du quartier *tiékélézo*, il ressort que l'opinion dominante de cette cible est favorable à la stigmatisation et la marginalisation des élèves activistes de la communauté. Ces femmes mettent en avant leur rôle d'éducatrices au sein de la cellule familiale. De ce fait, elles ne sauraient tolérées des comportements déviants comme ceux décriés au niveau des élèves activistes. Elles soutiennent avec détermination que les élèves activistes méritent d'être marginalisés au sein de leur

communauté d'autant que leurs actes sont répréhensibles et portent préjudice à la communauté scolaire. Cette opinion est illustrée à travers les propos de K.M 43 ans : « nous on éduque nos enfants et on souffre pour les envoyer à l'école pour nous soutenir demain. Si leurs camarades les empêchent de terminer les cours pour aller en congés, on ne peut pas accepter ça. On les a arrêtés et ils ont été libérés, pourquoi nous on va laisser nos enfants marcher avec eux, jamais. Ce sont des délinquants et nous on a interdit à nos enfants de les approcher, nous-mêmes on va plus chez leurs parents ».

Cette opinion relative à la manifestation de la stigmatisation des élèves activistes est la plus répandue au sein des groupes de femmes de ce quartier où résident deux élèves activistes.

Les discussions réalisées avec les hommes (35 à 60 ans) du quartier de *Téguéré* où résident également deux élèves activistes ont permis de dégager l'opinion générale de ces participants sur la stigmatisation entretenue par la communauté. Ce groupe d'hommes avec lequel l'on a échangé dans ce quartier a indiqué soutenir la stigmatisation et la marginalisation entretenue à l'endroit des élèves activistes à titre correctionnel. Selon leur opinion, la stigmatisation et la marginalisation dont sont victimes les élèves activistes doit amener ces derniers à changer de comportement pour une bonne conduite en société. Cette opinion transparait dans les propos de Y.B un homme de 52 ans : « je pense que le fait de stigmatiser ces élèves activistes est une bonne chose car cela va servir de correction pour eux, comme ça même s'ils ont été libérés, ils sauront que les parents d'élèves que nous sommes ne sommes pas contents d'eux. Si cela va les amener à changer de comportement, ils adopteront désormais un bon comportement ».

La stigmatisation et la marginalisation au sein de la communauté des élèves activistes sont perçues ici comme acte correctionnel qui vise à faire de changer de comportement.

L'opinion générale issue de la discussion avec le groupe de femmes (35 à 60 ans) de *Téguéré* est inscrite dans la même logique que celle des hommes. Les femmes soutiennent que les élèves activistes n'ont pas été suffisamment sanctionnés pour les forfaits commis d'autant

que l'on a déploré trois morts d'hommes à l'issue de ces violences en milieu scolaire. La stigmatisation et la marginalisation des élèves activistes est perçue par ces femmes comme une autre forme de sanctions qui doit conduire à un changement de comportement. La communauté d'accueil doit maintenir et entretenir cette stigmatisation et marginalisation des élèves activistes jusqu'à s'apercevoir d'un véritable changement de comportement de ceux-ci. Cette opinion est exprimée à travers les propos de T.A une femme de 47 ans : « Pour moi, ils ont été vite libérés de prison, donc ils ne doivent pas s'approcher de nos enfants pour les gêner, on a dit à nos enfants de les éviter et nous-mêmes on évite aussi leurs parents et eux-mêmes. Je crois que c'est la punition que nous on peut leur donner et on les observe pour voir s'ils vont changer de comportement ».

Au niveau de l'opinion dominante des femmes, il ressort que la stigmatisation et la marginalisation des élèves activistes doivent être entretenues sur une durée d'un à deux ans en vue d'observer le comportement de ces auteurs de troubles.

2.2 Discussion

Les élèves activistes interpellés au Centre du Service Civique de Bimbresso ont été soumis à des activités de resocialisation et de discipline, telles que l'entretien de leur milieu de vie, le rangement mais surtout des enseignements sur la citoyenneté, le civisme, le développement de l'empathie et l'appropriation des valeurs républicaines. L'objectif de l'Etat étant de resocialiser ces jeunes à travers une formation civique et citoyenne encadrée par le personnel militaire. Au moment de leur libération, les élèves pensionnaires ont été instruits par les autorités gouvernementales qu'ils représentent désormais des « ambassadeurs de la non-violence dans nos établissements secondaires ». A la suite de cela, il leur a été signifié qu'un dispositif de suivi a été mis en place pour ces jeunes afin qu'ils soient mieux encadrés et ne retombent plus dans la violence.

Cependant, en dépit de ce redressement disciplinaire et de la mise en place d'un comité de suivi pour l'accompagnement de ces élèves pensionnaires, ceux-ci restent confronter à un problème de réinsertion sociale dans leurs milieux d'origine.

Le recours au modèle théorique de (Bertalanffy, 1968 : 67) a permis d'élucider notre problématique autour de la stigmatisation et la marginalisation des élèves activistes. L'institution scolaire qui est par excellence le lieu de socialisation fonctionne comme un système où chaque partie prenante est en interaction avec les autres. Ce paradigme a permis d'analyser les interactions entre les différents acteurs de l'école à savoir les élèves, la communauté scolaire et la communauté d'origine.

Toutefois, nous avons convoqué la théorie des interactions de la communication sociale participative pour apporter une réponse de la communication sociale à cette problématique. S'inspirant du modèle théorique de (Goffman, 1982 : 25), retenons avec (Habermas, 1987 : 17) que : « la communication est d'abord au cœur de toute relation. Sans langage, sans communication pas de vie » Dans cette perspective, s'il est vrai que la communication est au cœur du lien social, en comprendre les logiques revient à comprendre l'un des fondements des rapports humains et des sociétés contemporaines. C'est pour cela que les chercheurs interactionnistes se proposent d'étudier la communication dans les paroles, les gestes, les regards de la vie sociale afin de reconstituer la réalité sociale.

3. Stratégie de communication sociale

L'approche participative de la communication sociale pour sensibiliser les acteurs en présence en vue d'interagir sur la question de la stigmatisation et la marginalisation tant au niveau de la communauté scolaire que d'accueil. Cette approche de la communication sociale se décline de la manière suivante :

Problème à résoudre : Les élèves activistes de retour du Centre de resocialisation sont stigmatisés et marginalisés d'une part, par la communauté scolaire et d'autre part, par la communauté d'accueil.

Objectif de communication : Amener dans un court terme la communauté scolaire (Chefs d'établissement ou Adjoint, Educateurs, Enseignants...) ainsi que la communauté d'accueil (Hommes, Femmes, Guides religieux, Leaders communautaires...) a changé de

comportement en acceptant et réintégrant les élèves activistes de leurs communautés respectives.

Identification de la Cible : Au regard de l'organisation sociale de ces communautés, l'on a pu identifier des leaders qui serviront de relais communautaires en portant le message de sensibilisation auprès des populations cibles.

- **Cible principale :** Chefs d'établissements ou Adjoints, Educateurs, Enseignants, Chefs de ménages, les Hommes et les Femmes vivant dans ces quartiers où résident les élèves activistes.
- **Cible secondaire :** Chefs de communautés ethniques, chefs de communautés étrangères, chefs de quartiers, Président des jeunes, Présidente des femmes, Présidents d'associations d'entraide, chefs religieux, notables, Crieurs publics etc.

Elaboration des messages : les messages de sensibilisation sont élaborés et articulés autour de la méthodologie du fait essentiel, de l'action, du bénéfique et des idées de messages. Tous les messages sont élaborés en fonction de cette méthodologie et mettent un accent particulier sur la stigmatisation et la marginalisation des élèves activistes.

Plan de communication opérationnel : Il consiste à identifier les actions de communication qui seront menées sur le terrain. Cela se décline en plan d'action à réaliser suivant les objectifs poursuivis. Ce plan de communication s'appuie essentiellement sur **l'approche de la communication interpersonnelle**.

Action 1 : Des rencontres du type **réunions formelles** sont organisées avec les Chefs d'établissement ou Adjoints, les Educateurs, les Enseignants dans les établissements secondaires fréquentés par les élèves activistes en vue de les sensibiliser.

Action 2 : Des **réunions formelles** sont également organisées avec les leaders d'opinion des communautés d'accueil à savoir les guides religieux, les chefs de quartiers, les notables, les représentants de jeunes et de femmes, ... en vue de les entretenir sur les notions stigmatisation et de marginalisation des élèves activistes.

Actions 3 : Des **causeries-débats** sont organisées d'une part, avec les hommes (35-60 ans) et d'autre part, avec les femmes (35 à 60 ans) des communautés d'accueil autour de la stigmatisation et la marginalisation des élèves activistes.

Action 4 : Les relais communautaires ayant été sensibilisés et **convaincus** de la nécessité du changement de comportement envers les élèves activistes, **décident** d'accompagner le processus en répercutant l'information et le message de sensibilisation au niveau des chefs de ménages à travers les réunions formelles. En tant que leaders d'opinion, ils vont influencer la décision des population cibles.

Action 5 : Un passage répété des visites à domicile est réalisé à des fréquence régulières afin de permettre de **maintenir** l'opinion des chefs de ménages, des hommes et des femmes des communautés d'accueil des élèves activistes.

Les sensibilisations de proximité à travers les visites à domicile des chefs de ménages et des populations, créés la confiance entre les parties prenantes. Au demeurant, cette opération exprime le **maintien** des attitudes favorables au changement de comportement.

En définitive, la sensibilisation des populations cibles sur la stigmatisation et la marginalisation à partir de l'approche de la communication interpersonnelle s'inscrit dans une stratégie de communication sociale participative axée sur la culture de l'interactionnisme.

Conclusion

En Côte d'Ivoire, le phénomène des congés scolaires anticipées a ravivé la violence en milieu scolaire. Il a pris une tournure dramatique ces dernières années d'autant que l'on a enregistré trois (03) personnes tuées à la suite des violences perpétrées dans le milieu scolaire à l'approche des congés de Noël au titre de l'année scolaire 2020-2021.

La resocialisation des élèves activistes interpellés et internés pendant deux semaines dans un Centre de Service Civique pour un redressement civique peut être considéré comme le début d'un processus en raison du temps assez court dévolu à la formation.

Cette mission de redressement moral avait pour but d'aider ces élèves pensionnaires à s'approprier les valeurs civiques et citoyenne afin de les rendre socialement responsable.

Toutefois, force est de constater que le séjour passé dans ce Centre de Service Civique a impacté négativement l'image de ces élèves pensionnaires. En effet, ces élèves activistes sont dorénavant victimes de rejet, de stigmatisation et de marginalisation de la part de leurs communautés scolaires et d'accueil.

Le recours au modèle théorique interactionniste a permis d'interagir sur les différentes parties prenantes afin de comprendre les relations empreintes de stigmatisation et de marginalisation entre les élèves activistes, la communauté scolaire et la communauté d'accueil. Cependant, c'est à partir de l'approche de la communication interpersonnelle de la communication sociale participative que l'on est parvenu à sensibiliser les différentes cibles sur la stigmatisation et la marginalisation des élèves activistes.

Références bibliographiques

Baldet Thierry (2012), *L'activité des populations de Culicoides*, Paris, Balenghien

Basteson Gaston (1981), *La nouvelle communication*, Paris, édition Seuil,

Bertalanffy Ludwig Von (1968), *Théorie générale des systèmes*, Paris, Dunod

CSVB (2021), *Des jeunes responsables des troubles dans différents établissements scolaires de Côte d'Ivoire*, Abidjan, Centre de Service Civique de Bimbresso

Dictionnaire (2000), *Dictionnaire des Sciences politiques*, Paris, Flammarion

Dren, (2021), *annuaire statistique des établissements scolaires de la région du « Poro »*, Korhogo, Men

Kouakou Albert (2022), *Analyse du phénomène des congés anticipés en Côte d'Ivoire*, 7 INFO,

Larousse (2021), *Dictionnaire Larousse Français*, Paris, édition Larousse,

Défis et enjeux du plurilinguisme pour l'émergence des États africains : cas du Cameroun

Nicole NANA NGUEGONG

Université de Dschang
Zebaz_ni@yahoo.fr

Résumé

La présente communication s'interroge sur les représentations du plurilinguisme en Afrique en général en prenant appui sur le cas du Cameroun. En effet, la gestion de la diversité linguistique présente sur le continent africain n'a pas toujours été facile pour les gouvernements qui, ayant adopté des langues étrangères comme langues officielles, se trouvent confrontés à un réel problème de planification. Pourtant, ces langues qui étaient supposées favoriser le développement de ces pays n'ont pas pu conduire, si oui à une infime dimension, les États africains sur la voie de l'émergence. En s'appuyant sur une recherche documentaire et sur une analyse critique des réalités africaines, cette étude questionne les difficultés et les enjeux que peut représenter la multitude des langues nationales pour l'émergence des pays africains. Il ressort que bien que certains chercheurs et linguistes aient démontré que la diversité de langues nationales constitue un frein pour l'émergence des États africains, l'Afrique gagnerait à développer des politiques linguistiques qui tiennent véritablement compte de la multitude de langues qu'elle regorge. C'est en le faisant et en valorisant les différentes composantes linguistiques qui lui sont propres qu'une plus-value pourra finalement être extraite pour constituer un modèle spécifique de développement socioéconomique, cette fois réel et authentique.

Mots clés : plurilinguisme, multilinguisme, développement, langues nationales

Abstract

This study examines representations of plurilingualism in Africa in general, using the case of Cameroon as a starting point. Indeed, the management of linguistic diversity in Africa has always been difficult for governments which, having adopted foreign languages as official languages, are faced with a real language planning problem. However, these languages, which were intended to lead to the development of these countries, have not really achieved the desired goals of emergence. Based on documentary research and a critical analysis of African realities, this study analyses the difficulties and challenges that the multitude of national languages may represent for the emergence of African countries. The results show that, although some researchers and linguists have demonstrated that the diversity of national languages is a hindrance to the emergence of African states, it is in the interest of African

governments to develop language policies that truly take into account the linguistic diversity of their countries. It is by doing so and by valorising the different linguistic components that are specific to them that an added value can finally be extracted to constitute a real and authentic model of socio-economic development.

Key words: Plurilingualism, Multilingualism, Development, National Languages

Introduction

Apparue pour la première fois dans une étude fondatrice menée par Daniel Coste, Danièle Moore et Geneviève Zarate pour le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), la problématique du plurilinguisme, fréquemment en étude dans les domaines de lettres, langues et sciences humaines/sociales, a favorisé plusieurs réflexions et alimenté plusieurs travaux. Si pour certains linguistes comme Robert Chaudenson, le plurilinguisme généralisé pose des problèmes de communication qui se retrouvent, de façon rigoureusement identiques, dans l'éducation, la formation et la vulgarisation qui sont les lieux fondamentaux de l'amélioration des ressources humaines, il n'en demeure pas moins que ce phénomène soit considéré par d'autres comme l'une des voies susceptibles de mener au développement d'un pays, comme le pense Emmanuel Nforbi. Ainsi, en s'intéressant aux représentations du plurilinguisme en Afrique tout en prenant appui sur le cas du Cameroun, nous verrons s'il existe des possibilités de faire de ce phénomène un gage majeur de l'émergence des États africains en général et du Cameroun en particulier. Plus spécifiquement, nous en venons à nous demander quelles sont les difficultés que peut représenter la diversité linguistique pour l'émergence d'un pays ? Quels sont les enjeux ou, mieux encore, quels privilèges offre le plurilinguisme pour les États africains ? Telles sont les deux grandes questions au cœur de cette réflexion.

I. Conceptualisation des termes : Plurilinguisme, multiculturalisme

Cette section vise à poser les jalons conceptuels de ce travail.

Il est question d'exposer des distinctions qui nous permettront d'exploiter des synonymes pour la clarté du débat. En ce sens, nous partons tout d'abord de l'état linguistique du Cameroun fondé sur l'admission des deux langues à savoir le français et l'anglais afin de montrer comment la multitude des langues nationales camerounaises sert de bretelle à l'admission du français et de l'anglais comme langues officielles.

I-1 : Bilinguisme et Plurilinguisme

Étymologiquement, le terme plurilinguisme vient du latin « pluri- » et « -lingue » qui signifie littéralement « plusieurs langues ». Ainsi, peut être considérée comme plurilingue, toute personne ou pays qui fait usage de plusieurs langues. Il semble impératif de rappeler que ce terme diffère de celui du bilinguisme (l'usage et l'alternance de deux langues courantes.) ou encore de trilinguisme (usage de trois langues). Ainsi, Daniel Coste, Danièle Moore et Geneviève Zaraterpris par le CECRL, conçoivent la compétence plurilingue et pluriculturelle comme : « La compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement, possédée par un locuteur qui maîtrise, à des degrés divers, plusieurs langues et à des degrés divers, l'expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l'ensemble de ce capital langagier et culturel. L'option majeure est de considérer qu'il n'y a pas là superposition ou juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien existence d'une compétence plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut des compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire disponible pour l'acteur social concerné » (Coste, Moore et Zarate, 1997 : 12).

Mais, avant tout chose, il importe de s'interroger sur le sens du bilinguisme au Cameroun. Le bilinguisme c'est l'usage et l'alternance de deux langues courantes. Qu'entend-on par bilinguisme au Cameroun ? Dans le contexte camerounais, le bilinguisme traduit cette aptitude à faire alterner le français et l'anglais, langues héritées de la mission colonisatrice.

Selon Caroline Juillard le terme « plurilinguisme » doit s'appliquer à des situations de contact entre plusieurs langues ou variétés de langues présentes aussi bien dans les répertoires verbaux

que dans les communications sociales. Un dictionnaire est admis comme bilingue lorsqu'il offre à ses utilisateurs, une traduction en français et en anglais. On a souvent parlé au Cameroun d'un établissement bilingue parce qu'il abrite d'une part, des enseignements en langue française, d'autre part, en langue anglaise. Mais, dans l'un et l'autre cas, peut-on affirmer alors que ces élèves sont bilingues ? La question qui reste posée est celle de savoir comment ces deux langues associées à cette profusion d'autres langues nationales peuvent-elles produire un multiculturalisme, ou bien un plurilinguisme à profit pour notre pays ? Le multiculturalisme étant d'une valeur assez importante sur l'émergence d'un pays, rend possible le « vivre-ensemble » en droite ligne à la grande course au développement des pays du Tiers-monde.

Outre les nuances complémentaires entre les études sur le plurilinguisme, force est de constater que l'ensemble, sinon, la plupart des pays africains s'identifient à leur appartenance bilingue ou plurilingue, chaque langue différente ayant un rôle particulier à jouer dans la société, en fonction de la communauté à qui on s'adresse. En effet, il existe en Afrique un type de configuration où les langues des anciens maîtres sont dominantes lorsqu'il est difficile d'adopter ou d'utiliser une langue nationale comme langue véhiculaire. On comprend donc que le plurilinguisme traduit une pluralité de langues et de cultures, ce qui introduit de pleins pieds la notion d'ethnies qui les véhiculent. Au Cameroun, le plurilinguisme se maintient dans toute sa diversité du fait de son large éventail de langues nationales. Pour Emmanuel Nforbi, l'intérêt qu'a suscité le plurilinguisme continue d'entraîner la diversité linguistique du pays auprès des linguistes et chercheurs qui estiment à environ 284 le nombre de langues qu'on y trouve.

I-2 : Multilinguisme et Multiculturalisme

Partant du fait que la langue c'est la culture, il est évident d'admettre qu'un discours dépend des habitudes culturelles d'un groupe ethnique. La production discursive exprime une forme de pensée et traduit les indices caractéristiques de la culture d'origine du destinataire. La langue s'admet alors comme le véritable ADN du

locuteur natif. Elle est pour les auteurs de *Médiation culturelle et didactique des langues*, une manifestation de l'identité culturelle.

Le multiculturalisme traduit la coexistence d'une diversité de cultures au sein d'une même nation. Il est la source intarissable regorgeant de multiples valeurs culturelles et même le creuset d'un développement durable. Il contribue à cet effet à l'enrichissement mutuel tel que préconisé par Georges Balandier qui affirme que : « La définition de mon rapport aux autres, "aux différents" est liée à la valorisation que j'ai toujours donnée à la rencontre » (Balandier, 2004 : 80-86). Le multiculturalisme, scénario par excellence de la rencontre de plusieurs cultures, est finalement à encourager dans la mesure où, pour communiquer avec l'autre, nous devons connaître sa langue. La connaissance de l'altérité est un facteur positif dans le regard posé sur l'autre. A l'évidence, lorsque vous ne comprenez pas la langue d'autrui, votre première impression est de penser qu'il est contre vous, qu'il dit des choses négatives vous concernant. C'est naturel ! Jean-Paul Sartre a examiné ce problème et en est sorti avec le constat selon lequel : « L'enfer, c'est les autres ». Ainsi, en maîtrisant plusieurs langues autour de soi, l'on saisit la clé de la communication et l'on gère mieux les problèmes de différences. En ce sens, on peut affirmer que le plurilinguisme a atteint ses objectifs bien que sa mission contraste avec l'idéologie des précurseurs colonialistes tels qu'Hervé Juvin pour qui le multiculturalisme traduit plutôt la négation absolue de l'altérité et de l'autre. Le multiculturalisme devient donc un facteur qui favorise l'acceptation de l'Autre et de l'Altérité à travers la coexistence de multiples langues et cultures. Ainsi, le multiculturalisme qui génère le plurilinguisme (à savoir plusieurs langues) crée également une multitude de religions. Il est fortement à encourager, d'autant plus qu'on devrait s'appuyer sur l'universalité des cultures pour conserver et valoriser nos entités culturelles.

II. Défis du plurilinguisme pour le développement des États africains

Dans cette section, nous partons de l'hypothèse selon laquelle le plurilinguisme peut être un frein pour l'émergence des États

africains s'il n'est pas bien ménagé. Les différentes stratégies multiculturalistes utilisées dans différents pays témoignent du respect et de l'encouragement de la diversité culturelle au sein de laquelle les langues nationales se trouvent parfois étouffées d'une part, et d'autre part, vivent tout simplement une expérience de recul par rapport aux langues officielles des milieux concernés.

II-1 : L'étouffement des langues nationales

La pluralité linguistique des pays africains en général et du Cameroun en particulier, loin d'être vecteur de richesse culturelle et un double canal d'enrichissement intellectuel et de développement socioéconomique, a tendance à devenir un sérieux obstacle au développement. Il est aussi à noter que la double plaie « culturelle » ayant provoqué de fâcheuses conséquences sociopolitiques au Cameroun est beaucoup plus profonde à cause de cette infectieuse acculturation de notre jeunesse, que les deux sous-systèmes éducatifs inspirés respectivement du Commonwealth et de la Francophonie s'attèlent malheureusement à accélérer, au profit des langues. En effet, après la grande vague d'indépendance des années 60, la plupart des gouvernements africains ont adopté des politiques linguistiques tendant à officialiser les langues des « anciens maîtres » d'une part et à étouffer les langues nationales d'autre part. Dès lors, l'objectif avoué devient désormais d'éviter des conflits entre les différentes cultures qui disposent de différentes langues de communication. On peut considérer le cas de l'Argentine où les articles de journaux et les programmes de radio et de télévision sont généralement présentés en anglais, allemand, italien, français ou portugais, ainsi qu'en espagnol natif du pays. On se rend compte. Pourtant, aujourd'hui, que cette tendance visant l'unification, le développement et l'harmonie des peuples, semble ne pas véritablement contribuer à l'émergence de ces États.

En se penchant beaucoup plus sur le cas du Cameroun, pays doté d'un bilinguisme en rapport avec son héritage culturel colonial, l'on admet que ses deux langues officielles (français et anglais) sont un vestige de la présence des puissances coloniales dans son terroir. Il est donc question de garantir la protection et la promotion d'autres langues camerounaises qui se dénombrent à près de 284 langues

nationales et qui coexistent auprès de ces langues officielles dont le management linguistique se veut d'une coloration sereine, la paix étant le gage premier du développement d'un terroir. On comprend finalement comment la gestion institutionnelle de la double culturalité officielle au Cameroun a fait naître un sentiment de frustration auprès de la minorité anglophone, ce qui aurait probablement fourni un pourcentage non négligeable à la naissance d'une crise persistante. « La situation sociolinguistique du Cameroun est caractérisée par une hétérogénéité socioculturelle et linguistique. Le français et l'anglais, langues héritées de la colonisation, sont, aujourd'hui, devenues des langues officielles après l'autonomie du pays. Elles côtoient les langues nationales et certaines autres langues mixtes » (Onguene Essono, 2015 et 2016). Dès lors, de part le multiculturalisme qui caractérise notre pays, cette entreprise linguistique va également permettre de garantir la protection et la promotion d'autres langues camerounaises sur toute l'étendue du territoire.

Par ailleurs, il importe également de préciser que le plurilinguisme qui caractérise le Cameroun s'avère un statut linguistique à défis pour autant que la diversité de langues génère celle d'ethnies qui met le plus souvent en spectacle le tribalisme et l'esprit du « Même et de l'Autre ». Ce dernier se révèle une véritable hydre sociale contre la paix et le développement, qui mérite de se faire couper la tête pour éviter toute sorte de régénérescence nuisible au développement et à la consolidation de l'unité nationale.

L'utilisation des langues nationales dans les pays africains est considérée par Robert Chaudenson comme n'étant généralement pas possible et même, dans bien des cas, paraît difficilement envisageable au vue des diversités linguistiques nationales qui sont souvent à l'origine des refus de choix et un blocage politique : absence d'« aménagement » adéquat de la plupart des langues même si rien ne les disqualifie, a priori, en vue de remplir de telles fonctions.

Outre cela, le Cameroun se classe parmi les pays appartenant à la Francophonie et au Commonwealth dont l'usage de la diversité culturelle demeure encore un long parcours à effectuer. La préoccupation essentielle est celle de résoudre le problème de l'étouffement de sa richesse linguistique locale afin de mieux cueillir

les délices qui pourraient générer de son développement linguistique et de palier par la même occasion, la régression des langues nationales.

II-2 : Le recul des langues nationales

Il semble incontestable que, lorsque mal négocié, le plurilinguisme peut constituer un frein au développement d'un pays. Ainsi, le fait que les États africains aient privilégié les langues officielles au détriment de leurs langues nationales a été à l'origine du recul de ces dernières qui, il faut le dire, ont été à la base d'une civilisation appréciable bien que de moins en moins évoquée. Il en est de même pour les langues qui auraient pu les véhiculer. Cette culture n'est pas susceptible de stimuler une quelconque fierté ou une certaine propension à l'émancipation ou au développement. À la vérité, on assiste dans presque tous les pays africains et principalement au Cameroun, au scénario d'un peuple ou encore d'une jeunesse intellectuelle qui a pratiquement honte de sa langue locale, et pourtant valorise tout ce qui est importé au détriment de sa propre culture. Pourtant, pour reprendre Komenan Kouamé (1982), « La langue nationale est surtout en effet un moyen essentiel pour élever la conscience politique de larges masses et pour cultiver leur volonté de lutte contre l'oppression et l'exploitation en vue de conquérir l'indépendance et la liberté ».

On comprend dès lors, la nécessité de la mise sur pied des politiques plurilinguistes qui tiennent compte non plus seulement des langues étrangères mais aussi d'une éducation en langue maternelle dans les pays africains où l'alphabétisation en langue nationale favoriserait un réel développement de ces États.

III. Apports du plurilinguisme dans le développement des États africains

Partant du statut linguistique des États africains à l'instar de celui du Cameroun, il ya lieu d'affirmer que celui-ci met en exergue deux langues officielles à savoir le français et l'anglais. Mais, il s'avère que la multitude d'autres langues nationales qui, bien qu'elle supplante ces deux langues officielles camerounaises, œuvre en faveur de la mondialisation. Aussi, ne prend-elle pas tout de même, de manière

progressive, del'envergure dans la promotion de la paix entre les peuples.

III-1 : Un multilinguisme opérationnel en faveur de la mondialisation

De plus en plus, les États africains sont résolument engagés dans la mise en œuvre progressive d'un multiculturalisme et d'un multilinguisme opérationnel, notamment en tirant profit des nombreuses opportunités qu'offre la mondialisation. C'est dans cet élan qu'une Commission pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme a été créé au Cameroun en 2017 dans le but de promouvoir non plus seulement le bilinguisme officiel français-anglais, mais aussi d'œuvrer efficacement en faveur des langues nationales qui sont sans nul doute l'une des voies futuristes de l'émergence des États africains. Emmanuel Nforbi pense à cet effet que les Africains en général et les Camerounais en particulier doivent trouver en leurs langues nationales, la clé de leur développement. C'est dire combien nos cultures regorgent des ressources et des savoirs qui ne peuvent être véritablement exprimés et exploités qu'en faisant recours à nos langues nationales. D'où la nécessité pour les gouvernements des pays africains de développer des politiques plurilingues et efficaces en vue de mettre en place des stratégies juridiques et légales appropriées qui prennent véritablement en compte toutes les composantes linguistiques, culturelles et socioéconomiques que possède le continent.

III-2 : Le plurilinguisme ou le gage d'une harmonie sociétale

La langue, ou si l'on veut, la culture, contribue essentiellement à l'apprentissage de la vie en société. Son rôle est indéniable dans le développement social. En effet, la culture d'un peuple qu'on peut assimiler à sa civilisation (à considérer que la langue en est un élément clé) représente ce que le dictionnaire Larousse considère comme étant l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation. À ce titre, il revient aux gouvernements des États africains de développer de vraies stratégies plurilingues, assurant aussi bien le respect que l'encouragement de leurs diversités culturelles. Ainsi, cette course

vers la préservation et la revalorisation du patrimoine culturel contribuera, à n'en point douter, au développement local de ces pays, y compris la promotion de la paix, au sens où l'entend Fossi (2016) qui, citant la constitution camerounaise du 18 janvier 1996, article 1^{er} alinea 3, stipule que « la République du Cameroun adopte l'anglais et le français comme langues officielles d'égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue du territoire. Elle œuvre pour la protection et la promotion de l'Etat camerounais ». Ceci est admis au sens où la lutte contre ce processus permissif d'acculturation suppose une conscience grandissante des enjeux culturels, sociaux, juridiques et politiques.

À l'observation, le gouvernement camerounais semble avoir pris conscience de tous ces enjeux car de plus en plus, les langues officielles semblent s'enrichir de façon progressive. On assiste à l'intégration graduelle de plusieurs langues nationales à différents niveaux du système éducatif, ce qui pourrait favoriser à coup sûr l'émergence du pays. « Le multilinguisme camerounais a créé des situations dans lesquelles les locuteurs s'expriment soit en langues officielles, soit en l'une des langues officielles et en langue(s) maternelles, soit encore en langues maternelles uniquement » (J.M. Essono (1979 : 13) cité par Michel Narcisse Ntedondjeu.

Par ailleurs, des études ont montré que le bilinguisme favorise également le plurilinguisme. De la sorte, un individu ou un État bilingue développe davantage des réflexions et a développé des potentialités à maîtriser des concepts complexes que l'usage de plusieurs langues implique. Ceci permet d'acquérir les modes de pensées différentes du bilinguisme si ce n'est du multilinguisme au Cameroun. Son impact sur plusieurs secteurs, notamment le secteur socio-culturel, socioprofessionnel et éducatif décrit un pays en pleine émergence, un pays qui ne ménage aucun effort pour parvenir à un plurilinguisme promoteur d'un développement durable. Nous comprenons donc qu'objectivement, le multiculturalisme dont font preuve les États africains sont en réalité un catalyseur pour le processus de développement et un apport considérable aux nations dont elles constituent une étincelle au soleil de leur émergence.

Conclusion

En somme, nous avons vu que le problème de nombreux pays africains est de tirer pleinement profit de leurs ressources linguistiques et culturelles pour arriver au niveau d'émergence tant souhaité. Au regard de cela, il est clair que les pays africains ont intérêt à tirer sagement profit des possibilités de communication étendues que leur offre leur multilinguisme alors étendu aux langues nationales, écrites et utilisées pour l'acquisition des savoirs jusqu'alors enfouies, et de tirer le meilleur parti de l'appropriation de leur patrimoine culturelle et linguistique. Il suffit donc de comprendre qu'il est grand temps de relever le défi de la gestion linguistique du Cameroun. En considérant l'inspiration phonétique du Sultan Njoya qui aura initié et développé une phonétique de la langue des Bamoums utilisée plus tard pour décrire ses œuvres, l'on explore notre grand réservoir de ressources linguistiques, culturelles, des savoirs jusqu'alors inexplorés de notre riche patrimoine culturel pour retrouver enfin notre vraie et puissante personnalité. Ainsi, dans cette nouvelle voie à l'image d'un plurilinguisme baignant auprès d'un bilinguisme renouvelé aux multiples acquisitions du terroir, nous pouvons à présent entreprendre notre précieuse démarche vers la réussite d'un plurilinguisme authentique.

Références bibliographiques

Achille Fossi (2010) « Le seul pays bilingue « français-anglais » du continent africain », in *Le Cameroun. Autopsie d'une exception plurielle en Afrique*, pp. 177-202. Paris, Edition l'harmattan.

Coste Daniel, Moore Danièle et ZARATE Geneviève, (2009), *Compétence plurilingue et pluriculturelle*, Strasbourg, Division des Politiques linguistiques, Version révisée et enrichie d'un avant-propos et d'une bibliographie complémentaire, parution initiale : 1997, Vers un Cadre Européen Commun de référence, pour l'enseignement et l'apprentissage des langues vivantes : études préparatoires, Conseil de l'Europe.

Dallaire Christine et Roma Josianne (2003), « Entre la langue et la culture, l'identité francophone des jeunes en milieu minoritaire au Canada. Bilan des recherches ».

Georges Balandier (2004), « L'Afrique, ma véritable Sorbonne », Notre-Librairie, No153, janvier-mars 2004, p.80-86.

Juillard, Caroline (2007), *Le plurilinguisme, objet de la sociolinguistique descriptive, Langage et société* 121-122 : 235-245.

Komenan Kouame (1982), *Le problème des langues dans les pays africains plurilinguistiques : le cas de la Côte d'Ivoire*. Mémoire présenté à l'École Nationale Supérieure de Bibliothèque.

Michelle Narcisse Ntedondjeu (2010), « Évaluation du plurilinguisme urbain à Dschang : modalités et langues en usage » In *Revue électronique internationale de sciences du langage Sud langues*, n°13 - Juin 2010.

Emmanuel Nforbi et Siéwoué Martin Boulevard (2021). *Bilingualism and Curriculum Issues in the Teaching of English in Cameroon*. Dschang, University of Dschang, Laboratoire d'Études africaines et Diaspora.

Emmanuel Nforbi et Akem Shedmankah (2019), *Back to Mother Tongue Literacy*, Presse universitaire de Dschang.

Emmanuel Nforbi (2012), *African Languages Education in the Era of Globalisation*, Paris, Harmattan, pp.1-23.

Emmanuel Nforbi (2019), « Multicultural manual » in *Expressions, In African Languages and traditions* (Exalt series n°1), pp. 5-11.

Onguéné Essono Louis Martin (2015), « Les statuts du français en milieu plurilingue : l'exemple des pays francophones d'Afrique » *Actes du colloque OPALE*, Bordeaux, p.30-35.

Onguéné Essono Louis Martin (2016), « Yaoundé, une métropole francophone : essai de description d'un foyer linguistique en construction », in *Le français en Afrique*, n°30. 77-93.

Robert Chaudenson (1991), « Plurilinguisme et développement en Afrique subsaharienne francophone : Les problèmes de la communication » In *Cahier des Sciences Humaines*, n° 27 (3-4) 1991 : 305-313).

Zarate, Génévieve., Gohard-Radenkovic Aline, Lussier Denise Luissier, Penz Hermine (2003), *Médiation culturelle et didactique des langues*. Strasbourg : Edition du conseil de l'Europe.

L'affect au prisme des automatismes linguistiques: la devise, un révélateur d'affectivité

Salif GUIBILA

Université de Limoges, France &
Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso
Salifguibila@gmail.com

Résumé

La problématique des affects, initialement l'objet de réflexion des sciences humaines et sociales, au premier rang desquelles la psychologie, la cognition, est aujourd'hui interdisciplinaire et sans cesse questionnée et débattue par les sciences du langage dont la linguistique, la stylistique et la pragmatique, etc. Afin de saisir la profondeur du sens des interactions sociales, nationales ou internationales par le truchement du langage, il y a, entre autres, matière à interroger les imaginaires collectifs au nombre desquels les automatismes linguistiques, à savoir les devises ou les slogans de ces entités. Ceux-ci sont des miroirs au prisme desquels des émotions qui fondent les rapports interhumains, intersociaux, internationaux, etc. prennent forme. L'on peut y lire l'expression d'une énergie pulsionnelle, de préférences, d'humeurs, d'émotions et de dispositions qu'un individu, un groupe, une nation ou un État peut avoir ou provoquer. Pour ce faire, nous essayons, à travers cette contribution, de proposer une esquisse de taxinomies des devises nationales fondée sur les spécificités affectives qui les caractérisent dans leurs configurations morpholexicale et sémantique assortie d'une lecture pragmatylistique.

Mots-clés : Affects, automatismes linguistiques, phraséologie, pragmatylistique.

Abstract

The problem of affects, initially the subject of reflection in the human and social sciences, in the forefront of which psychology and cognition, is today interdisciplinary and constantly questioned and debated by the sciences of language, including linguistics, stylistics and pragmatics, etc. In order to grasp the depth of the meaning of social, national or international interactions through language, there is, among other things, matter to question collective imaginations, including linguistic automatisms, namely the mottos or slogans of these entities. These are mirrors through the prism of which the emotions that underlie interhuman, intersocial, international, etc., relationships. take shape. We can read there the expression of an instinctual energy, preferences, moods, emotions and dispositions that an individual, a group, a nation or a state can have or provoke. To do this, we try, through this contribution, to propose a sketch of taxonomies of national currencies based on the

affective specificities that characterize them in their morpholexical and semantic configurations accompanied by a pragmastylistic reading.

Keywords : Affects, linguistic automatisms, phraseology, pragmastylistic.

Introduction

Dès l'incipit de cette contribution, une mise au point s'impose quant à la teneur du concept d'**automatisme linguistique**. En effet, les automatismes participent de la linguistique en général et plus précisément de la phraséoparémiologie. Cette dernière est la science dont l'objet de recherche est les unités complexes, les cooccurrences lexicales, les séries figées ou les préconçus linguo-culturologiques complexes : les unités parémiologiques, les expressions idiomatiques et les collocations propres à une langue-culture. À travers cette contribution, nous essayons d'offrir des clés de lecture des émotions contenues dans les devises nationales. Sans prétendre les dégager toutes dans les limites de cette communication, cette réflexion propose quelques hypothèses et pistes de réflexion qui resteront à approfondir. Cela étant dit, dans une approche théorique, le critique Günter Schmale (2008 : 11), portant un regard sur les éventuelles fonctions qu'assumeraient les automatismes linguistiques, pour le moins l'expression idiomatique, souligne qu'ils servent, entre autres, « à extérioriser des attitudes, des sentiments ou des émotions » et, par ricochet, possèdent « par là même un fort potentiel expressif ». C'est sous cet angle qu'il nous a plu d'examiner les devises nationales. Pour ce faire, elle pose la problématique des spécificités d'affects qui se dégagent des devises et, accessoirement, interroge leurs portées pragma-stylistiques. Pour ce faire, nous procédons, en amont, au rappel de quelques précisions théoriques et l'état de la question sur les affects, et la devise comme révélatrice d'affectivité. Enfin nous nous attachons les services de l'approche isotope pour les regrouper en réseaux sémantico-pragmatiques. Les résultats obtenus serviront à une analyse pragma-stylistique.

1. Émotion, affectivité et devise en linguistique : état de la question et rappel de quelques précisions théoriques

1.1. Émotion, affectivité

En linguistique, la notion d'affectivité, ou d'expressivité selon d'autres théoriciens, a alimenté l'encrier de nombre de chercheurs au nombre desquels Charles Bally, Karl Bühler, Roman Jakobson, Gustave Guillaume, Philippe Monneret, Dominique Legallois et Jacques Francois. Cela étant dit, l'idée que le langage a un contenu affectif et émotionnel est un avis consensuel en linguistique théorique et, en tant que tel, tous les niveaux de l'analyse linguistique sont impliqués par ces manifestations discursives de l'affectivité du locuteur : phonétique et phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique. Pour Monneret (2010 : 19), l'expressivité dans les langues est le nom que l'on donne à toute manifestation discursive de l'affectivité, de l'émotion ou encore de la subjectivité du locuteur. Dans *Stylistique et linguistique générale* (1932 : 50-60), Bally définit une stylistique de l'émotion dont la tâche est d'étudier « les procédés et les signes par lesquels la langue produit de l'émotion ». Ces procédés sont décrits notamment dans le *Traité de stylistique française* à travers une dualité *éléments affectifs vs éléments intellectuels* de la pensée. Le langage intellectuel (Bally) ou langage de la logique (Monneret) est celui de la logique, de la raison caractéristique de la neutralité ou de la standardisation formelle du point de vue des choix lexicaux, des structures syntaxiques, etc. L'affectif, lui, est le langage des écarts, le langage marqué, des métaphores et leurs avatars qui sont de nature à exprimer les sentiments, les émotions au détriment de la raison. Il y aura donc affectivité dans une activité langagière là où le sentiment domine la pensée. Ainsi existe-t-il deux modes d'expression de ces émotions langagières dont le mode pur et le mode vécu. Si le mode vécu est fondé sur les passions car intégrant les expériences humaines (émotion, affectivité, volition), le mode pur, lui, recourt à la raison et est défini par l'expérience exclusivement intellectuelle et objective. Cette distinction mode pur et mode vécu permet d'appréhender une nouvelle dualité qui caractérise particulièrement les activités langagières, à savoir l'expression et la communication. Ainsi les

valeurs émotionnelles que recèlent les automatismes linguistiques proviennent soit de leurs caractéristiques internes (la forme du phénomène linguistique), soit de facteurs externes (contexte de leur énonciation ou actualisation). Cette observation amène Bally (1935 : 75) à une série d'interrogations :

Mais cette émotion, d'où est-elle née ? Des mots ou des tours que la langue a fournis ? Ou bien de la manière plus ou moins personnelle dont les phrases ont été prononcées, de gestes significatifs, d'une mimique expressive, des mots employés dans des acceptions inédites, en un mot : du langage propre au parleur ? Ou bien, enfin, de la réalité pure et simple dont la parole est la traduction matérielle, des circonstances dans lesquelles elle a été prononcée, de la situation ?

Quant à Guillaume (1990), il ne pourrait y avoir d'affectivité que lorsqu'on userait de formes linguistiques brèves, improvisées, informulées, qu'il taxe d'anormalité ou de déficience formelle. Legallois et Francois (2011) émettent des réserves d'ordre littéraire à ce postulat, car une forme grammaticalement correcte peut être mise au service d'une affectivité, cela dépend du contexte d'emploi de ladite forme. Ils ont la caution de Kerbrat-Orecchioni (2000 : 57) qui est plus explicite en ces termes : « Et pour ce qui du matériau linguistique, concluons à la fantastique diversité des moyens que peut investir le langage émotionnel, puisque tout mot, toute construction peuvent venir en contexte propice se charger d'une connotation affective. » Grosso modo, il ressort une pluralité de moyens linguistiques mis au service de l'affectivité pour l'inférence d'un état émotionnel : « syntaxique (ordre des mots, hyperbate), l'aposiopèse, l'asyndète, l'ellipse), lexical (vocabulaire hypocoristique, termes axiologiques, termes connotés, les termes métaphoriques), pragmatique (apostrophe, actes de langage expressifs » (Fernandez Bravo Nicole, 2003 : 13). Sans perdre de vue tous les moyens évoqués, nous mettons l'accent sur le dernier moyen, à savoir le moyen pragmatique à travers lequel les devises seront analysées comme des actes de langage expressifs, au regard de leur énonciation

qui rappelle toujours le contexte sociohistorique de leur émergence. En outre, nous nous inspirons de l'approche de Bally, car elle nous paraît plus complète et adaptée à l'étude de la devise dont le contenu affectif se déclenche généralement en fonction du contexte d'actualisation, soit pendant des guerres, des conflits, des événements, compétitions internationales qui engagent l'honneur de la patrie.

1.2. La devise nationale : raison d'une genèse

Une devise est une brève formule qui caractérise le sens symbolique de quelque chose, ou qui exprime une pensée, un sentiment, une règle de vie, de conduite. Elle est une manifestation discursive des affects d'un locuteur, d'un groupe, etc., donné. À travers la définition que nous prête *Le Wiktionnaire*, la devise est « une figure accompagnée d'une phrase exprimant d'une manière allégorique et brève quelque pensée, quelque sentiment [...] Un ou plusieurs mots exprimant la manière de penser, de sentir, d'agir de quelqu'un ». Ainsi la devise est-elle un acte de langage ou de parole qui résume les imaginaires, les valeurs et les croyances d'un peuple, d'une communauté qui s'y identifie fièrement. Sous la plume d'Albert Ouédraogo (2019 : 6), spécialiste en littérature orale africaine, les devises « se présentent comme des slogans à travers lesquels un individu ou une communauté se projettent positivement afin d'impressionner les autres. En affichant publiquement ses ambitions et l'idéal auquel l'on aspire, la devise est un acte de profession de foi qui engage l'individu ou la communauté».

Accessoirement, la devise est généralement la synthèse de l'hymne national. Autrement, l'hymne national est la forme développée de la devise. Cela étant, la devise est, à l'instar de l'hymne national, le témoin historique tout autant que les emblèmes de l'émergence des États-nations, et peut également servir d'indicateur de la cohésion de la nation et de la vitalité de celle-ci (Laurent Martino, 2019 : 2). En tant que témoin historique et emblème de l'émergence des États-nations, la devise se révèle comme un moyen « d'acculturation du peuple à la Nation en l'unissant » aux valeurs et principes cardinaux qu'elle véhicule. De ce constat, elle se veut l'expression de l'identité collective, de la communion des citoyens, et un canal par lequel une nation s'adresse directement ou indirectement aux autres nations. Pour les nouveaux États-nations africains, en particulier, la devise,

généralement tirée du folklore, reflète pour la plupart des cas les tensions et la « complexité des relations parfois paradoxales entre ces jeunes États et leur ancienne puissance coloniale » (Laurent Martino, *ibid.*). Afin de lutter contre cette complexité et restaurer son identité dans l'histoire, il y a urgence à s'unir ; toute chose qui se traduit de fort belle manière par la présence du terme « Unité » dans la formulation de nombre de devises africaines. À ce propos, l'on signale, à titre illustratif, cet extrait de Martino (2019 : 4) au regard duquel la devise permet « de fédérer une jeune nation encore à la recherche de son identité ».

En outre, considérée comme l'indicateur de la cohésion de la nation et de sa vitalité (Martino, 2019 : 4), symbole de Révolution et Guerres (Liu Siyu, 2019 : 2), la devise est un acte de langage dont l'appropriation et la réception par les citoyens traduisent des « indicateurs de la santé de l'unité de la nation, du rapport à son histoire, à ses contradictions et sentiment d'appartenance nationale ». Elle miroite les imaginaires, les croyances, la vision du monde et l'état d'âme du peuple. Alors, il n'est pas rare de constater des changements de devise lorsque le régime politique, la forme de gouvernement viennent à être changés. L'un des cas les plus illustratifs est celui du Burkina Faso en 1983. En effet, voulant imprimer une nouvelle vision du monde à l'ancienne Haute-Volta, le capitaine révolutionnaire Thomas Sankara modifie la devise « Unité, Travail, Justice » en « La patrie ou la mort, nous vaincrons » de sorte qu'elle soit en congruence avec le moment, la pensée et l'aspiration du peuple.

2. Taxinomies des devises à l'aune de leurs contenus affectifs et portées pragma-stylistiques

Cette étude n'a nullement la prétention d'analyser toutes les devises recensées les unes après les autres. Mais dans le but de paraître exhaustif, nous nous inspirons de l'approche isotope fondée sur les réseaux sémantico-pragmatiques effleurée par Frédéric Calas (2015 : 55), afin de les regrouper sous des taxinomies. Celle-ci est un « réseau fédérateur de termes comprenant un sème définitoire commun [...] C'est en quelque sorte le fil d'Ariane souterrain et presque invisible

qui resserre la trame des mots pour orienter la lecture ». L'approche isotope trouve, entre autres, son efficacité dans cette réflexion par l'opportunité qu'elle offre à dégager les champs lexicaux notionnels de chaque devise nationale. Le champ lexical notionnel « rassemble des mots (toutes classes grammaticales confondues) qui possèdent plusieurs sèmes en commun et peuvent être mis au service de l'expression d'une même idée ou d'une même notion. Ces termes ne sont pas nécessairement synonymes, mais présentent des sèmes communs » (Frédéric Calas, 2007 : 158). Pour ce faire, l'on procède à un relevé exhaustif des constituants qui entrent dans la configuration du champ lexical notionnel en indiquant la notion hyperonyme qui pourrait englober la série (devise) identifiée (Frédéric Calas, 2007 : 158). Pour illustration, soient les devises suivantes : *de nombreuses personnes, un peuple ; prolétaires de tous les pays, unissez-vous*. Manifestement, ces deux devises nationales, de par leurs champs lexicaux notionnels, se fédèrent autour d'une isotopie affective « unité et résilience » : *nombreux et un peuple ; tous les pays et unissez-vous*. Ainsi, au terme de la lecture isotope d'un corpus composé de 161 devises, sommes-nous arrivés à constituer une typologisation fondée sur cinq isotopies révélatrices des attitudes, des sentiments, des affects exprimés par les devises analysées. Ce sont : les devises à connotation émotionnelle liée à la résilience, la devise à sentiment d'unité et d'appartenance psycho-cognitifs (exaltation du patriotisme ou du nationalisme), les devises panégyriques (estime de soi collective), les devises précatives ou optatives (prière ou acte de profession de foi), les devises exprimant la nostalgie, le passéisme et la révolte. Dans les exemples auxquels nous aurons recours pour illustration de nos taxinomies, l'on viendra à constater un chevauchement ou un recoupement de certains exemples, c'est-à-dire des devises qui sont catégorisables dans plus d'une taxinomie. Cela ne met pas en cause la validité de nos critères de catégorisation, car la devise se caractérise par une forte teneur pragmatique susceptible de plusieurs besoins à la fois.

2.1. Devises et sentiment de résilience

Dans cette rubrique sont rangées les devises qui ne laissent pas de place à la transigeance, à la compromission. Seul importe l'intérêt

supérieur de la nation. Elles traduisent des passions politiques, sportives, artistiques, religieuses, etc. Au nombre de ces automatismes linguistiques, l'on peut faire mention des devises suivantes :

La liberté ou la mort (Grèce, Chypre), Par le courage et la constance (Malte), Je maintiendrai (Pays-Bas), La patrie ou la mort, nous vaincrons (Cuba).

À la lumière de la théorie des actes de langage, les devises sont chargées d'une forte pragmativité et participent, en règle générale, des actes de langage à portée perlocutoire et argumentative : l'accent est porté sur le rôle persuasif des émotions que traduisent les devises. En effet, de par leur contenu affectif, elles permettent, en situation ou en contexte, c'est-à-dire dans les interactions sociales, de persuader (argumenter). C'est pourquoi sur le plan pragma-stylistique, ces automatismes sont conçus pour imprimer le sentiment d'intrépidité, de hardiesse de nature à inviter le citoyen à demeurer résilient faces aux menaces de l'ennemi. Mieux, cette catégorie de devise est porteuse de charges expressives motivationnelles à l'action, elle prépare pragmatiquement et psychologiquement l'individu à la résistance. C'est en ce sens que Colletta et Tcherkassof, en présentant l'ouvrage collectif *Les émotions : Cognition, langage et développement*, (2003 : 7), citent les considérations théoriques de Frijda : « Plus que de simples sentiments, les émotions sont des états de motivation se jouant entre le sujet et le monde. Ces états émotionnels se révèlent à travers les états de préparation à l'action, action relationnelle du sujet visant à établir, maintenir ou rompre l'interaction avec autrui ou à modifier la relation avec l'environnement au sens large. »

2.2. Sentiment d'unité et d'appartenance

Les devises de ce réseau rappellent aux consciences individuelles et collectives l'idéal, l'armature, les croyances et imaginaires collectifs de la société auxquels sont fièrement attachés les individus. Soient les exemples suivants :

Jamaïque (de nombreuses personnes, un peuple), Serbie (Seule l'unité sauve les Serbes), Suisse (un pour tous, tous pour un), Bahamas (en

avant, en montant, en avant ensemble), Biélorussie (prolétaires de tous les pays, unissez-vous), L'unité est la force (Malaisie), etc.

Les automatismes linguistiques (devises), en tant que des idées reçues et lexicalisées, sont des images rependues et des codes inscrits dans le subconscient cognitif des citoyens (Belgacem Wajdi, 2014). Ils ont, entre autres sur le plan pragma-stylistique, la portée communicative et informative au regard des imaginaires émotifs et affectifs qu'ils rappellent aux consciences individuelles et collectives. Claude Chabrol que paraphrase Fernandez Nicole (2003 : 3), évoquant la dimension communicative de l'émotion, parle « d'intentionnalité pathémique d'informer et d'émouvoir en même temps en provoquant un effet psychique, une représentation mentale chargée d'énergie et de force, parce qu'elle déclenche la convocation d'images ». Cela étant dit, il ne fait guère de doute que la devise ait de profondes incidences quand on voit et entend l'individu, le peuple, la nation la scander, la psalmodier à l'unisson. En tant que telle, elle rappelle aux consciences individuelles et collectives l'idéal, l'armature, les croyances et imaginaires collectifs de la société auxquels sont fièrement attachés les individus. Comme une magie à la fois spirituelle et psychocognitive, la scansion de la devise accélère le sentiment d'appartenance, le rappelle, le renouvelle et, par-delà, invite et incite intrépidement à l'action. Pour s'en convaincre, il suffirait d'observer les événements, les manifestations, les challenges où la raison d'État est le point d'orgue, afin de comprendre l'importance de la charge émotionnelle, de la ferveur qui inspire lorsque certaines devises sont scandées. Liu Siyu (2021 : 2) le dit mieux lorsqu'il décrit la force émotionnelle qu'inspire la devise chinoise : « Ce chant lyrique est une magie, où que nous soyons, dans le pays ou à l'étranger, notre émotion ne change jamais lors de son interprétation. » En outre, évoquer ce chant revient, entre autres choses, à s'intéresser « au rôle qu'il joue dans la vie politique et quotidienne, à la grande énergie spirituelle qu'il nous inspire, et le plus important, c'est d'y trouver une source inépuisable de nourrir un sentiment d'appartenance qui nous rassure depuis tout le temps » (Liu Siyu, *ibid.*). Afin de réveiller le peuple assoupi et indifférent sous l'effet d'une sorte de pseudo-hypnose intellectuelle, la Révolution burkinabè de 1983, sous la houlette du capitaine Thomas Sankara, instaure un nouveau paradigme de pensée

qui, jusqu'aujourd'hui, constitue l'essence et l'Adn du Burkinabè : « La patrie ou la mort, nous vaincrons » ! Forcée dans un environnement sociohistorique particulier, « La patrie ou la mort, nous vaincrons » est une devise, un chant de guerre pour rythmer, galvaniser et reformer la mentalité et la vision du monde du peuple burkinabè postmoderne aspirant désormais à s'assumer pleinement comme État indépendant quel qu'en soit le lourd tribut à payer. Fort de cela, à travers une approche comparative dans une perspective diachronique des attitudes des peuples du Burkina Faso à l'aune des devises de deux époques du pays, Albert Ouédraogo (2019) va jusqu'à dire que le peuple burkinabè de l'époque à la devise « Unité, Travail, Justice » était un peuple caractérisé par la nonchalance, la douceur, la soumission, tandis que celui de l'époque à la devise *La patrie ou la mort, nous vaincrons* « exige le recours à la violence révolutionnaire qui est présentée comme une vertu et un acte héroïque pour tout patriote sincère. Aucun compromis ni aucune compromission ne sont tolérables face à l'ennemi de classes et à l'impérialisme ». Autrement, les connotations pragmatiques de chaque devise se reflètent, dans bien des cas, dans les agissements des individus. En effet, si « Unité, Travail, Justice » est, dans une certaine mesure, favorable à quelques compromissions, le constat en est tout autre avec « La patrie ou la mort, nous vaincrons », qui, elle, invite au sacrifice suprême au nom des intérêts de la nation. La souveraineté et l'intégrité de la nation n'ont de prix et méritent d'être vaillamment protégés, fût-il au prix de la vie ! Ainsi, en 2014, tel un refrain, « La patrie ou la mort, nous vaincrons » était scandée comme cri de guerre par le peuple burkinabè insurgé qui, au péril de sa vie, défiait avec ténacité l'armée autocratique de l'ex-président Blaise Compaoré lui ouvrant le feu à bout portant.

2.3. Devises panégyriques : pour une estime de soi collective

Sous la forme de discours à caractère laudatif, les devises panégyriques communiquent le sentiment de dignité, de fierté, d'optimisme, de supériorité, de puissance, etc., frisant, en bien des cas, l'orgueil et ses avatars, dont la fatuité, la suffisance, la prétention. Elles naissent de la nécessité d'une affirmation de soi. Soit, en guise

d'illustration, les automatismes sélectifs suivants participent de la taxinomie des devises panégyriques :

Notre beau pays (Espagne), *Nous sommes la forteresse* (Swaziland), *Compter sur ses propres forces, Fermeté dans la dignité et dynamisme dans l'indépendance* (Chine), *Avance belle et juste Australie* (Australie), *Ma patrie a toujours raison* (Liban), *un pays puissant et prospère* (Corée du Nord), *il appartient à l'Autriche de régner sur le monde entier* (Autriche), *Je fleuris à l'ombre* (Belize), etc.

Formulées dans un style panégyrique par des unités lexicales qui frisent généralement le vocabulaire hypocoristique, ces devises profilent, à l'arrière-plan, l'exaltation de la patrie. À la manière dont le roi se trouve ragaillardi lorsque les rhapsodies de son royaume racontées par le griot lui tombent dans les oreilles, les devises panégyriques en inspirent autant aux membres de la communauté lorsqu'elles sont dites dans des situations où la nécessité de l'être et du paraître s'impose. La patrie est présentée comme l'orgueil, le but ultime des individus qui la composent. Par ailleurs, ces types de devises sonnent comme des *souppes* à travers lesquelles les nations impérialistes ou aspirant à l'impérialisme recourent, soit pour assoir, soit pour annoncer leur suprématie aux autres nations, ou leur besoin de se hisser comme modèle au rang des nations dites Grandes Puissances. Incontestablement en théorie, elles forcent la crainte, le respect, l'admiration, l'enthousiasme, etc. L'admiration qu'inspire l'entonnement de ces devises attise à la fois le patriotisme et le nationalisme qui caractérisent le peuple et le réunit autour d'un idéal commun dont l'intérêt de la patrie, la nation. Cette dimension pragmatique de la devise est ce que Evi Kafetzi (2013 : 204) met certainement en vedette quand il écrit : « Une des propriétés d'un discours qui mobilise et qui marque les esprits est l'enthousiasme qui le caractérise. Un discours enthousiaste est aussi plus captivant, plus vivant, plus séduisant, plus facile à mémoriser et à retenir et donc plus efficace. »

2.4. Devises précatives ou optatives : prière ou acte de profession de foi

Il s'agit des devises qui expriment la profession de foi ou la prière à Dieu. Elles reflètent les mœurs et les sensibilités religieuses du peuple ou des individus qui s'y reconnaissent. Sur le plan de leur configuration morpholexicale, ces automatismes raffolent les mots et expressions généralement puisés du domaine de la sainteté, de la religion (noms de saints, prophètes), de la divinité (Dieu), des croyances, de la puissance. Autrement dit, il s'agit d'une ode à une divinité ou à Dieu. D'un point de vue géoculturel, la presque totalité de ces devises est asiatique. Les devises ci-dessous sont illustratives de cette catégorie :

Etats-Unis (En Dieu nous avons confiance), Pays-Bas (Dieu soit avec nous), Samoa (puisse Dieu être l'assise de Samoa), l'Arabie Saoudite (Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est Son prophète), Afghanistan (Allah est Grand. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète), Brunei (Toujours servir avec l'aide de Dieu), Tuvalu (Tuvalu avec Dieu), Vanuatu (Nous nous tenons devant Dieu), Tonga (Dieu et Tonga sont mes héritages), Nauru (la volonté de Dieu d'abord), Fidji (craindre Dieu et honorer la Reine), etc.

Ces automatismes qui prennent forme à travers des considérations lexicales portant sur la sainteté et la divinité se liraient, à l'aune d'une loupe pragma-stylistique, comme des invocations, des prières, des psalmodies adressées, soit à des prophètes qui, au regard de l'histoire desquels, seraient le chemin indiqué pour le salut à tout point de vue ; soit à Dieu, titulaire de la science à tout faire, qui, dans les croyances monothéistes, a les vertus, le pouvoir de tout faire. Vraisemblablement, la morale religieuse prend le pas sur la laïcité, les instructions morales et civiques. De par le propos ci-avant, l'on déduit, en guise d'exemple, que suite au traumatisme de la Guerre de Sécession aux États-Unis d'Amérique, le sentiment religieux a connu une montée significative. De ce fait, convaincu qu'une nation aspirant à la prospérité et au développement durable bâtit sa foi en Dieu, Salmon P. Chase, secrétaire du Trésor américain a, en 1861, recommandé, via une missive à James Pollock, directeur de l'United States Mint à Philadelphie, la nécessité de trouver une devise pieuse à

apposer aux pièces de monnaie américaines : « Cher Monsieur : Aucune nation ne peut être forte hormis dans la force de Dieu, ni sûre sauf en sa protection. La croyance en Dieu de nos citoyens devrait être déclarée sur nos pièces nationales. » Ces automatismes sont des refuges pour nombre de nations faisant du parcours de certains prophète un idéal qui inspire la grandeur, la pureté et le bonheur. Fonctionnant comme des actes de langage, notamment des assertifs (assertions, descriptions, prévisions, etc.), des directifs (suggestions, ordres, conseils, etc.) et des commissifs (serments, promesses, engagements, etc.), (Searle, 1979), les devises précatives ou optatives sont des *incantatifs* (Bonard, Neeser ; 2019) à travers lesquels le sentiment de sécurité, de prospérité semble garanti.

2.5. *Nostalgie ou passéisme et révolte*

La dimension nostalgique de la devise s'explique par l'utilisation dont on fait pendant des circonstances où son emploi rappelle et inspire un certain nombre d'émotions dont le courage, la bravoure, le don de soi, etc., quitte à stimuler les mêmes émotions à ceux de l'instant présent pour des objectifs dont la satisfaction passe inéluctablement par la culture des émotions précitées. Son actualisation inspire nostalgie, un passé au contenu soit glorieux, soit houleux caractérisé par l'héroïsme des contemporains. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir certains patriotes essuyer les larmes après les avoir entonnées, notamment lors des compétitions sportives internationales où ce sont les emblèmes de la nation qui doivent être défendus. En dépit de la nature des conditions sous lesquelles ploie le pays, ses fils et filles devraient en être fiers et optimistes. Sous cette catégorie, nous regroupons les devises suivantes :

La révolution par le peuple et pour le peuple (Algérie), Éveille-toi Roumain (Roumanie), Dieu, la patrie, la révolution (Yémen), Indépendance, liberté, République islamique (Iran), Indépendance, liberté, bonheur (Vietnam), Un peuple, une nation, un but (Guyane), Libre, souveraine et indépendante (Honduras), Un peuple, un but, une foi (Mali, Sénégal), etc.

Par ailleurs, étant une somme de valeurs et principes sociocardinaux de la nation, la devise en constitue le baromètre, le garde-fou

permettant de stigmatiser, de contrôler et de redresser les torts et les valeurs sociocardinales de la nation qui ont été biaisés. À ce sujet, un moratoire fondé sur la devise nationale française est fait au président de la République française Emmanuel Macron par un eurodéputé au Parlement européen, car le comportement gouvernemental du président, estime cet eurodéputé, est en déphasage avec les principes axiologiques que postule cette devise. En effet, dit-il :

Monsieur le Président, votre action en France raconte une tout autre histoire, une histoire qui met à mal la devise de votre pays **Liberté, Égalité, Fraternité**. Où est la **liberté** lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police ? Où la **liberté** lorsque des policiers débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier. Ma fille, en été, elle fut emmenée devant son fils de deux ans loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'État de droit, garant de nos libertés, s'éloigne jour après jour. **Liberté, Égalité**, où est-elle l'**égalité** lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps vous faites des cadeaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée, votre foi en eux est inébranlable. Mais voyez-vous ce qui définit la cordée, Monsieur Macron, c'est la corde qui permet d'adapter la vitesse du premier des cordées au besoin. Je vous dirai ceci : « Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la **liberté**, de l'**égalité** et de la **fraternité** en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut vous nous trouverez sur votre route.

À l'analyse, il est question d'un discours à caractère pamphlétaire inspiré par les premières valeurs républicaines dont la devise *Liberté, Égalité, Fraternité* se fait l'écho. Vraisemblablement, les sentiments de liberté, d'égalité et de fraternité ne constituent plus le référentiel commun de la gestion du pouvoir politique. L'idéal social et démocratique que promeut la devise est biaisé par la politique

gouvernementale de Macron en laquelle le peuple, représenté par l' élu parlementaire, se sent mal à l'aise. Cela étant constaté, ces sentiments habituels n' étant plus vécus ou *sentis*, l'expression de la révolte est, en principe, sans appel.

Conclusion

L' examen des automatismes linguistiques, les devises en l' occurrence, nous a permis de relever qu' ils recèlent des charges affectives et émotionnelles en rapport avec le contexte historique de leur émergence. L' affectivité à l' œuvre dans l' énonciation de la devise a une forte perlocutivité diversement exploitable selon l' objectif visé par l' énonciateur. De façon globale, ces charges émotionnelles que portent les devises ont la fonction de stimuler, de convaincre, de persuader, de convaincre, de communiquer et d' informer. De cette étude fondée sur les affects et présentée comme une sorte de prolégomènes, il ressort une tentative de typologisation des devises nationales. Des réflexions ultérieures pourraient nous offrir de résultats plus détaillés en la matière.

Bibliographie

- Bally Charles (1913), *Le langage et la vie*, Genève, Droz.
- Bally Charles (1909), *Traité de stylistique française*, Paris, Klincksieck.
- Bally Charles (1932), *Linguistique générale et linguistique française*, Berne, Francke.
- Belgacem Wajdi (2014), « Étude et analyse de la stéréotypie dans le discours politico-médiatique. Le figaro et les discours de la droite française », Mémoire de master de l' Université de Gafsa.
- Bonard Constant et Neeser Benjamin (2019), « Les incantatifs : actes de langage, évaluations collectives et groupes sociaux », in *Implications philosophiques*, Émotions et collectifs sociaux.
- Bühler Karl (1934), *Sprachtheorie*, Francke, UTB.
- Calas Frédéric (2015), *Leçons de stylistique : Cours et exercices corrigés*, Paris, Armand Colin.

Calas Frédéric (2007), *Introduction à la stylistique*, Paris, Hachette Éducation.

Chabrol Claude (2000), « De l'impression des personnes à l'expression communicationnelle des émotions », in *Les émotions dans les interactions*, Plantin, Doury, Traverso (édit.), Lyon, Presses universitaires de Lyon.

Jakobson Roman (1963), « Essais de linguistique générale », Paris, Les Éditions de Minuit.

Kerbrat-Orecchioni Catherine (2000), « Quelle place pour les émotions dans la linguistique du XX siècle ? remarques et aperçus », Plantin, Doury, Traverso (édit.), Lyon, Presses universitaires de Lyon.

Laurent Martino (2019), Hymne national, *Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics*. Mis en ligne le 03 juin 2019. Accès : <http://publictionnaire.humanum.fr/notice/hymne-national/>.

Legallois Dominique et François Jacques (2011), « Définition et illustration de la notion d'expressivité en linguistique », in *Colloque : Relations, connexions, dépendances. Hommages au Professeur Claude Guimier*, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

LIU Siyu (2021), « L'hymne national : un sentiment d'appartenance », Shanghai, Université des études internationales de Shanghai – SISU

Monneret Philippe (2010), « Expressivité et image : retour sur la conception guillaumienne de l'expressivité », in *La fonction expressive*, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté. pp.19-35.

Ouédraogo Albert (2019), « Amour et violence dans les hymnes nationaux : le cas de "Fièrè volta" et du "Ditanyé" », in Actes du colloque international *La violence dans les langues, les littératures et les arts du Sahel*, Ouagadougou, Presses universitaires de Ouagadougou.

Schmale Günter (2008), « Une expression idiomatique est-elle plus expressive qu'une expression non idiomatique ? – Étude de paraphrases phraséologiques dans un corpus de talk-shows de la télévision allemande », in *Écart et expressivité : La fonction expressive*, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté.

Searle John (1979), *Expression and meaning. Studies in the Theory of Speech Acts*, Cambridge, Cambridge University Press.

Le déshéritement de l'africaine dans le mariage, quelle alternative : une analyse dans *le prix de la révolte*

SEKA Chiayé Marie-Pauline

*Maître-assistant, Analyste littéraire, critique féministe
Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle
(INSAAC),
Abidjan- Cocody (Côte-d'Ivoire)
sekachiaye@gmail.com*

Résumé

L'africaine a toujours été vue, pensée et représentée de manière opaque. On l'associe facilement au mal. C'est pourquoi, elle subit toutes sortes d'oppression. Dans le mariage, après la mort de son époux, elle fait face à son déshéritement. Le mérite-t-elle ? Basée sur la sociocritique, l'objectif de cette communication est d'interpeller la société africaine face à ce phénomène qui perdure et enfreint les droits de la femme. Spécifiquement, une première partie traitera du déshéritement d'Affiba et une seconde, sa solution proposée pour la bataille contre sa belle-famille.

Mots-clés : Africaine, oppression, mariage, déshéritement.

Abstract

The African has always been seen, thought and represented in an opaque way. It is easily associated with evil. That is why she suffers all kinds of oppression. In marriage, after the death of her husband, she faces her disinheritance. Does she deserve it ? Based on socio-criticism, the objective of this communication is to challenge African society in the face of this phenomenon which persists and violates women's rights. Specifically, a first part will deal with the disinheritance of Affiba and a second, his proposed solution for the battle against his in-laws.

Keywords : African, oppression, marriage, disinheritance.

Introduction

Dieu au commencement de la création affirme (1998, V18-19) : « Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une

aide qu'il aura comme partenaire (...). Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. » Plus loin, il est écrit : « c'est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous deux un seul être. » (V 24).

C'est sans nul doute ce qui pousse les africains en particulier Maïga Ka (1985 : 70) à penser que : « le mariage est la seule gloire de la femme. » Partant de cette thèse, l'africaine a été toujours associée au mariage. En effet, très tôt, l'on inculque dans les sociétés traditionnelles africaines à la femme les enseignements sur sa responsabilité au foyer : s'occuper de son mari, de ses enfants, faire la cuisine... En un mot, s'occuper de son foyer. Ainsi, malgré l'intrusion de l'école après l'indépendance, elle n'a pu en profiter réellement. L'éducation à laquelle elle a droit est l'éducation traditionnelle. Depuis l'époque traditionnelle en passant par les indépendances jusqu'à nos jours, on observe une grande disparité dans la scolarisation selon qu'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Cela se justifie par le fait que même si les femmes apparaissent favorables à la scolarisation, elles ne le décident pas seules. Si le chef de famille doit élire entre plusieurs enfants devant aller à l'école, il choisira volontiers un de ses fils qu'une de ses filles dont le mariage est le destin. Sastre (1975 : 39) le dit très bien : « quoi qu'il en soit, toute femme doit être fière et digne de ce rôle avant de s'engager dans n'importe quelle croisade sociale. » Cela s'entend, car pour la société traditionnelle et moderne, la femme est celle qui a des prévisions pour les bons et mauvais jours. Son sens de l'économie, son sens pratique, son sens de l'organisation la rassure dans cette conception. Du reste, le domaine scolaire est un espace vague et étranger dont on ignore les servitudes et dont on doit certes attendre quelques bénéfices mais non au détriment d'autres activités qui semblent relever davantage de la féminité. Aussi, même si la femme doit aller à l'école aussi longtemps que possible, elle ne doit pas privilégier ce but dans les choix et les faits, si elle a plusieurs éventualités qui se présentent (une demande en mariage par exemple). Même si elle a assez de chance d'y aller, rien ne dit qu'elle arrivera au terme de son cycle car « la jeune africaine n'a pas besoin d'une grande

instruction pour s'acquitter de son rôle dans la société, c'est-à-dire, son rôle de mère avant tout.) (idem, 12)

La société traditionnelle ayant forgé l'esprit de la femme et sa place dans celle-ci, il apparaît très difficile d'aller contre ce modèle. Aussi, la société moderne se permet-elle de respecter les principes qui régissent ce modèle et dont l'observance est la condition de la continuité. La scolarisation de la fille place la société devant des situations nouvelles auxquelles elle n'a pas été préparée et qui la conduit d'innover. A la limite, cette situation bizarre la remet en cause et sape les bases du modèle légué par le passé. Par conséquent, ce fait nouveau générateur plus ou moins d'angoisse, peut être écarté sous des prétextes divers et fallacieux ; le retour à la norme des tâches féminines rassurant celle-ci.

De cette parole de Dieu, et cette vision africaine du mariage, il va s'en dire que l'homme et la femme devraient être un couple harmonieux, heureux et uni. Le mariage devrait sans aucun doute être un lieu, un havre d'amour et de bien-être pour les mariés. Cette loi en effet, consacre la complémentarité des deux êtres dès l'origine de l'humanité. Elle montre l'homme et la femme comme une seule personne, expression et image de l'unité dans la différence. Pourtant dans les faits, cette institution apparaît beaucoup plus comme une oppression et une marginalisation de la femme. Régina Yaou, romancière ivoirienne, auteure de l'œuvre *Les prix de la révolte* en livre un aspect. Qu'arrive-t-il à la veuve après la mort de son époux ? Vit-elle dans la quiétude ? N'est-elle pas dans la hantise de se voir dépouiller ? Quelle alternative face à ce problème du déshéritement de la veuve ?

L'objectif de cette communication est non seulement de toucher du doigt l'un des aspects qui ternit et met en cause le caractère heureux et convivial du mariage mais surtout de proposer des perspectives pour une meilleure gestion de cette situation. Le recours à des approches d'investigation s'avère nécessaire. La sociocritique nous paraît appropriée. Selon les œuvres de Luckas, (1963), Goldman, (1995) et Kotchy, (1984), la sociocritique affirme le caractère historique et social de la signification objective de la vie affective et intellectuelle des individus. Elle est donc un essai d'interprétation

historique et sociale des œuvres littéraires. En effet, la sociologie de la littérature vise la compréhension de l'œuvre. On ne peut découvrir la signification objective d'une œuvre qu'en la replaçant dans l'ensemble de l'évolution historique et de la vie sociale. Ainsi donc, notre méthode se justifie par le fait qu'en reposant sur la vision du monde, elle concentre son effort sur ce que Goldman appelle une homologie entre le contexte socio-économique ou politique et le contenu des œuvres littéraires.

Le travail se fera en deux grandes parties : la première se consacrera au processus de déshéritement d'Affiba et la seconde sera axée sur la solution proposée par l'héroïne.

I- Le déshéritement d'Affiba

La question du déshéritement de l'Africaine est certainement liée à l'image que la société africaine se fait d'elle. En effet, dans le conte "la perceuse d'yeux", N'Dinda, (1985 : 123) affirme :

« Ce n'est pas ainsi qu'un homme doit traiter sa femme. Nos pères disaient ; bien sûr, que la femme est une chèvre qu'il ne faut pas attacher avec une corde très longue. Ils disaient aussi que la femme est un panier de chenilles qu'il convient de secouer très fréquemment de peur de les voir s'en aller. Tout est vrai, aujourd'hui, comme autrefois. Mon fils si tu n'écoutes pas ma voix qui est celle de la sagesse et de l'expérience, à qui te plaindras-tu ? »

L'Africaine est toujours vue, pensée et représentée de manière opaque. On l'associe facilement à la figure du mal. Si elle est valorisée, elle l'est en tant qu'épouse soumise, mère couveuse et dévouée. C'est pourquoi, la dépouiller de tout après le décès de son époux relève de la pure justice. L'histoire d'Affiba est l'histoire de toutes les veuves africaines. Elle est en passe d'être dépouillée par ses beaux-parents après la mort de son époux dont on l'accuse de la mort. Pour rappel, Affiba et son époux Mensah ont construit leur vie. Avec l'aide de cette dernière, Mensah a pu faire face à des poursuites judiciaires. Par son intelligence, elle a aidé son époux à relever l'entreprise qui allait en faillite : « c'est à Affiba que vous devez une fière chandelle, car par sa clairvoyance et grâce à son appui financier,

elle a évité à votre ‘richard’ de fils la prison. » (Yaou, 1997 : 28) Plus loin, on peut lire : « Koffi, cribblé de dettes, avait détourné des fonds de la société qu’il avait fondée avec le concours d’Affiba et de leurs amis. » (Idem). On le perçoit, Affiba est une femme courageuse. Soucieuse du bien-être de sa famille, elle n’hésite pas à y jouer un grand rôle. On pourrait affirmer que c’était un couple exemplaire où l’entraide et la solidarité occupent une place de choix. Pour leur progéniture, Affiba se bat aux côtés de son époux afin de leur assurer des lendemains meilleurs.

D’hier à aujourd’hui, l’épouse a toujours pris une part active dans la gestion de son foyer. De fait, dans la société traditionnelle, l’homme riche n’était pas celui qui avait accumulé des biens ou de la terre car la terre, don sacré des dieux, étant inaliénable, seuls comptaient les droits à son exploitation et non à sa propriété stricto sensu. Ce concept était d’ailleurs sans signification dans les sociétés africaines anciennes pour lesquelles, sauf exception, la terre ne manquait. Accumuler les biens de production ne signifie pas non plus grande chose. Ceux-ci se réduisaient peu à l’homme et presque tout le monde pouvait en disposer. L’important était la capacité de travailler la terre, c’est-à-dire la capacité de posséder les bras pour ce faire. Les femmes et les enfants constituaient la vraie richesse. Par ailleurs, la mémoire généalogique des lignages dominants révèle que la succession à plusieurs reprises pose problème, faute de survivants de la lignée. Les femmes présentaient donc un double intérêt : d’un côté, celui d’augmenter les capacités de reproduction et encore davantage en régimes matrilineaires, celui de renforcer face à ses concurrents le lignage du mari d’un autre côté. Aussi, l’homme n’hésitait-il pas à prendre une, deux, trois voire quatre épouses pour parer toute éventualité (stérilité) et assurer sa descendance. D’où la valeur intrinsèque de production et de reproduction de la femme étant donné que plus de femme signifie plus de terres cultivées et un lignage plus grand. Il va de soi que même dépourvue de moyens financiers, la femme traditionnelle prenait une part considérable dans le fonctionnement et le bien-être de son foyer.

Aujourd’hui, comme le montre Affiba, la femme moderne continue ce même rôle mais de manière différente. Celle-ci participe

de manière effective en contribuant autant financièrement que matériellement : « ce qu'ils réclament a été acquis par notre travail commun. » (idem, 183) Malheureusement, cette joie qu'éprouve l'épouse de participer au bien-être de son foyer va se transformer en amertume après la mort de l'époux. A l'instar de toutes les veuves, Affiba fera face à la résurgence de la tradition qui stipule qu'en cas de décès de l'époux, la belle-famille doit disposer de tous les biens. Cette attitude des beaux-parents permet de mettre l'accent sur les conséquences de la rupture amoureuse telles qu'elle a très souvent cours en Afrique noire, et sur les formes de relations matrimoniales. Cette épreuve du déshéritement met en relief le type de rapport amoureux masculin et univoque qui lie les hommes et les femmes dans les sociétés africaines mais également le rôle insignifiant reconnu aux épouses. Cela montre davantage la place minimale accordée à la femme dans une société africaine patriarcale. En effet, les femmes ne représentent que des figures difformes, pauvres, soumises tant à leur mari, au père, qu'à la belle-famille après la mort de ce celui-ci. Que ce soit dans les sociétés traditionnelles ou modernes, la place qui est accordée à la femme témoigne de la pesanteur des lois de la patrimonialité, d'un système patriarcal, du rôle du père, de la fonction du mâle, bref d'une vision phallique du réel.

Cette question du déshéritement de l'épouse après la mort de son époux, ternit le caractère du bien-être du mariage. Cela crée de nombreuses conséquences comme le refus du remariage de la veuve. Humiliée par ses beaux-parents à la mort de son mari, Affiba voit dans le mariage un piège mais surtout une aliénation pour la femme. Dans le mariage, selon elle, la femme n'a aucun droit, seulement des devoirs et des obligations. Sa situation dépend de l'époux, et après sa mort, de sa belle-famille. Elle ne peut prétendre à rien surtout après la disparition de son époux. Pour échapper à une telle situation à nouveau, Affiba fait son choix, celui de s'assumer seule : « non, tante Yaba, plus jamais de mariage pour moi. » (Idem, 13) Comme on le perçoit, cette question du déshéritement met en branle le fondement de toute société. En effet, selon Retailleau et Smadja, (2021 : 3) : « de tout temps, les familles ont voulu être reconnues et protégées, et jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé mieux que le mariage pour les satisfaire. » De fait, le mariage, acte fondateur de la famille

humaine, est une réalité fondamentale pour la société, toute société. Il est d'un intérêt particulier pour les sociétés humaines parce qu'il les fonde et contribue à leur évolution. Selon Yoda, (www.catholique.bf) : « s'engager dans le mariage, c'est s'engager en faveur de la société dans laquelle l'on vit. » Le père Bonzo, (2020 : 2) renchérit en ces termes : « une famille en difficulté révèle une société en difficulté ». Car se marier, c'est passer de la société infantile ou adolescente à la société mûre, d'un certain clan à un autre. Dès lors, doit-on encourager cette pratique de peur de voir la société africaine dans la décadence ? Une société sans mariage est-elle viable ? Ne doit-on pas à l'instar d'Affiba chercher des solutions définitives à cette problématique ?

II- Affiba face à son déshéritement : le dialogue et le compromis

Face à son déshéritement, Affiba, femme instruite, loin de "monter sur ses grands chevaux" va adopter une attitude extraordinaire. En effet, en Afrique moderne, la femme instruite reste un mystère pour la société. Comme nous l'avons dit plus haut, le domaine scolaire est un espace vague, étranger dont on ignore les servitudes et dont on doit certes attendre quelques bénéfices mais non au détriment d'autres activités qui relèvent plus de la féminité. Autrement dit, la scolarisation de la fille a été toujours perçue comme un frein pour la société africaine. Du reste, la femme instruite est un danger permanent qu'il faut combattre. Cette peur de la société africaine expliquerait certainement son attitude face au combat féministe qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la femme. D'ailleurs la belle famille d'Affiba en est un exemple patent. L'un des leurs l'affirme clairement : « madame était légalement mariée, et forte de cela, croyait pouvoir s'arroger tous les droits ! Nous avions nos coutumes avant l'arrivée du colonisateur, nous les avions toujours quand il était encore notre maître. Et c'est maintenant que nous sommes devenus nos propres maîtres qu'on va nous dire que nos coutumes sont stupides, nos lois sans valeur et que seules comptent celles des Blancs. Pourquoi ? » (Idem, 17)

Pour les beaux-parents d'Affiba en effet, l'éducation traditionnelle donnée à la femme ne peut en aucun lui permettre de

s'élever contre tout ce qui attrait à sa dignité. Elle doit au contraire l'accepter sans discussion. En témoigne le dialogue entre le père d'Affiba et l'un des beaux qui s'insurge contre ce dernier parce qu'il ne serait pas capable de maîtriser sa propre fille : « -comment, ce n'est pas facile ? » Intervient Ebohi. Affiba est ta fille ou pas ? Comment l'as-tu élevée, éduquée pour qu'elle ne t'obéisse pas ? » Le père répond en ces termes : « j'ai donné à ma fille l'éducation que reçoivent presque toutes les filles des temps modernes. Elle m'obéit, mais l'obéissance des enfants d'aujourd'hui n'est plus cette soumission totale aux décisions des parents comme c'était le cas autrefois. » (Ibidem, 25) De tels propos révèlent l'opposition réelle entre les époques. Ils montrent également la naissance de la femme nouvelle déterminée à prendre en main son destin ; la femme qui sait analyser la tradition et prendre ce qui lui est favorable, ce qui peut contribuer à son épanouissement et rejeter tout ce qui peut l'embrigader, l'enfermer dans une sorte de prison et de dépersonnalisation.

C'est pourquoi, Affiba tiendra tête à ses beaux-parents. Toutefois, pas comme pourraient le penser les farouches défenseurs de la tradition. De fait, ce combat d'Affiba s'inscrit dans la droite ligne de ce que préconise Mariama Bâ dans son œuvre. Pour cette dernière, les rapports des femmes africaines avec leurs consœurs européennes doivent être modérés de crainte qu'elles ne manquent la conciliation de deux civilisations puisque d'autres femmes avant elles, ont échoué, ayant pris de ces dernières ce qu'il ne fallait pas. Autrement dit, ces premières africaines n'ont pas su mettre en valeur leur personnalité africaine. Elles ont été victimes d'une confusion entre instruction et culture. Face à ce phénomène, Mariama Bâ met les militantes en garde en ces termes : « kouwathie sa tondeu, tound eu booyeckmertasse »⁴ Cette vision juste de la romancière lui a été inculquée par Madame Legoffe, directrice de l'école des jeunes filles de Rufisque. Cette vision est : « enracinement et ouverture. Enracinement dans nos valeurs traditionnelles propres, dans ce que nous avons de bien et de beau, et ouverture aux autres cultures, à la culture universelle » (Touré Dia, 1979)

⁴ Traduction : Quand on abandonne son terre, tout terre, où on se hisse, croule.

Ainsi pour Affiba : « selon qu'on se place dans la tradition ou dans le modernisme, il y a une dysharmonie totale. Il faut donc trouver un point d'équilibre car nous ne pouvons pas nous permettre de réagir exactement comme nous le dicte la loi des Blancs, pas plus que nous ne pouvons obéir aveuglément à la coutume. » (Yaou, 1997 : 182) La maturité de l'africaine est du coup mise en relief, sa lucidité face non seulement à sa vie, mais aussi, celle de l'Afrique toute entière. De fait, il s'agit pour les africains de pouvoir faire le tri de leurs valeurs traditionnelles pour participer réellement au rendez-vous du "donner et du recevoir" comme le dit Senghor. Affiba expose alors en quoi cette loi qui va lui être appliquée est caduque et injuste : « conformément aux pratiques coutumières de chez moi, je devais quitter cette maison et remettre à ma belle-famille, tout ce qui appartenait à mon mari. » (Idem, 183), « or, aujourd'hui, mes enfants et moi-même avons droit à ce qu'a laissé le défunt ; d'abord parce que la loi m'y autorise, ensuite parce que tout ce qui qu'ils réclament a été acquis par notre travail commun ! » (Ibidem). Elle est consciente qu'elle ne peut du revers de la main repousser sa belle-famille, car après tout « faut-il au nom de la loi, détester ces gens qui, pour la plupart, vivaient de ce que leur donnait le défunt ? Faut-il au mépris de tous les sacrifices souvent consentis par les parents pour la réussite du disparu, que la femme garde tous les biens ? Non, je ne le crois pas » (Ibidem, 183) ; « ou alors faut-il jeter dehors la veuve, qui autrefois, aida son mari à acquérir ces biens tant convoités ? Faut-il nier aux enfants, pour qui leurs parents se privaient, tout droit de regarder sur ce que laisse le défunt ? Non plus » (Ibidem).

Son combat n'est donc pas de détruire la coutume comme le lui reproche sa belle-famille mais de prendre dans celle-ci ce qui est utile, capable de faire avancer la société africaine et rejeter tout ce qui pourrait constituer un frein. Aussi, s'engage-t-elle dans un dialogue afin de convaincre sa belle-famille. La branche progressiste qu'elle représente accompagnée de quelques membres de sa famille, en l'occurrence son père, sa sœur et son oncle, sont véritablement pour un compromis : « la seule valable : un compromis, qui consisterait en un partage entre sa belle-famille, mes enfants et moi. Si le monde a changé et que la loi des Blancs a remplacé la coutume, nous n'en demeurons pas moins africains, avec tout ce que cela sous-entend

comme contraintes morales ou devoirs. » (Ibidem, 182) Vu l'enjeu de ce combat, l'héroïne ne s'est nullement laissée perturber malgré sa position défavorable due au fait qu'elle est une femme. Ces passages le montrent bien : « je crois que ma fille Affiba doit tout rendre à Mensah. Cela ne sert à rien de s'obstiner ainsi. Une simple femme comme elle, peut-elle bouleverser des habitudes ancestrales ? Elle a beau se révolter, elle finira par se soumettre, pourquoi pas maintenant. » (31) Il semblerait même que cela ait été plutôt un atout et une raison suffisante. Car, de toutes ces coutumes immuables, seule la femme en est victime. Aussi, par son héroïne, Régina montre-t-elle la femme nouvelle, consciente de sa situation et de son implication réelle dans sa lutte émancipatrice. Il ne s'agit plus pour la femme de croiser les bras et de regarder de loin les autres, les hommes défendre sa cause. L'auteure critique la trop grande confiance que la femme a toujours eue en l'homme car, à la vérité, le vrai souci de ce dernier n'a jamais été de libérer la femme de toutes ces chaînes d'oppression, mais au contraire de l'y maintenir éternellement. C'est ce qu'explique Calixthe Beyala avec le récit mythique dans son premier roman et qui clôture son cinquième roman. On comprend dès lors, cette détermination et cet acharnement d'Affiba d'aller de l'avant, de braver tous les obstacles, fut-elle seule et de surcroît femme, pour ramener la justice et offrir une voie nouvelle à toutes les femmes africaines.

La détermination d'Affiba a fini de convaincre les plus sceptiques, en l'occurrence sa mère : « à présent oui. Au début de l'affaire, ma mère n'était pas de mon avis, de même que d'autres membres des clans familiaux. » (Yaou, 1997 : 183), mais plus encore ses détracteurs d'autrefois. Le vieux Mensah a fini par être convaincu du vrai combat de la femme, celui de faire disparaître les coutumes avilissantes ; celui de faire le bon choix au risque de périr : « Affiba est dans le vrai. Le monde est en perpétuelle mutation. Et à ce changement, il faut s'adapter ou périr. Nous avons adopté le modernisme du point de vue utilitaire ; mais nous avons gardé nos mentalités d'antan, qui, bien souvent, ne correspondent plus à rien. » (Idem, 203). La dernière rencontre entre les deux familles fut l'une des plus spectaculaires. Alors que tous étaient dans la crainte de voir resurgir les mêmes disputes, le vieux Mensah représentant la belle-famille, et conscient des risques qu'il encourait au cas où il prendrait

une décision contraire à celle d'antan, surprit l'auditoire : « j'ai décidé (Mensah) de laisser à Affiba l'héritage de Koffi. Qu'elle procède à un partage, comme elle me l'avait suggéré il y a quelques temps. Je vous précise que la fièvre que j'aie ne m'a pas dérangé l'esprit. Les temps ont changé. Mais peut-on me blâmer de m'accrocher à ces coutumes qui ont été la base de mes actes et de ceux de mes ancêtres ? Je cède aujourd'hui devant ce problème d'héritage. » (Ibidem, 207) Par la suite, le vieux Mensah remercie Affiba d'avoir été si ferme. Cette fermeté lui a permis de comprendre beaucoup de chose : « ma fille, je te dis bravo. Tu m'as donné une leçon, et, par là-même, une leçon à beaucoup d'autres personnes. J'espère que mon exemple sera suivi. » (Ibidem, 207)

Oui, la lutte d'Affiba fait rejaillir la lumière dans tous les esprits. Le vieux Mensah devient l'un des nouveaux maîtres de ce combat : débarrasser l'Afrique de ses coutumes avilissantes et sans fondement réel : « je sais que votre amertume sera grande au sein de la famille, mais l'époque où l'on ne comptait que sur les héritages est révolu. Chacun se doit de travailler pour subvenir à ses besoins ou s'enrichir. Il est de plus temps de se mettre à la tâche pour préparer l'avenir de ses enfants et ne plus compter sur autrui. » (Ibidem, 208) Ces propos de Mensah qui consacrent la victoire d'Affiba donnent une autre leçon : débarrasser l'Afrique de cette manière de vivre, de rester "accrocher" aux autres et ne rien faire. C'est un appel à plus de responsabilité de la part des Africains afin de hisser ce continent au concert des nations. Une remarque très pertinente puisque les gouvernements africains n'ont aucune politique de développement. Kabou (1994) se demandait si l'Afrique ne refusait pas le développement. Tout porte à le croire. Comme dans l'œuvre, les Africains s'attachent à des coutumes surannées qui sont en déphasage avec l'évolution du monde. Aujourd'hui plus que jamais, toutes les statistiques démontrent que les femmes occupent plus de la moitié du continent. Poser des actes qui les plongent dans la pauvreté serait plonger également le continent tout entier dans cette même pauvreté.

Il s'agit pour les Africains de poser un regard franc sur le rapport que le continent doit entretenir avec le monde occidental sans céder aux pièges de la mythologie et de la fantasmagorie. Il s'agit

davantage d'analyser le problème de la pertinence des traditions africaines qui ne sont toujours pas adaptées au monde actuel. En effet, il faut déstructurer le cadre théorique de l'identité, c'est-à-dire, cesser de discourir sur l'authenticité africaine et prendre de la distance dans un effet de conscience claire, car selon Wondji, (1994 : 142) : « en d'autres temps et en d'autres lieux, certains peuples placés devant le choix de stagner pour périr ou changer pour vivre, ont procédé à un examen de conscience historique et construit la synthèse culturelle, nécessaire à leur renaissance. » A cette époque où le monde connaît de profonds changements, il est évident que l'Afrique ne peut se permettre de rester à l'écart de ces mutations comme l'a si bien expliqué l'héroïne de l'œuvre, sans aggraver l'état de marginalisation où le continent se trouve déjà. D'aucuns prétendent à l'exemple de la branche réactionnaire dans l'œuvre qu'il ne peut y avoir de compatibilité entre les traditions africaines et le modernisme. Pourtant, il est clair qu'il s'agit comme le dit Wondji (idem) : « de rester Africains mais des Africains de plain-pied avec le monde de notre temps. » De fait, l'attachement à la tradition ne doit pas être une réflexion du souvenir, ni se confondre avec le mythe de l'éternel retour aux sources. Bien au contraire, il doit être comme le pense Affiba à l'instar de Mbouktou, (1980 : 165) : « un des trois pôles, un des trois éons de la tension qui sollicite le monde africain : l'éon passé, l'éon présent, l'éon futur, ces trois éons étant envisagés au sein de la culture africaine et non en dehors. »

Envisagés ainsi au sein de la culture africaine, ces trois éons obligent celle-ci à se repenser par rapport à elle-même, par rapport à ses contacts avec les autres cultures, afin de renaître de ses centres. Cette conception nouvelle de la tradition doit de ce fait permettre à l'Afrique de s'ouvrir au monde extérieur sans peur et ne pas se figer d'éternité en éternité en un passé immuable. Il ne s'agit donc pas de copier l'occident comme le pensent les détracteurs et adversaires d'Affiba, encore moins de faire des extrapolations. Il est clair que le monde africain a ses spécificités dont il faut tenir compte si l'on veut réussir. La manière de reconstruire sa mentalité, puis de s'insérer dans le monde nouveau constitueront l'originalité africaine. Ainsi, l'Afrique qu'Affiba préconise doit synthétiser ses valeurs pour assurer un processus de développement plus humain, plus équitable et plus

juste : une Afrique où la femme et l'homme auront un rôle à jouer chacun à sa place. Pour cela, l'Afrique doit renoncer à se prévaloir d'une sorte d'émotivité congénitale qui lui interdirait toute attitude objective et rationnelle à l'égard du monde ambiant. C'est-à-dire que l'Afrique doit savoir qu'elle a beaucoup plus besoin d'agir que de chanter, de créer de nouvelles valeurs que de célébrer celles du passé. C'est pourquoi, le beau-père d'Affiba la félicite de lui avoir ouvert les yeux sur cet épineux problème de déshéritement qui sans exagéré compromet la vie de la femme et par conséquent celle de l'Afrique toute entière.

Conclusion

Au terme de notre réflexion : « la question du déshéritement de la femme en Afrique, quelle alternative », apparaît comme un problème sérieux qui engage la survie du continent. Pour le démontrer, ce travail s'est fait en deux grandes parties : la première s'est consacrée à présenter le processus de déshéritement d'Affiba et la deuxième, le combat de cette dernière pour convaincre ces adversaires de l'absurdité d'une telle pratique. En effet, toutes les études montrent que les femmes représentent au moins la moitié de la population africaine. Garder cette partie de la population dans la pauvreté et la misère revient à compromettre le développement tout entier de l'Afrique. Ainsi, comme l'a montré l'auteure à travers son héroïne, il s'agit de changer de paradigme, de vision vis-à-vis de la femme. Quel que soit son statut (ménagère, analphabète, instruite...), l'africaine mérite respect et considération vu son rôle indescriptible dans la société. Irigaray, (1990 : 39) dira : « la question est de savoir si nos civilisations sont encore prêtes à considérer le sexe comme une pathologie, une tare un résidu d'animalité ou si elles sont enfin assez adultes pour lui donner son statut culturel humain. »

Bibliographie

- **CORPUS**
Yaou Régina (1997), *Le prix de la révolte*, Abidjan, NEI

- **AUTRES OUVRAGES**

LA BIBLE (1982), Société biblique française, Le Cerf.

Irigaray Luce (1990), *Je, tu, nous : pour une culture de la différence*, Paris, Librairie générale française

Kabou Axelle (1994), *Et si l'Afrique refusait le développement ?*, Paris, L'harmattan

Maïga ka Aminata (1985), *La voie de ma rue*, Paris, Présence africaine

Mboutou Jean-Pierre. (1980), *Introduction à l'étude du roman négro-africain de langue française*, Abidjan, NEA

N'dinda Joseph (1985), *Les contes du Cameroun*, Yaoundé, Clé

Retailleau B. et Smadja E. (2021), "Le mariage, socle de la société ?", www.lepoint.fr, consulté le 6/3/2023

Sastre Robert (1975), *La mission de la femme africaine*, Paris, Centurion

Touré Dia Alioune (1979), "Succès littéraire de Mariama Bâ pour son livre Une si longue lettre", *Amina* n°84, pp.12-14

Wondji Christophe (1994), "La renaissance des cultures et des sociétés africaines", *Revue de littérature et d'esthétique négro-africaine*, Abidjan, Présence africaine

Yoda Jonas (1994), "Ce qu'il faut savoir sur le mariage chrétien chez les catholiques", www.catholique.bf, consulté le 6/3/2023

L'Eternelle Reine, 50 ans de peintures et de poèmes de Werewere Liking : une autre expression de la liberté féminine entre cri de douleur, réquisitoire et exaltation de la beauté.

Stanislas Modibo CAMARA

Université Péléforo GON COULIBALY (Côte d'Ivoire)

decames777@yahoo.fr

ou modibo.camara@upgc.edu.ci

Résumé

Malgré le peu de place que semble tenir l'histoire de la poésie féminine africaine de par sa tardive apparition, elle demeure tout de même capitale par la richesse de sa thématique et oblige l'humanité à lui prêter une oreille attentive. L'écllosion de ladite poésie se démarque par un certain nombre de conclusions en forme de condamnation à l'égard des pratiques abusives comme l'excision, le mariage forcé et surtout la grande misère des femmes d'Afrique : le système polygamique, qui font de la femme africaine une colonisée au second degré. Ce poignant cri de douleur doublé d'un sévère réquisitoire contre la condition de la femme africaine constitue la ligne de mire de bon nombre de poétesses dont Werewere Liking. Cette auteure à la voix si poétique et sereine, exhorte la gente féminine à la lutte émancipatrice. Ce noble et idéal combat se traduit par l'expression de la beauté, du courage, de la volonté indomptable et du sens aigu de la dignité.

Mots clés : condition féminine, expression de la liberté, humanisme, valeur culturelle, beauté africaine

Summary

Despite the little space that the history of African feminine poetry seems to hold due to its late appearance, it nevertheless remains capital due to the richness of its theme and obliges humanity to lend it an attentive ear. The emergence of said poetry is distinguished by number of conclusions in the form of condemning with regard to abusive practices such as excision, forced marriage and the especially the great misery of African women: the polygamous system, which makes of the African woman a colonized in second degree. This poignant cry of pain coupled with a severe indictment against the condition of African women is the line of sight of many

poetesses including Werewere Liking. This noble and ideal combat is reflected in the expression of beauty, courage, indomitable will and a keen sense of dignity.

Keywords: Female condition, Expression of freedom, Humanism, Cultural value, African beauty

Introduction

La thématique de la femme dans toutes ses dimensions et aspects est un fait assez remarquable sous la plume de Werewere Liking. Cette combattante pour la liberté féminine s'identifie par son style peu ordinaire alliant texte et image. En effet, la condition et le caractère de la femme qu'elle présente sous sa plume et son pinceau s'adresse à un public plus large au point où le lettré et l'illettré trouvent aisément matière à réflexion. Outre la graphie et le pictural, la poétesse fusionne tradition et modernité pour non seulement valoriser la culture africaine mais aussi et surtout présenter la femme comme le pilier central de la société. Poétesse engagée des libertés féminines confisquées comme elle semble le présenter à la face du monde, Werewere Liking veut s'exprimer librement par tous les moyens afin de soustraire la femme africaine des situations avilissantes, contraignantes et conflictuelles. Le pinceau et la plume deviennent ainsi un moyen d'expression pour donner libre cours à son discours poétique. Dans le cadre de cette étude, il est question de démontrer que L'Eternelle Reine, 50 ans de Peinture et de Poèmes (Werewere Liking, 2019) est le réceptacle de genres littéraires hybrides. Comment la poétesse s'y prend-elle pour restituer la thématique de la liberté féminine entre cri de douleur, réquisitoire et exaltation de la beauté dans L'Eternelle Reine, 50 ans de Peinture et de Poème ? Dans la ligne de mire de l'auteure, la sociocritique, alliant l'histoire, la littérature et la société, s'avère nécessaire pour comprendre son message. Cette théorie littéraire « s'occupe de l'environnement de la création littéraire, des traces de la société dans le texte littéraire » (Duchet, 1979 : 8). De même, la convocation de la méthode poétique favorisera le décryptage du texte dans sa dimension scripturaire et syntaxique. Cette autre théorie est une réflexion sur les genres littéraires avec pour objectif d'explorer et d'analyser les

marques des genres contenues dans une œuvre. La trajectoire réflexive présente au premier niveau de sa marche la condition féminine vue comme une soumission ou une transfiguration morale de l'esclavage, traite ensuite des modalités esthétiques de l'écriture de Werewere Liking et achève son parcours sur la portée significative d'une telle esthétique poétique.

1. La peinture de la condition féminine africaine

Il est bon de noter dans ce premier aspect que la poétesse se dresse contre les imperfections et tous les torts faits aux femmes dans l'optique de les éradiquer. Les rapports sociaux entre l'homme et la femme restent une question majeure, et surtout brûlante, parce que les hommes, dans leurs objectifs de mieux dominer, veulent que les femmes se plient aux exigences des mœurs, des croyances, des us et coutumes africains. Ils ont pour volonté de maintenir la femme dans la totale soumission.

1.1. La tradition, une emprise sur la gente féminine africaine

La femme africaine est assujettie par la société patriarcale qui limite sa liberté socioculturelle. « Tu es le maître, tu es l'homme, tu fais ce que tu veux. La vie donne tous les droits aux hommes » (Mongo, 1974 : 190). Ces propos d'une femme soumise sont comparables à la condamnation à perpétuité. Elle l'accepte dans la souffrance car elle n'a aucune autre alternative pour mettre fin à cette injustice qu'elle subit. La société patriarcale est une négation radicale des valeurs féminines. Cette représentation de la femme suggère les souffrances et les conditions dans lesquelles beaucoup de femmes africaines vivent quotidiennement dans leur ménage et leur société. Elles sont souvent victimes de préjugés sociaux qui ne favorisent pas leur réussite scolaire, mieux le cumul des travaux ménagers et le manque de valeur accordé à l'éducation accentue cette situation. La femme est vue comme un objet de plaisir dont on se sert pour jouir physiquement, moralement et matériellement. Avec ce chapelet de douleur physique et morale, l'on peut égrener l'excision, le mariage forcé, la polygamie, les violences conjugales, la perte d'autonomie et de liberté. Ces pratiques symbolisent la violence en ce sens que les

femmes sont frustrées, malheureuses, atteintes dans leur dignité, soumises et restent sans pouvoir. La douleur étant née de l'expérience conjugale, la littérature est une réalité qui s'évade de l'interprétation, du présupposé d'appartenance à un lieu ou à un pays. Car au cœur de ces œuvres s'imisce la force du poème et se décline le chant mystérieux de la poésie qui ne peut sans doute exister qu'en perdant ses repères et en effaçant les frontières. La lecture est celle du trouble qu'il ne convient pas de lever et qui ouvre à la pensée tous les plaisirs de l'affolement et de l'incertitude. Depuis plusieurs années déjà, on assiste à la montée en puissance d'une véritable culture de violence sur le genre. Ce phénomène se manifeste sous des formes extrêmement variées : la violence est en effet omniprésente, si bien qu'aujourd'hui, il est vital d'en comprendre à la fois l'étendue et le fonctionnement dans nos sociétés africaines contemporaines. Nous vivons dans une époque où la violence saute aux yeux : violence sexuelle, violence exercée à l'encontre des faibles, notamment la femme, exclue du système social et victime de la phallocratie. En réalité, cette culture de la violence est transmise parfois par la tradition ou par une mauvaise compréhension de la religion. Aussi, la littérature emboîte le pas à ce phénomène pour dire le chaos dont l'exaltation est devenue le mot d'ordre de notre société postmoderne. Se dégage ainsi, à travers la poésie de Werewere Liking, une tentative de mise en écriture de la violence et s'en dessinent par là même les contours d'une poétique bien visible, celle d'exprimer la beauté dans la douleur. Ici, « la sociocritique établit des rapports entre le texte et la société en représentant des intérêts et des problèmes collectifs au niveau linguistique » (Zima, 2000 :131). Cette écriture au plaisir esthétique est l'assurance de la grandeur de l'œuvre poétique soumise à notre étude. La tradition pousse à la dépréciation de la femme en Afrique pour affirmer la suprématie de l'homme.

1.1.1. La soumission, une transfiguration morale de l'esclavage

Dans la série des maux infligés à la femme qui d'ailleurs la déshumanise, citons entre autres l'excision, la polygamie et le mariage forcé.

L'excision est préjudiciable à la santé de la femme, lui enlève le plaisir sexuel et l'empêche parfois de concevoir. Salimata, dans *Les Soleils des Indépendances* (Kourouma, 1970), symbolise la tragique situation de la femme africaine. Elle subit, se résigne à la violence et surmonte sa douleur vis-à-vis de la société qui lui exige la soumission.

La polygamie, source de querelle et de jalousie, est une forme de violence en ce sens que les femmes sont frustrées, malheureuses, soumises et restent sans pouvoir. La seconde épouse donne du prestige au mari mais détruit l'équilibre du foyer et constitue un obstacle à l'épanouissement de la première. L'excision, la polygamie et le mariage forcé violent le droit des femmes et sont attentatoires à leur dignité.

Si le mariage n'a de valeur et de sens qu'à partir du consentement libre des parties contractantes, le mariage forcé est une atteinte aux droits de la femme puisqu'il viole le principe de liberté et d'autonomie de l'individu. En pareille situation, les femmes sont contraintes à des rapports sexuels, des grossesses non désirées, des violences conjugales, des pertes d'autonomie et de liberté. « Ou les femmes se taisent / ou souvent elles ont l'air de n'oser dire / Ce qu'elles pensent » (Tanella, 2017, Dédicace)

Si la femme symbolise la souffrance et le travail, elle est aussi le symbole de la sagesse et la mémoire sociale.

2. L'esthétique néo-poétique dans l'écriture de Werewere Liking

La seconde séquence de notre analyse porte sur l'esthétique néo-poétique dans l'écriture de Werewere Liking. Et cela est rendu possible par la fusion poème- chant-peinture. Théodore de Banville dans *Petit traité de poésie française*, 1870, stipule que :

La poésie est à la fois musique, statuaire, peinture, éloquence ; elle doit enchanter l'esprit, charmer l'oreille, représenter les sons, imiter les couleurs, rendre les objets visibles et exciter en nous les mouvements qu'il lui plaît d'y produire ; aussi elle est le seul art complet qui contient tous les autres. (Banville, 1870 : 12)

La littérature africaine dans son ensemble est tributaire de la colonisation occidentale. Et l'une des caractéristiques du poète africain est sa volonté affichée de rompre avec le modèle du colonisateur, de transgresser les normes établies pour redéfinir, mieux, réadapter la littérature à leur contexte culturel, politique et social spécifique. Partant de là, la poésie de Werewere Liking décrit les déboires dont la femme africaine est victime. Ce drame intérieur et la volonté manifeste de s'en détacher s'exprime au moyen de la peinture, du chant et de la poésie.

2.1. Fusion poème-chant-peinture pour la liberté

L'hybridation générique assure à son œuvre toute sa spécificité. Cette innovation traduit la volonté de la poétesse à montrer à la face du monde que la femme africaine est une valeur sûre. Elle est une battante pour le bonheur de l'humanité comme elle l'exprime en ces termes :

Au service d'une meilleure humanité s'il en fut /Ma seule tête de femme s'avéra tout aussi insuffisante /Bien d'autres têtes durent me pousser : /Une tête pour percevoir et tenter de restituer /Ce qu'un père aurait pu offrir à ses rejetons / Et une autre tête, pour au moins représenter /La fraternité rassurante et réconfortante (Werewere Liking, 2019 : 15).

Ce texte juxtaposé à l'image montre que la femme africaine joue un rôle d'éducateur des nouvelles générations et en a un autre plus grand dans le maintien des valeurs sociales. Et c'est en cela que l'auteur du corpus recommande à la femme de braver les obstacles à son épanouissement pour mériter sa dignité d'aujourd'hui.

Froissés comme des rêves brisés, / Oubliés, abandonnés, des espoirs / Froissés comme des destins au soir /Après avoir été piétinés, bafoués... / Puis de rage et de révolte / Décider d'affronter, de poncer les veinules / De transmuter les blessures en rayonnement / De relever les brisures au rang de prolongement (Werewere Liking, 2019 : 31).

Werewere Liking fait un usage abondant de la peinture, mieux d'une forte exposition d'images pour se faire comprendre d'un plus grand public. La femme, par ce procédé littéraire est montrée dans tous ses

aspects : la mère, la protectrice, la nourrice, la confidente, la ménagère, l'amante, l'épouse :

Je ne manquerai jamais de ressources : /Ni pour votre nutrition /Ni pour votre protection /Mes épaules sont là pour assurer votre envol /J'ai le dos large et les fesses bien haut placées /Pour partager vos responsabilités /Venez, j'ai ouvert pour vous une grande entrée /Sur mon flanc à vous prêté pour l'éternité. (Werewere Liking, 2019 :13)

La poétesse fait violence aux structures de l'écriture elle-même, en tant que contenant, en développant des stratégies d'ordre générique qui répondent au goût de la transgression, du déséquilibre et du chaos, et qui vont forcer une autre habitude de décodage du lecteur. Nous comprenons les influences qui entourent la production du texte, la sensibilité baroque et l'esthétique postmoderne qui caractérisent l'auteur. Cette écriture se veut passionnelle : elle est nourrie par la rage et provient des viscères même de l'âme humaine. Si Werewere Liking parle de violence basée sur le genre, elle le fait aussi à travers le viol des conventions. Ainsi, dans son écriture vont se dessiner les contours d'une poétique, les esquisses d'une expérience esthétique qui tantôt surprennent et tantôt choquent. Cette démarche, qui vise à trouver un équivalent poétique à la puissance des violences évoquées dans les textes et ainsi à en changer les formules de représentation, va s'attacher à déconstruire et à pervertir les différents paramètres qui, au-delà du message, font le texte littéraire. En se démarquant d'un discours classique, elle participe à l'émergence d'un discours polémique certes, mais qui « donne le jour » à un nouveau mode d'expression. Cette capacité de renouvellement brutal des formes, telle que nous l'avons étudiée, est d'ailleurs un aspect important de la dynamique littéraire puisque les frontières de l'écriture sont intangibles et à jamais redéfinies. En révélant dans toute sa brutalité le chaos de notre monde, la littérature de la violence se veut une littérature certes provocatrice, mais surtout une littérature qui cherche à éveiller une conscience humaine.

2.1.1. Le récit poétique de l'espoir

Si le thème central est relativement sombre, c'est bien d'exposer la triste situation dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est trouvée plongée à

une certaine période de son histoire. La transition est toute trouvée pour la poétesse de mettre à nu les conséquences de l'irresponsabilité des acteurs politiques ivoiriens. Elle charge sur leur dos les désolations qui endeuillent les familles. Pour l'auteur, c'est la femme qui paye le plus lourd tribut durant la crise sociopolitique. L'épouse, la tendre mère est ainsi dévastée puisque c'est elle qui donne vie à la vie.

Et chaque clan voulut monter le ton / Le hisser plus haut que le bon ton / La course à la violence / Prendrait le pas sur la conscience / Et sous leurs chars / Coulerait le sang des femmes / Le sang des enfants des femmes. (Werewere Liking, 2019 : 176).

La poétesse condamne la violence sociale. Le cri de douleur qu'elle lance par le canal du poème- chant-peinture, galvanise la gente féminine au combat libérateur comme l'affirme André Patrick Sahel en ces termes : « Le temps semble venu pour la femme noire de ne plus se laisser chanter uniquement mais de prendre la parole à son tour. » (*Sahel, 1981 : 23*). Werewere Liking condamne la violence sociale surtout celle exercée sur la femme et les enfants. Dans la société contemporaine, la question de la femme en générale et surtout de la femme africaine occupe le centre des préoccupations et fait l'objet des débats, réflexions, analyses et critiques. Sujette d'un complexe d'infériorité et victime d'une colonisation de second degré, la femme africaine, au regard de ces antécédents ne peut que crier sa colère à la face du monde. À Tanella Boni de dire : « Avec nos plumes marteaux-piqueurs avec nos mains sandales de fête nous graverons sur la terre ferme nos mots de feu. » (Tanella, 1993 : 11). En dénonçant la valeur marchande de la femme, l'auteur invite à braver les obstacles à son épanouissement pour mériter la dignité.

3. Sens et signification de l'innovation poétique

Si la poésie est un moyen approprié pour mener des combats, il n'en demeure pas moins qu'elle se présente aussi comme l'un des meilleurs moyens pour partager les sentiments. En effet, le sentiment qui anime Werewere Liking est l'optimisme. Et cet espoir indescriptible la ronge : « Je choisis d'être heureuse / En tout temps et en tout lieu / Oui

je fais maigrir la colère /Par ma seule tolérance /Et lui oppose l'espérance /C'est le bonheur » (Werewere Liking, 2019 : 347) La poétesse est consciente que l'écriture est la thérapie de l'âme. C'est pourquoi non seulement elle écrit pour partager ses émotions mais aussi et surtout se libérer d'un fardeau qui pèse de toute sa charge négative. Elle procède ainsi à ironiser et à dédramatiser les situations sociales infernales comme le souligne la page 164 : « Dans la geôle où l'on voulut m'enfermer / J'y créai tous azimuts des ouvertures / Ouvertures vers des horizons lumineux, illimités » (Werewere Liking, 2019 :164)

3.1. L'exaltation de la beauté féminine africaine

L'innovation que fait Werewere Liking dans l'acte d'écrire est la critique de la société par le recours au chant, à la peinture, au rythme et à l'image. La dénonciation des maux qu'elle fait de la société n'est pas acerbe ou virulente mais appelle à plus de responsabilité et d'engagement pour célébrer l'Amour. L'expression de l'Amour occupe une place capitale dans la poésie de Werewere Liking. La poétesse célèbre la beauté de la femme africaine et met l'accent sur le bonheur que l'on ressent dans une société harmonieuse. Elle sait que :

Si les femmes cèdent à la tentation de se laisser torturer par le Mâle, elles ne peuvent finalement que rejeter l'Afrique, comme un pays où le Mal est partout en action, et comme un pays qui les prive cruellement d'amour et d'amitié. (Chevrier, 1989 : 19)

C'est en cela qu'elle expose la beauté, le talent et toutes les potentialités de la femme africaine, vecteur et élément catalyseur du développement. À ce sujet, Aminata Sow Fall affirme à juste titre que :

Les femmes qu'on appelle " femme au foyer" ont du mérite. Le travail domestique qu'elles assument et qui n'est pas rétribué en monnaies sonnantes, est essentiel dans le foyer. Leur action muette est ressentie dans les moindres détails qui ont leur utilité. (Sow Fall, 2006 : 123-124).

La beauté d'une femme, c'est sa capacité de procréer. Celle qui donne vie à la vie demeure une valeur suprême pour l'humanité. Pour la

poétesse, la femme vaut son pesant d'or du moment où c'est elle qui enfante. « Même de ma place de vieille souche figée / Je reflleuris de roses vermeilles / Et de marguerites laiteuses » (Werewere Liking, 2019 : 200). L'auteur procède d'abord à une prise de conscience chez la femme africaine d'un potentiel endormi, incite ensuite au combat libérateur et prône enfin une révolte pacifique. Pour la poétesse, la femme africaine est tout simplement une valeur sûre. Aminata Sow Fall résume cette émancipation en ces termes :

Une vie de femme dissolue est incompatible avec la morale. Les irréversibles courants de libération de la femme qui fouettent le monde, ne me laissent pas indifférente. Cet ébranlement qui voile tous les domaines, révèle et illustre nos capacités. (Werewere Liking, 2019 : 173)

Werewere Liking extériorise les sentiments personnels douloureux. Sensible, elle se libère dans les mots, la peinture et les sons. C'est pour elle, une sorte de purgation qui lui donne de rendre et de faire partager, par le rythme et l'image la douleur indescriptible. Sur l'axe de l'humanisme, la poétesse allie désespoir et espoir. Elle y trouve par ses mots, une solution, une consolation, à ses maux, la peine intérieure qui la ronge. La poésie traduit ainsi l'indicible et dépasse l'expression des sentiments personnels comme l'affirme Victor Hugo « Quand je parle de moi, je parle de vous ! » (Hugo, 1856 : Préface). Avec le style, le rythme et les images qu'elle renferme, la poésie de Werewere Liking se veut être créatrice de beauté, d'enchantement. Moralisatrice, elle se veut garante d'une société éduquée et soignée. Dans les cris de souffrance et de douleur, la poétesse a foi en un avenir radieux :

Ils m'ont allongée, ligotée / Ils ont froissé ma dignité / Ils m'ont marquée jusqu'à l'os / Voulant me priver de descendance / Malgré tout, je leur dois la mise : / J'ai tissé la toile de mon futur / J'ai pu couvrir l'espoir / Et devenir la Rassembleuse (Werewere Liking, 2019 : 52)

Au-delà de ces maux, c'est la bravoure et le courage de la femme à tout faire : « Bien plantée dans sa tête / Bien calée sur ses épaules / Elle porte le foyer comme une couronne » (Werewere Liking, 2019 :

42 ». La poétesse célèbre la beauté, chante l'amour et glorifie la femme africaine :

Elle était la femme la Mère / Elle était l'Amante l'Amie / Celle qui fait le beau temps sous la pluie / Celle qui se tait et qui fait la belle joie / Celle qui fait la douce même meurtrie / Celle qui nourrit même au prix de sa vie. (Werewere Liking, 2019 : 11)

Pour la poétesse, la femme est une valeur sûre et partant le maillon essentiel dans la chaîne de l'humanité. Elle en dit long en ces termes :

C'est dans mon corps que tout s'agite / Dans mon corps que tout se conçoit et se réalise / Dans mon corps que tout se projette et se mobilise / Ma tête dômes de châteaux mon cou pont de légendes / Mes épaules couronnées de cités ermites de confiance / Mes bras tours jumelles solidaires à toute épreuve / Mon tronc grande tour d'usines écologiques / Concocte encore pour tous l'énergie unique (Werewere Liking, 2019 : 193)

3.1.1. Les compétences féminines au service du développement

Werewere Liking, de par ses écrits, se donne d'être le leader charismatique de la gente féminine africaine. En effet, cette impression est rendue possible par le nombre remarquable de ses poèmes ancrés sur le pronom personnel sujet "je". Ce pronom remplit ici deux fonctions fondamentales. Il traduit d'abord l'égoïsme de son auteur et dévoile ensuite sa noble intention : l'altruisme et le combat pour l'amour universel. À titre indicatif retenons ceci :

J'apaise les peurs et les frictions / J'allège les angoisses et les déceptions / J'étanche toutes les soifs de succès / Je comble les désirs de noblesse / Je stimule le courage d'entreprendre / Je renforce les élans de renouveau / Et j'enveloppe le tout d'élégance et de douleur (Werewere Liking, 2019 : 98)

Cet hymne d'amour et de courage devient un élément catalyseur pour la société féminine d'autant plus que l'emploi du pronom "Je" doit inspirer toutes les femmes au combat libérateur. Ce pronom dans sa structure profonde est pluriel et s'adresse à toutes les femmes victimes d'injustice et éprises de paix. La poétesse prône la beauté, l'amour et l'impose à l'humanité :

Je veux peindre des Cités fantastiques / Où tous se battent pour le bonheur commun de tous et de chacun / Il y a tant de souffrances qu'on pourrait éviter / En projetant ce qui ferait rêver de beauté / Ce qui deviendrait agréable à tous les sens / En tout temps et en tout lieu / L'arme que j'aimerais inventer / C'est elle qui, pointée sur toute cible, la régénèrait/ La remplirait d'une nouvelle vie pleine de bonne santé » (Werewere Liking, 2019 : 145)

Loin d'être reléguée au second rang, la femme africaine déborde d'énergie. Le courage, l'abnégation, le dévouement inégalable sont des qualités dont elle fait preuve.

Gorgée de mon lait toujours renouvelé / Disponible au lever comme au coucher / Pour tous vous nourrir à satiété / Pour vous attendrir et vous éblouir / Pour vous inciter à toujours avancer / Rien ni personne n'atteint ma dignité (Werewere Liking, 2019 : 97)

Avec la poétesse, c'est l'espoir qu'il faut quotidiennement nourrir :

Dans la geôle où l'on voulut m'enfermer / J'y créai tous azimuts des ouvertures / Dans la cage où l'on me bloqua / J'y redessinaï mon projet de société / Et y laissai la trace de mon élévation (Werewere Liking, 2019 : 164)

Werewere Liking retrace les moments sombres de la crise ivoirienne pour susciter une prise de conscience. Dans sa quête effrénée de la paix et dans un style fortement poétique, elle ironise l'irresponsabilité des acteurs politiques comme nous pouvons le lire :

Plus de tontine de haine/Plus de colère au cœur de nos veines/Plus de complots/Plus de bourreaux/Ni de rébellions/Ni escadrons/Ni miliciens ni faux magiciens/Au secours au secours !/Au retour au recours/Aux tontines d'amours (Werewere Liking, 2019 : 175)

La nation a échoué dans sa tentative de réconciliation nationale. La poétesse prône la matrice substituant la patrie. La femme de par sa compétence a aussi le pouvoir de redresser et d'éduquer la société : « C'est ma patrie / C'est à mon prix / C'est moi qui trie / Toi tu te plies / C'est mon peuple / Ce sont mes meubles / On s'entredéchire / Et si

l'on revenait / À la « Matrice » ? / On reviendrait à la matrice / Où chacun reçoit la vie » (Werewere Liking, 2019 : 192)

Elle charge sur le dos des acteurs politiques les désolations qui endeuillent les familles laissant ainsi les veuves et les orphelins dans les désarrois. La femme, désormais assure le rôle de père et de mère. La poétesse plaide en faveur des êtres innocents et vulnérables que sont la femme et les enfants :

N'ôter pas leur vie, de grâce / Mais adoucissez leur hargne / Leur soif du sang des femmes / Et des enfants des femmes / Se calme au lever du jour / Faites que par une prise de conscience / Leurs mufles de vampire / Et leurs becs de rapaces charognards / Soient tout simplement muselés (Werewere Liking, 2019 : 181)

La femme compétente c'est celle qui pousse les autres au combat libérateur face à l'oppression, à l'injustice et aux abus de toute nature :

Le seul vrai lieu de réflexion et de destination / Etant la marche elle-même en tant qu'ultime action / Donc dans mon cœur, je marche, dans ma tête, je marche, / Marie Koré a marché, Mère Thérèse a marché, / En Inde là-bas, Maman Amma a marché / Les femmes de Bassam ont marché, celles d'Abobo ont marché (Werewere Liking, 2019 : 346)

La femme compétente, c'est celle qui a foi en des lendemains meilleurs. Animée d'espoir elle demeure positive et rassurée à chaque situation :

Je choisis d'être heureuse / En tout temps et en tout lieu / J'extrais de chaque expérience / Ce qui élargit ma conscience / Et fortifie ma transcendance / Je fais maigrir le malheur / Par mon indifférence / Et lui oppose mon silence / Oui je fais maigrir la colère / Par ma seule tolérance / Et lui oppose l'espérance / C'est le Bonheur (Werewere Liking, 2019 : 347)

La femme compétente fait bon usage du pouvoir. Elle sait que l'autorité émane du peuple, ce pouvoir démocratique prône la justice, l'équité, la vérité et condamne le mensonge et l'arbitraire. Maman Bodiel s'oppose à l'abus du pouvoir de son fils : « Ma bénédiction ne sera pas avec toi si tu veux employer toute la grande récolte pour te

faire couronner Roi » (Hampaté Ba, 1998 : p.65). Dans ce noble combat, Sogolon Kédjou éduque, prépare et initie Djata son fils à la vie, aux réalités du monde, à la sagesse, à la patience et surtout à la gestion des hommes. « Elle avait fait sa tâche, elle avait nourri le fils que le monde attendait » (Tamsir Niane, 1971 :55). La femme est dotée d'un pouvoir divin, elle est responsable des actes et de la destinée de son fils. Intuitive et sentencieuse, elle le protège et favorise sa réussite à toutes les épreuves « Quand Petit Bodiel obéissait à sa mère, les portes les plus closes lui furent ouvertes. » (Tamsir Niane, 1971 : 21). Loin de précipiter la déchéance d'un peuple par ses ambitions démesurées, la femme prudente et sage, peut rehausser l'image de toute une société. Les propos de Moya en disent davantage : « Pas avec le fer car je ferai répandre le sang d'innocents qui, à leur tour, me haïront comme ceux que toi et moi haïssons aujourd'hui » (Bandaman, 1996 : 99)

Conclusion

La peinture de la condition féminine africaine se révèle exacte. Tout est dit : la violence conjugale, l'excision, le mariage forcé, la polygamie, la valeur marchande de la femme. Notre démarche a consisté à monter l'esthétique néo-poétique de Werewere Liking, sa nouvelle écriture de la société africaine contemporaine. Parler de la poétique de la violence dans le récit francophone contemporain, aborder un phénomène générationnel qui touche au choix de la représentation de la violence dans la littérature, c'est également comprendre que ce phénomène se caractérise par une rupture d'ordre à la fois éthique et esthétique et que l'expression littéraire de la violence va connaître un souffle nouveau, une dimension nouvelle à travers une série de stratégies mises en place par les auteurs. Il s'agit là de l'élaboration d'un nouvel éthos. Toute sa tentative poétique consiste à décoller de cette réalité écœurante, pour recréer par la magie du verbe le nouveau monde désiré. Werewere Liking puise dans la misère morale et physique de la femme africaine les matériaux de la réflexion. D'actualité, l'œuvre assure une idéologie militante incontournable et nourrit des réflexions sociologiques. La poétesse symbolise par ses écrits l'équité en

dénonçant non seulement le déséquilibre entre les genres humains mais aussi et surtout, invite la société à voir en la femme de par ses compétences, une valeur sûre. Elle devient ainsi l'expression des mondes en devenir, en rupture avec les forces rétrogrades.

Références bibliographiques

- Ba Ahmadou Hampaté (1998), *Petit Bodiel*, Abidjan, Nei
- Ba Mariama (2006), *Une si longue lettre*, Dakar, Neas
- Banville Théodore (1871), *Petit traité de poésie française*, Paris, Imprimerie Adrien Le Clere
- Bandaman Maurice (1996), *La Bible et le fusil*, Abidjan, Céda
- Béti Mongo (1974), *Perpétue et l'habitude du malheur*, Paris, Buchet/ Chastel
- Boni Tanella Suzanne (1993), *Grains de sable*, Solignac, Haute-Vienne
- Boni Tanella Suzanne (2017) *Là où il fait si clair en moi*, Edition Bruno Doucey, Paris
- Chevrier Jacques (1989), « Les femmes dans la littérature africaine » in *l'Afrique littéraire*, n° 85, 4ème trimestre
- Duchet Claude (1979), *La sociocritique*, Paris, Fernand Nathan
- Fraternité Matin (2004), *Cahier gratuit*, Abidjan
- Hugo Victor (1882), *Les Contemplations*, Paris, Hachette
- Kourouma Ahmadou (1970), *Les Soleils des Indépendances*, Paris, Seuil
- Niane Djibril Tamsir (1971), *Soundjata ou l'épopée manding*, Paris, Présence Africaine
- Sahel Patrick André (1981), « l'Afrique aux africains » in *Actuel Développement*, n° 40
- Sow Fall Aminata (2006), *L'Appel des Arènes*, Dakar, Néas
- Werewere Liking (2019), *L'Eternelle Reine, 50 ans de Peintures et de Poèmes*, Abidjan, Edition Tabala
- Zima Pierre (2000), *Manuel sociocritique*, Paris, Harmattan

« La vie secrète des Legba » de Kangni Alem : une allégorie du Pouvoir politique ?

Yawovi ANANI
Université de Lomé
ananiuniv@gmail.com

Résumé

Les œuvres de la littérature africaine francophone regorgent bien des stratégies discursives relevant de la stylistique, dont l'allégorie. Procédé littéraire exprimant une pensée sous forme imagée, l'allégorie vise un autre sens que celui qui se déploie explicitement dans la trame narrative d'un quelconque texte. Ainsi Kangni Alem propose dans sa nouvelle Le sandwich de Britney Spears un récit à l'allure allégorique. La présente réflexion se propose d'examiner, sous le prisme de l'énonciation ce récit titré « La vie secrète des Legba ». Notre objectif est de montrer que ce récit qui à première vue accable le dieu Dou Legba, oriente plutôt le regard du lecteur actif vers une autre entité de l'humaine condition : le pouvoir politique.

Mots-clés : allégorie, Dou Legba, énonciation, pouvoir politique.

Abstract

French-speaking African literary works abound in many discursive strategies relating to stylistics, including allegory. A literary process expressing a thought in a pictorial form, the allegory aims for a meaning other than that which is deployed explicitly in the narrative framework of any text. Thus, Kangni Alem offers in his story, Le sandwich of Britney Spears, an allegorical story. The present reflection proposes to examine, under the prism of enunciation, this story titles : « La vie secrète des Legba ». Our objective is to show that this narrative, wich at first sight overwhelms the god Dou Legba, rather directs the gaze of the active reader towards an entity of the human condition ; the political power.

Key-words : allegory, Dou Legba, enunciation, political power.

Introduction

Le discours littéraire repose sur des procédés esthétiques et stylistiques distincts notamment l'«l'allégorie». La notion

d' « allégorie » elle-même arbore une kyrielle de sémantiques. Du grec *allos* « autre » et *agorein* « parler », le vocable « renvoie à un procédé littéraire selon lequel, en parlant d'une chose, on parle d'autre chose » (Parussa, 2018 : 10). Bien avant Gabrielle Parussa, Henri Morier (1975 : 65) trouve que l'allégorie est « un système de relation entre deux mondes ». Pour Antoine Compagnon (1993 : 11), « L'allégorie suppose que d'autres sens se cachent sous la lettre. Le texte ne veut pas dire ce qu'il dit : il veut dire ce qu'il ne dit pas. Dès qu'on entre dans le champ du non-dit, de l'implicite, de l'esprit, de la figure, les écluses de l'interprétation s'ouvrent toutes grandes ». Toutes ces définitions nous paraissent exquises dans le traitement du sujet du présent article. En effet, le discours de la nouvelle « La vie secrète des LEGBA », la deuxième dans le recueil *Le sandwich de Britney Spears* de l'écrivain togolais Kangni Alem, procède par un rapprochement ingénieux entre le monde des dieux et celui des vivants. L'écrivain propose un texte au substrat fabuleux, qui commande une réflexion autour de l'immensité des prérogatives du dieu Dou Legba. Notre réflexion s'évertuera à montrer l'esthétisation du sens d'un discours qui, à première vue, participerait à la flagellation de ce dieu. D'un autre côté, nous indiquerons que le récit, dans sa dynamique discursive, charrie une problématique curieuse : la mêmeté du pouvoir politique et du dieu Dou Legba. Ainsi donc, quelle configuration présente ce discours qui nous autorise une tentative de comparaison ? Quels sont les éléments qui motivent cette comparaison ? Quelle est l'intentionnalité possible de l'écrivain au travers de ce malin récit ? Nous aborderons le sujet sous le prisme de l'énonciation.

1. De la mêmeté des deux entités

Le vocable « mêmeté » émerge de l'adjectif indéfini « même » qui, autre, vient du latin populaire *metipsimus* et qui dénote « qui n'est pas autre, qui n'est point différent ». Alors, la sémantique du substantif « mêmeté » s'apparenterait à celle de son radical. Le mot est d'abord philosophique. Sous cette discipline, il désigne l' « individualité » ; ce qu'un objet ou un être a de fixe. Pour Voltaire (1764 : 415), la « mêmeté », c'est l'identité. D'après Paul Ricoeur (1990 : 335), « la

mêmeté évoque le caractère du sujet dans ce qu'il a d'immuable, à la manière de ses empreintes digitales... ». Par ailleurs, à l'aune de la Rhétorique, la « mêmeté » désigne la similitude des particularités de différents sujets. En effet, le propos de « La vie secrète des Legba » fait montre des analogies saillantes entre le dieu Dou Legba et le Pouvoir politique, qu'il convient d'analyser.

1.1. Origine atemporelle

Dou Legba et le Pouvoir politique : deux entités différentes de par leur monde (respectivement le monde des dieux et le monde des vivants), dont les origines restent indéterminées. Dans la mythologie *Adjatado*, Legba est l'un des quatorze enfants du couple créateur de l'univers, Mawu-Lissa. Divinité issue de la cosmogonie selon l'imaginaire collectif du peuple cité haut, son origine reste atemporelle ; elle se situe dans un temps immémorial, un temps en dessus de celui des hommes. Il est « le grand Ancêtre qui vient avant tous les dieux » (Marcellin, 1947 : 57). Aux dires de l'écrivain québécois d'origine haïtienne et académicien Dany Laferrière (2013), « Personne ne sait bien d'où vient Legba. » Le pronom indéfini « personne », antonyme absolu de « tout le monde » et le verbe « savoir », décliné ici au présent de l'indicatif, à la forme négative, crée une isotopie de l'inconnaissance générale de l'origine de ce dieu. S'agissant du Pouvoir politique, tout comme le dieu Dou Legba, son essence échappe à toute intelligence humaine. De nature abstraite et immuable, le pouvoir politique viendrait d'une aspiration collective dont la datation de sa genèse en lieu et temps relèverait de la compétence des dieux. L'origine et la nature du pouvoir politique demeurent une énigme. St Paul, dans le récit judéo-chrétien, déclare : *Nulla protestas nisi a Deo* (« Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu », Romains, 13, 1). On pourrait avancer à raison que cette entité émane de Dieu ; en conséquence, il est divinisé et s'est installé comme représentant légitime et légal de qui toute création vient à exister. Cette déification des deux entités (Dou Legba et le Pouvoir politique) résulte des transferts des forces individuelles assemblées dans un creuset de croyance populaire et dogmatique. Est divin ce que les hommes proclament divin.

1.2. De la polyonymie et de la totalité manichéenne

La notion de polyonymie revêt des définitions diachroniques. Fondamentalement, le mot « polyonymie » désigne

la situation dans laquelle se trouve une langue dont l'unité est abstraite et résulte d'un mouvement dialectique et non de la simple ossification d'une norme unique. Cette langue n'existe que sur des modalités différentes, non hiérarchisées entre elles, mais senties comme des formes d'une même langue. Son existence est fondée sur la décision massive de ceux qui la parlent de la considérer comme *une*, de lui donner un nom particulier et de la déclarer autonome des autres langues reconnues (Marcellesi, 1983 : 314)

La définition ci-dessus est foncièrement linguistique. Elle porte sur les particularités d'une langue et les règles orthodoxes qui la définissent tout en lui conférant sa mêmeité au sens philosophique. Mais la sémantique du mot évolue avec la Rhétorique. Dans le jargon de cette science discursive, la polyonymie « consiste à exprimer une même chose par des phrases ou propositions multiples, par exemple en accumulant les parasyonymes. Elle désigne également le fait que quelque chose puisse avoir plusieurs noms dans une même langue » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyonymie#Désignation_par_des_noms). Cette dernière acception, stipulant la nomination d'un être ou un objet par de signes linguistiques protéiformes, entre bien dans l'étude ce sujet.

En effet, Dou Legba et Pouvoir politique disposent d'une kyrielle de dénominations mirifiques. La nouvelle « La vie secrète des Legba » présente le premier sous de appellations variées et oscillantes au moyen de la périphrase, une « figure emblématique » (Wahl, 2010 : 215). La périphrase, on le sait, étend un signifiant en nombreux éléments linguistiques. Elle est un « assemblage de mots qui expriment en plusieurs paroles ce qu'on aurait pu dire en moins, souvent en un seul mot. [...] On se sert de périphrase, ou par bienséance, ou par un plus grand éclaircissement, ou pour l'ornement du discours, ou enfin par nécessité » (Du Marsais, 1967 : 179). Ce procédé stylistique émaille le discours à maints endroits.

(01). ... vers le cœur d'Ablomé, du vieux quartier, à l'endroit, à l'endroit où trônait Dou, Legba, « le maître des carrefours ». (LVSL, p. 31).

(02). Il n'a pas toujours l'air bienveillant, « le maître des carrefours », ... (LVSL, p. 32).

(03). Il m'arrivait de revenir guetter le dieu des croisements. (LVSL, p. 32).

(04). *Kpetodèkè* trahissait-il le maître ? (LVSL, p. 35).

Les quatre séquences textuelles exposent un être au pinacle de l'univers visible et invisible. Des quatre extraits, trois, par reprise anaphorique, l'établissent « maître ». Il est maître des hommes et maître des autres divinités. Dans les pratiques cultuelles, Legba est invoqué le premier. Il demeure le premier à recevoir les offrandes. Les trois syntagmes nominaux traduisant le signifié Dou Legba déploient des expansions non négligeables dans cette étude. « Maître des carrefours » (p. 31), le même syntagme répété à la page 32 et « le dieu des croisements » comportent des syntagmes prépositionnels « des carrefours » dans les deux premiers et « des croisements » dans le troisième ; lesdits syntagmes ont pour fonction complément de nom. Les substantifs « carrefours » et « croisements », de façon dénotative, s'inscrivent dans le champ lexical de la rencontre. Le dieu préside alors la rencontre des mondes des vivants et des morts, l'hybridation des esprits maléfiques et bienfaisants, des énergies positives et négatives, l'accouplement des quatre éléments (Feu, Air, Eau, Terre) de la cosmogonie.

En outre, sous le perchoir de Dou Legba pullulent des divinités subalternes. Un dieu au pinacle avec des dieux au pilori.

Comme tout maître, Dou Legba avait des serviteurs. Des dieux de seconde ou de troisième catégorie, couchés aux entrées des habitations, ou veillant directement sur les cours des maisons. On pouvait citer leurs noms, sans grand risque de les voir se vexer ou se mettre à courir à vos trousses : *Nyigbanto*, *Afeli*, *Djadjaglidja*, *Sunya*, *Wango*, *Ketechi*, *Banguini*, *Ablowa*, *Kudé*, *Tchamba*... (LVSL, p. 33-34).

Fort de sa position sociale et déifique, Dou Legba jouit des prérogatives extraordinaires. Il dispose de la destinée des humains et des dieux. Armand Aguidissou (Moreno Moncayo, 2013 : 233) présente l'étonnante fonction ambivalente du dieu :

Legba est une divinité qui unit et qui sépare. Il détruit les couples et amène des problèmes. Il est aussi protecteur et c'est pour cela qu'il se trouve dans les entrées des maisons. Legba est le mal, il est partout et il récupère tout le mal qui existe, et s'il est dans les entrées des maisons et des marchés c'est parce qu'il va prendre le mal qu'il y trouve. C'est lui qui envoie les accidents. Si la sorcellerie est envoyée, cela doit passer par Legba.

Le dieu se révèle donc comme la genèse et l'incarnation du manichéisme parfait. Dou Legba revêt le sceau du pompier pyromane. Il livre et délivre, maudit et bénit, anéantit et rétablit, tue et sauve. Le dieu des carrefours cumule ainsi les maux et les bienveillances de l'existence humaine dans leur extrême. Son lunatique caractère coercitif lui confère une autre prédominance. Il est le plus nourri et est servi avant tout. Il jouit d'une profusion nombriliste sans égal. Le discours l'exprime bien :

(5). ... quand le fumet des sacrifices semblait le plonger dans une digestion métaphysique. [...] La mine patibulaire, il geignait au fond de son cœur de dieu subitement frappé d'un surplus pondéral. A ses pieds gisaient des coqs,... Je m'approchais, à pas mesurés, et scrutais de façon étonnée l'assemblage hétéroclite des reliefs des dons : cauris, souvent sept, une noix de palme, des plantes aux noms inconnu, un bout de pagne, du haricot, des grains de maïs, un os de chien, un coupe-coupe, et parfois un cochet entier décapité. (LVSL, p. 32-33).

La présence du locuteur se manifeste au travers du pronom personnel « je » et du pronom réfléchi « m' ». Il présente le mets du dieu dans une énumération enrichissante qui frappe l'esprit. L'énumération comporte le règne végétal, l'élément air mis en relief dans le substantif « fumet », le règne animal. Dou Legba se nourrit alors de vie, puisque le sang est le symbole de la vie.

Des attributs ahurissants qualifiant Dou Legba se remarquent bien au niveau du Pouvoir politique. Il se déploie dans une *multidimensionalité* atypique, diffus et complexe.

En effet, le Pouvoir, une notion abstraite et d'origine divine selon la croyance de toutes les civilisations et à toutes les époques, devient âme et matière lorsqu'il est confié à un individu ou à un groupe de personnes. Il se voit à travers les actes de l'homme ou des unités qui l'incarnent. Selon les penchants ou orientations de cette visibilité, le Pouvoir politique prend des dénominations fort kyrielles : Monarchie, Autocratie, Oligarchie, Anarchie, Etat, République, Théocratie, Démocratie, Tyrannie, Dictature, etc. C'est une entité qui se meut au gré des humeurs des vivants. À cet effet, il revêt un caractère burlesque. Il se porte garant des hommes à propos de leur protection physique, de leur bien-être au sens culturel, éducatif, économique et social. Jacques Maritain (cité dans Ruguduka Baleke, 2009 : 133) dira que le Pouvoir politique en démocratie permet « de maintenir et d'accroître dans le monde la tension interne et le mouvement de lente et pénible délivrance due au pouvoir de la vérité, de la justice, de la bonté et de l'amour qui perpétuellement vivifient l'énergie de l'histoire humaine ». Le Pouvoir montre sa volonté de créer un monde d'un vivre-ensemble harmonieux par la matérialisation des vertus de quelques formes qu'elles soient. Cette détermination se manifeste bien à travers l'instauration des institutions supra individuelles sur les plans politique, économique, juridique, éducatif, social, sécuritaire, etc. Néanmoins, cette vive résolution humaniste connaît son revers sous divers aspects. Il n'est pas exclu que le Pouvoir politique se meut en une machine de destruction pour des intérêts égotistes et antisociaux. À propos, Max Weber (1995 : 95), trouve que le pouvoir est synonyme de puissance et « signifie toute chance de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance ». Tout porte à croire que le Pouvoir politique s'ôte à maintes reprises son habit de justicier équitable et se vêt d'oripeaux et guerroye des individus qu'il est censé protéger.

Tout comme Dou Legba, le Pouvoir politique porte dans son essence la transgression des valeurs cardinales dont il s'est affublé. Il est à la fois garant et déstabilisateur des orthodoxies conventionnelles.

1.3. De l'inconstance aspectuelle

La notion d'inconstance signifie l'état versatile, peu stable d'un sujet. Le mot exprime alors manque de constance, une désinvolture à diaprer sa thèse dans une contradiction singulière. Quant à l'adjectif aspectuelle, il désigne le fond et la forme d'un objet, d'un être, d'un concept. Selon Louis Hébert (2014 : 27), l'aspect d'un désigné se décline en fond, c'est-à-dire le contenu de ce désigné et en forme, en d'autres termes, la manière d'être de celui-ci. Cette sous-partie de la communication s'intéresse à la forme. Ainsi se présente l'inconstance aspectuelle comme les changements itératifs des formes des entités Dou Legba et Pouvoir politique.

Le discours de « La vie secrète des Legba » présente la description d'insaisissables formes de Dou Legba.

Un être informe, difforme, selon la saison, selon les effets d'intempéries sur sa structure argileuse. Tantôt les pluies grignotaient sa chair de barre, tantôt les soleils solidifiaient ses moignons de terre, en les séchant de façon désordonnée. [...] Dou Legba possède une vague forme de buste humain, surmonté d'une boule censée représenter une tête. [...] Devant le monticule informe ainsi obtenu s'avancent deux moignons en guise de bras ou de pattes. (LVSD, p. 31-32).

La description du dieu se déploie dans une riche modalisation convoquant des adjectifs épithètes qui s'inscrivent dans le champ lexical de l'indéfini. On tentera une analyse morphologique jugée pertinente pour la démonstration. « Informe » se structure en préfixe « in » et radical « forme ». Le morphème « in », unité linguistique d'origine latine, dénote la négation. Le second caractérisant, épithète juxtaposée au premier, tous deux qualifiant « être », se compose de préfixe « di » et de radical « forme ». Le préfixe ci, tout comme « in » exprime la négation, la séparation. On pourrait noter une absence de forme chez Dou Legba ou un aspect difficile à circonscrire. Cette difficulté à décrire ce dieu s'accroît par l'emploi d'une autre épithète, « vague ». Néanmoins l'écrivain réussit une présentation formelle opposée à cette indétermination : mince et robuste. Le premier qualificatif « mince » vient du résultat de l'emploi du verbe d'action « grignotaient », et le deuxième (robuste) émane de

« solidifiaient », un verbe d'action également. Le dieu est tantôt mince, tantôt robuste.

On note la même inconstance aspectuelle quand on porte un regard appliqué sur le Pouvoir politique. La solidification de tout pouvoir se voit dans sa grandeur, dans sa puissance à se faire respecter. Le pouvoir est robuste quand il est lui-même aisé d'imposer son idéologie à un nombre important d'individus ou quand il accumule des conquêtes sur conquêtes. Mais le respect de cette imposition et la force de gagner les autres ne s'étalent pas continuellement. Il arrive toujours des moments où la puissance du Pouvoir se voit contester. En conséquence, « intempéries » dans le discours d'Alem connoteraient des soubresauts politiques et sociaux inhérents à tout Pouvoir politique. Ces mouvements inopinés « grignotent » des pans du Pouvoir ou balaient tout un système ou des individus qui l'incarnent. Il se replie dans une forme de minceur, de petitesse. Cependant, sa forme immatérielle demeure inchangée. Ainsi, les deux entités sont dotées d'une dimension infinie et sempiternelle, puisque nulle part les hommes n'ont vécu sans à leur dessus un pouvoir quelle que soit sa forme, car dans toute société humaine, « le pouvoir apparaît comme un phénomène aussi naturel comme l'eau, le feu, la grêle dans l'univers physique » (Maurice Duverger, cité dans Leroy, 2011 : 10) ; ou selon d'autres auteurs, l'homme pendant toute sa vie chercherait, comme il le fait à d'autres plans : sportif, social, à s'identifier à un leader.

Au vu de ce développement, Dou Legba représente le pouvoir central, le pouvoir divin, le pouvoir économique, le pouvoir social. Il est Alpha et Omega ou le *Gbe et le Tse* (le début et le commencement) chez les peuples d'*Ajatado* ; car c'est lui qui « permet à un mortel de passer du monde visible au monde invisible, puis de revenir au monde visible » (Dany Laferrière sur alterpresse.org).

2. Intentionnalité auctoriale

La littérarité d'une production scripturale réside dans sa dimension artistique par excellence. Or l'art traite de l'esthétique. Du grec *aisthesis*, le vocable « esthétique » signifie la perception ou la

sensation du beau. Mais la notion de beau divise. D'après Edgar Morin (2016 : 10),

L'émotion esthétique, d'où naît l'impression de beauté, est sans doute humainement universelle. Mais ce n'est pas un unique type, ni une unique forme de beauté, qui suscitent l'émotion esthétique.

De même que la culture n'apparaît qu'à travers les différentes cultures, de même que le langage n'apparaît qu'à travers les différentes langues, de même que la musique s'incarne dans des musiques différentes, la beauté n'apparaît au sentiment esthétique que de diverses façons dans des cultures singulières, voire chez des individus singuliers.

L'esthétisation d'un discours littéraire consiste à construire un sens ou des sens (puisque celui-ci demeure un tissu dense, profond, insaisissable de façon globale par un œil unique aussi pénétrant soit-il) à partir des unités lexicales, grammaticales et stylistiques qui le composent. Ainsi la présente étude en décèle des intentionnalités de plaidoirie, de réforme et d'évolution.

2.1. De la plaidoirie

Une plaidoirie est un discours qui défend de façon argumentée le droit ou la cause d'un individu, d'une espèce animale ou végétale ou encore d'une institution. La visée d'une plaidoirie est de mobiliser l'opinion publique voire internationale en faveur des êtres qui ploient sous des conditions dégradantes. La nouvelle de Kangni Alem conduit des discours allant dans le sens de plaider pour des domaines de la vie humaine. Ils attirent l'attention du lecteur sur des faits avec un langage teinté de compassion envers les dieux subalternes à Dou Legba :

Que n'avait-on pas pensé à distribuer ces agapes généreuses aux autres dieux du quartier ? On eût pu éviter de laisser à mes yeux d'enfant curieux l'impression d'un gaspillage dispendieux. En une seule journée, un dieu seul affaissé sous tant de nourritures, sous tant de liquides au nutriments précieux, alors que, d'autres dieux, attendent qu'on se souvint d'eux. (inégaie répartition des richesses mondiales, cumulation des postes. Car les bouches à nourrir chez les dieux n'en manquent. (p. 33)

Mais s'agit-il vraiment des dieux ? Si nous nous référons à notre développement plus haut, développement qui taxait le récit de Dou

Legba de récit allégorique, on est en droit d'affirmer que cette séquence discursive plaide plutôt pour les couches sociales les plus défavorisées. Dou Legba représente le pouvoir public ou central. Le pouvoir public, généralement, est immensément riche. Les hommes et les femmes qui l'incarnent vivent dans l'opulence. C'est eux qui s'affaissent sous des tas de nourritures et cumulent des biens matériels. Au même moment, végètent bien des gens dans l'indigence. Il va sans dire que le discours, au nom d'une esthétique esquisse, établit un parallèle entre le monde des vivants et celui des dieux. Que cherche l'écrivain à montrer ? Ou que pointe-t-il du doigt ? Simplement l'inégale répartition des biens communs, la cumulation des fonctions étatiques à outrance. En conséquence, le propos du jeune narrateur voudrait la juste mesure pour tous et pour toutes.

2.2. De l'évolution

Par-delà la défense des petits dieux ou, disons-le, des couches vulnérables, se lit une poétique de la *transtemporalité*, entendu comme la construction de la modernité à partir de la *traditionnalité*. Dans le même récit de Dou Legba, Monsieur Lomé transcende les pratiques de son feu père :

Monsieur Lomé. On racontait qu'il s'était enrichi en vendant des fétiches. Mais pas n'importe quels fétiches, des fétiches Legba. (...) Il avait réussi sa vie, disait-on dans ce quartier de peu, mieux que son père, grand prêtre vodou peut-être, mais homme de peu de valeur au regard des critères réels des gens qui parlaient de la vie du fils en la comparant à celle du père. Il aurait réussi sa vie, mieux que son père, puisque lui était capable de vendre autrement les fétiches que le paternel adorait. (...)

Monsieur Lomé, (...), fabrique des Legba spéciaux pour son propre commerce. Vous avez vu le phallus qu'il leur fait ? Solides, inattaquables par les termites. Les phallus de l'avenir, en cuivre et en zinc, comme quoi nous sommes condamnés à évoluer avec notre temps ! (p. 37-38)

Il se lit une opposition entre le père et le fils (le père représentant la tradition, le fils la modernité). Le père a été embrigadé par la tradition. Ses Legba sont faits d'argile et c'est ce qu'il a transféré à son fils, comme quoi la tradition, c'est ce qui a été toujours fait de la même

manière. Mais le fils brise l'esprit de *tradere*, va chercher des éléments dans la modernité. Il fédère la tradition et la modernité. Résultat : il devient riche. Cette richesse n'est pas à lire au sens de possession matérielle tout court. L'alliage de tradition et de modernité solidifie l'être dans tous les sens possibles. Les phallus des Legba sont désormais faits en cuivre, en zinc, symbole de procréation qui défie le temps. La sentence finale de cet extrait : « ... comme quoi nous sommes condamnés évoluer avec le temps » dépasse bien « Tout change et nous devons vivre avec notre temps » (Badian, 1963 : 55-56), car, ici, il ne s'agit pas seulement du temps présent, mais la réflexion de l'écrivain s'inscrit également dans le futur. Oui ! L'immobilisme des croyances et des traditions ne permet pas l'ouverture et n'apporte pas souvent de solutions aux questions du moment présent. Il incombe aux garants de cette tradition d'actualiser des conceptions. C'est pourquoi, le discours sort Dou Legba de sa *traditionnalité* radicale, le conçoit non seulement en tant qu'entité culturelle, mais aussi en tant que bien artistique. La métamorphose de Dou Legba paraît, au prime abord, comme une invitation à réformer des us et coutumes, des croyances. Mais aussi à fédérer la quintessence des âges et des civilisations aux fins de s'affermir et de s'adapter aux questions de son temps et d'anticiper sur l'héritage du futur, car le monde est à l'ère de la transdisciplinarité, or « la science, l'art et la Tradition sont le ternaire vivant de la transdisciplinarité. C'est pourquoi la transdisciplinarité a existé en germe depuis la nuit des temps » (Nicolescu, 1996 : 56). Il en est de même en ce qui concerne le Pouvoir politique. Il est appelé constamment à des réformes, à des synergies aux fins de s'adapter au goût et aspirations des civilisations et des époques.

Conclusion

Notre objectif à travers cet article conduit sous l'angle de l'énonciation est de montrer des liens d'analogie entre Dou Legba (un incontournable dieu du panthéon *Ajatado*) et le pouvoir politique. Nous nous sommes attelés à relever les motivations qui suscitent la formulation de notre assertion : la méconnaissance de l'origine des

deux entités, le manichéisme patent de leurs attitudes, l'inconstance de leur aspect et la limite infini de leurs prérogatives.

Kangi Alem, en présentant Dou Legba avec tous ses pouvoirs aurait, par allégorie, indexé le Pouvoir politique ; soulevant ainsi un certain nombre de problèmes qui jalonnent la société humaine depuis l'acceptation par celle-ci de se confier à des formes de pouvoir, incarnée par des individus. Mais l'écrivain ne s'est pas seulement contenté de doigter des imperfections, il a pris soin d'inviter à des réformes, à des adaptations perpétuelles au goût des temps et au goût des peuples.

Références bibliographiques

1. Corpus

Alem Kangni (2013), *Le sandwich de Britney Spears*, Lomé, Éditions Continents.

2. Autre œuvre fictionnelle

Kouyate Seydou Badian (1963), *Sous l'orage*, 2^e, Paris, Présence Africaine.

3. Ouvrages et articles

Compagnon Antoine (1993), *Chat en poche : Montaigne et l'allégorie*, Paris, Éditions du Seuil.

Du Marsais César (1967), *Des Tropes*, Genève, Slatkine.

Hébert Louis (2014), *L'Analyse des textes littéraires : une méthodologie complète*, Paris, Classiques Garnier.

Leroy Paul (2001), *LES REGIMES POLITIQUES DU MONDE CONTEMPORAIN. Les régimes politiques des États socialistes, Les régimes politiques des États du tiers-monde*, Grenoble, PUG.

Marcellin Émile (1947), « Les grands dieux du vodou haïtien », in *Journal de la société des américanistes*, n°36, p. 51-135.

Marcellesi Jean-Baptiste (1983), « La définition des langues en domaine roman : les enseignements à tirer de la situation corse », in

Actes du congrès des romanistes d'Aix-en-Provence vol. n° 5, Sociolinguistique des langues romanes, pp. 309-314.

Moreno Moncayo Rosa Nallely (2019), *Le maïs mésoaméricain : patrimoine culinaire et religieux dans le vodoun de Ouidah, Bénin*. Anthropologie sociale et ethnologie. Université Paris sciences et lettres.

Morier Henri (1975), *Dictionnaire de poétique et de rhétorique*, Paris, Presses Universitaires de France.

Morin Edgar (2016), *Sur l'Esthétique*, Paris, Robert Laffont.

Nicolescu Basarab (1996), *La transdisciplinarité-manifeste*, Monaco, Éditions du Rocher.

Parussa Gabrielle (2018), « Allégorie », in Paul Aron, Denis Saint-Jacques et Alain Viala (dir.), *Le dictionnaire du littéraire*, 5^e tirage, Paris, Presses Universitaires de France, p. 10.

Ricoeur Paul (1990), *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil.

Voltaire (1879), *Œuvres complètes*, Paris, Garnier Frères, Libraires – Éditeurs.

Wahl Philippe (2010), « Éthologie de la figure : styles et postures », in *Stylistiques*, Rennes, PUR.

Weber Max (1995), *Économie et société*, Paris, Pocket.

Le choix du registre de langue dans le discours numérique

HAYATOU DJOULDÉ

Université de Ngaoundéré – Cameroun
hayatou.djoulde15@yahoo.fr

Résumé

À travers cette réflexion, il est question de mettre en relation le discours numérique et les choix des registres de langue chez les internautes sur la page Facebook de l'Université de Ngaoundéré au Cameroun. La principale interrogation à élucider se décline en ces termes : comment les internautes opèrent-ils le choix de leurs registres de langue lors de leurs échanges sur Facebook ? Pour y répondre, il s'agit d'identifier les différents registres de langue utilisés, puis de décrire leurs mécanismes de fonctionnement et enfin de dégager leurs valeurs expressives. La démarche méthodologique choisie est la stylistique fonctionnelle dont l'objet est d'analyser le choix des ressources stylistiques en fonction des registres et de la sphère concrète du discours. Au demeurant, l'étude montre que le langage des internautes sur la page Facebook de l'Université de Ngaoundéré oscille entre deux registres opposés, à savoir le familier et le soutenu, choix régis par la situation d'énonciation d'une part et par les sujets d'énonciation d'autre part.

Mots-clés : internautes, registres de langue, stylistique fonctionnelle, valeurs expressives.

Abstract

This study aims to establish a link between digital discourse and the choice of language registers by Internet users on the Facebook page of the University of Ngaoundéré in Cameroon. The main question to be answered is: how do Internet users choose their language registers during their exchanges on Facebook? In order to answer this question, we will identify the different language registers used, then describe the mechanisms by which they function and finally identify their expressive values. The methodological approach chosen is functional stylistics, the aim of which is to analyse the choice of stylistic resources according to the registers and the concrete sphere of discourse. The study shows that the language of Internet users on the Facebook page of the University of Ngaoundéré oscillates between two opposite registers, namely the colloquial and the sustained, choices governed by the situation of enunciation on the one hand and by the subjects of enunciation on the other.

Introduction

Facebook, Google, Twitter, YouTube, ... sont devenus, de nos jours, des plateformes incontournables dans le partage de toute sorte de contenu. Selon Keddouci, « le réseau social Facebook constitue un espace important d'interactions en ligne : il ne concerne pas seulement le partage d'informations. Il s'étend à l'établissement des liens entre individus, leurs maintiens ou leurs anéantisements » (Keddouci, 2019 : 102). On comprend alors que *Facebook* est un espace de production langagière où les liens et les pratiques sociales sont façonnés. La diversification d'usages est égale à l'enrichissement stylistique des formalités linguistiques qui s'y tiennent. Gadet et Tyne pensent aussi que : « la santé d'une langue se lit notamment dans la diversité stylistique que manifestent ses locuteurs : tant que la langue est vivace, il y a diversité voire enrichissement de la gamme stylistique » (Gadet et Tyne, 2019 : 102). Les occasions d'user des variétés langagières étant plus nombreuses dans l'espace numérique, le pratique linguistique qui y est valorisée est le parler jeune, expression de créativité langagière, de nouveauté et de fraîcheur.

Par ailleurs, en cherchant à caractériser le discours numérique, on lit : « Il s'agit d'écrits « bruts » (lecture), familier, « affectif » (avec une large part accordée à l'expression des émotions), ludique (avec néographie – c'est-à-dire écart à la norme orthographique – et jeu sur le mot) et socialisant (avec une dominance de la fonction phatique et des enjeux relationnels). Corrélativement, leurs caractéristiques formelles les plus saillantes sont les effets d'oralité, l'abréviation et l'iconicité (avec une dominance de la fonction phatique par exemple) » (Marcoccia, 2016 : 75). Autrement dit, les écrits numériques sont les manifestations des certaines techniques d'écriture propres à chaque variété choisie. Le discours numérique offre des procédés variés qui permettent aux locuteurs d'adapter leur langage aux différentes situations de communication.

Tant, la langue qu'utilisent les internautes sur la page Facebook de l'Université de Ngaoundéré illustre cet état de choses. Pour exprimer

leurs idées, émotions et regards, ces derniers utilisent une langue qui s'adapte à la situation de communication, en surfant sur divers registres. Cette contribution offre l'occasion d'étudier le fonctionnement des registres de langue dans le discours numérique en dégageant leurs valeurs stylistiques.

1. Méthodes et corpus

La méthode qui sert d'assise à cette réflexion est la stylistique fonctionnelle. Le corpus à analyser est constitué des données linguistiques recueillies à partir des publications et des commentaires des internautes sur la page Facebook de l'Université de Ngaoundéré. Dans cette première partie, il importe de présenter la méthode d'analyse et les données à analyser.

1.1. *Éléments de stylistique fonctionnelle*

La stylistique fonctionnelle étudie le fonctionnement du langage dans les différentes sphères de communication en rapport avec différents secteurs d'activités de l'homme. Cette branche de la stylistique s'intéresse à l'usage des unités linguistiques à différents niveaux de langue, à leur trait normatif et à leurs différentes fonctions. Elle a pour objet l'étude de la variabilité du langage résultant des contraintes sociales, psychologiques et situationnelles de la communication en vue d'évaluer les valeurs et les fonctions stylistiques des moyens d'expression. Elle étudie également le fonctionnement des mots, des phrases, des propositions, évalue et établit les options d'utilisation de la langue les plus appropriées à la communication. Elle met l'accent sur le principe du choix ainsi que les variétés d'usage du système d'une langue selon les circonstances de l'énoncé. La stylistique fonctionnelle se donne pour tâche de répondre aux interrogations suivantes : comment parler ou écrire ? Quels moyens faut-il choisir ? Dans quelle sphère de communication ? Pour quel but ?

Globalement, cette stylistique s'intéresse au style d'un discours particulier dans la communication tout en prenant en compte sa réalisation dans la parole. La stylistique fonctionnelle s'attache donc aux principales caractéristiques de la communication. L'étude d'un

style fonctionnel est liée à la différenciation stylistique des moyens d'expression dans le système de la langue. Ces moyens d'expression correspondent aux différents modèles linguistiques servant à réaliser un objectif communicatif. Il s'agit de ressortir les mécanismes et d'établir l'efficacité des différents styles langagiers.

1.2. Corpus

Notre corpus provient de différentes publications et commentaires sur la page Facebook de l'Université de Ngaoundéré. Les publications sont des informations adressées aux internautes sous la forme d'un communiqué, d'une note, d'une annonce concernant les événements au sein du campus ou sur tout autre sujet qui marque la vie de cette Université. « Le commentaire en ligne peut se définir comme un technodiscours second produit dans un espace dédié scripturalement et énonciativement contraint au sein d'un écosystème numérique connecté » (Paveau, 2017 : 40). Le commentaire est alors un discours numérique produit en réaction à une première publication en ligne. C'est un espace-lieu où les internautes cherchent à exprimer leurs points de vue et à traduire leurs réactions vis-à-vis d'une publication de départ ou encore à l'égard des commentaires émis par d'autres internautes dans le même environnement. Pour cela, les textes qu'ils construisent doivent exprimer au mieux leur intentionnalité, vu les modèles scripturaux et les réactivités linguistiques sur cette page. Pour mener l'étude, vingt-cinq publications et commentaires recueillis sur cette plateforme numérique vont nous permettre d'analyser la dynamique langagière des internautes en nous focalisant sur les choix des registres de langue.

2. Le choix du registre familier

Le registre familier est utilisé dans les conversations informelles, notamment entre amis, en famille, au marché, etc. C'est le registre de la langue parlée, mais qui peut s'utiliser parfois aussi dans la langue écrite. Le registre familier se caractérise par un vocabulaire domestique, enfantin, la présence de mots argotiques et populaires, des néologismes et des emprunts, des créations individuelles. La syntaxe est particulière en ce sens qu'elle est caractérisée par des ellipses, des

ruptures, des constructions incomplètes et abrégées. Tous ces éléments confèrent au registre familial sa tendance à l'expressivité et à l'innovation. Les commentaires des internautes sur la page Facebook de l'Université de Ngaoundéré présentent les traits caractéristiques de ce registre. Que ce soit au niveau lexical ou grammatical, ces procédés stylistiques servent à caractériser le langage à travers différentes situations d'énonciation.

2.1. L'usage d'un vocabulaire familial

Le fond lexical de ce registre est formé par des néologismes, les emprunts, des mots populaires, vulgaires et argotiques, raison pour laquelle son usage s'effectue plus dans la langue parlée et dans le cadre informel. La pratique langagière des internautes affectionne ces choix lexicaux.

Les lexies propres au registre familial se rencontrent le plus souvent dans la conversation quotidienne entre amis, parents, collègues, etc. Dans le dictionnaire, ces mots sont marqués de la mention « fam », c'est-à-dire familial. Les exemples ci-après témoignent de l'emploi de ces termes dans les productions des internautes :

(01) On a changé le directeur régional d'Eneo de l'Adamaoua ? Pourquoi, il n'a pas fait son **boulot** (com. de 05 mars 2022).

(02) Après pour buy no **miettes** ils vont faire 1 an (com. du 18 mars 2022)

(03) Binôme j'ai parler de l'affaire si noor (com. du 06 mars 2022).

(04) Si tu étais venu tu ne serais pas entrain de **blablater** ou faire l'intéressant sur Facebook (com. du 18 avr. 2021).

(05) en tout k ceux qui étaient en salle connaissent le vrai **top3** (com. du 06 mars 2022).

Les termes mis en gras dans ces occurrences sont ceux qui relèvent de l'usage familial de la langue. Ainsi, « boulot » dans l'exemple **(01)** renvoie au travail du directeur général d'Eneo, la société de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Sa principale mission est d'assurer une bonne distribution de l'énergie électrique.

L'emploi ironique qui ressort de cet usage signifie que ce directeur n'assume pas bien cette responsabilité.

Dans l'exemple (02), « miettes » signifie « petits morceaux ». Il désigne, en contexte, le peu qui reste. Son emploi au sens figuré, pour désigner les petites sommes d'argent accordées sous la forme de prime aux étudiants méritants, donne une allure grossière au langage.

L'exemple (03) renferme un terme populaire « binôme » désignant le second. C'est un terme affectif, impliquant une relation d'amitié, dans le registre familier. Son emploi exprime la complicité dans le discours de cet internaute.

L'occurrence (04) est illustrée par le verbe « blablater » issu de « blabla », disposition à parler beaucoup. Selon Le Robert Dixel Mobile, c'est « faire des blablas ; tenir des propos sans intérêt ». Il est employé pour décrire l'action de parler beaucoup sans rien dire d'intéressant. Il est employé pour signaler l'action d'un internaute qui cherche à attirer l'attention du public par un vain discours.

Le mot « top3 » (05) renvoie aux trois premiers vainqueurs, dans le domaine de sport. Il sert ici à nommer les gagnantes de l'élection miss Université 2022. C'est un anglicisme qui signifie « ce qu'il y a de mieux ». Tous ces mots utilisés par les internautes donnent au langage une coloration familière, grossière. Les dérivations et la troncation sont aussi des procédés extrêmement fréquents dans les productions écrites des internautes de la page Facebook de l'Université de Ngaoundéré.

Le besoin de création de nouveaux mots se fait ressentir chez beaucoup d'internautes, surtout quand il faut désigner certaines réalités avec expressivité. Les nouvelles créations lexicales se font par abrégement et par affixation. En effet, la dérivation est : « L'un des processus courant pour créer un nouveau mot en français... » (Zufferey et Moeschler, 2015). Les données ci-dessous contiennent des dérivés obtenus par suffixation.

(06) Bon courage madame la **bosseuse** (com. du 25 nov. 2021).

(07) **Seigneuse** Dieu des femmes entsouka bn courage.
Vous faites dans tout de toutes les façons (com. du 23
févr. 2022).

Dans l'exemple (06), il s'agit d'une création lexicale à l'aide de suffixe (*-euse*). Le mot « bosseuse », nom féminin singulier, vient du verbe « bosser » qui veut dire « travailler » dans le registre courant. Le locuteur emploie ce terme ici pour reconnaître les efforts consentis par Madame le Recteur de l'Université dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, le choix de ce mot du registre familier cache mal l'attitude impolie de l'internaute.

L'occurrence (07) présente un cas de dérivation atypique par ajout du suffixe *-esse* au substantif « seigneur ». En s'appuyant sur l'opposition du genre masculin/féminin, cet internaute cherche à féminiser le genre de Dieu. Or, « Féminiser veut dire pouvoir affecter ces noms d'une marque morphologique du féminin, indiquant par-là que le mot désigne une personne de sexe féminin. Et donc le problème réside dans le choix de la forme qui devra être affectée au mot. Car la mise au féminin dans la langue française dispose de divers paradigmes morphologiques » (Charaudeau, 2018 : 13). À propos du féminin de « seigneur », Flaubert avait déjà utilisé « seigneusesse » dans son roman *L'Education sentimentale* (1869). Donc, cette nouvelle création introduit de la blague dans le discours numérique tout en l'imprégnant d'ironie, puisque le sujet semble louer les actions multidimensionnelles des femmes.

De ce qui précède, les mots dérivés affectionnent plus le côté féminin et se font selon les sujets d'énonciation. Le degré de familiarité qui se dégage du langage des internautes traduit un sentiment généralisé de mépris et d'irrespect. L'appropriation du registre familier par les internautes se fait par création des dérivés préfixés et des mots savants.

(08) C'est un **monodiplômé** qui a fait ce classement dans sa chambre... (com. du 28 févr. 2022).

(09) Seigneur pardonne moi je ne vaut pas mieux mais aucun charisme, ni élégance, ni **sapologie**, photo **hyperflou** mm itel aurait assuré, ni beauté et l'intelligence reste à vérifier eihn (com. du 23 févr. 2022).

(10) La première dauphine qui méritait d'être miss mais les jurys ont préféré un **demi garçon** (com. du 06 mars 2022).

Il est question, dans ces différents énoncés, des créations lexicales à base des préfixes et suffixes savants. En effet, ces internautes, en fonction des différents domaines et sujets de conversation, parviennent à créer des mots pour faire rire, se moquer ou injurier. Ces mots très expressifs trahissent leur intention : se moquer, railler. C'est le cas de l'énoncé (08) dans lequel se trouve le nouveau mot « monodiplômé », créé à partir du préfixe « mono » signifiant un seul, unique dans la langue courante et le substantif « diplômé ». Insatisfait du classement des miss, un internaute s'en prend verbalement au jury en le taxant de « monodiplômé », c'est-à-dire ne possédant pas assez de compétence en la matière.

De même, dans l'énoncé (09), les internautes cherchent à extérioriser leur dégoût. Ainsi, « sapologie » est obtenu à base de l'adjectif « sapé » qui signifie « habillé, vêtu » et de suffixe « logie » de *logos* qui veut dire « science, art ». D'après les tenants de la mode congolaise, la « sapologie » est « l'art de bien s'habiller », d'être à la mode. De l'autre côté, « hyperflou » est obtenu à base de préfixe grec autonome *hyper* signifiant « au-dessus, au-delà » et une base « flou ». Par ce préfixe familier, cet internaute cherche à exprimer de l'exagération. Ces termes employés comme moyens expressifs traduisent un certain excès, une grossièreté dans l'expression des faits. Pour cet internaute, les candidates à l'élection miss Université 2022 ne se sont pas bien mises et la couverture de la cérémonie n'est pas bonne du tout au vu des images.

Dans l'exemple (10), il s'agit d'une composition : « par composition, on désigne la formation d'une unité sémantique à partir d'éléments lexicaux susceptibles d'avoir par eux-mêmes une autonomie dans la langue » (Dubois et al, 2002 :106). Autrement dit, il s'agit d'un procédé de création lexicale par adjonction de deux morphèmes grammaticaux ou lexicaux autonomes. Ainsi, « demi garçon » est destiné à l'usage populaire pour désigner une fille qui a l'apparence physique ou qui exécute plus ou moins les mêmes activités qu'un garçon. Son emploi, dans ce contexte, constitue une insulte à l'égard

de la miss élue, considérée par cet internaute, comme ne méritant pas son élection.

2.2. Les procédés morphosyntaxiques

Les procédés grammaticaux sont ceux qui relèvent de la syntaxe et de la morphologie. Les commentaires des internautes sont caractéristiques du registre familier : omissions, phrases segmentées, inachevées ou suspensives.

Nous constatons l'omission des certaines parties du discours notamment le pronom « il » et l'adverbe de négation « ne » dans les textes des internautes. Dans la plupart des cas, le pronom « il » est omis, surtout dans les constructions impersonnelles et devant « faut », « y a », « vaut mieux ». Cette « suppression est propre à la langue parlée populaire » (Grevisse et Goosse, 2008 : 230). L'omission donne l'impression que les productions écrites sont des réalisations orales et leurs impose le registre familier. Les exemples suivants sont aptes à souligner ce choix :

- (11) **Faut** pas dire tu repart hein je te connais. **Faut** venir on va partir (com. du 02 févr. 2022).
- (12) Donc tu es allé regarder mon profil. **Faut** pas souvent être borné monsieur. (com. du 04 mars 2022).
- (13) Pourquoi **y'a** pas de miss en faculté biomédical ?? (com. du 26 fév. 2022).

La suppression de « il » devant « faut » et « y a » dans toutes ces constructions est motivée par l'ambiance conviviale dans laquelle se déroule la communication qui connote une atmosphère familière. Dans les exemples (11), cette motivation tient au fait que les locuteurs cherchent à lier l'action à la parole simultanément. Souvent, sous l'effet de la rapidité ou par souci d'économie, ils suppriment le « il ». Cette suppression n'est pas *ex nihilo* dans la mesure où elle obéit aux lois de la langue parlée. Dans la première construction, la suppression de « il » entraîne aussi celle de « ne », et celle de « que ». Dans la seconde construction, cet énoncé relève de l'oralité et permet d'établir une communication en face à face. L'usage de cette technique répond au désir de cet internaute de se sentir plus rapproché de son destinataire.

La suppression de "i" en (12) donne une allure spontanée à la communication. Ce discours oralisé qui se glisse dans le registre familier aboutit à l'expression de la grossièreté : l'attribut « borné » qualifiant l'internaute incriminé met en exergue cette attitude qui se mêle d'un sentiment de colère. Mais, en même temps, par cet énoncé du style familier, le locuteur dévoile sa maladresse.

L'occurrence (13) présente le cas d'une double omission : du pronom « il » et de morphème de négation « ne ». Le présentatif oral « y'a » obtenu communique le sentiment de déception qui habite ce technolocuteur au vu de l'apparence ce celle qui vient d'être élue comme miss à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales et donc représentante de son établissement à l'élection miss Université. La suppression de "i" dans ces différents exemples condamne la forme du présentatif à une variété du registre familier qui s'écarte ainsi du bon usage par son expressivité.

Par phrases elliptiques, on désigne « certaines phrases incomplètes, inachevées dans lesquelles il manque un élément structurel » (Dubois et al, 2002 : 174). L'ellipse a pour rôle de permettre aux locuteurs de faire bref dans leur langage, de raccourcir certains détails. En tant que procédé stylistique du langage, elle traduit une accélération, une dynamique dans le discours. Les exemples suivants sont à titre illustratif :

- (14) La fac là a chuté ! de mon époque c'était du... (com. du 23 févr. 2022).
- (15) Wééh, c'est faux ? toi tu vois comment ? en tout cas... (com. du 26 févr. 2022).
- (16) En fin prêt... Depuis près de 5ans. on n'attendait que ça (com. du 16 févr. 2022).

Il s'agit d'ellipses grammaticales dans ces énoncés. L'énoncé (14) qui se termine en points de suspension montre qu'il y a un élément à compléter. L'énonciateur refuse d'aller jusqu'au terme de sa pensée, et ce, de manière voulue. En effet, son énoncé en suspension traduit sa déception vis-à-vis de sa faculté qui, selon lui, « a chuté » en matière beautés féminines.

Dans l'énoncé (15), la construction fragmentée est matérialisée par l'usage de la ponctuation orale : légère pause, intonation ascendante et silence. Cette phrase hachée dont la chute se fait par « en tout cas... » véhicule une vive émotion d'irritation marquée d'agressivité dans le langage de cet internaute. Le silence qui semble interrompre la pensée laisse pourtant libre cours au discours dans lequel l'internaute peut alors développer sa pensée sans toutefois offenser verbalement son interlocuteur. Le silence laisse l'interlocuteur dans la confusion.

Le dernier exemple (16) de cette série comporte une phrase segmentée : « il s'agit d'une segmentation due à une interruption, une pause, à tout le moins une hésitation dans la succession de la parole. » (Molinié, 1991 : 69). Les deux premières phrases averbales, sont raccourcies faute de détails. Elles sont l'expression d'un sentiment de déception, après une attente qui a duré presque « 5 ans ». En faisant allusion à la construction de nouvelles salles de classe sur le campus, on pourrait arguer que l'énoncé de cet internaute est teinté de moquerie car, il laisse sous-entendre que les meneurs dudit projet de construction auraient pris plus de temps qu'il n'en fallait.

3. Le recours au registre soutenu

Le registre soutenu est l'apanage des personnes bien instruites. Il révèle un milieu social élevé, une certaine déférence dans le langage, la politesse du locuteur, etc. Ce registre est approprié aux situations formelles où règnent politesse, précision et sérieux. Autrement dit, le langage soutenu est celui des situations exceptionnelles, des textes littéraires, etc. Son vocabulaire se caractérise par des mots techniques, recherchés, rares. Sa syntaxe correcte, répond aux règles de la grammaire. Néanmoins, le fait que les locuteurs cherchent à se placer au-dessus des autres par leur langage, crée certains effets de style, en contexte.

3.1. Les procédés lexicaux relevant du registre soutenu

Le choix du registre soutenu obéit aux règles de la communication officielle ou institutionnelle. Les procédés lexicaux de ce registre affectent la recherche, dans l'expression des mots rares, des termes techniques appartenant à un domaine particulier. Son lexique

est caractérisé par un certain degré d'abstraction dans le langage. Nous les étudions dans les productions écrites des internautes sur la page Facebook de l'UN d'une part comme des termes recherchés et d'autre part comme les termes techniques.

Le lexique des internautes comporte parfois des mots termes recherchés et rares surtout lorsqu'ils veulent prouver leur compétence en langue française. Certains internautes cherchent à impressionner leurs destinataires quand il s'agit des publications qui ont un rapport direct avec l'Université. Examinons les exemples ci-dessous pour nous en convaincre :

(17) **Eblouissante** conduire par ça superbe **silhouette** elle est prête à **subjugué** les membres du jurys et confirmer ainsi ça place de miss. (com. du 27 Févr. 2022 (n°14_ENSAI)

(18) Formidable ! c'est une très bonne avancée ! félicitation à madame le recteur pour ce **dynamisme** engagé (...) C'est aussi la seule université au monde où les autochtones sont **marginalisés** (...) (com. du 02 mars 2022).

Dans l'exemple (17), il s'agit d'un évènement de la vie universitaire. Les mots mis en gras sont des termes recherchés, en ce sens qu'ils nécessitent un certain niveau d'instruction pour bien cerner leurs différents sens. Par son texte, il cherche à se démarquer des autres commentaires dans le but de se donner plus de visibilité et d'attirer l'attention des autres internautes. En effet, généralement le but des échanges en ligne est même d'influencer les autres.

En (18), les internautes utilisent des termes rares. Si dans la première construction, l'auteur emploie un vocabulaire en rapport avec la force agissante dans l'optique d'encourager, d'apprécier le travail de madame le recteur, le second emploie un vocabulaire vieilli : marginaliser v. tr. rendre marginal ou isoler en les considérant comme marginaux, de manière à les priver d'influence.

Chaque domaine institutionnel incite à créer et à employer des termes adaptés à la situation de communication. Les langues de spécialité s'appuient sur le vocabulaire courant pour mettre à jour leurs lexiques. En effet, bien qu'ils soient précisés dans le dictionnaire, les langues

spécialisées font souvent appel aux mots du langage courant. Les internautes utilisent parfois des termes techniques, littéraires pour échanger diverses informations. Les exemples qui suivent présentent quelques emplois de ces termes :

(19) C'est la seule candidate qui présente une **architecture** physique acceptable (com. du 28 févr. 2022).

(20) Oui les Douala viennent en premier position et nous qui ne sommes pas autochtones venons en **complément d'effectifs** [...] (com. du 02 mars 2022).

(21) Vous nous avez présenté un **résultat littérature** sans **statistique** je n'ai rien contre les heureuses élues nous avons assez de ce genre de jury chaque année les mêmes félicitations Miss... (com. du 06 mars 2022).

Les exemples (19) et (20) contiennent des termes techniques qui se rattachent chacun à un domaine particulier. Ce sont les termes de spécialité. Le terme « architecture » en (19) connaît un emploi métaphorique : il est employé pour souligner à quel point la miss est belle, telle un superbe monument ou une œuvre d'art bien sculptée. À travers ce trait du portrait de la miss, l'auteur cherche à lui témoigner son admiration, à vanter la qualité de sa beauté. Le second terme technique « complément d'effectif » (20) relève du lexique administratif. Être en complément d'effectif dans une administration, c'est être là sans poste de travail précis, sans avoir quelque chose de concret à faire ou être là par formalité. L'auteur veut relever ici le fait que les autochtones sont marginalisés et relégués à jouer les seconds rangs. Le choix de ce terme donne au discours son caractère formel, distingué et permet à son utilisateur de se valoriser et de chercher à imposer le respect. Donc, le choix du vocabulaire participe de la construction de l'image de soi, de l'ethos de ce locuteur.

L'occurrence (21) présente l'usage spécifique des mots « littérature » et « statistique » pour signifier respectivement « lettre » et « chiffre ». Pour ce locuteur, le compte rendu des résultats à l'élection miss Université 2022 devrait contenir non pas seulement les noms, mais aussi et surtout des chiffres, c'est-à-dire les scores des candidates.

3.2. Les procédés grammaticaux

Dans les procédés grammaticaux relevant du registre soutenu, on découvre dans le corpus une syntaxe complexe mise en relief par l'inversion. Les énoncés ci-après illustrent ces choix :

(22) J'exprime toute ma reconnaissance au recteur de l'Université de NGAOUNDERE. Merci pour l'hospitalité et la qualité de l'accueil. **Grande est mon estime pour celle-ci** (com. du 25 nov. 2021).

(23) Pensez y à effectuer un communiqué sur le décès **au lac tyson** d'un étudiant congolais de l'Université de Ngaoundéré dans le sens de la sensibilisation et de la compassion pour famille si durement éprouvée (com. du 18 mars 2022).

L'inversion prend une valeur stylistique lorsque la grammaire nous offre un choix entre l'ordre direct et inverse de mots ; elle contribue à la mise en valeur d'un mot ou d'un groupe des mots. L'énoncé (22) possède une inversion absolue. L'inversion est dite absolue lorsque l'inversion du sujet dans les phrases commençant par les prédicats prend un effet plus marqué. L'inversion dans cet énoncé « grande est mon estime pour celle-ci » donne du relief à l'expression et par ricochet à la qualité de l'estime que témoigne ce locuteur à l'endroit de la personnalité de Madame le recteur de l'UN. La reconnaissance de ce locuteur exprimée à la fin de l'énoncé par l'attribut prend une valeur d'appréciation.

Pour l'exemple (23), l'inversion concerne le circonstanciel de lieu « au lac tyson ». Cette inversion donne du relief à l'annonce du locuteur qui cherche à attirer l'attention sur le lieu du décès de cet étudiant. Ce circonstanciel met l'emphase sur le théâtre de la mort par noyade de cet étudiant Congolais et confère de même au propos une certaine beauté langagière. L'annonce se fait donc dans un registre soutenu, sans heurter, la sensibilité de la masse, par sa fluidité.

En fait, l'emploi de l'inversion est réservé presque uniquement au style soutenu. Elle est surtout présente dans la langue écrite. Dans la conversation, dit Dansereau, « l'emploi de l'inversion est réservé presque uniquement au style soutenu, et ceci avec un sujet pronominal » (Dansereau, 2016. 147). L'inversion du sujet est

beaucoup plus présente dans les tours syntaxiques commençant par le circonstanciel. Elle a pour effet de donner un ton affectif à la mélodie de la phrase, de permettre une description plus marquée en insistant sur les termes essentiels de la phrase. Les exemples suivants présentent ces cas de figure :

(24) On accuse très souvent, les étudiant d'exceller dans l'art de se faire passer pour des victimes devant certaines situations, ce qui peut être avéré par moment mais pas tout le tout le temps. Concernant la prime de l'excellence, **quand on sait que ce sont les différentes facultés qui établissent les listes des personnes éligibles à celle-ci, Nous les étudiants pseudo-victimes du système [...]** (com. du 23 déc. 2021)

(25) Sachant que tu as déjà gagné, **j'attends patiemment le 05 mars.** Jour où tu seras officiellement déclaré vainqueur de cette compétition. (com. du 26 févr. 2022)

Dans l'énoncé (24), nous constatons une inversion du sujet. Le syntagme « quand on sait que ce sont les différentes facultés qui établissent les listes des personnes éligibles à celle-ci » marque le circonstanciel. Placé avant le sujet, il se rapporte au groupe du prédicat « Nous les étudiants pseudo-victimes du système [...] ». L'inversion permet à ce sujet de décrire la situation des étudiants qui remplissent les critères d'éligibilité au rang des étudiants bénéficiaires de prime d'excellence, mais qui sont surpris de ne pas voir leurs noms figurer parmi les bénéficiaires. Cette description acquiert une valeur marquée, notamment par la mise en relief des détails des éléments importants du sujet « critère, système » et donne donc un ton expressif à la plainte de cet internaute.

Dans l'exemple (25), l'inversion concerne le groupe sujet « j'attends patiemment le 05 mars ». L'ordre inverse des mots prend une allure expressive dans la mesure où le groupe sujet qui est placé à la fin de la phrase change la mélodie de cette dernière et lui confère un ton plus expressif. Puisque l'auteur attend la suite d'un événement heureux, l'emploi du registre soutenu donne un ton administratif à sa construction où l'inversion « j'attends patiemment le 05 mars » prend une valeur plus marquée.

Conclusion

Il était question pour nous, dans cette contribution, d'étudier les effets stylistiques de l'usage des registres de langue dans le discours numérique à partir de la page Facebook de l'Université de Ngaoundéré. Il convient de dire à ce sujet que le langage des internautes oscille entre deux registres : le familier et le soutenu. Il apparaît que le choix des moyens expressifs est conditionné par la situation d'énonciation d'une part et par les sujets d'énonciation d'autre part.

Nous avons donc montré qu'en raison de la recherche de l'expressivité, les internautes introduisent dans leur langage des termes familiers, argotiques, des néologismes, des mots abrégés traduisant une situation de communication marquée par l'impolitesse, la familiarité, voire la vulgarité. Tandis que certains mots de spécialité, recherchés usités dans le registre soutenu servent à convoquer un domaine d'activité précis, à donner plus de crédibilité au langage en imposant un effort de composition.

Il a été démontré aussi que l'omission ou la négligence de certains éléments, la dislocation, les ellipses constituent des exigences des sujets d'énonciation où les internautes sont exposés aux conditions d'écriture précipitée, aux difficultés à trouver les mots justes, raison pour laquelle certaines constructions sont difficilement décryptées par les interlocuteurs.

En dernier ressort, les situations d'énonciation ainsi que les sujets d'énonciation trahissent les niveaux linguistiques et culturels, les registres de langue de ces internautes et marquent, *in fine*, leur appartenance aux différentes classes sociales.

Références bibliographiques

Charaudeau Patrick (2018), « L'écriture inclusive au défi de la neutralisation en français », in *Le Débat*, n°199, Paris, Gallimard.

Dansereau Diane Aurore Mary (2016), *Variations stylistiques : cours de grammaire avancée*, Londres, Yale University Presse.

Dubois Jean et al. (2002), *Dictionnaire linguistique*, Paris, Larousse.

Gadet Françoise et Tyne Henry (2007), « Le style en sociolinguistique : ce que nous apprend l'acquisition », in *Pratiques*, n° 135-136 Centre de recherche sur les médiations (CREM), Université de Lorraine.

Grevisse Maurice et Goosse André (2008), *Le bon usage*, 14e édition, Bruxelles, Boeck Université.

Keddouci Djamel (2019), *Usage d'un dispositif TICE en compétence scripturale ; apports et limites. Exemple : étudiants de 1ère année FLE*. Thèse de doctorat en didactique du français, Université Djillali Liabès-Sidi Bel Abbès.

Marcoccia Michel (2016), *Analyser la communication numérique écrite*, Paris, Armand Colin.

Moliné Georges (1991), *Eléments de stylistique française*, Paris, PUF.

Paveau Anne-Marie (2017), *L'analyse du discours numérique. Dictionnaire des formes et des pratiques*, Paris, Hermann.

Zufferey Sandrine et Moeschler Jacques (2015), *Initiation à la linguistique française*, 2e édition, Paris, Armand Colin.

Analyse du discours de volodymyr zelensky : pour quelles stratégies discursives ?

Kodjo TETEKPOR

Mawuli Kodzo BEDUYA

Nioucha TETEKPOR-YOOMAN

University of Health and Allied Sciences,

Ghana Central University, Ghana

Université de Montpellier, France

ktetekpor@uhas.edu.gh

mbeduya@central.edu.gh

niouchayooman22@gmail.com

Résumé

L'objet d'étude dans cet article gravite autour du discours politique de Volodymyr ZELENSKY en période de guerre. Face aux parlements étrangers à qui il destine des discours afin que ces derniers le soutiennent, le but visé de ce travail est d'arriver à décrypter et affirmer objectivement les stratégies discursives dont le président ukrainien fait recours pour les amener à s'allier à sa cause. Le corpus est constitué de trois discours : le discours destiné au Bundestag, celui dit devant le parlement britannique et l'allocution prononcée à l'égard du parlement de l'État d'Israël. Parmi la myriade de méthodes d'analyse du discours politique, cette présente étude s'est appesantie sur l'analyse du contenu (AC), une méthode proposée par Olivier TURBIDE qui analyse le discours comme un acte performatif, le contexte et le co-texte du discours politique pour atteindre cet objectif. Ainsi, Faut-il retenir que le discours politique de Volodymyr ZELENSKY a en grande partie eu recours au passé de chaque pays : à l'Allemagne, il part du mur de Berlin pour établir un parallélisme métaphorique entre ce dernier et un mur de liberté que Vladimir Poutine instaure. Devant le parlement Britannique, il évoque le nom de Winston Churchill et de William Shakespeare pour exprimer la résistance du peuple ukrainien et devant le parlement israélien, il a recours à la shoah qui a eu lieu au cours de la seconde guerre mondiale pour parler d'une shoah à l'ukrainienne.

Mots clés : analyse du discours, discours, performance.

Abstract

The object of study in this article revolves around the political discourse of Volodymyr ZELENSKY in times of war. The intended objective of this work is to decrypt and

affirm objectively the discursive strategies the ukrainian president employs to rally for supports when delivering speeches before foreign parliaments. The corpus is made up of three speeches: the one delivered before the Bundestag, the British parliament and that of the State of Israel. Among the myriad of methods for analyzing political discourse, the study will rely on content analysis (CA), a method proposed by Olivier TURBIDE which analyzes a discourse as a performative act, the context and the co-text of political discourse to achieve that goal. As such, it could be asserted that the political discourse of Volodymyr ZELENSKY largely resorts to the past of each country: in Germany, he starts from the Berlin wall to establish a metaphorical parallelism between the latter and a wall of freedom that Vladimir Putins puts up. Before the British parliament, he evokes the name of Winston Churchill and William Shakespeare to express the resistance of the Ukrainian people and before the Israeli parliament, he refers to the Holocaust which took place during the Second World War to speak of a Ukrainian shoah.

Keywords : discourse analysis, discourse, performance.

Introduction

Parmi les actualités politiques et géopolitiques qui secouent le monde en ces derniers temps, on ne saurait faire piètre figure car il s'agit de l'annexion de l'Ukraine par la Russie. En effet, les raisons d'existence que le chef du Kremlin, Vladimir Poutine appel « opération spéciale » et Volodymyr Zelensky quant à lui, taxe de « crime de guerre et crime contre l'humanité » sont multiples. Dans le cadre de cet article, il s'agirait non point de faire un inventaire historiographique des relations existant entre ces deux pays, les motifs qui ont donné lieu à ce théâtre mondial de mauvais goût pour l'humanité où démonstration de force, résistance, revendication, appel à l'aide, repositionnement stratégique, implication de grandes organisations politiques et militaires, sanctions interminables, cherté de la vie, perte en vie humaines, exil forcé, enrôlement patriotique en vue de la défense de la terre patrie sont l'un après l'autre des actes. Loin de là ! En effet, depuis le début de la guerre, l'Ukraine, pays à plusieurs égards faible face à son adversaire, par la voix de son emblématique président en exercice : Volodymyr Zelensky, ne cesse de faire appel, par des discours ciblés à profusion, à l'endroit de grandes nations occidentales, militairement au point en vue d'un éventuel soutien, lequel sera d'une grande utilité à l'armée ukrainienne qui refuse de

céder son territoire aux Russes. En réalité, le point focal de cette analyse reste les discours tenus par le président ukrainien. Par quel moyen arrive-t-il à impliquer dans une guerre qui n'est pas la leur, les pays à qui il destine ses discours ? En voulant analyser le discours de Zelensky, l'objectif à atteindre est de parvenir à répertorier les moyens dont ce dernier use pour donner sens à son discours. Le discours est dit par un locuteur pour faire effet sur son interlocuteur et dans le cadre de cet article, la visée est de parvenir à découvrir et à recenser les stratégies (l'évocation des sujets sensibles, le contenu du discours) qui constituent l'acrotère sur lequel se fondent les discours de Volodymyr Zelensky. Quels sont les aspects parlants, marquants de son discours ? De quelles stratégies discursives fait-il usage dans ses discours ? Autant de questions qui viennent à l'esprit dans cette dynamique réflexive sur le discours politique. Parmi la kyrielle de discours prononcé par Zelensky, l'analyse va s'appuyer sur trois qui sont sur les sites web officiels, à savoir, le discours prononcé devant la Bundestag, ensuite, celui tenu devant le parlement israélien et enfin celui dit devant le parlement britannique. Pour ce faire, l'analyse de cette étude se reposera sur une approche de lecture et d'interprétation du discours qu'est l'AC (l'analyse du contenu), méthode parmi tant d'autres de l'analyse des discours proposée par Olivier Turbide. Cette approche consiste à étudier le discours politique comme acte performatif en faisant référence au contenu du discours et même les gestes faits par le locuteur lors de la tenue du discours. Dans un premier temps, les concepts clés du sujet ont été définis, ensuite l'analyse du discours du président Zelensky à la lumière de la méthode AC, et enfin les procédés de persuasion et du cotexte sont analysés.

1. Brève définition de la notion de discours et synopsis sur la méthode (AC) analyse du contenu de Olivier TURBIDE

Il appert de définir sommairement quelques concepts de base, comme principe gouvernant cette recherche, notamment : analyse du discours et discours par le biais d'un acte d'énonciation, autrement dit, sur la base des propos tenus par une personne, une institution, une

organisation, une association, toute instance ayant l'aptitude de pouvoir dire quelque chose, l'intention qui se dégage des propos peut être analysée en s'appuyant sur le contenu. Si l'analyse du discours est un champ vaste à l'échelle internationale avec des écoles, des courants de pensées, des approches de lecture qui ne sont pas forcément en phase commune - la posture à adopter pour analyser le discours qui peut être d'ordres : politique, médiatique, littéraire etc... une question d'ordre définitionnel réside dans la polysémie sémantique dont est imbu le terme « discours ». L'instabilité du sens du « discours » fait que ce que les littéraires appellent « discours » n'a aucune relation avec la définition, la conception du discours dans les sciences politiques etc. Dès lors, une question fondamentale vient à l'esprit de l'analyste du discours : quelles sont les conditions qu'il faudrait remplir avant d'étiqueter une production écrite ou orale : « discours » ? Pour reprendre la terminologie du jargon linguistique, tout acte de communication peut-il être assimilé au discours ? Dominique Maingueneau répond à cette question en donnant les caractéristiques du discours : « Le discours est contextualisé, le discours est pris en charge par un sujet, le discours est régi par des normes, le discours est pris dans un inter-discours, le discours construit socialement le sens, le discours est interactif, le discours est une forme d'action, le discours est une organisation au-delà de la phrase » (Maingueneau, 1980 : 24-28).

1.1. L'approche de lecture d'Olivier TURBIDE : La parole politique comme performance multimodale et interactionnelle.

Selon Olivier TURBIDE, quand on parle de l'analyse du contenu : « [...] on peut en effet suggérer que l'AC acquiert une plus grande richesse sur le plan analytique si on prend en compte la façon dont le contenu est mis en scène dans une situation, en rapport avec le co(n)texte des énoncés et la dynamique d'échanges sous-jacente. Cet élargissement de ce que nous entendons par « analyse des données textuelles... » (Daingbeault, Pétry, 2017 : 47)

Par cette lecture, il propose que l'analyste du discours conçoive le discours politique comme un acte performatif c'est-à-dire : « le politicien doit construire un tel rapport alors qu'il s'adresse à des publics (souvent anonymes) qui sont absents (évoluant dans leur propre espace) et silencieux (ne pouvant pas réagir directement à la parole du politicien). Dans ce contexte, le politicien est obligé de faire « comme si », de simuler une interaction de proximité avec des publics imaginés » (Daingbeault, et Pétry, 2017 : 49). Cette méthode passe par la mise en contexte, en cotexte et débouche sur l'interprétation. La mise en contexte passe par l'étude de la situation dans laquelle le politicien dit son discours et le cotexte revient à l'analyse des gestes, des mimiques, l'expression faciale de celui qui dit le discours. Il dit en se référant aux travaux de Brossard et Cosnier que : « le cotexte ne se limite pas uniquement aux informations verbales, mais englobe l'ensemble des manifestations coverbales (postures, mimiques, gestes, regards, ton, débit) qui interfèrent avec le verbal dans la construction de la signification d'un énoncé » (Daingbeault, et Pétry, 2017 : 57)

Analyse du contenu des discours de Volodymyr ZELENSKY

L'un des sujets sensibles sur lequel se base le dirigeant ukrainien pour convaincre des pays auxquels il fait appel est leur passé historique. Respectivement devant le parlement britannique, le parlement allemand et devant le parlement de l'État d'Israël, il a recours au passé, sur plusieurs plans pour rendre performatif, son discours.

1.2. La métaphore du mur de Berlin

Le premier argument qui figure comme arme de persuasion utilisée par le président ukrainien est le passé historique. Au cours de la seconde guerre mondiale, à l'intérieur de l'Allemagne, dès lors divisée, y est instauré le mur de Berlin, « *Berliner Mauer* », une frontière interne qui ne favorise aucun rapport entre Berlin de l'Est et Berlin de l'Ouest. L'instauration de ce mur a eu lieu à cause des idéologies divergentes existant entre la RDA (République Démocratique d'Allemagne) et la RFA (République Fédérale d'Allemagne) et de surcroît l'exode des Allemands de RDA vers la

RFA. Bilan : des familles étaient divisées, les courageux qui s'efforçaient de traverser cette frontière en mur de 3,6 mètres de haut s'étendant sur 155 km, étaient réglementairement et souvent sans sommation exterminés comme des bêtes de somme. Après des années de séparation, le mur est abattu. Soulagement du peuple allemand et réunification des deux États en un pays. Dans le cœur des Allemands, une pareille histoire ne saurait s'oublier du jour au lendemain. Prenant à témoin l'histoire, le président Zelensky fait resurgir ce passé sombre, enfoui dans les labyrinthes du temps afin de faire comprendre au Bundestag à qui il demande un soutien militaire, des sanctions économiques à prononcer pour que la Russie, qui depuis son attaque, en cet emblématique jour du 24 février, cède. En donnant l'ordre d'attaquer, le président russe est en train d'ériger un mur de liberté qui sépare les Ukrainiens dans un premier temps et de plus, est dans une mission d'appropriation de l'Ukraine, du rattachement de l'Ukraine à la Russie. Cette appropriation, si par malheur se concrétisait, sera synonyme de la fin du projet du président ukrainien d'adhérer son pays à l'Union Européenne. Gigantesque est ce mur donc ! raison pour laquelle, il use d'un réinvestissement, en reprenant cette symbolique phrase de l'ancien Président américain Ronald Reagan, prononcée lors de la célébration d'anniversaire de la ville de Berlin, « Tear down this wall ! » c'est-à-dire « Abattez ce mur ». Ce parallélisme qu'établit le dirigeant ukrainien entre l'Allemagne autrefois divisée et cette division qui est actuelle en Ukraine est un argument puissant, à grand effet de persuasion dans l'artifice discursif. L'un des sujets resurgissant comme un iceberg ou un liège jeté dans l'eau est que quand l'histoire parle de l'Allemagne, elle ne peut nullement faire abstraction au nazisme qui jadis, a fait couler tant de sang, a déséquilibré le monde, a causé la shoah, un autre aspect manipulé par Zelenski devant le parlement de l'État d'Israël. Il aurait pu s'appesantir sur cette tragédie humaine, mais non, il savait que le faisant, il n'aurait pas la faveur de la Bundestag, raison pour laquelle en bon orateur, il a préféré évoquer « le mur de Berlin », ce mur de séparation qui a divisé les Allemands. Belle métaphore sur laquelle joue et appuie fort le chef ukrainien dans l'intention de faire réagir les décideurs, puisque leur

pays ayant été victime de ce mur, ils savent donc mieux que quiconque de quoi il s'agit.

1.2.1. Le discours devant le parlement de l'État d'Israël : la mémoire de la shoah

Pendant la seconde guerre mondiale, les Juifs ont été le souffredouleur d'une guerre alimentée par un désir d'anéantissement d'une race que l'Allemagne nazie, sous les ordres d'Adolf Hitler, voyait inférieure vis-à-vis des leur. Le bilan a été lourd et très conséquent. Les Juifs d'Europe ont été décimés, exterminés, fusillés, massacrés à une échelle exponentielle. Tant sur le plan humain, économique, que culturel etc. ; la nation juive était devenue « une catastrophe » ou encore une « holocauste », sens de la shoah en hébreu. Le discours du dirigeant Zelensky est accentué sur ce traumatisme juif que l'État hébreu traîne comme une cicatrice indélébile. Une fois encore, le passé est exploité à des fins persuasives. En réalité, l'Ukraine avait été présente pour accueillir les Juifs, le président affirme : « Je n'ai pas besoin de vous convaincre à quel point nos histoires sont entremêlées. Les histoires des Ukrainiens et des Juifs. Par le passé, et aujourd'hui, en cette période terrible. Nous sommes dans des pays différents et dans des conditions complètement différentes. Mais la menace est la même : pour nous comme pour vous – la destruction totale du peuple, de l'État, de la culture. Et même des noms : Ukraine, Israël. »

Devant la shoah « ukrainienne », le président de la Knesset, membres de la Knesset ont le choix d'intervenir. Le point commun, celui de jonction, de similarité ente le peuple juif et ukrainien est un point cardinal essentiel autour duquel gravite une partie du discours zelenskien. Au moment où la guerre sévissait, et l'Allemagne hitlérienne avançait à une allure équestre pour exterminer les Juifs qui étaient conçus comme des problèmes auxquels il fallait trouver « la solution finale » la terre ukrainienne était celle de l'exil où les réfugiés juifs étaient accueillis. L'actualité politique, avec son cortège de nouvelles diffusées sur les médias, les réseaux sociaux, interpelle,

comme preuve à l'appui, l'humanité du parlement d'Israël. « Notre peuple est maintenant dispersé dans le monde entier. À la recherche de sécurité. À la recherche de moyens de vivre en paix. Comme vous l'avez cherché autrefois » a-t-il affirmé.

L'évocation dans le discours, des lieux comme : « Kiev, Ouman, Babyn Yar, la tombe de Nachman de Breslev », et de la citation de Golda Meir n'est pas fortuite. En revanche, à dessein !

Babyn Yar, le plus grand massacre des Juifs par les nazies lors de la seconde guerre mondiale a eu lieu au bord du ravin Babyn Yar à Kiev, ce lieu est un mémorial à ciel ouvert où l'histoire de la shoah peut se revivre, le lieu en parle, les Juifs le savent si bien.

Quant à Nachman de Breslev, l'histoire retient de lui qu'il est un rabin pratiquant du judaïsme, à qui les Juifs vouent un profond respect. Sur sa tombe, à Ouman en Ukraine, viennent se recueillir des Juifs pratiquants. Le président Zelensky évoque ce lieu de pèlerinage des Juifs, aujourd'hui à cause de la guerre, bombardé par les missiles russes. En effet, la perte n'est pas qu'ukrainienne, semble dire le président, elle est aussi celle de l'État d'Israël vu que les deux pays partagent un certain patrimoine culturel et religieux commun. Les dommages sont collatéraux.

Dans la dynamique du discours de Zelensky, chaque mot a une histoire et sans recours à l'Histoire, le discours ne sera pas compris. Olivier Turbide dit par rapport au discours tenu par un politicien ce qui suit: « Trouver les bons mots, l'argument qui emporte l'adhésion, le geste qui marque les esprits implique un processus de rodage de la parole et du corps visant l'appropriation par le politicien des comportements les plus adéquats dans une situation donnée et ce, afin de produire une parole s'affichant comme spontanée, authentique, produite sur le moment présent et qui fera immédiatement sens pour les publics cibles. » (Daingbeault, et Pétry, 2017 : 48). « Il ne semble pas inutile de rappeler une prémisse centrale de toute analyse du discours : décrire, c'est toujours interpréter. » (Turbide, 2017 :57). Analyser le

discours, c'est l'interpréter mais pas de façon subjective, plutôt objective.

« Tout le monde en Israël sait que votre défense antimissile est la meilleure. Elle est puissante. Tout le monde sait que votre défense est puissante. Tout le monde sait que vous vous débrouillez bien. Vous savez comment défendre les intérêts de votre État, les intérêts de votre peuple. Et vous pouvez certainement nous aider à protéger nos vies, les vies des Ukrainiens, les vies des Juifs ukrainiens. »

Quelles belles occasions qu'en cas de guerre, faire une démonstration de force ? le discours de Zelensky, tout en faisant l'éloge de la possession d'une des plus sophistiquées défenses antimissiles dans le monde dont dispose Israël, est indubitablement incitateur.

2.1.2 L'évocation de Winston Churchill et William Shakespeare: discours d'exhumation

La posture qu'a adoptée le président ukrainien n'est pas toute nouvelle. Exploration du passé et redéploiement des faits historiques actualisés, contextualisés dans le cas de guerre ukrainien et s'il y a sans doute une casquette qui sied bien à Volodymyr Zelenski, en dehors de celle de comédien et de président, c'est assurément, celle d'un grand connaisseur de l'histoire des peuples auxquels il destine ses discours.

Winston Churchill et William Shakespeare devant le peuple anglais sont ce que Prométhée est pour les hommes dans la mythologie grecque : un sauveur qui dote de lumière et de feu, une terre assez sombre, remplie des maux. Durant la seconde guerre mondiale, devant la fureur du « führer » allemand, Adolf Hitler, l'armée anglaise, sous les ordres de son premier ministre Churchill résiste aux Allemands une année toute entière, même après la capitulation des Français. Signer la reddition n'est guère une option. Le premier ministre Winston Churchill, comparativement à son prédécesseur qui, face à l'Allemagne nazie adoptait une politique d'apaisement, lui, a tenu les taureaux par les cornes. Le modèle de Churchill est le président

ukrainien, en la personne de Zelensky. À cet effet, il déclare, fier comme un chef de guerre :

« Les bombardements ne nous ont pas brisés. Nous ne perdrons pas. Peu importe le prix, nous nous battons dans les forêts, dans les champs, sur les rivages, dans les rues. Nous continuerons à nous battre pour notre terre »

Après une référence faite à une personnalité politiquement réputée pour ses convictions qui ont préservé l'Angleterre de la menace nazie en 1940, c'est avec une sournoise intelligence, savamment réfléchie que Zelensky cite le plus grand auteur auquel toute la littérature anglaise doit ses lettres de noblesse : William Shakespeare. Extrait de *Hamlet*, illustre pièce de théâtre, acte 3 scène 1, « Être ou ne pas être, la question est là ». Le président Zelensky répond à cette question que possède l'instinct de survie des hommes. En face de la guerre, où le peuple ukrainien se pose des questions s'il faut résister ou capituler, défendre l'Ukraine ou devenir un déserteur, certes le monde s'effondre, mais ce n'est pas tout de même pour cela que les Ukrainiens vont, sous l'orage de la menace russe, jeter les gangs, « Pour l'Ukraine, et bien, c'est définitivement d'être. » a affirmé avec stoïcisme le président.

À travers son discours, l'intentionnalité du dirigeant ukrainien est de convaincre ses différents auditoires, les impliquer de quelques manières qui soient : quitte à toucher à leur point sensible par l'évocation de la blessure du passé fondée sur l'histoire, leur dorer la pilule, en ce qui concerne leur force d'armements afin qu'ils soutiennent et viennent à la rescousse de sa chère patrie, l'Ukraine.

1.2.2. Les figures de persuasion et cotexte

L'un des procédés mis en œuvre dans les discours de Zelensky est : le questionnement. En contexte de guerre, il sait bien qu'avant qu'un pays ne décide de s'allier à une cause qui n'est pas la sienne, il faudrait bien en trouver une, en inventer, en faire une propagande à visée incitative. Aucune pression n'est faite ; en sage négociateur tenant un langage diplomatique des plus soignés et jaugés sur mesure, le

dirigeant Zelensky pousse à la réflexion, non seulement les parlements, mais aussi, le peuple. N'est pas exclu de cette prise de décision le peuple car il sait que le peuple pourrait faire changer d'avis le gouvernement si ce dernier choisissait une politique d'apaisement, de l'allié tranquille, flou dans les décisions diplomatiques.

« Que restera-t-il de tous ces endroits en Ukraine après cette terrible guerre ? »

« Mais pouvez-vous expliquer pourquoi nous nous tournons encore vers le monde entier, vers de nombreux pays pour obtenir de l'aide ? »

« Mais qu'est-ce donc ? de l'indifférence ? des calculs ? ou une médiation sans choisir de camp ? »

Comme dit précédemment, l'établissement d'un parallèle entre le contexte de guerre ukrainien et le passé respectif de chaque pays auquel il destine son discours est un atout indispensable qui confère à ses dires une certaine force et dynamisme.

La dernière carte avec laquelle joue Zelensky est celle de l'humanisme. Si en dehors de toutes raisons relatives à la Shoah, au mur de Berlin, à la reprise très métaphorique du « abattez ce mur ! » du président Ronald Reagan, à la célèbre formule de William Shakespeare qu'il a déployée, les nations n'adhéraient pas à sa cause, elles peuvent faire appel à leur humanité pour sauver les Ukrainiens. Le discours est tout préparé, le but de faire vaille que vaille effet dissuasif. La valeur sémantique des mots clés, le choix des mots avec lesquels le discours est écrit en cette période de guerre est un minutieux exercice de sélection qu'il s'est donné d'accomplir. Le discours n'émerge pas du néant, ex nihilo, l'expression latine l'exprime, parmi les principes fondateurs du discours : « On ne peut pas dire que le discours intervient dans un contexte, comme si le contexte n'était qu'un cadre, un décor : hors sans contexte, on ne peut assigner un sens à un énoncé » (Maingueneau, 1980 : p. 26)

Pourquoi un discours ? Pourquoi ne pas envoyer un courrier aux États respectifs ? Le président ukrainien aurait pu formuler sa demande de

soutien dans une certaine confidentialité. À cette question, Kerbrat Orrechioni, dit ceci : « Le discours oral relève bien du « discours », au sens de Benveniste, c'est-à-dire qu'il est généralement plus riche en marques énonciatives que le discours écrit. » (Orrechioni, 2004 : p. 40 ; autrement dit, le président ukrainien sait bien que le discours oral est plus efficace que celui écrit.

Habituellement, les présidents ont une tenue vestimentaire appropriée et différente selon les circonstances pour prononcer un discours devant le parlement d'un autre pays. Aussi, dans ce cas de figure, la situation que traverse l'Ukraine impose-t-elle à Zelensky une tenue de circonstance : sur fond de caméra affichant le drapeau ukrainien, un président, vêtu d'un treillis militaire. Quel plus beau tableau que celui qui peint un acte de compatriotisme ou patriotisme et celui d'un président qui porte de l'intérêt à son pays ?

Conclusion

Les processus du discours reposent fondamentalement sur une pluralité de ressources sémiotiques. L'analyse des discours du président Volodymyr Zelensky devant le parlement de l'Angleterre, de l'Israël et de l'Allemagne a prouvé que le passé historique est exploité à fond, est actualisé, et contextualisé pour convaincre les pays en question que cette guerre battant son plein en Ukraine ne relève pas uniquement de la responsabilité des Ukrainiens. Cette méthode d'analyse du discours parmi tant d'autres, proposées par Olivier TURBIDE a permis de comprendre que le discours politique est un tout complexe qu'il faut analyser sur plusieurs plans. Les contextes historique, sociologique, axiologique sont des éléments basiques qui forment un discours. Qui parle d'analyse du discours de Volodymyr Zelensky, dit discours politique comme point focal qui a une grande occurrence et d'autres discours secondaires qui s'écarte du discours politique dont nous n'avons pas tenu compte dans ce travail. Maintenant, l'ensemble des discours qu'il a tenus feront-ils effets pour sauver l'Ukraine ? L'histoire saura nous répondre.

Références Bibliographiques

Daingbeaul Pierre-Marc et Pétry Francois (2017), *L'analyse textuelle des idées, du discours et des pratiques politiques*. Quebec : PUL (Presse Universitaire de Laval).

Foucault Michel (1971), *L'ordre du discours*. Gallimard.

Maingueneau Dominique (1980), *Discours et analyse du discours, introduction*: Armand Colin.

Orrechioni Cathérine Kerbrat (2004), *Le discours en interaction*. Armand Colin.

Sarfati Georges-Elia (2005), *Elements d'analyse du discours*. Armand Colin.

Turbide Olivier (2017), *chapitre 1 La parole politique comme performance multimodale et interactionnelle. Une proposition d'analyse*. Presse universitaire de Laval. Quebec : Presse universitaire de Laval.

La sitographie

https://www.liberation.fr/international/europe/devant-les-parlementaires-britanniques-volodymyr-zelensky-sur-les-traces-de-churchill-et-shakespeare-20220308_CF3IWCSRNFLLDQLIOLEALAFDM/

<https://www.tflinfo.fr/international/guerre-en-ukraine-devant-le-parlement-britannique-zelensky-invoque-churchill-2212966.html>

<https://fr.timesofisrael.com/texte-intégral-du-discours-du-président-ukrainien-devant-les-députés-israéliens/>

Approche didactique de l'interdisciplinarité dans l'enseignement/apprentissage de la rédaction à l'école primaire

Pelga, BONKOUNGOU

*Circonscription d'Éducation de Base (CEB) de Koudougou 1
Membre du Laboratoire Interdisciplinaire de Didactique des
Disciplines (LABIDID) de l'École Normale Supérieure (ENS). Burkina
Faso
evaristebonkougou@yahoo.fr*

Résumé

L'enseignement/apprentissage de la rédaction prend en compte les ressources de toutes les sous-disciplines du français et bien d'autres enseignées à l'école primaire. L'approche interdisciplinaire qui permet de réussir cet enseignement n'est pas bien maîtrisée par les acteurs de premier plan que sont les enseignants, d'où l'objet de cette étude. Elle s'est appuyée sur une méthode mixte et une analyse des copies d'élèves. Cela a permis d'aboutir aux conclusions selon lesquelles, l'approche interdisciplinaire dans l'enseignement de la rédaction n'est pas maîtrisée par les enseignants. Les difficultés rencontrées dans la prise en compte de ses principes sont : la formation insuffisante des enseignants, l'absence de fiches et de documentation appropriées intégrant les recommandations de l'interdisciplinarité. Au regard de ces obstacles, l'investigation a permis de faire des suggestions allant dans le sens de la reconsidération de la formation initiale et continue des enseignants, la mise à leur disposition de documentation et de fiche pour faciliter l'enseignement/apprentissage de la rédaction. De même, l'institution d'un cadre pour promouvoir les débats pédagogiques à l'exemple des Groupes d'Animation Pédagogique interviennent comme des perspectives didactiques capables d'améliorer l'enseignement/apprentissage de la rédaction en situation d'interdisciplinarité.

Mots clés : rédaction, didactique, interdisciplinarité, enseignement, pratiques enseignantes

Introduction

L'interdisciplinarité est une pratique enseignante qui favorise l'utilisation des connaissances acquises dans une discipline donnée pour améliorer ou favoriser la réussite des apprenants dans une autre. Dit autrement, c'est la contribution des connaissances d'une ou

plusieurs disciplines qui devient des moyens ou des instruments de consolidation des savoirs dans certains champs disciplinaires selon (Ouédraogo, 2020). Autant une discipline est améliorée par l'apport des autres, autant elle également participe au développement des autres. Dans l'enseignement/apprentissage, la rédaction est la discipline dont la réussite requiert la mise en œuvre des connaissances apprises dans la quasi-totalité des disciplines enseignées à l'école primaire ; ce principe fait d'elle un exercice bilan qui recommande que l'apprenant possède et utilise concomitamment les connaissances et les règles d'usage de toutes les sous disciplines du français et bien d'autres enseignées à l'école primaire, soutient (Paré, 2021). Au nombre desquelles, citons la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, l'orthographe, etc. Seulement, l'on remarque que l'exploitation didactique des principes de la transdisciplinarité en rédaction à l'école primaire comporte des insuffisances qui méritent d'être étudiées dans le sens de l'amélioration des pratiques enseignantes. Cette problématique a suscité la présente réflexion sur la contribution de l'interdisciplinarité dans la résolution des difficultés des productions écrites. Dans cette perspective, les interrogations suivantes se sont constamment posées : la mise en œuvre de l'interdisciplinarité contribue-t-elle à l'amélioration des acquis de l'enseignement/apprentissage de la rédaction ? Son apport est-il perceptible là où les élèves éprouvent des difficultés ? Quelles sont les difficultés didactiques que les enseignants rencontrent dans l'application des principes de l'interdisciplinarité ? Quelles sont les stratégies à considérer pour réussir son intégration dans l'enseignement/apprentissage de la rédaction ? En se posant ces questions, les objectifs poursuivis par cette étude restent entre autres, l'analyse des pratiques enseignantes dans l'enseignement/apprentissage de la rédaction en situation d'interdisciplinarité ; la détermination de son apport, l'identification des difficultés et la proposition de stratégies appropriées pour améliorer son apprentissage. Telles sont les objectifs de cette réflexion dont l'hypothèse générale soutient que la mise en œuvre de l'interdisciplinarité ne contribue pas de façon satisfaisante à l'amélioration des acquis de l'enseignement de la rédaction à l'école primaire.

Cette recherche va se mener à partir d'une recherche documentaire et une autre qui décrit le cadre méthodologique suivi de la présentation des données et la discussion des résultats.

1. Cadre méthodologique

La méthode de recherche adoptée dans le cadre de cette étude s'appuie sur des éléments de la méthode qualitative et quantitative. Cette approche mixte présente un avantage certain pour notre étude car, son aspect qualitatif recueille les expériences subjectives des enquêtés selon les réalités du milieu. Avec la dimension quantitative, l'accent est principalement orienté vers la capitalisation des expériences d'un grand nombre d'individus au cours d'une enquête. En plus des données à recueillir à l'aide de questionnaires adressés aux enseignants chargés de cours et de guide d'entretien utilisés auprès des encadreurs pédagogiques, une grille d'évaluation pour analyser les productions écrites des élèves est conçue pour être utilisée à cet effet. Les investigations se sont déroulées dans la Circonscription d'Éducation de Base de Koudougou I (CEB) en ce sens que nous y exerçons. Nous pensons avoir une bonne connaissance des différents acteurs qui y travaillent ; le renseignement de nos questionnaires est donc facilité par cette maîtrise du terrain. La CEB compte en tout cinquante-quatre (54) écoles. Pour des raisons d'équilibre, nous avons considéré les enseignants de CM2 officiant dans la campagne (21) et ceux qui exercent dans la ville de Koudougou (23). La grille d'évaluation prend en compte des connaissances enseignées dans les autres disciplines et qui jouent un rôle important dans l'écriture d'un texte. Avant de soumettre les différents outils à l'enquête, ils ont été testés et réadaptés à nos objectifs. La présentation et l'analyse des données se sont faites avec le logiciel Sphinx Plus² (V5).

2. Résultats

2.1 Interdisciplinarité et amélioration des acquis en rédaction

La première question adressée aux enseignants, consistait à connaître leur avis sur la contribution de l'interdisciplinarité sur l'enseignement/apprentissage de la rédaction. À ce niveau, les

cinquante-quatre (54) enseignants enquêtés sont affirmatifs. Pour eux, l'interdisciplinarité est quasi impossible à éviter dans une rédaction. Les connaissances enseignées dans toutes les disciplines interviennent au cours de l'écriture d'un texte. Pour l'un *“l'interdisciplinarité permet d'écrire un bon texte ; également elle aide à améliorer les compétences des élèves dans cette même discipline”*. Les encadreurs pédagogiques à l'unanimité sont également du même avis que les enseignants. Les dix (10) encadreurs sur les vingt-six (26) avec lesquels nous avons eu l'entretien ont confirmé que le décloisonnement des disciplines est un principe fondamental de réussite dans la rédaction d'un texte. Pour l'un d'eux *“ aucun texte de rédaction ne peut avoir une bonne note de la part d'un enseignant s'il ne respecte pas les règles de grammaire, d'orthographe, et utilise le vocabulaire approprié”*. Un autre encadreur affirme dans cette lancée que *“ ce n'est pas en rédaction que l'élève apprend les accords de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, ... mais, il convient de souligner qu'ils sont nécessaires pour sa réussite”*. Avec la grille d'évaluation des productions écrites des élèves, il ressort que les copies ayant de bonnes notes sont celles ayant bien respecté les règles des sous disciplines du français ou ayant fait référence à des connaissances de géographie, d'histoire ou de science pour étayer leurs argumentations.

2.2 De la perception de l'apport de l'interdisciplinarité en rédaction

La première question de cette rubrique invite les enseignants à se prononcer sur la perceptivité de l'interdisciplinarité dans l'enseignement de la rédaction. Pour ces derniers à 89,08%, l'interdisciplinarité n'est pas assez travaillée en rédaction. En amont, un travail n'est pas fait dans le sens de permettre aux élèves d'utiliser en situation de production écrite les ressources de toutes les disciplines. Les enquêtés trouvent que la pédagogie des centres d'intérêt n'est pas bien maîtrisée. Les sujets sont choisis au gré de l'enseignant sans référence aux principes de l'interdisciplinarité.

Avec les encadreurs c'est le même son de cloche ; ils soutiennent que l'enseignement de la rédaction prend peu en compte les principes de l'interdisciplinarité. À leur niveau, ils évoquent le fait que les

enseignants ignorent les pratiques, les agencements des connaissances disciplinaires et la planification appropriée d'enseignement de la rédaction en s'appuyant sur le décloisonnement des disciplines. Les encadreurs trouvent dans leur majorité que les séances de compte rendu en rédaction sont mal menées. C'est au cours de ces séances que le recensement des erreurs commises par les apprenants peut permettre à l'enseignant de faire un travail de fédération des connaissances disciplinaires au service de l'acquisition de l'expression écrite. Au niveau de l'analyse des copies corrigées de rédaction, aucune copie ne porte des observations allant dans le sens de l'amélioration de la production en faisant référence aux principes de l'interdisciplinarité. Visiblement, les productions donnent l'impression que les élèves ont des difficultés de compréhension des sujets ; la maîtrise des règles de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire, etc. n'est pas du tout perceptible.

2.3 Les difficultés des enseignants dans le respect des principes de l'interdisciplinarité

Pour les enseignants, les difficultés rencontrées dans la considération des principes de l'interdisciplinarité se situent à plusieurs niveaux : les difficultés de planification selon 70,42% ; de prise en compte des besoins et le rythme des apprentissages des élèves (68,59%) ; du faible niveau des élèves qui ne leur permet pas de mobiliser les ressources de plusieurs disciplines au service du développement d'une seule discipline (82,50) ; l'insuffisance de formation continue pour aider les enseignants à intégrer dans leurs pratiques, les principes de l'interdisciplinarité retient l'avis de 90,02% des répondants.

Au niveau des encadreurs, les difficultés qu'ils relèvent ont un rapport avec l'insuffisance de la formation continue des enseignants censée faciliter l'établissement de liens entre les connaissances disciplinaires acquises et l'enseignement de la rédaction ; du manque de documentation traitant la problématique de l'interdisciplinarité dans l'amélioration des productions écrites des élèves ; de choix de texte et méthodologie dans l'enseignement de cette discipline ; une des difficultés non moins importante relevées par les encadreurs est liée au statut du français langue seconde. Cette position occupée par le français ne favorise pas une utilisation aisée de l'ensemble des

ressources qui participent à son développement. Il faut noter qu'à travers l'examen des copies de rédaction, les difficultés suivantes ont été répertoriées : il s'agit notamment de l'absence dans les copies corrigées, d'éléments montrant la prise en compte de l'interdisciplinarité (remarques sur les accords de mots, sur les règles de conjugaison, sur l'utilisation du vocabulaire approprié etc.).

2.4 Les stratégies pour réussir de l'interdisciplinarité en rédaction

Les suggestions des enquêtés pour réussir l'intégration des principes de l'interdisciplinarité dans l'apprentissage de la rédaction sont principalement orientées vers la formation des acteurs. Les enseignants et les encadreurs enquêtés soutiennent que des séances exclusivement consacrées à des exercices transdisciplinaires pour développer une discipline donnée comme la rédaction doivent être intégrés dans l'emploi de temps. Il faut également rendre disponible les documents et les aides pédagogiques nécessaires pour 97,08% des enseignants enquêtés. Les recommandations des enseignants (60,14% d'entre eux), ont souhaité avoir un accompagnement adapté des encadreurs pédagogiques dans la mise en œuvre de cette approche. Les enseignants (97,17%) ont souhaité également que des fiches de préparation de leçons de rédaction intégrant les principes de l'interdisciplinarité soient conçues par les encadreurs et mises à leur disposition. En plus de ces avis, c'est à l'unanimité que les enquêtés ont souhaité la réinstitution des Groupes d'Animation Pédagogique (GAP) pour favoriser les débats pédagogiques, utiles dans la résolution des questions des pratiques enseignantes.

3. Discussion

3.1 Contribution de l'interdisciplinarité à l'amélioration des rédactions

Les enquêtés ont soutenu que l'interdisciplinarité est importante dans l'enseignement/apprentissage de la rédaction ; elle est un moyen qui rassemble des savoirs disciplinaires qui favorisent la réussite de l'expression écrite ou oral. La pratique de l'interdisciplinarité pour (Zi, 2021 : 30) est tellement utile en situation de classe ; pour cela, elle

doit être considérée comme « une pratique de routine dans les classes » en ce sens que la formation de l'enfant de l'école primaire s'appuie essentiellement sur les connaissances de plusieurs disciplines. Dans son étude, il souligne que chaque discipline a ses objectifs qui lui sont propres. Toutefois, l'enseignant ne doit pas oublier également que des notions étudiées dans une discipline donnée se consolident dans d'autres. D'où l'importance de l'interdisciplinarité comme alternative dans le renforcement des compétences des élèves en expression écrite. Pendant l'enseignement de la rédaction, l'élève doit mobiliser toutes les connaissances acquises autour d'un objectif fédérateur qui est souvent l'écriture d'un texte cohérent respectant les règles de l'expression apprises dans d'autres disciplines. Ainsi, (Plane, 2014) trouve que l'interdisciplinarité aide l'apprenant à déployer et d'utiliser en même temps, plusieurs compétences à la fois : il s'agit de celles en rapport à l'imagination, le sens de la conception, la bonne maîtrise des règles de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison, d'orthographe etc. La capacité de l'élève à pouvoir prendre en compte les ressources des autres disciplines au cours de l'écriture d'un texte est une condition d'écriture d'un texte de qualité. Selon les nouveaux curricula de l'école primaire en vigueur au Burkina Faso, les disciplines enseignées sont regroupées en quatre (4) champs disciplinaires qui se composent comme suit : langues et communication (français, anglais, allemand, arabe, espagnol, langues nationales, etc); mathématique, sciences et technologie (mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre (SVT) et TIC); sciences humaines et sociales (géographie, histoire, éducation civique et morale); éducation physique et sportive, arts, culture et production (EPS, théâtre, musique, chant, dessin, art ménager, APP). L'ensemble des connaissances de toutes ces disciplines concourent à la formation intégrale de l'élève en l'aidant à développer ses compétences afin qu'il puisse s'insérer et vivre en harmonie dans la société avec ses semblables. C'est dire que l'échec dans une de ces disciplines enseignées compromet la formation de l'apprenant. De même, les compétences acquises isolément seront moins utiles à l'apprenant dans la mesure où elles doivent formées en l'individu, une sorte de fédération au service du développement total de la personnalité de l'individu. A ce titre (Ouédraogo, 2020) trouve

que pour atteindre ce niveau dans l'enseignement prôné par l'interdisciplinarité, il faut que la logique de la " séquence didactique organise un ensemble d'activités répondant à un même objectif appelé objectif fédérateur ". Dans le système scolaire Burkinabè, la langue française occupe une place de choix dans les activités pédagogiques dans la mesure où elle est la langue d'enseignement. Sa maîtrise, à l'oral tout comme à l'écrit est une condition pour la réussite scolaire. De ce fait, une alternative qui se fonde sur l'interdisciplinarité va permettre de maîtriser ses règles de fonctionnement soutenues par la plupart des disciplines enseignées et favoriser leur réinvestissement en situation de production écrite. Ces règles sont des principes de fonctionnement ou la raison d'être de la discipline en question. Lorsque ces indications pour bien exprimer ne sont pas prises en compte en rédaction, la qualité des textes prend un coup.

3.2 Apport de la mise en œuvre de l'interdisciplinarité en rédaction

L'interdisciplinarité est une fédération d'activités, une relation à créer, un lien à établir entre les connaissances apprises dans plusieurs disciplines. Elle peut être aussi considérée comme l'établissement de rapport entre une ou plusieurs disciplines scolaires qui met en exergue leur complémentarité, la réciprocité qu'elles entretiennent. Ces connaissances doivent servir dans l'exécution d'activités de perfectionnement des connaissances d'une discipline donnée ; c'est le cas de la rédaction dont la maîtrise recommande que l'apprenant possède ou maîtrise les connaissances de la plupart des disciplines enseignées à l'école primaire. Les auteurs du livret (IFADEM, 2017 : 50), soutiennent qu' " avec le décloisonnement, toutes les activités sont orientées vers un même objectif : la production écrite des élèves".

Ainsi, l'absence des pratiques de décloisonnement des disciplines est due principalement, au manque de planification prenant en compte les principes d'un tel enseignement. Pourtant, (Konaté, 2018 : 92) affirme que " l'utilisation d'une planification rigoureuse et sa mise en œuvre adéquate contribue à accroître l'efficacité des enseignements et à optimiser les apprentissages des élèves ". À ce titre, la prise en compte des principes de l'interdisciplinarité devait se sentir au niveau de la préparation journalière de la classe qui est selon (Altet, 2006), une

phase d'organisation et d'anticipation des contenus disciplinaires à enseigner. L'efficacité de ce transfert interdisciplinaire ne peut réussir à faire produire par les élèves de bonnes rédactions si de bonnes pratiques de décloisonnement sont adoptées.

Le cas également de la non mise en œuvre d'une pédagogie des centres d'intérêt explique en partie l'échec des élèves dans la mobilisation des savoirs interdisciplinaires en rédaction. (Paré, 2021 : 2), dans son étude soutient que « la non prise en compte des facteurs favorisant l'acquisition des notions par les élèves en rédaction notamment la pratique de la pédagogie des centres d'intérêt dans l'enseignement de la rédaction » explique l'échec de ces derniers dans l'enseignement/apprentissage de cette discipline. Pour réussir un enseignement fédérateur qui prend en compte les connaissances de toutes les disciplines, la considération de cette approche qui s'appuie sur les centres d'intérêt s'impose comme une nécessité.

3.3 Difficultés de l'interdisciplinarité rencontrées en rédaction

La formation continue sur l'intégration de l'interdisciplinarité dans l'action pédagogique est quasi inexistante. Ce fait limite cependant la gestion ou l'amélioration des pratiques enseignantes relatives à la préparation des cours, la prise en compte des besoins et le rythme des apprentissages des apprenants, l'intégration des activités de remédiation selon les principes de la transdisciplinarité etc. Ce constat est fait par les auteurs du livret (IFADEM, 2017 : 16) qui trouvent que " les enseignants sans formation pédagogique ont besoin de soutien pour exécuter la mission qui leur est confiée ". Konaté (2018 : 13) en ce qui le concerne ajoute que les enseignants sans formation " oublient les finalités de l'enseignement du français ". Ces observations révèlent que même avec une bonne volonté, sans la formation il est évident que l'enseignant aura des difficultés dans la prise en compte des principes de l'interdisciplinarité dans son enseignement.

Le manque de documentation sur l'interdisciplinarité empêche son application effective dans l'amélioration de l'apprentissage de la rédaction. Pourtant, les documents " constituent le socle des pratiques d'enseignement du français ". (IFADEM, 2017 : 9). Ils sont des aides pédagogiques capitalisant des expériences réussies et nécessaires dans

la préparation des leçons. Sans documentation, l'enseignant manque de référence pratique, de stratégies possibles lui permettant d'élargir ses connaissances, d'intégrer les savoirs interdisciplinaires dans la préparation des leçons de rédaction. Pour (Bonkoungou, 2020 : 217), "l'absence de documentation et de programme pour enseigner la rédaction constitue un handicap tout à fait sérieux pour les enseignants". C'est dire que sans les documents, l'enseignant est parfois obligé de tâtonner dans la gestion des enseignements. Dans le meilleur des cas, ce sont les enseignants les plus expérimentés qui réussissent.

3.4 Stratégies didactiques et enseignement de la rédaction

Notons que la formation des enseignants est indispensable dans la résolution des problèmes de l'enseignement/apprentissage afin que ces derniers selon (IFADEM, 2017 : 7) soient "en phase avec la dynamique en cours" qui soutient qu'il faut intégrer les perspectives de l'interdisciplinarité dans tous les enseignements. C'est pourquoi, l'enseignant ne peut réussir à développer les compétences des élèves en rédaction si lui-même n'a pas reçu une formation initiale et continue conséquente. Pour cela, (Zi, 2021), (Paré, 2021), proposent que les autorités en charge de l'éducation travaillent à prévoir pour les enseignants, des stages de recyclage permanents ; elles doivent en faire de l'intégration des principes de l'interdisciplinarité dans l'enseignement des disciplines, un module de formation dans les Instituts régionaux de Formation des Personnels de l'Éducation (INFPE) pour la formation initiale des Professeurs des Écoles (PE). Il en est de même au niveau de l'École Normale Supérieure (ENS) pour la formation des encadreurs pédagogiques.

Convient-il d'ajouter que la conception d'un guide pédagogique à l'usage des enseignants est un soutien dans la préparation des leçons de rédaction. Avec un guide pour enseigner la rédaction, le maître a, selon (Karambiri, 2003 : 3), "un document de référence dont les indications et les suggestions ont pour but d'aider à bien faire sa préparation et à bien conduire la leçon". Avec le développement de la didactique, des fiches ou des documents prenant en compte les principes de l'interdisciplinarité dans l'enseignement de la rédaction peuvent être élaborées par les encadreurs et mis à la disposition des

enseignants. L'institution des cadres de rencontre et de promotion des débats pédagogiques est à soutenir. La suppression des Groupes d'Animation Pédagogique (GAP) a laissé un vide qui n'est pas encore comblé. Pourtant, il était un noyau, fut-il petit, un lieu d'échanges d'idées par des praticiens dès la base. C'est pourquoi (Zi, 2021) soutient fermement qu'il faut ressusciter les GAP ; (Tassebédó, 2020), quant à lui affirme que la réhabilitation des GAP est nécessaire dont les débats pédagogiques qui y sont menés participent au renforcement des capacités des enseignants.

Les autres suggestions faites pour favoriser une réussite des enseignants dans l'enseignement de la rédaction est une interpellation à l'endroit des encadreurs en les invitant à mettre l'accent sur l'encadrement des enseignants. Les leçons de rédaction étant rarement présentées lors des visites des encadreurs. Dans cette recherche de qualité (Konaté, 2018) demande aux enseignants d'aller vers les encadreurs pour solliciter le soutien au lieu d'attendre que ces derniers viennent vers eux. (Zi, 2021 : 30) trouve que l'encadrement est "le pilier de la mise en œuvre de toute innovation" ; il ne doit pas être dans ce cas absent dans une vision tendant à s'appuyer sur l'interdisciplinarité pour réussir l'enseignement de la rédaction.

La lecture est à la base de l'acquisition de toutes les connaissances selon Jean Jaurès (2009 : 256) qui soutient que "savoir lire vraiment sans hésitation comme nous lisons vous et moi, c'est la clef de tout". Généralement, ce que l'on appelle programme de la rédaction n'est autre chose qu'une invite des enseignants à lier son enseignement à celui de la lecture. C'est une instruction à prendre en compte dans l'enseignement de la rédaction dans la mesure où les savoirs interdisciplinaires se rencontrent dans un texte de lecture.

Il ressort de l'étude que l'interdisciplinarité conditionne la réussite de la rédaction. L'atteinte des objectifs et l'amélioration de la compréhension de l'interdisciplinarité en rédaction se situent au niveau des difficultés recensées et des suggestions proposées. À cet effet, les textes de rédaction doivent permettre d'étudier les connaissances et les règles des autres disciplines, de mettre l'accent sur l'interdisciplinarité en rédaction en ce sens qu'elle est selon Marcel

Guilhem et Roger Maguères (1963 : 326), “ l’aboutissement normal de la langue, sous toutes ses formes”.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d’analyser les pratiques enseignantes pour comprendre si les différents acteurs de l’enseignement perçoivent l’importance de l’interdisciplinarité dans l’enseignement/apprentissage de la rédaction ; d’identifier les difficultés qui freinent sa mise en œuvre et de proposer des stratégies appropriées pour réussir son application. La méthodologie utilisée dans cette étude est de type mixte : un questionnaire a été utilisé pour recueillir les avis des enseignants enquêtés sur la problématique de l’interdisciplinarité dans l’enseignement de la rédaction. Aussi, un guide d’entretien a servi pour comprendre les réflexions des encadreurs pédagogiques relatives à notre sujet d’étude. Pour des raisons d’ordre pratique, des copies d’élèves ont été analysées pour comprendre d’avantage les difficultés de mise en œuvre effective de l’interdisciplinarité en rédaction. Entre autres résultats atteints, nous pouvons citer le fait que les principes de l’interdisciplinarité ne sont pas assez pris en compte dans l’enseignement de la rédaction ; la formation des enseignants s’avère très insuffisante dans mise en œuvre de cette approche. Également, il faut noter que l’étude révèle que les documents pour faciliter l’intégration des aspects de l’interdisciplinarité dans l’enseignement de la rédaction sont inexistantes. Ces résultats ont conduit à des suggestions soutenant qu’il faut renforcer la formation initiale et continue des enseignants selon les indications didactiques nouvelles qui prônent l’intégration des connaissances interdisciplinaires dans l’enseignement de toutes les disciplines. La question du manque de documentation pour enseigner la rédaction dans doit aussi être résolue. L’élaboration de fiches contenant des situations d’intégration interdisciplinaire fait partie des recommandations susceptibles de meilleure l’enseignement/apprentissage de la rédaction à l’école primaire. L’application de ces stratégies conçues dans une dynamique didactique vont améliorer les résultats des élèves en rédaction, dans d’autres disciplines et partant, être un tremplin dans la quête d’un

enseignement de qualité. Pour réussir l'enseignement d'une discipline de nos jours, il est évident que l'enseignant doit tenir compte des recherches de la didactique et des recherches des autres sciences qui produisent des savoirs dont chaque discipline a besoin pour évoluer. Dans tous les cas, précisons que tout enseignant soucieux de faire œuvre utile doit faire de l'interdisciplinarité une composante fondamentale de son enseignement.

Bibliographie

Altet Marguerite (2006), *Préparation et planification*, mis en ligne le

20 février 2006. <http://stephen0711.over-blog.com/article-1933381.html>.

Bonkougou Pelga (2020), *Didactique de l'écrit à l'école primaire au Burkina Faso : analyse des modèles et des méthodes didactiques du texte narratif en classe du CM2*, Thèse de doctorat en didactique de français, Université Norbert Zongo.

IFADEM (2017), *Décloisonner l'enseignement/apprentissage du français au post-primaire*, mis en ligne 29 janvier 2018. <https://apprendre.auf.org/ressources-et-outils/livret-2-post-primaire-decloisonner-lenseignement-apprentissage-du-francais>.

Jaurès Jean (2009), *Les années de jeunesse, 1859-1889*, Paris, édition Fayard.

Karambiri Michel (2003), *Livre guide du maître, histoire au CM2*. MENA.

Konaté Désiré dit Tombayi (2018), *La fiche de progression annuelle : pour une amélioration des enseignements-apprentissages du français dans un contexte de décloisonnement au post-primaire*. Mémoire de fin de formation aux fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation Non Formelle, Koudougou, École Normale Supérieure.

Guilhem Marcel et Maguérès Roger (1968), *Eduquer, enseigner*, Paris, Ligel.

Ouédraogo Rasmata (2020), *L'enseignement-apprentissage de l'explication de texte dans le contexte du décloisonnement au post-primaire au Burkina Faso : les pratiques enseignantes en question*.

Mémoire de fin de formation aux fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation Non Formelle, Koudougou, École Normale Supérieure.

Paré Mamadou (2021), *La pédagogie des centres d'intérêt : une alternative pour réussir l'enseignement de la rédaction au CM2 dans la CEB de Léo I*. Mémoire de fin de formation aux fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation Non Formelle, Koudougou, École Normale Supérieure.

Plane Sylvie (2014), *Contribution aux travaux des groupes d'élaboration des projets de programmes C 2, C3 et C4*, mis en ligne le 27 janvier 2018.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/17/6/Plane_Sylvie_-_PU_-_CSP_Contribution_374176.pdf. Consulté le 2 février 2023.

Tassebedo Bassirou (2020), *De l'appropriation du contenu des leçons par les élèves du primaire dans la CEB de Ouaga XIV*. Mémoire de fin de formation aux fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation Non Formelle, Koudougou, École Normale Supérieure.

Zi Koudbi Karim (2021), *L'interdisciplinarité dans la résolution de problème mathématique au cours moyen : cas de la CEB de Koudougou N°IV*. Mémoire de fin de formation aux fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation Non Formelle, Koudougou, École Normale Supérieure.

Esthétique relationnelle iconotextuelle des albums illustrés dans la société de l'image

TIMMA Olivier

Université de Dschang-Cameroun
olivertims@gmail.com

Résumé

Le règne de l'image prend ses marques bien avant le début du XXI^e siècle. Comme toute domination, elle se dote de la capacité à frapper l'imaginaire plus que le texte. Même si dans l'absolu elle n'est pas un langage universel, il est cependant possible de la franchir plus facilement qu'une langue ou des barrières des mots. Sachant que l'architecture des albums illustrés est favorisée par une hybridation des textes et des illustrations, il est clair que de par sa dominance visuelle, l'illustration se dresse comme un vecteur d'information destiné à tous, surtout aux masses non alphabétisées. Aussi, ces deux entités unies en un ensemble constituent les matériaux de base de la littérature pour la jeunesse. Seulement leur rencontre demande au moins l'expertise d'un réalisateur pour transformer des intentions en actions initiatrices de toute réception esthétique. Or, les illustrations qui les compose ne jouent pas seulement un rôle ornemental et ludique, mais ouvrent la porte à diverses formes de discours. À se demander comment cette dualité iconotextuelle entretient une relation esthétique au sein de l'album illustré ? Pour y répondre, la compréhension du contexte de développement du livre d'images pour enfants, ainsi que ses caractéristiques plastiques sont un avantage à la déclinaison du lien esthétique que porte les pages de l'album illustré dans la société d'aujourd'hui.

Mots clés : livre illustré, illustration, iconotextuelle, esthétique relationnelle.

Abstract

The reign of the image took hold long before the beginning of the 21st century. Like all forms of domination, it has the capacity to strike the imagination more than text. Even if in absolute terms it is not a universal language, it is nevertheless possible to cross it more easily than a language or the barriers of words. Knowing that the architecture of illustrated books is favoured by a hybridisation of text and illustration, it is clear that by its visual dominance, illustration stands as a vector of information intended for all, especially the non-literate masses. Thus, these two entities together constitute the basic materials of literature for young people. Only their meeting requires at least the expertise of a director to transform intentions into actions that initiate any aesthetic reception. The illustrations that make up these books do not only play an ornamental and playful role, but also open the door to various forms of

discourse. The question is how does this iconotextual duality maintain an aesthetic relationship within the illustrated album ? In order to answer this question, an understanding of the developmental context of the children's picture book, as well as its plastic characteristics, is an advantage for the declension of the aesthetic link that the pages of the illustrated book carry in today's society.

Key words : illustrated book, illustration, iconotextual, relational aesthetics.

Introduction

Avec les découvertes et les recherches perpétuelles autour des supports adéquats à l'expression des idées, le livre se trouve être un des témoins privilégiés de la pensée humaine. Retracer son histoire met en évidence les évolutions majeures de ce support de communication et d'apprentissage, qui, en ce siècle prend des apparences que personne n'aurait pu imaginer. En effet, l'album pour être opératoire doit reposer essentiellement sur son iconicité avec l'hypothèse selon laquelle pour être fonctionnel, il doit nécessairement être multimodal et apte à faire prospérer le système iconotextuel fait du tandem image et texte.

Les albums pour la jeunesse entraînent les enfants (petits ou grands, même non alphabétisés) dans un monde fantastique par le simple pouvoir des mots et des images. Ces types de livres accordent une place privilégiée à l'illustration dont la particularité est de séduire le lecteur. En même temps, leurs caractères littéraires et picturaux sont des atouts sur lesquels repose le renforcement de sa culture à travers le patrimoine des valeurs chères à nos sociétés. La relation qui se joue entre les entités textuelles et imagées qui les organise est multiple (accompagnement, complémentarité, alternance, imbrication, organisation de la page...) et consolide toujours tout élément pouvant capter l'attention du lecteur.

Entre science du beau prescrit par les normes littéraires et séduction ou harmonie de l'illustration, le concepteur du livre doit opérer un choix stratégique pour la facture finale de l'œuvre artistico-littéraire. Les rapports entre l'art et le livre d'images sont de plus en plus source d'intérêts et de questionnements. Il s'opère entre eux une perméabilité en constante évolution. Au-delà d'une telle mutation, il n'est plus vraiment question de frontière, mais, d'un mélange de genre qui est

source de réflexion pédagogique du point de vue de sa matérialité, de sa plasticité et de ses significations. La question de rencontre entre livre d'images et arts visuels n'exclut pas de parler de l'objet texte, d'image, d'espace ou d'environnement graphique et plastique. L'image cultive avec le livre illustré des liens tellement forts, que l'on n'a pas encore fini de questionner le rapport qu'elle entretient avec le texte.

Si le texte doit assurer la compréhension de l'histoire, l'illustration à son tour doit jouer un rôle plutôt descriptif et expressif. Avec l'émancipation des moyens d'expression plastique, le livre d'illustré s'est approprié d'autres supports en abandonnant le traditionnel territoire du support papier. Dans ce travail, on va s'intéresser dans un premier temps au contexte de développement du livre papier pour enfants, dans un second temps de ses caractéristiques plastiques et dans un troisième temps de l'esthétique iconotextuelle que porte la page dans l'album illustré.

1. Contexte de développement du livre d'images pour enfants

Un peu comme dans l'histoire universelle des livres de jeunesse dénués d'intérêt au commencement, l'enfant n'était pas considéré comme une personne à part entière, et par conséquent marginalisé pour son âge. Ce sont les travaux de William Wordsworth qui le présentent « comme le père de l'homme ». Même si le XXe siècle est consacré à l'enfant, l'image que nous transmettent les textes littéraires et les médias montre que la considération qui lui est faite diffère d'une société à l'autre. Que ce soit sur l'angle psychologique, juridique ou sociologique, l'enfant reste un mythe, car, les auteurs classiques n'éprouaient guère le besoin de baser leurs recommandations pédagogiques sur l'étude développementale de l'enfant, convaincus qu'il suffisait de connaître l'adulte. Ce que d'autres études (John Locke, Binet (1908), Piaget (1937), Jean Adolphe Rondal et Jean Pierre Thibaut (1996), ...) prendront à contrepied.

En effet, lorsque l'idée du livre est lancée, pendant la lente évolution qui a permis de transformer ses multiples visages, elle est restée hors du champ de l'histoire de l'édition et dans le même temps, en marge des collections patrimoniales de la recherche et des cursus

universitaires. De nos jours, il a changé de statut. Les créations dans ces ouvrages pour la jeunesse sont influencées par les nouveaux courants de réflexion sur l'éducation, la maturation d'esprit, la philosophie, la psychologie de l'enfant et le contexte socioculturel. Ce qui a favorisé diverses influences à l'origine d'une véritable identité et industrie du livre. Au commencement, certains ouvrages de littérature destinés à l'origine aux adultes sont reversés dans le répertoire pour enfants. Avec le temps, certains écrivains se sont spécialisés dans l'écriture d'ouvrages pour enfants. Preuve que la littérature pour la jeunesse n'est pas une sous-littérature comme certains peuvent le prétendre.

Si celle-ci est véritablement née au XVIIIe siècle, la seconde moitié du XIXe siècle marque son essor. Tout au long du siècle suivant jusqu'à nos jours, s'aligne une quantité importante de productions dont l'audace graphique, les mises en page inventives et de nouvelles visions entre des textes d'auteurs et des artistes plasticiens aux expressions multiples et talentueuses devient une mode. Sous cet angle, la littérature pour la jeunesse a évolué sous le double signe de la permanence et de la profusion. Il devient alors clair que celle-ci soulève des problématiques scientifiques tant ses fondements historiques, conceptuels et esthético-stylistiques restent à questionner dans la pratique. En plus, des enjeux politiques, sociaux et pédagogiques s'ajoute une dimension économique, lorsque les grandes maisons d'édition conquièrent les nouvelles parts de marché qu'ouvre la scolarisation d'une grande majorité d'enfants.

Au fil du temps, cette situation va créer un enthousiasme autour de la question et plusieurs tendances vont être observées (cf. figure 1) à la suite de diverses initiatives ayant pour but d'apporter une solution concrète à ce besoin. Cette évolution peut se résumer en un triptyque. D'abord, certains ouvrages de littérature destinés à l'origine aux adultes passent dans le répertoire de l'enfance (Daniel Defoe, Walter Scott, Alexandre Dumas, Jonathan Swift...). Ensuite, certains écrivains répondent à des demandes éditoriales précises et acceptent d'écrire pour les enfants (Georges Sand, Charles Perrault, Fénelon, Jean Marie Leprince de Beaumont, Don Quichotte...). Enfin, on note un mouvement d'écrivains (Arthur Burdett Frost, Pierrot L'ébouriffé, Heinrich Hoffmann-Donner, Susan Chandler, Gyo Fujikawa, ...) qui

se spécialisent dans l'écriture et l'illustration d'ouvrages pour enfants. Progressivement, on a assisté aux appellations auteur, auteur et illustrateur (Henri Gougaud et Marc Daniau : *Contes d'Afrique*, Gabriel Kinsa et Sanziga : *Zikita*, Marie Sellier et Marion Lesage : *L'Afrique petit chaka...*) et auteur-illustrateur (Christian Epanya : *Le taxi brousse de papa Diop*, William Wilson : *les proverbes du crocodile*, Thiery Dedieu : *Yakouba*, Mario Ramos : *Valentin la terreur...*), véritables créateurs qui bousculent toutes les conventions de la littérature pour jeunesse et s'adressent directement aux attentes des enfants.

Figure 1 : Schéma général montrant l'avènement progressif du livre pour enfants.

Légende :

 Certains écrivains généralistes (Daniel Defoe, Walter Scott, Alexandre Dumas, Jonathan Swift...) qui produisaient pour des gens qui savent lire en fonction des domaines et des centres d'intérêt, font des adaptations de certains livres au niveau des enfants.

 L'engouement rencontré par l'adaptation des livres pour adultes en livres pour enfants, a favorisé la création par certains auteurs (Georges Sand, Charles Perrault, Fénelon, Jean Marie Leprince de Beaumont, Don Quichotte...) des livres pour enfants en tenant compte de leur psychologie, leurs préoccupations et de leurs besoins.

Les études sur la question de l'enfant ont contribué au développement des spécialistes (Charles Perault : *Le dauphin* ; Fénelon : *Les aventures de Télémaque* ; Jean-Marie Leprince de Beaumont : *la belle et la bête*) du texte et des images destinées aux enfants

Dans la spécialisation des livres pour enfants, il y a eu une diversification de types ou de catégorie d'ouvrages : livres jouets, livres animés, livres audiovisuels.

De la forme classique connue au livre, de nouvelles approches et façons de faire inaugurent une tendance du livre aux formes (livres jouets avec la variété des formes montrant une chose ou rappelant un animal ou une texture) et aux pages exceptionnelles (pop-up ou livres animés caractérisés par la présentation du sujet principale ou le centre d'intérêt en relief à l'ouverture du document) qui sont de véritables exemples de ce progrès. C'est justement dans ce contexte artistique qu'au cours des années 60, période d'importants bouleversements dans le domaine du livre pour enfants, qu'une autre approche de conception de l'album apparait, et où l'illustration se taille une place prépondérante avec les icônes et deviennent œuvre d'art et de narration. Conséquence, une nouvelle image de l'album s'est imposée, solidaire à d'autres changements dans les modes de représentation, des styles graphiques et d'influences, miroir de la diversité culturelle et artistique de nos sociétés.

Malgré toutes ces avancées, le principal paradoxe du livre pour enfants est que le public lecteur n'achète pas lui-même les ouvrages qu'il lit. Il est obligé de subir le choix ou les prescriptions de ses parents, de ses enseignants au détriment de ses goûts personnels. Du coup les éditeurs ont été obligés de prendre en compte ces paramètres pour mener à bien leur politique éditoriale. C'est à ce niveau que nous nous sommes rendu compte que les livres pour la jeunesse ont bel et bien des enjeux éthiques, politiques et philosophiques qui entrent aussi dans des circuits économiques soumis aux lois du marché ; bien qu'aujourd'hui, trois médias concurrencent les livres pour jeunes : la télévision, l'internet et les jeux vidéo.

2. Les caractéristiques plastiques de l'album illustré

Il est évident aujourd'hui que la littérature de jeunesse fait pleinement partie du paysage de la littérature. Depuis l'étape marquante du XVe siècle avec les prémices de l'imprimerie et le moment où l'école devient progressivement obligatoire dans divers pays du monde, la plupart des enfants apprennent à lire, les livres sont écrits pour eux et les premiers albums illustrés, reflétant l'image de la société voient le jour. Mais, avec la catégorisation des ouvrages, le livre d'images est devenu un genre à part, qui raconte suivant une vision simpliste des histoires parfois complexes et énigmatiques. Ce support perfectionné à la dimension d'une œuvre d'art, n'emploie pas le texte exclusivement comme un objet calligraphique, l'image est aussi traitée au-delà d'un objet d'ornement de par son omniprésence et sa dominance par l'occupation de l'espace.

Contrairement aux autres types de livres où l'image illustre une scène de récit dans un espace limité à la page, dans l'album, elle se libère, fait corps ou envahit parfois le texte en le concurrençant dans ses fonctions narratives et didactiques. Grâce à l'art graphique, la typographie des écrits prenant très aisément des allures artistiques et esthétiques à la dimension de l'image qui ne se contente plus de l'illustrer, mais de la compléter, de la préciser, de l'expliquer ou d'apporter un contrepoint amplificateur du message. En revanche, comme moyen ou support de message, la création des ouvrages illustrés fait appel aux techniques de plus en plus perfectionnées et originales. Les éléments tels que la dimension, la forme, le choix du graphique, les plans, les angles de vue, la typographie, l'utilisation ou non des couleurs et du cadre participent à donner un sens au rendu de l'histoire qui est racontée.

Il appartient alors aux lecteurs d'interpréter ou analyser l'enchaînement et la cadence de modifications de ces éléments pour comprendre les intrigues qui se développent présentement. Il faudrait, aussi, montrer la richesse de l'intermédialité dans la production du livre à partir de la tradition de sa conception fondée sur le rapprochement du texte d'un écrivain et des images d'un illustrateur. Toujours est-il que, celui-ci peut être responsable des images, du texte et de leur mise en forme dans le livre. Leur développement peut

coïncider avec celui de l'art contemporain dont il partage les enjeux essentiels. Loin des paradoxes et polémiques idéologiques qui encadrent l'évolution de la société, nous voyons cette pratique comme une dualité pris à la fois comme courant artistique et comme époque d'expression artistique influençant tous les secteurs des industries culturelles et créativités.

C'est dire qu'une communauté croissante de créateurs s'empare des nouveaux médias et des formes associées ou dérivées pour faire passer leurs idées d'artistes sculpteurs, d'artistes multimédias, photographes d'art, vidéastes, performeurs ou illustrateurs inventeurs. Bref, l'artiste contemporain effectue au quotidien des tâches extrêmement variées, à la suite de ses voyages, des échanges avec des anonymes avides de l'art, des collectionneurs, des éditeurs, voire des mécènes. Ses relations et ses réactions esthétiques sont influencées à la fois par des emprunts divers, des sources d'information et ses prises de position par rapport aux changements brusques observés autour de lui, et le livre d'images n'est qu'un prétexte pour extérioriser sans être exhaustif, ses émois, ses déceptions, ses aspirations, ses attentes et ses rêves.

Les interactions artistiques de l'écrit et de l'image constituent un domaine important pour le système de recherche portant sur la littérature et les arts visuels. Elles amènent beaucoup de chercheurs à s'interroger, analyser et prolonger leur méthode et leurs discours sur l'interdisciplinarité ou la conjonction de plusieurs médias. Avec le développement de la culture graphique, le récit séquentiel et la narration interactive des albums illustrés proposent une configuration dominante de dessins imaginaires. C'est pourquoi les faits sont souvent réels, mais les illustrations la plupart du temps sont imaginées, la mise en scène pensée et non copiée. Avec les avancées toujours plus prononcées des technologies numériques, la création des images de synthèses (adulé du jeune public) tournée vers des mondes exceptionnels plus vraies que nature, le territoire de la page des albums connaît un vent nouveau avec des illustrations polies est assorties de détails.

Bien que les informations de l'ensemble de l'ouvrage soient redondantes, le texte et l'image disent la même chose, chacune à sa manière, chacun avec son mode d'expression : les caractères d'écriture

pour le texte et le graphisme pour l'illustration. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un lien de complémentarité, aussi symbolique soit-il. Dans ce rapport de complémentarité, même s'il y a redondance, l'image et le texte gardent leurs spécificités. Par exemple en ce qui concerne l'image, elle permet de comprendre ce qui est écrit : les mots inconnus ou difficiles peuvent avoir un début de compréhension. Dans certains cas, elle permet d'assurer la transition d'une page à l'autre. Le livre d'images ou album illustré « va alors s'imposer pour désigner un livre dans lequel images et texte s'articulent et dont les images participent pleinement à la narration » (Cœur-Joly Sandy, 2012 : 17)

Pour signaler une déroute de ce qui est habituellement fait, on a entendu des nouvelles terminaisons comme récit graphique, roman à estampes ou roman graphique. Pourtant Will Eisner de qui se reconnaît la paternité du terme (vers 1980) l'utilise pour parler des bandes dessinées en noir et blanc dont le nombre de pages est d'au moins vingt-quatre pages, trente-deux pages pour certains et quarante-huit pour d'autres. Sa principale caractéristique est qu'elle n'est pas inscrite dans la continuité ou une série. En d'autres termes, c'est un récit complet publié dans un format évoquant celui de la littérature. « Le terme de roman graphique a été « inventé » et repris par plusieurs acteurs de l'institution culturelle de la bande dessinée afin de légitimer et de valoriser une pratique artistique dont la réputation avait été sévèrement ébranlée au préalable » (Gabriel Gaudette, 2011 : 32).

Au demeurant, la création de ce nouveau terme pour désigner le médium de communication visuelle a parfois fait l'objet des polémiques conceptuelles, des querelles d'écoles de pensées et de vision de la littérature artistique. Album ou livre d'images, outil d'ouverture à l'éveil et à la distraction ou kit de découverte, il est le support de prédilection qui accompagne l'éducation ou le divertissement de la jeunesse. Ce document est un genre littéraire et artistique destiné à appuyer l'action pédagogique et à soutenir toute initiative visant à favoriser l'accès de l'enfant à la lecture. À partir des illustrations, le lecteur a une vision complémentaire du récit. Ce vecteur interculturel favorise les échanges entre les peuples tout en promouvant une littérature infantile de qualité.

3. L'esthétique relationnelle des pages de l'album illustré

Après avoir fait le constat de la rareté des spécialistes pour des textes pour enfants et même des illustrations, on a pu se rendre compte que l'infime partie d'auteurs qui l'ont souvent fait, pour les questions de prise en charge sociale, sont obligés comme la très grande majorité d'artistes de tout bord, de mener des activités parallèles pour vivre. Sinon, c'est à partir de leur écrit, très souvent des projets subventionnés que les illustrateurs font des propositions d'images destinées à l'accompagnement des textes ou des livres. Ainsi, on a vu se développer le registre « d'auteur », « d'illustrateur » et « auteur-illustrateur ».

Plus clairement, la création textuelle d'un auteur et sa réception chez un lecteur sont souvent favorisées dans leur compréhension par la présence de l'image. Sérieux appât ou teaser à l'exploration du livre, il n'est plus à démontrer que son insertion dans le domaine de la littérature a quelque peu bouleversé les théories traditionnelles de l'effet de réception du texte, tout en créant un nouveau genre artistico-littéraire qu'est le livre d'images. Celui-ci forcément laisse un espace important à l'interprétation plastique des idées par un illustrateur. Lorsqu'on regarde la proposition dans ce sens, on comprend par l'analyse des graphes (cf. figure 2) qu'une figure, « adaptée principalement des travaux de Poslaniec (1992, 2002), mais aussi de Weisser (1995, 2001), qui propose une vision intégrée des théories de l'effet et de la réception littéraire, est divisée en trois parties verticales, trois ensembles et six zones numérotées. [...] Nous nommons, avec Escarpit et Godfrey (2008), cet ensemble la re-création qui s'ouvre ensuite sur une récréation chez le lecteur. Martin Lépine (2012 : 111-112)

Figure 2 : Ensembles montrant les relations texte-illustration dans une page d'album de littérature pour jeunesse.

Cette étude théorique de la relation texte-illustration peut s'opérer inversement en laissant voir que l'auteur du texte ou la création du texte est en amont de la conception de l'album illustré. Cet ensemble de créations à partir d'un mouvement de mots pose les bases de la production de l'œuvre. C'est à l'illustrateur qu'incombe la responsabilité de faire donc naître de nouveau ces mots en images ou en mots-images. C'est là qu'il doit montrer sa capacité à s'approprier l'idée pour re-créer afin de faire vivre la récréation à son destinataire. « Notons que l'adjectif créatif, originellement issu du verbe créer, dérive aussi bien du terme « création » que de « créativité ». Dans une

conception très contemporaine, l'adjectif s'est même substanfié (les créatifs = ceux qui inventent par opposition à ceux qui produisent ou à ceux qui administrent). » Pierre Kolp (2009 : 4)

Seulement, avec le temps, ce processus dans lequel le travail de l'un dépend de celui de l'autre s'est trouvé lourd pour la production artistico-littéraire du fait des prises de liberté qui allonge les délais d'exécution. Mais, la spécialisation a laissé place au développement des compétences transdisciplinaires et la terminologie « auteur-illustrateur » et réciproquement ne s'est pas fait attendre. Progressivement, des ajustements se sont faits dans un camp comme dans l'autre. Mais, que ce soit l'illustration ou le texte, des interprétations dans leur mode de construction s'expliquent par la perception consciente ou inconsciente des données visuelles objectivement repérables, comme autant de signes qu'il faut apprendre à décoder pour cloisonner les styles traditionnels des nouveaux styles. Ce qui limite le développement des archétypes qui trahissent des tendances d'un esthétique programmé à l'avant par la démarche de travail préétablie et ouvert la porte aux relations multiples entre les matériaux engagés dans la fabrication du livre.

Ainsi, lorsqu'on fait un panorama de la plupart d'albums pour la jeunesse dans la société actuelle, on peut se rendre compte que chaque auteur au fil de ses créations est parvenu à se faire un style qui lui est propre, tant du point de vue de l'écriture que du graphisme. De plus, ceux-ci se distinguent également par ses effets idéologiques au sens sémiologique du terme. Certains ont fait leur marque de fabrique dans des dessins naïfs et parfois enfantins, à partir desquels ils meublent l'espace de composition en défiant les lois de la perspective. D'autres par contre ont bâti leur héritage graphique dans les effets des images de synthèse ou dans un fourmillement de formes composées où tous les dessins de souvenirs viennent se fondre. Par ailleurs, les couleurs empruntent directement sa nature aux matériaux engagés dans la composition plastique parfois avec la technique de collage. Cette manière caractéristique et construite n'est pas une donnée propre à l'illustration, mais à l'art pictural, ouvert à toutes les pratiques humaines encadrée par les idées inspirées de de la société de consommation ou influencées par le monde numérique.

En matière d'écriture, les histoires sont relatées dans un style classique : la langue est sobre, la syntaxe riche et le récit construit. « Si en plein classicisme, l'idée d'un sublime s'adressant au sentiment et non à la seule raison, introduisait déjà quelque élément perturbateur, pour le dix-huitième siècle elle va devenir le pivot d'une révolution esthétique : la question autour de laquelle se réalise la réforme des concepts d'ordre, de beauté et de mimésis » (Jocelyne Beguery, 2002 : 117). Le purisme originel des écrivains en général et ceux de la littérature pour la jeunesse en particulier avait dégénéré en des formules stériles et monotones. Contrairement au modernisme, le postmodernisme dans la littérature pour jeunes n'a émergé comme un mouvement cohérent reposant sur la tradition ou les opinions communes et un style unique. Fondamentalement, le non-respect des principes orthodoxes a ouvert le sens de l'individualisme et de la recherche de l'originalité dans la conception des livres pour enfants. Toutefois, les acteurs revendiquent la reconnaissance des styles précédents et une continuité historique réinterprétant les traditions. On peut se rendre compte avec précision de l'extension d'un concept et de la complexité d'une esthétique envisagée dans la création d'albums pour enfants. Cependant, soulignons que le style est évidemment un choix de l'auteur. Il est influencé par le tempérament de l'artiste.

Conclusion

En définitive, la littérature de jeunesse est un instrument de diffusion d'idées qui utilise l'écriture et l'illustration comme moyen de communication. Dans leur matérialité sur la page, textes et illustrations deviennent complices des divergences d'intentions littéraires et artistiques fondatrice de la réception esthétique. En ce qui concerne l'illustrateur-auteur de texte, quand il réalise une planche, il tente de retrouver des émotions d'enfance, afin d'être plus proche du lecteur d'images. Il y a donc dans son travail une part de jeu et de transmission. Au-delà du réel, il essaye de traduire l'imaginaire tel qu'il l'appréhende. Pour cela, il invente des histoires qu'il illustre parfois en combinant les images qu'il a en tête. Si de nos jours des écoles de graphismes se dotent des outils pédagogiques et technologiques de pointe pour assurer la relève, auparavant, il

n'existait pas de formation pour devenir illustrateur ; tous étaient autodidactes et travaillaient à partir des talents multiples.

Au-delà des querelles autour des terminologies littéraires de jeunesse et littérature pour la jeunesse, retenons que le livre d'images pour enfants ainsi que la littérature pour l'enfance et la jeunesse sont longtemps resté hors du champ de l'histoire de l'édition, et la distinction qu'on en fait est restée somme toute théorique. En réalité son avènement repose sur les réflexions de l'église, du pouvoir politique et des institutions éducatives avant d'être encadré par les critiques universitaires appuyées par la recherche. Aujourd'hui, après s'être forgé une place étrange et paradoxale au sein de la littérature, son statut a changé du fait des actions et intentions que les intervenants de sa chaîne de fabrication lui accordent. C'est pourquoi son esthétique est d'abord au carrefour de la création littéraire, ensuite de la re-crédation artistique et enfin de la récréation du lecteur. Ce qui rend la production protéiforme et diversifiée de par la rencontre des codes qui s'y rencontrent.

Spécifiquement pour les pays subsahariens, à la faveur de leur contacts fructueux avec les pays occidentaux (Allemagne, France, l'Angleterre, Belgique...) leur peuple entreront en possession des premiers albums ou livres d'images pour enfants. Jusqu'en 1990, malgré la présence de plusieurs maisons d'Éditions et d'imprimerie locales, les livres de jeunesse des auteurs locaux certes existent, mais, illustrés par les Européens. Puis, la force des choses feront que les locaux (pour ce qui est du texte et des illustrations) entreront progressivement en scène. Tout en montrant une autre écriture, leurs réalisations font la fierté des catalogues dans le domaine, avec l'émergence des produits qui capitalisent des valeurs d'ici et d'ailleurs pour un partenariat gagnant moyennant une sorte d'esthétique relationnelle des matériaux (texte-illustration) fondateurs des albums pour enfants.

Références bibliographiques

Alary Audrey (2007), *Culture de l'image et citoyenneté : lire et écrire les images sociales au cycle III*, Mémoire de Licence professionnelle, I.U.F.M de Limousin.

Beguery Jocelyne (2002), *Une esthétique contemporaine de l'album de jeunesse : de grand petits livres*, Paris, Éd. L'Harmattan.

Cadet Christiane, Charles René, Galus Jean-Luc (2013), *La communication par l'image*, Paris, Éd. Nathan,

Gaudette Gabriel (2011), « Tensions, prétentions et galvaudage ; gains et écueils du roman graphique comme stratégie du cheval de Troie en Amérique du Nord » in *Revue Kinephanos : La légitimation culturelle*, Vol. 2, n°1, Montréal, Éd. Université de Montréal

Kolp Pierre (2009), *La créativité : considérée d'un point de vue historique et d'un point de vue actuel*, Braine-l'Alleud, Éd. Académie des Beaux-Arts de Belgique.

Nières-Chevrel Isabelle (2000), Jean de Brunhof, inventer Babar, inventer l'espace in *La revue de livres pour enfants*, N° 191, pp [109-120], Genève, Éd. La Joie de lire.

Perrot Jean (1987), *Du jeu, des enfants, des livres*, Paris, Éd. Cercle de la librairie.

Piaget Jean (1937), *La construction du réel chez l'enfant*, Neuchatel-Paris, Éd. Delachaux-Niestlé.

Sandy Cœur-Joly, (2012), *Le rôle et la place de la littérature de jeunesse. En quoi la littérature de jeunesse joue-t-elle un rôle essentiel dans l'accès à la culture ? Comment sensibiliser l'enfant à cette culture ?* Mémoire de Master métiers d'éducatrices, de l'enseignement, de la formation et de l'accompagnement, Université d'Orléans, Orléans.

Shulevitz Uri, (1985), *Writing with pictures: how to write and illustrate children's books*, New York, Éd. Watson-Guption.

Thibaut Jean Pierre, Rondal Jean Adolphe (1996), *Psychologie de l'enfant et de l'adolescent*, Charleroi, Éd. Labor.

Wiedemann Julius (2008), *Illustration now !*, Cologne, Éd. Taschen.

Analyse du discours de Léopold Sédar Senghor : l'ethos de l'homme de culture

Mohamed NDIAYE,

*Docteur ès lettres,
Université Gaston Berger de Saint-Louis,
Sénégal,
papendiay12@gmail.com*

Résumé

La culture, notamment celle africaine, demeure un point essentiel dans le discours de Léopold Sédar Senghor, dans sa manière de se positionner dans le champ littéraire comme culturel ou d'exprimer sa négritude. Il est lieu, dans cet article, d'analyser sous un angle discursif les mentions explicites ou implicites relatives à la culture africaine ; et par conséquent comment, avec les moyens ou le comment du dire, se construit l'ethos de l'homme de culture dans le discours de ce nègre hellène.

Mots- clés : culture, ethos, scénographie, oralité.

Abstract

Culture, notably the African one, remains an essential point in the discourse of Léopold Sédar Senghor, in his way of behaving in literary as well as cultural field or of expressing in negritude. There is room, in this article, to analyse from a discursive angle the explicit or implicit mentions relative to African culture. As a result how, with means or the way to say, is the ethos of the man of culture constructed in the discourse of the Hellenic Negro.

Keywords : culture, ethos, scenography, orality.

Introduction

Souignons, de prime abord, cette supercherie qui découle de la position de l'ethnocentrisme, qui étant un préjugé tenace, consiste pour une culture donnée à s'ériger en culture de référence et aussi à se survaloriser. Or, il n'y a ni peuple sans culture ni du plus ni du moins de culture ; le seul critère d'appréciation d'une culture est son opérationnalité et sa fonctionnalité par rapport à la vie sociale qu'elle

organise et qu'elle doit rendre effective. Ce que semble comprendre Léopold Sédar Senghor. Ainsi, cette notion de culture reste au cœur de sa vie et de sa conception de la négritude, qu'il définit comme « l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir, telles qu'elles s'expriment dans la vie et les œuvres des Noirs. » De son premier recueil *Chants d'Ombre* jusqu'au dernier volume des *Libertés*, son impact sur la culture africaine et francophone a été considérable. Dans sa poésie, Senghor chante l'Afrique Idyllique, la beauté noire, l'harmonie de l'univers africain, les liens invisibles communs à tous les peuples qui partagent la même sensibilité noire. Il n'hésite point à afficher cette image ou ethos de l'homme de culture dans son discours. Toutefois, la problématique qui préfigure est comment se construit cet ethos dans son discours ?

1. La scénographie littéraire africaine

Dans les sociétés africaines plus particulièrement celles traditionnelles, c'est-à-dire celles conservatrices, l'oralité demeure l'empreinte essentielle de la littérature. Et la langue, dans une certaine mesure, pourrait se définir comme représentation fidèle du génie des peuples, l'expression de leur caractère, la révélation de leur existence intime. Or, selon Kesteloot, la littérature africaine est une littérature d'imagination qui charrie non seulement les trésors des mythes et les exubérances de l'imagination populaire mais véhicule l'histoire, les généalogies, les traditions familiales. En effet, la parole véhicule beaucoup de valeurs dans la société traditionnelle africaine. Elle revêt une grande importance et son étude ouvre des perspectives grandes voire immenses sur le terrain de la connaissance de la sagesse et l'état des techniques en Afrique noire.

En Afrique, le poids de la parole se manifeste généralement à travers les proverbes, les chants, les contes. La parole reste, selon Chevrier, le support culturel prioritaire et majoritaire par excellence où elle exprime le patrimoine traditionnel et où elle tisse entre les générations passées et présentes. Ce lien de continuité et de solidarité sans lequel, il n'existe ni histoire ni civilisation. En effet, « la littérature pour le wolof du village, le Bantu de Mbandaka et le Négro-

africain en général, c'est la parole pensée qui assure et revêt des caractéristiques précises ». (Pathé Diagne, 1973 : 484). Dans pareille perspective, nous nous rappelons Gustave Le Bon qui a bien ressenti au terme de ses voyages à travers le monde « que chaque peuple possède une constitution mentale aussi fixe que ses caractères anatomiques et d'où ses sentiments, ses pensées, ses institutions, ses croyances et ses arts dérivent ». (1987 : 17)

Par conséquent, ceux qui s'activent dans la scénographie de la littérature africaine pour conformer leur activité littéraire à la raison « orale et traditionnelle » devenue dominante, vont privilégier deux types de démarches : le « comment » du dire et les « moyens » du dire. La forme du dire littéraire, dans le « comment » du dire découle à la fois de « la manière de raconter le monde » et à la structure du texte propre « aux gens de la parole ». Ainsi, élaborant le concept « d'art incarné », Senghor en jette les fondements. Et, comme nous pouvons le voir ensemble :

[...] tous les espoirs sont permis aux écrivains négro-africains s'ils savent conserver le sceau de la négritude [...]; exprimer les problèmes angoissants que pose le monde à l'Afrique de 1965, c'est encore bien, mais précisément cette expression n'aura de force, n'arrachera la conviction que dans la mesure où ces problèmes seront dits, plutôt chantés, d'une voix brulante, d'une voix nègre. L'art doit être incarné, sans quoi il n'est que littérature. (Senghor, 1963 : 174)

2. La problématique du culturel chez Senghor

L'écriture devient, pour le natif de Joal, une façon de peindre la société traditionnelle qui occupe une place considérable dans ses discours : « Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds retrouvent vigueur en frappant le sol dur » (2006 : 26) s'exclame-t-il triomphalement dans « Prières aux Masques » et confesse, dans « Totem », « Il me faut cacher au plus intime de mes veines / L'Ancêtre à la peau d'orange sillonnée d'éclairs et de foudre » (ibidem).

La problématique du culturel est au cœur de la vie de Senghor car lié à un métissage ethnique de par ses racines et un métissage culturel de par ses formations africaine et française mais aussi matrimonial et biologique, par son mariage avec une Normande. C'est pourquoi il en fait l'un des foyers de son imagination poétique et le cœur de la réflexion sur la culture qui apparaît une certaine manière d'être, une *henix* commune et spécifique à un peuple. De même,

Senghor par son itinéraire biographique, intellectuel et spirituel, a intimement vécu l'entre-deux, souffert souvent de la différence. Mais à l'inverse d'autres expériences rapportées par la littérature, les discordances entre les civilisations, les identités et les modes d'appréhension du monde sont vécues comme symbiose enrichissante pour l'Homme et pour la Poésie. (Issa Ndiaye, 2003 : 61)

Senghor, lui-même conçoit la culture comme « la constitution psychique qui, chez chaque peuple, explique sa civilisation... » ; comme « une certaine façon, propre à chaque peuple, de sentir et de penser, de s'exprimer et d'agir », laquelle est « la symbiose des influences de la géographie et de l'histoire, de la race et de l'ethnie » (1967 : 47). Il se rappelait ainsi, dans ses souvenirs, encore élève à la mission catholique :

Les [aux] jours de Djilor, à cette vie de village qui était réglée comme une cérémonie depuis le réveil du matin, les salutations à son [mon] père avec l'esquisse de génuflexion des femmes jusqu'aux veillées noires palpitant de contes et légendes. Tout était réglé, tout était digne, tout était beau. (2002 : 8)

En ce qui nous concerne, nous nous intéressons ici au comment se construit l'image du culturel, c'est-à-dire l'ethos, dans les discours de Senghor. De prime abord nous avancerons l'hypothèse selon laquelle cette image du culturel résulte de sa double formation, de sa conception de la négritude « l'ensemble des valeurs culturelles du monde Noir » et confère à son discours une esthétique métissée. En réalité, Senghor, rappelons-le, est victime du métissage culturel, c'est-à-dire qu'il est à cheval entre la culture africaine, sa culture d'origine, et celle occidentale, une culture d'emprunt car « né du mariage de la

France et l’Afrique, fils légitime d’une union violente, il rachète même par son existence le cauchemar de l’origine ».

Dans ses discours, Senghor affiche cet ethos du culturel malgré que ses détracteurs se sont souvent demandé comment un nègre à ce point blanchi peut-il encore se revendiquer africain, remettant ainsi en question son attachement à la culture africaine. Toutefois, l’identité culturelle, comme nous pouvons le penser avec Léon Nadjo, c’est l’expression de la différence, mais une différence qui, loin de sombrer dans un nationalisme appauvrissant, n’exclut ni le dialogue ni la complémentarité.

À la manière de Victor Hugo qui répondait à ses détracteurs dans la préface de « Les Contemplations » voire Lamartine dans « Réponse à la Némésis » et à la différence de Kourouma qui torture et trahit le français comme pour rester fidèle à son malinké avec lequel il semble sceller une sainte alliance, Senghor dans *Éthiopiennes* clamait :

Si j’écris ces lignes, c’est à la suggestion de certains critiques de mes amis. Pour répondre à leurs interrogations et aux reproches de quelques autres, qui somment les poètes nègres parce qu’ils écrivent en français, de sentir « français », quand ils ne les accusent pas d’imiter les grands poètes nationaux. (2006 : 160)

Mais rappelons-le, il ne s’agit pour Barthes, en voulant construire une image de soi, des informations flatteuses que l’orateur peut faire sur sa propre personne dans le contenu de son discours [...] mais de l’apparence que lui confèrent [...] le choix des mots, des arguments et concernant le stéréotypage, Ruth Amossy le définit comme étant « l’opération à penser le réel à travers une représentation culturelle préexistante, un schéma collectif figée » : une personne concrète est ainsi perçue par rapport à un modèle préexistant. Ce qui nous rappelle aussi Maingueneau qui reprend en analyse du discours la notion de « cadre figuratif » et d’« ethos » selon Émile Benveniste et Oswald Ducrot, en examinant comment ils rendent compte de l’efficacité intrinsèque de la parole.

En tout cas, concernant la problématique de la culture, L.S. Senghor ne s’est jamais lassé et il n’y a d’homme politique, à ce que nous sachions, qui ait autant insisté sur ce thème, au point d’en faire

la finalité explicite de toute son action » car, pour lui « le but du développement c'est la culture ». Par ailleurs, il a toujours montré son désaccord sur l'idéologie qui faisait de la culture africaine une culture primitive car pour lui cette culture africaine est quelquefois même supérieure à celle européenne : « Travaillons à faire de l'Ouest-africain politiquement un citoyen français : mais culturellement ? » (1964 : 13) proposait-il. Cette culture est, pour lui, ce qu'il y a de plus urgent. Ainsi il affirmait :

Mon intention n'est pas de vous convaincre de mes opinions, seulement de vous amener à bien poser le problème culturel en A.O.F., le plus grave problème de l'heure, dont la solution nous presse, nous bouscule, auquel s'est consacré le Foyer ; de vous amener, moi avec vous, à vous délivrer et accoucher de cet esprit de vérité que vous recelez en vous, plutôt à le délivrer des entraves qui l'embarrassent encore : l'opinion, les intérêts, les passions. (1964 : 11)

Et, il a accordé un intérêt à ses racines et fait des recherches sur les langues et sur les arts africains, beaucoup de choses qu'on ne lui avait apprises. Senghor s'est occupé de l'enseignement des langues négro-africaines pendant quinze bonnes années en prônant l'idéologie que « la promotion des cultures du Tiers Monde, singulièrement de leurs langues sont les meilleurs véhicules de leur culture ». (1992 : 191)

Cet ethos de l'homme de culture lui permet de se positionner en témoin dans le champ discursif africain notamment politique. De même, Senghor, lui-même, explique les circonstances dans lesquelles les écrivains de la négritude ont pris conscience de l'importance du témoignage d'une présence africaine dans une époque où tout concourait à prouver aux colonisés qu'ils n'étaient « civilisés » :

Nous étions [...] plongés [...] dans une sorte de désespoir. L'horizon était bouché [...] les colonisateurs légitimaient [...] par la théorie de la table rase que nous n'avions [...] rien inventé, rien créé, rien écrit [...]. Pour asseoir [...] notre révolution, il nous fallait nous débarrasser de nos vêtements d'emprunt, et affirmer notre être. C'est-à-dire notre négritude. (Senghor, 1959)

3. Pour une éthique de l'oralité

À parcourir les discours de L.S. Senghor, nous relevons des mentions explicites qui renvoient à l'oralité. Or l'oralité joue un grand rôle dans les sociétés traditionnelles africaines « où le soir, autour du feu ou d'un repas, au clair de lune et en plein air, les jeunes recevaient des vieillards des enseignements » (A. Kom, 1993 : 11-24) et est l'une des charnières de la culture africaine. Cette culture qui, dès l'aube des temps, fut parlée et non écrite. Ce choix d'écriture animé par un souci de vouloir construire cette image de l'homme de culture passe par l'emploi des différents genres oraux. Ce choix pourrait résulter du fait que dans l'Afrique traditionnelle, la parole est le premier mot de la communication. Et dans ce sillage, nous pouvons évoquer M. Borgomano pour qui les conteurs, les griots sont chargés « de la transmission et de la conservation de la culture et des valeurs du groupe ». (1998)

3.1. La posture du Dyâli

L.S. Senghor s'inscrit dans le champ discursif comme sujet affirmant et valorisant une dimension africaine marquée par l'oralité ; il s'inscrit dans la pure tradition africaine « celle des dépositaires dont il revendique explicitement l'héritage. L'appartenance à la civilisation de l'oralité permet d'affirmer d'abord la condition verbale de la littérature » (O. Sankaré et A.B. Diané, 1999 : 32). Ainsi ne disait-il pas dans *L'Ouragan* : « Embrasse mes lèvres de sang, Esprit, souffle sur les cordes de ma kôra / Que s'élève mon chant, aussi pur que l'or de Galam » (2006 : 13). Aristocrate du verbe, le sujet parlant dans *Éthiopiennes* se présente comme un *Guelwâr* de la parole ou encore un *Dyâli* car affirme-t-il :

Je ne suis pas le conducteur. Jamais tracé sillon ni dogme
comme le Fondateur

La ville aux quatre portes, jamais proféré mot à graver sur la
pierre.

Je dis bien : je suis le Dyâli (2006 : 114)

Senghor ne se passe guère de son sens africain du verbe qu'il reçoit de par son éducation sénégalaise. De ce fait, il révèle de l'harmonisation des marques de l'oralité dans ses discours poétiques comme politiques. Dans son discours prononcé sur « la poésie négro-américaine », il affirmait :

Je ne vous étonnerai pas en vous disant que l'art d'un peuple n'est jamais une création ex nihilo. Si l'artiste – poète, peintre, musicien – crée des formes jamais vues, jamais entendues, c'est en exprimant certaines idées, en s'appuyant sur certaines techniques, qui sont le patrimoine commun d'un peuple donné, lui-même donné par son histoire, sa géographie, son ethnic (1964)

À travers une mise en scène d'une scénographie culturelle, Senghor mobilise dans son discours un matériau formant un tout qui participe à la construction de l'ethos de l'homme de culture.

3.2. *La scénographie culturelle*

Avec Senghor, circule, entre le poète ou le politique et le lecteur, plusieurs formes d'écritures de l'oralité nègre dans l'espace textuel [la légende, le proverbe, l'épopée, le chant, les parémies, etc.] qui participent à la construction de la scénographie culturelle pour répondre au « comment du dire » et le problème de la transmission avec « les moyens du dire » surtout à travers l'amorphisme du « je » dans le discours.

Le discours de Senghor charrie les contours de la culture africaine. Grâce à une technique de mise en abîme, le sujet parlant dans le discours senghorien revendique une identité culturelle et se positionne en conteur qui rappelle le sage de l'Afrique traditionnelle, le griot ou chanteur renvoyant aux poétesses de son village natal comme Marône N'diaye. Ainsi, les genres oraux renvoyant à la culture africaine se dessinent dans le discours en mentions explicites ou implicites, des stéréotypages et permet au sujet parlant d'adopter la posture du griot excellent dans l'art d'exaltation des pouvoirs du verbe. Aristocrate du verbe, le sujet énonciateur dans le discours senghorien se définit comme un *Dyâli* mais aussi comme un *Guelwar de la parole*. Senghor, tout de même, appartient à une civilisation de l'oralité dont les marques sont omniprésentes dans ses discours. Pionnier de la

négritude dont l'idéologie, selon lui, est intrinsèquement lié à la culture car

Objectivement, la Négritude est un fait : une culture. C'est l'ensemble des valeurs [...] non seulement des peuples d'Afrique noire, mais encore des minorités noires d'Amérique, voire d'Asie et d'Océanie [...]. Subjectivement, la Négritude, c'est « l'acceptation de ce fait » de civilisation et sa projection, prospective, dans l'histoire à continuer, dans la civilisation nègre à faire renaître et accomplir.

On retrouve, dans le discours de Senghor, un certain nombre d'éléments formant un tout pour concourir à la mise en scène du sujet parlant et participant à la mise en place de son image car « [...] c'est principalement dans le discours qu'on trouve les traces de stéréotypes qui fournissent à la construction de l'ethos son point de départ », affirme Amossy. En plus l'ethnométhodologie inspirée de Goffman, – les fondements de son approche portent sur le sujet social, créateur de l'acte communicatif de la réalité quotidienne, à travers ses savoirs, ses représentations et ses stratégies discursives pour atteindre certains buts –, reprend en reconduisant la théorie d'Aristote mais tout en portant le privilège sur l'image construite dans l'échange. Dans le discours de L.S. Senghor, le « je » se positionne en griot, un détenteur de la parole qui a le sens du verbe excellent dans l'art de l'éloge comme nous pouvons le voir ensemble dans :

Grâces à toi pour les fleurs des discours très odorants, pour les hommages des tamas des balafongs des mains

Grâces à toi pour le vin de palme, la coupe d'amitié de la lèvre à lèvre

Grâces pour toi la jeune fille nubile au ventre de douceur n'deïssane ! à la croupe de colline à la poitrine de fruits de rônier.

Et par-dessus toute louange, sa bouche sait tisser des paroles plaisantes.

Ma dame est dame de haut rang et fière. Donc compliments à la fille du Grand-Dyarâf ! (2006 : 111)

Ou bien encore dans :

yâga nâ yâga nâ yâga nâ,
yâga nâ dâu rên sog a nyeu
woi ! bissimilay ! dyâma ndôrân di dôr
lau la tyat lau la xèl lau la bet
lau la lâmèny u dôm adama
kuluxum lu dyigèn suke dyur
woi ! dyanxa ndau tâtyulên gôr a yiu
gôr a yiu tyamèny al dyogoma
woi ! gewel-ô rekel sâ ndâré li
ai bany a bon bany a bon bany a bony a bon
bala ngâ xam né ai bany a bon
ndende dyib ndâré tama dyib
bé sabar nêka tya bôr bai mbalax... (1964: 167)

La technique de mise en abîme, dans le discours senghorien, permet un amorphisme du sujet parlant. Le discours fait inférence aux chants gymniques qui rappellent les poétesses sérères comme le montre la première occurrence. De même, nous pouvons relever dans cette posture du griot une polyphonie de voix. En effet, il se dégage la voix de l'enchanteur, qui, à travers l'enchantement de la femme, exalte les vertus de la femme africaine et celles de l'Afrique de manière générale et se positionne en défenseur des valeurs nègres. La position du « je » laisse apparaître en filigrane la voix de la complainte amoureuse et du nostalgique.

Par ailleurs, l'évocation des instruments de musique participe aussi à cette scénographie culturelle. Ils permettent aussi de confirmer cette imaginaire de Senghor à vouloir prôner ce lien existant entre la poésie et la musique ; et dans son discours, les mélodies, les rythmes et les instruments de musique sont adaptés aux événements parce qu'ayant un rôle historique, culturel, social et spirituel. La voix de l'enchanteur rappelle le *Dyâli* : « De nouveau je chante le Noble » ou le nostalgique de la culture sérère car le discours faisant inférence aux chants gymniques des poétesses sérères comme Marône N'diaye, Siga Diouf ou encore Koumba Ndiaye. Lui-même, il précisera l'importance qu'il a accordé aux chants gymniques plus particulièrement sérère et l'influence que ces derniers ont sur ses discours politiques voire

poétiques : « la grande leçon que j'ai retenue de Marône, la poétesse de mon village, est que la poésie est chant sinon musique- et ce n'est pas là un cliché littéraire. Le poème est comme une partition de jazz, dont l'exécution est aussi importante que le texte. » De ces lignes se dégage la voix de l'émotif, du nègre qui généralement chante et danse sa vie. En cela il est généralement poète. Parlant du nègre, il est

Essentiellement tributaire de la sensation, telle la statue de Condillac à qui la sensation donne la vie. Doué d'une grande émotivité, il sent les objets plus qu'il ne les pense, les connaît de l'intérieur plus qu'il ne les dissèque, et cela grâce à un don de sympathie qui fait qu'il semble s'abîmer en eux pour mieux les recréer. (Léon Nadjo, 1985 : 98)

La posture du chanteur ou du griot permettra à Senghor de revaloriser la culture africaine à travers une métaphorisation de l'image de la femme. Ce qui fait de son discours une parole d'amour : amour de l'Afrique, amour de la terre, amour des femmes, amour de l'autre, amour des mots... Cette image du culturel qui se manifeste à travers l'image de la femme est surtout visible dans ses discours poétiques. En effet, Senghor, dans une certaine mesure veut faire de sa création littéraire une éternelle déclaration d'amour, « une offrande lyrique adressée à la femme ». (O. Sankaré et A.B. Diané, 1999)

Néanmoins, la remarque que nous faisons à ce sujet est que le lecteur de Senghor est confronté à un double amorphisme : c'est-à-dire amorphisme du sujet parlant d'une part et amorphisme de l'objet du discours d'autre part. L'amorphisme du sujet chantant les vertus de la femme qu'il assimile à la « Terre promise » dans « Femme noire » et qui renvoie à la culture africaine en particulier et de l'Afrique en général permet au lecteur de se confronter à l'image de l'amant de la *sopé* ou de la *signare*, de la complainte nostalgique. De même, la *signare* des « Nocturnes » a un statut particulier dans le discours de Senghor, elle n'est pas à confondre avec les femmes des autres recueils. La composition de cette identité ambiguë constitue déjà le signe manifeste d'un processus de *fictionnalisation* mais aussi l'héritage romantique surtout lamartinien avec une mise en exergue implicite de la complainte amoureuse et d'amour conjugal qui permet une représentation mentale de la culture africaine :

Une main de lumière a caressé mes paupières de nuit
Et ton sourire s'est levé sur les brouillards qui flottaient
monotones sur mon Congo

[...]

Car ce matin une main de lumière a caressé mes paupières
de nuit

Et tout au long, mon cœur fait écho au chant virginal des
oiseaux (2006 : 177)

À travers la représentation de la femme, nous notons une polyphonie de voix du sujet parlant et un dédoublement du thème du discours. De même cette polyphonie laisse apparaître la notion d'inférence ou d'intertextualité avec l'écriture romantique.

3.3. L'usage des parémies

Les parémies rappellent ce syncrétisme africain dans l'usage du verbe à travers les proverbes. Apparemment énigmatiques, les parémies sont des énoncés qui véhiculent des formes de sagesse dues à l'expérience des peuples. La forme la plus originale des parémies reste le proverbe dont les traditions orales africaines demeurent une source intarissable. Elle commente ou représente verbalement le contexte.

Dans le discours de Senghor, la parémie permet au sujet de mettre en place une alternance de code et prend souvent la forme d'une sentence, c'est une pensée morale vraie ou louable en se basant la plupart du temps sur les Wolofs pour les croyances culturelles africaines. Nous pouvons le constater dans « Bega mbok, bega nit » (1964 : 33) ou dans « W ah tyi nydyèlbèn, moudj ga rafèt » (ibidem : 20) qui sont des sentences véhiculant des valeurs cardinales de l'Afrique plus particulièrement celles de la société wolof du Sénégal comme l'amour parentale ou humaine dans « Bega mbok, beuga nit » ou la solidarité dans « Pulel hokku soko haraani » (2000 : 225) qui veut dire mot à mot la petite Peule a donné sans se rassasier, ce qui signifie qu'elle est généreuse. À cet effet, G. Mendo Ze pensera que les proverbes constituent une façon de parler, à la fois imagée et populaire, avec des allusions aux traditions, au folklore. Ils ont une valeur toute spéciale qui fait appel à l'environnement

ethnolinguistique. Pour les mêmes visées, Senghor utilise aussi dans sa trame discursive des contes.

3.4. Senghor, conteur

À travers l'amorphisme du « je » énonciateur et la technique de mise en abîme la posture du conteur se dégage dans le discours de Senghor. Rappelons que le conte est intimement lié au cadre africain surtout celui traditionnel et met en exergue l'imaginaire du sujet parlant, cet imaginaire qui rappelle également le syncrétisme africain. Il a aussi cet objectif de jeter un regard sur les mœurs de la société. Et P. N'da Kan d'estimer à cet effet que « le conte africain est un ensemble de modes d'expressions de la pensée africaine, un reflet de la civilisation traditionnelle, un moyen privilégié d'éducation en même temps qu'il est un art. » (1984 : 243)

Et en montrant, selon lui, cette différence entre le conte et la fable ; et qui laisse apparaître en filigrane sa position à savoir « l'émotion est nègre, la raison est hellène », Senghor lui-même avancera l'idée que :

Le Conte est un récit dont les héros sont des génies et des hommes, et qui est sans portée morale. Il nous introduit dans le monde *surréal* du merveilleux, où l'âme vit d'émotions essentielles ; il participe du mythe. La *Fable*, elle, nous promène dans le monde *réel* des faits. L'homme social n'y est occupé que de lui-même et des autres hommes, ses semblables ; parce que pleinement homme, il ne s'y occupe pas, uniquement, de la satisfaction des besoins du corps – manger, se vêtir, survivre – mais aussi de ceux de l'âme, pas seulement de sa personne, mais encore de la cité. (1964 : 241)

Dans les discours de Senghor, le conte est restitué dans un contexte social et participe de la culture de l'oralité. Il permet des souvenirs magiques de sa première enfance qui ne cessent de l'obséder dans son discours, il lui permet de se souvenir des nourrices qui psalmodiaient autour du foyer familial. Son sens du verbe africain, qu'il se fait, est lié aux « contes et veillées » avec la Nourrice Ngâ qui lui contait des histoires de Koumba l'orpheline, les contes que lui racontait l'oncle maternel qu'il désigne très souvent sous le nom de Toko'Waly à qui il relègue la dimension de l'Absolu voire de l'imaginaire ou plutôt du mystique :

Tokô'Waly mon oncle, te souviens-tu des nuits de jadis
quand s'appesantissait ma tête sur ton dos de patience ?[...]

Toi Tokô'Waly, tu écoutes l'inaudible

Et tu m'expliques les signes que disent les Ancêtres [...]
(2000 : 38)

Le « je » dans les textes poétiques comme le montre le passage précité qui écoutait les contes de la nourrice Ngâ ou de Tokô'Waly, devient un « je » producteur de contes :

[...] les Négro-africains de langue française veulent, eux-mêmes manifester cette littérature, et ils se présentent en traducteur le plus souvent ! C'est le cas de l'éburnéen Bernard Dadié, c'est le cas du Sénégalais Birago Diop, dont l'œuvre est mon propos. (1964 : 241)

3.5. *L'évocation des instruments musicaux*

Le choix des instruments de musique, dans le discours de L.S. Senghor, ne se fait pas ex abrupto. Lui-même ne déclarait-il pas dans « Postface pour *Éthiopiennes* » :

Quand nous disons kôras, balafons, tam-tams et non harpes, pianos et tambours, nous n'entendons pas faire pittoresque ; nous appelons un chat par un chat.

[...]
J'écris d'abord pour mon peuple. Et celui-ci sait qu'une kôra n'est pas une harpe non plus qu'un balafon un piano (2006 : 163)

Il choisit avec soin les instruments de musique qui accompagnent ses discours tout en sachant qu'en Afrique noire, comme partout ailleurs, on ne joue pas n'importe quel instrument de musique à n'importe quelle occasion. Ayant un rôle historique, social même culturel, les instruments de musique sont adaptés aux événements représentés. En effet Senghor a toujours établi un lien entre la poésie et la musique. Et dans *Éthiopiennes* il déclarait « les poètes nègres, ceux de l'Anthologie comme ceux de la tradition orale, sont, avant tout, des « auditifs », des chantres. Ils sont soumis, tyranniquement, à la

musique « intérieure », et d'abord au rythme » et confirmera plus tard en 1984 dans une interview : « la poésie, dans les civilisations africaines est d'abord une incantation au sens étymologique du mot : un chant rythmé et dansé ». Cette évocation des instruments musicaux dans ses discours participe à la mise en scène de la scénographie culturelle et par conséquent dégage la nature émotive du sujet parlant qui trouve un ancrage dans la culture africaine.

La maîtrise de ces instruments musicaux, purement africains, comme la kôra, le balafong, le tama, le gorong, le sabar, le tabala participe à la construction de l'ethos culturel. Néanmoins dans cette évocation d'instruments, nous relevons une polyphonie de voix du fait qu'il y a d'un côté le Senghor purement africain, de l'autre un Senghor qui prône « une ouverture aux apports féconds des autres civilisations » avec l'utilisation d'autres instruments comme la trompette, la trompe ou la musique du jazz. En effet, « depuis Bergson et la réhabilitation de la raison intuitive, le dialogue des cultures s'est engagé, et la civilisation de l'Universel a commencé de s'édifier, où l'Afrique joue un rôle essentiel et déterminant ». Dans *Liberté I : Négritude et humanisme*, il affirmait que c'est

Avec les instruments nouveaux, importés d'Europe, importés de France, c'est la terre même de l'Afrique qu'il cultivera. Encore une fois, c'est là le but dernier de la Colonisation : une fécondation intellectuelle, une greffe spirituelle. En d'autres termes, pour reprendre la conclusion de mes prolégomènes : une assimilation qui permette l'association ; mais une assimilation par l'indigène. (1964 : 68)

Conclusion

Dans les prises de parole de L.S. Senghor, l'ethos de l'homme de culture se construit à travers une scénographie comme pour se conformer à la tradition orale traditionnelle qui s'appuie sur le « comment » du dire et les « moyens » du dire. Grâce à la mise en place d'une scénographie culturelle, Senghor construit cet ethos de l'homme de culture. Ainsi la technique de mise en abîme avec les textes glosés comme les contes, les proverbes les parémies ainsi que

l'évocation des instruments de musique favorisent une anamorphose du sujet parlant.

Références bibliographiques

Amossy Ruth (2010), *La présentation de soi. Ethos et identité verbale*, Paris, PUF.

- (2012), *L'argumentation dans le discours*, Paris, Armand Colin.

Aristote (1991), *Rhétorique*, Librairie Générale Française, 21, rue du Montparnasse- 75298 Paris Cedex 06.

Descola Philippe (2005), *Par-delà nature et culture*, « Bibliothèque des sciences humaines », NRF/Gallimard

Dupriez Bernard (1984), *Gradus. Les procédés littéraires (dictionnaire)*, Département d'Univers Poche, Éditions 10/18.

Kerbrat- Orecchioni Catherine, (1980), *L'énonciation dans le discours. De la subjectivité dans le langage*, Paris, Armand Colin.

Kesteloot Lilyan (1986), *Comprendre les poèmes de Léopold Sédar Senghor*, Issy les Moulineaux, Éditions Saint Paul.

Maingueneau Dominique (2002), *Dictionnaire d'analyse du discours*, 25 bd Romain-Rolland, Paris XIV^e, Éditions du Seuil.

- (2004), *Le discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation*, Paris, Armand Colin.

- (2014), *Discours et analyse du discours*, Paris, Armand Colin.

Ndiaye Issa (2003), « L'oxymoron dans le psychogramme de Léopold Sédar Senghor. Modèle christique et métaphore du Phoenix », *Amo, Revue sénégalaise de Germanistique*, 5.

- (2006), « Poétique de L'accord conciliant chez Léopold Sédar Senghor : les lieux et la formule », *Francofonia*, 15.

Perelman Chaïm (2002), *L'empire Rhétorique. Rhétorique et Argumentation*, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 6 Place de la Sorbonne, V^e

Steck R. (2003), « Léopold Sédar Senghor et l'Allemagne », *Amo, Revue sénégalaise de Germanistique*, 5.

Senghor Léopold Senghor (1964), *Liberté 1. Négritude et humanisme*, Paris, Éditions du Seuil.

- (1968), *L'Accord conciliant*, Frankfurt am Main, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, E. F.

- (2006), *Œuvre Poétique*, Paris, Éditions du Seuil.

Formation universitaire et accès à l'emploi des docteurs de l'enseignement supérieur ivoirien

Affoué Philomène KOFFI

Université Félix Houphouët-Boigny
affouephilomenekoffi@yahoo.fr

Résumé

La crise de l'emploi interpelle, surtout lorsqu'elle touche les titulaires du diplôme le plus élevé d'un pays. De fait, cette situation contredit les théories de l'emploi qui démontrent que le diplôme protège du chômage. C'est le cas en Côte d'Ivoire où les titulaires du doctorat éprouvent de plus en plus de difficultés à trouver un emploi.

Cet article traitant de la crise de l'emploi chez les docteurs en Côte d'Ivoire repose sur une méthode qualitative appuyée d'une analyse de données statistiques secondaires. Au titre de la méthode qualitative, des entretiens ont été réalisés avec des docteurs non recrutés, les responsables du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'université Félix Houphouët-Boigny et des responsables de syndicats d'enseignants. Elle est soutenue par une analyse de données statistiques issus de l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, de l'institut national de la statistique et de la Direction des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les résultats de l'étude mettent à nu le non alignement des formations avec les orientations économiques du pays, la non compétitivité des diplômés du fait de formations trop théoriques et le recours à l'Etat comme principal employeur chez les titulaires du doctorat en Côte d'Ivoire. Les difficultés d'accès à l'emploi qui en résultent appellent à une introduction de modules de formation à l'entrepreneuriat dans les curricula à l'université afin de faciliter l'insertion professionnelle des docteurs dans les entreprises privées et/ou l'auto-emploi.

Mots clés : éducation, enseignement supérieur, emploi, diplômés, doctorat

Abstract

The employment crisis calls out, especially when it affects the holders of the highest diploma in a country. In fact, this situation contradicts the theories of employment which show that the diploma protects against unemployment. This is the case in Côte d'Ivoire where doctorate holders are finding it increasingly difficult to find a job.

This article dealing with the employment crisis among doctors in Côte d'Ivoire is based on a qualitative method supported by an analysis of secondary statistical data. As part of the qualitative method, interviews were conducted with non-recruited doctors, officials from the Ministry of Higher Education and Scientific Research and

Félix Houphouët-Boigny University, and officials from teacher unions. It is supported by an analysis of statistical data from the Observatory for the Professional Integration of Higher Education Graduates, the National Institute of Statistics and the Human Resources Department of the Ministry of Higher Education and of scientific research. The results of the study expose the non-alignment of training with the economic orientations of the country, the non-competitiveness of diplomas due to excessively theoretical training and the use of the state as the main employer among doctorate holders in Côte d'Ivoire.

The resulting difficulties of access to employment call for the introduction of entrepreneurship training modules in university curricula in order to facilitate the professional integration of doctors in private companies and/or the self-employed. - job.

Keywords : education, higher education, employment, graduates, doctorate

Introduction

Le diplôme protège du chômage en ce sens qu'il augmente les chances d'accéder à l'emploi (Giret et Jongbloed, 2022). Ces chances s'avèrent d'autant plus grandes que le diplôme est élevé. En ce sens, l'accès au diplôme universitaire le plus élevé qu'est le doctorat semble être une panacée à la question du chômage des diplômés.

Cette assertion a été longtemps vérifiée en Côte d'Ivoire où depuis les indépendances, l'école et spécialement l'acquisition de diplômes, a été présentée comme la clé de la mobilité sociale et le moyen privilégié de l'accès à l'emploi (Proteau, 2002). L'acquisition de diplômes plus élevés garantissait l'accès à un emploi plus stable et mieux rémunéré ainsi qu'à une position sociale enviable. Eu égard à cette logique, depuis l'accession du pays à l'indépendance, l'obtention du diplôme de doctorat permettait d'accéder à l'emploi d'enseignant - chercheur (professeur d'université) considéré comme un des niveaux les plus élevés et les plus prestigieux de l'emploi en Côte d'Ivoire. L'insertion professionnelle de ces diplômés est donc assurée dans les universités, les grandes écoles publiques et quelques centres ou instituts de recherche, le principal employeur étant l'Etat. Ce modèle d'accès à l'emploi des titulaires du doctorat a permis le recrutement de la quasi-totalité des docteurs des universités de Côte d'Ivoire.

Toutefois, depuis quelques années, les titulaires du doctorat ne sont plus systématiquement recrutés dans les institutions publiques

d'enseignement post baccalauréat. Les titulaires de doctorat, de plus en plus nombreux, éprouvent des difficultés à accéder à l'emploi des enseignants-chercheurs et chercheurs. Ces difficultés de recrutement, perceptibles depuis 2015, ont conduit à une crise ouverte entre les docteurs non recrutés et les institutions du ministère de l'enseignement supérieur ivoirien (Pinto, 2022) qui a abouti à un recrutement de 590 docteurs dans les différentes universités et les centres de recherche du pays en mai 2022 suivi d'une session complémentaire de recrutement en octobre 2022.

Malgré ces efforts, un grand nombre de docteurs reste sans emploi stable tandis que de nombreux étudiants continuent de soutenir les thèses de doctorat dans les universités. Le débat suscité par cet état de fait tourne autour de la capacité des universités ivoiriennes à former des docteurs compétitifs sur le marché de l'emploi, à même de diversifier les secteurs d'emploi d'accueil. Ceci explique alors que ces derniers aient toujours recours à l'emploi d'enseignant-chercheur dans les universités publiques comme unique profil professionnel.

Au regard de ces constats, il s'avère nécessaire de questionner la capacité des universités ivoiriennes à prendre en compte l'insertion professionnelle des docteurs dans les formations dispensées. Quels sont les profils des docteurs formés dans les universités ivoiriennes ? quelle a été l'évolution de l'insertion professionnelle des docteurs en Côte d'Ivoire ? Comment s'articule l'adéquation entre la formation et l'emploi dans les universités ivoiriennes ?

Méthodologie

Le présent article adopte une méthodologie mixte axée sur les méthodes qualitatives et quantitatives de recherches.

La méthode quantitative repose sur la collecte de données statistiques secondaires sur les diplômés, l'insertion professionnelle et la formation universitaire en Côte d'Ivoire. A cet effet, nous avons eu recours aux données du ministère de l'enseignement supérieur à travers la Direction des ressources humaines, l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (OIPDES) et le service de l'insertion professionnelle de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB). L'étude s'est également appuyée

sur les données de l'Institut national de la statistique (INS), de la Radiodiffusion télévision ivoirienne première chaîne (RTI 1) ainsi que différentes autres sources internet, mais également de travaux de recherches antérieures.

Quant à la méthode qualitative, en plus de l'analyse de travaux de recherches antérieures, elle a reposé sur des entretiens semi directifs avec des responsables de la direction de l'OIPDES ainsi que de la direction des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur, des responsables d'un syndicat des enseignants - chercheurs à savoir la Coordination Nationale des enseignants -chercheurs (CNEC) et des responsables du collectif des docteurs non recrutés.

Malgré des difficultés d'accès à l'information doublée d'une indisponibilité de statistiques qui ont rendues difficile la collecte des données, les informations recueillies nous ont permis de rédiger ce travail qui est structuré autour des formations reçues par les docteurs dans les universités ivoiriennes ainsi que des possibilités d'insertion professionnelles qu'elles offrent.

1. L'insertion professionnelle des diplômés

Les données de l'enquête réalisée auprès des institutions dans le cadre de cette étude sont formelles : il n'existe presque pas de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés dans les institutions de l'enseignement supérieur ivoirien. En effet, l'enquête-recensement initiée par l'OIPDES en 2022 auprès des institutions de l'enseignement supérieur en ce qui concerne l'insertion de leurs diplômés a mis à nu cette réalité : sur un ensemble de 7 universités fonctionnelles en Côte d'Ivoire, seulement deux ont pu renseigner partiellement le questionnaire de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés de leur institution. Il en est de même pour plusieurs autres établissements publics et privés d'enseignement supérieur qui ne disposent pas de données sur l'insertion professionnelle des diplômés issus de leurs institutions.

En outre, les données disponibles pour quelques institutions, les entretiens avec les responsables de l'OIPDES et du service d'insertion professionnelle de l'Université Félix Houphouët-Boigny permettent d'affirmer sans équivoque que les taux d'insertion professionnelle des

diplômés de l'enseignement supérieur ivoirien sont faibles. A l'Université Lorougnon Guédé de Daloa par exemple, le taux d'insertion professionnelle des diplômés de 2014 à 2020 est de 3% environ. De plus, le profil d'insertion de ces diplômés révèle, pour la plupart, un déclassement doublé d'une non-concordance entre la profession exercée et la formation reçue (OIPDES, 2022). Ceci pourrait traduire un sentiment de désespoir des diplômés capables d'accepter n'importe quel emploi, susceptibles de les préserver du chômage et de la précarité professionnelle.

Par ailleurs, ces données posent également la problématique de la compétitivité des diplômés et leur capacité à se faire employer par les entreprises privées. Le profil d'insertion des diplômés révèle une préférence pour la fonction publique en matière d'insertion professionnelle selon l'OIDPES (2022) dont les responsables affirment d'ailleurs : « *qu'il se pose un problème de compétitivité des diplômés de l'enseignement supérieur ivoirien. Certaines filières de formation sont caduques et nécessitent une réadaptation et une actualisation en fonction de l'évolution du marché de l'emploi* ».

L'on peut donc affirmer que les problèmes d'insertion professionnelle des diplômés en Côte d'Ivoire résultent d'une inadaptation des politiques d'emplois et des formations à l'environnement de l'emploi.

1.1. L'état de l'emploi en Côte d'Ivoire

1.1.1. Politique de l'emploi et marché du travail

La question de l'emploi est au cœur de tous les débats en Côte d'Ivoire et s'explique par les forts taux de chômages qui suscitent des interrogations autour de l'adéquation entre les formations données et les besoins en emplois et plus largement sur les politiques d'emplois mises en place par les différents gouvernements depuis les indépendances.

Le rapport 2018 de la Banque africaine de développement (BAD) sur le développement de la Côte d'Ivoire révèle par exemple un taux de chômage compris entre 70 et 90%. Bien que ce taux soit au-delà des 11% avancés par le BIT (2012) et de l'enquête emploi (INS, 2014), il est révélateur de forts déséquilibres au niveau de la répartition de l'emploi. Ainsi, malgré un chômage élevé des diplômés dans certaines disciplines, il existe des emplois non pourvus en personnels qualifiés.

Le cas le plus frappant se constate chez les docteurs non recrutés où malgré le chômage de nombreux docteurs dans les filières des lettres et des sciences sociales, une insuffisance de candidats au recrutement dans les filières de mathématiques et de sciences physiques est décriée. Par ailleurs, bien que de tradition agricole, le débat sur l'emploi tourne essentiellement autour des diplômés, délaissant de larges pans de l'économie tenus, en milieu rural, par le secteur primaire. Pourtant, l'INS révèle que l'agriculture demeure la branche d'activité la plus pourvoyeuse d'emplois avec 43,5% contre seulement 21 % pour les emplois salariés non agricoles qui concentrent pourtant toute l'attention des décideurs en matière de politique de l'emploi. Une étude réalisée sur l'emploi en milieu rural ivoirien a d'ailleurs confirmé une insuffisance d'accompagnement des jeunes en matière d'emploi en milieu rural (Koffi et Dorte, 2021).

Cette orientation de la politique de l'emploi en Côte d'Ivoire pourrait expliquer les forts taux de chômage comme le démontre le paradoxe de Todaro qui indique qu'une hausse de l'emploi urbain entraîne une augmentation de chômage urbain en raison des fortes migrations qu'elle implique. Ainsi, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire qui offre plus du quart des emplois concentre également la majorité des chômeurs (43,9%) selon l'INS, (2014). Ce hiatus entre les opportunités d'emplois et les politiques d'emploi pourrait également expliquer les problèmes d'accès à l'emploi que connaissent les titulaires du doctorat en Côte d'Ivoire, ces dernières années.

1.1.2. État de l'emploi chez les titulaires du doctorat

Les entretiens réalisés avec les acteurs de l'enseignement supérieur ivoirien dans le cadre de cette enquête permettent d'être formel : l'Etat ivoirien reste le principal employeur des diplômés du doctorat en Côte d'Ivoire à travers ses universités et ses instituts et/ou centres de recherche. Cependant, Il convient de retenir de prime abord que les statistiques relatives à l'emploi des docteurs restent peu disponibles, surtout en ce qui concerne la période avant 2012 qui représente une année charnière dans le système d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire.

En effet, l'année 2012 marque la réouverture des universités ivoiriennes après deux années de fermeture du fait de la crise post-électorale de 2010-2011. Cette réouverture a été suivie de plusieurs réformes dont le basculement intégral vers le système LMD et la création du Comité national de recrutement de l'enseignement supérieur (CNRES). Ce comité mis en place par le ministère de l'enseignement supérieur représente une sorte de guichet unique de recrutement des chercheurs et enseignants-chercheurs, chargé de recevoir et d'analyser les dossiers des postulants. Avant cette période, les recrutements se faisaient au sein des universités qui transmettaient ensuite les dossiers au ministère de l'enseignement supérieur en vue de les entériner. Selon les données du ministère de l'enseignement supérieur, le nombre le plus élevé de docteurs recrutés avant 2012 était de 167 docteurs, réalisé 2006.

Toutefois, les statistiques révèlent une évolution du nombre de docteurs recrutés à partir de 2012. Ainsi, de 2012 à 2022, 4064 docteurs ont été recrutés dans les universités, instituts et centre de recherches publics de Côte d'Ivoire par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, soit une moyenne de 406 docteurs recrutés par an (OIPDES, 2022 ; RT11, 2022). Ces chiffres sont d'ailleurs en constante évolution, passant d'environ 400 docteurs en 2015, à 610 en 2021 puis 660 en 2022 (MESRS, 2022).

Malgré ces efforts, l'État a de plus en plus de mal à absorber les titulaires du doctorat en Côte d'Ivoire et de nombreux docteurs restent sans emploi stable. Bien que le recensement réalisé en octobre 2021 par la Direction des ressources humaines du Ministère de l'enseignement supérieur ait dénombré 1120 docteurs non recrutés, ce sont 1921 candidatures qui ont été enregistrées au recrutement de mai 2022. Selon le ministère de l'enseignement supérieur, au terme du processus de recrutement de 2022, il devrait rester 1259 docteurs non recrutés, sans compter les nouveaux docteurs ayant soutenu au cours de la même période.

Pourtant, à côté des docteurs chômeurs, se retrouvent des postes non pourvus dans certaines filières telles que l'informatique, les mathématiques et les sciences physiques. Par exemple, lors du recrutement de 2022, malgré un déficit criard d'enseignants en mathématique et des besoins exprimés, seulement 15 candidatures ont

été enregistrées selon le ministère de l'enseignement supérieur pour 19 postes disponibles. Ces données posent la problématique du profil professionnel des docteurs ivoiriens.

2. Formation universitaire et profil professionnel des diplômés

De nombreux docteurs sont formés chaque année dans différentes filières des institutions d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Selon le ministre de l'enseignement supérieur, de décembre 2021 à juin 2022, le nombre de docteur a évolué de 1463 à 1919, soit 456 docteurs ayant soutenu dans toutes les universités et disciplines confondues en Côte d'Ivoire. Ces chiffres s'élèvent à 190 thèses uniques et 70 thèses d'exercice en médecine soutenues par an pour la seule université Alassane Ouattara de Bouaké (MESRS, 2022).

Par ailleurs, de nombreux doctorants attendent d'intégrer le rang des titulaires de doctorat. C'est le cas à l'unité de formation et de recherche (UFR) Communication, milieu et société (CMS) de l'université Alassane Ouattara qui compte 2140 doctorants en 2022. Ces diplômés ou futurs diplômés du doctorat aspirent pour la plupart à intégrer les universités publiques et les instituts et centres de recherche de l'enseignement supérieur. Cette préférence pourrait s'expliquer par le profil de formation des docteurs qui les prédispose aux métiers de chercheurs et d'enseignants chercheurs.

En effet, selon Bernal (2017), la carrière académique a longtemps été le débouché naturel du doctorat. Ce constat est aussi vrai pour la Côte d'Ivoire où les formations dispensées aux doctorants dans les universités les préparent à la recherche et à l'enseignement dans les universités et centres de recherche scientifique. Selon un responsable du service de l'insertion professionnelle de l'Université Félix Houphouët-Boigny « *la formation reçue par les étudiants dans nos universités ne les prépare pas à être compétitifs dans les entreprises ni à s'investir dans l'entrepreneuriat* ». Il explique ce manque de compétitivité par la formation trop théorique donnée dans les universités alors que les entreprises sont à la recherche de savoir-faires pratiques. Cette assertion rejoint la théorie "Insider/outsider" de Lindbeck et Snower (1985) qui explique le chômage et la vulnérabilité

des diplômés par l'incertitude des entreprises par rapport à leur productivité du fait de leur manque d'expérience et de compétence. Aussi, seuls quelques docteurs parviennent à s'insérer dans des institutions non gouvernementales tandis que les entreprises ne développent pas, pour la plupart, des activités de recherche à même d'en employer. Enfin, l'absence de profils professionnels dans les entreprises pour la majorité des docteurs, issus des sciences sociales et littéraires, n'y facilite pas leur insertion. Par ailleurs, la formation des docteurs ivoiriens ne les prépare pas à l'entrepreneuriat. En somme, la crise des docteurs chômeurs a remis à jour le débat sur l'employabilité des diplômés. Les responsables de l'enseignement supérieur sont unanimes sur le fait qu'il faut orienter les docteurs vers l'entrepreneuriat afin de faciliter leur insertion professionnelle dans les entreprises et par l'auto-emploi d'où la nécessité de revisiter les paradigmes de la formation dans les universités ivoiriennes.

3. Pour une réforme de la formation universitaire

Les problématiques soulevées par la crise de l'insertion professionnelle des docteurs en Côte d'Ivoire appellent à une réforme des formations universitaires en Côte d'Ivoire, particulièrement, les formations doctorales.

En effet, il se perçoit, chez les docteurs ivoiriens, une méconnaissance des possibilités d'insertion professionnelle qu'offre la réalisation d'une thèse de doctorat, confirmant ainsi la théorie "Insider/outsider" de Lindbeck et Snower (1985) qui explique le chômage des jeunes par l'absence d'informations sur le marché du travail en ce sens que ces derniers ne savent pas toujours quel type d'emploi rechercher en fonction de leur formation. C'est d'ailleurs à juste titre qu'un responsable d'un syndicat des enseignants-chercheurs affirme :

« Les docteurs ignorent leur potentiel. Un docteur est plutôt un créateur d'emploi. Il ne doit pas être celui qui court après un salaire de la fonction publique. Le jour où les docteurs le comprendront, et que, lorsque le ministère lancera le concours de recrutement, il y aura un nombre de postulants en dessous de la demande, ils se feront respecter ».

De fait, la thèse de doctorat est un exercice intellectuel de recherche scientifique sur un sujet original. Elle permet de théoriser un problème social auquel le chercheur devra proposer une ou plusieurs solutions. Vu sous cet angle, le diplôme du doctorat devrait permettre aux docteurs de s'auto-employer et même d'être des créateurs d'emploi à travers des cabinets ou des structures de recherche en vue d'apporter des réponses aux problèmes sociaux identifiés. Cependant, l'absence d'une formation à l'entrepreneuriat et l'environnement entrepreneurial instable en Côte d'Ivoire restent un frein à cette initiative chez certains diplômés alors que la plupart des docteurs ne sont pas conscients de cette opportunité.

Par ailleurs, les résultats de l'étude indiquent une inadéquation formation-emploi au niveau des formations doctorales au regard du trop-plein de docteurs dans plusieurs disciplines et d'une pénurie d'enseignants dans d'autres. Il convient par conséquent de former plus de docteurs dans les filières scientifiques telles que les mathématiques, les sciences physiques et l'informatique. Ceci permettrait de réduire le chômage des diplômés en adéquation avec les modèles d'affectation qui suggèrent une corrélation entre la rareté relative de ces compétences et des besoins des employeurs, et l'accès à l'emploi des diplômés.

Il convient par ailleurs de développer des formations en entrepreneuriat durant les formations universitaires afin d'outiller les étudiants à l'auto-emploi. Pour ce faire, des séminaires devraient permettre aux doctorants d'être outillés aux objectifs sociaux de la thèse de doctorat afin qu'ils orientent leurs recherches vers des thématiques qui facilitent leur insertion professionnelle. Enfin, des mesures d'accompagnement incitatives pourraient être mises en place afin d'encourager les docteurs à l'entrepreneuriat.

Conclusion

La crise des docteurs chômeurs en Côte d'Ivoire a mis à nu de nombreuses insuffisances liées à la formation des diplômés en général et particulièrement des docteurs dans les universités ivoiriennes.

En effet, au niveau de la politique de l'emploi, le non alignement des formations sur les orientations économiques du pays favorise un chômage des diplômés dans plusieurs secteurs d'activités alors qu'on observe une pénurie de main d'œuvre dans plusieurs autres. Par ailleurs, la non compétitivité des diplômés du fait de formations trop théoriques et d'une absence de formation à l'entrepreneuriat fragilise leur employabilité, les rend moins compétitifs dans les entreprises et inaptes à l'auto-emploi.

C'est pourquoi, la mise en œuvre de programmes de formations axés sur l'entrepreneuriat ainsi que la promotion des formations pourvoyeuses d'emplois contribuera à une résorption du chômage docteurs en Côte d'Ivoire. Ces mutations passent par une orientation plus accrue des étudiants dans les filières scientifiques inversement de la politique d'orientation actuelle qui fait la part belle aux sciences littéraires et aux sciences sociales. En outre, l'Etat devra accélérer la mise en place de pôles universitaires de statut d'étudiants entrepreneur à l'image des PNSEE en France afin de favoriser une inversion des tendances dans les dix prochaines années, faisant des docteurs ivoiriens, plus des créateurs que des demandeurs d'emploi.

Références bibliographiques

Banque africaine de développement (2018), *Perspectives économiques en Afrique de l'ouest : évolution macroéconomique et pauvreté, inégalité et emploi Marchés du travail et emplois en Afrique de l'ouest*, www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb consulté le 26 Août 2022 à 15h33mn.

Bernela, Bastien (2017), « Trajectoires professionnelles et géographiques : l'étude de trois générations de docteurs » in *Formation emploi* [En ligne], N°139, pp 147-170. <http://journals.openedition.org/formationemploi/5154> consulté le 15 juillet 2022.

Brenot Simon (2021), *Comment améliorer l'employabilité des docteurs et doctorants en droit ?* www.village-justice.com/articles consulté le 26 août 2022 à 21h27mn

Giret Jean-François (2022), *Economie de l'éducation*, cours dispensé aux étudiants de Master 2 en Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs, Dijon, Université de Bourgogne.

Giret Jean-François et Jongbloed Janine (2022), *Marché du travail, emploi et qualification*, Cours dispensé aux étudiants de Master 2 en Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs, Dijon, Université de Bourgogne.

Institut National de la statistique et Agence d'étude et de promotion de l'emploi (2014). *Enquête nationale sur la situation de l'emploi et du travail des enfants 2013*, Abidjan, INS.

Koffi Affoué Philomène et Thorsen Dorte (2021), *Avenir imaginé: insuffisances du soutien aux jeunes en milieu rural en Côte d'Ivoire*, Brighton, Institute of Development Studies, <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/> consulté le 06 mars 2023.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire (2022), *Recrutement des enseignants-chercheurs dans l'emploi d'assistant et de recherche*, enseignement.gouv.ci consulté le 30 août 2022.

Observatoire de l'Insertion Professionnelle des Diplômés de l'Enseignement Supérieur (2022), *Données statistiques des diplômés des institutions d'enseignement supérieur publiques de la Côte d'Ivoire, Période : 2013-2020*, Abidjan, OIPDES.

Pinto Pierre (2022), *Côte d'Ivoire : les "docteurs non recrutés" reçus par le gouvernement*, Côte d'Ivoire : les «docteurs non recrutés» reçus par le gouvernement (rfi.fr) consulté le 10 mai 2022 à 18h 06

Proteau Laurence (2002), *Passions scolaires en Côte d'Ivoire : Ecole, Etat et société*, Paris, Karthala.

RTI officiel. (2022), *Journal télévisé du jeudi 31 juillet 2022*, <https://youtube/skzsXtM6ZQ>

Pratiques expérimentales et appropriation des savoirs scientifiques des élèves du post-primaire au Burkina Faso.

Wendyam ILBOUDO

*Ecole Normale Supérieure, Koudougou, Burkina Faso
iwendyam@yahoo.fr*

Innocent KIEMDE

*Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina Faso
innocentkiemde@yahoo.fr*

Résumé

Cette étude résulte du constat des difficultés d'enseignement-apprentissage des sciences au Burkina Faso. Le recueil des données s'est fait à partir d'un questionnaire, d'entretiens semi-dirigés et d'observations de classe. Les résultats indiquent que les enseignants réalisent très peu de pratiques expérimentales. Les raisons évoquées sont essentiellement liées au manque de laboratoire, de matériel didactique, aux insuffisances relatives à leurs formations académiques et professionnelles. En outre, les tentatives d'expérimentation en classe servent de "preuve" en lieu et place de véritables constructions de savoirs scientifiques chez l'élève. Les conséquences de l'insuffisance de pratiques expérimentales se manifestent par les faibles acquis scolaires en Sciences de la Vie et de la Terre et en Physique-Chimie, une désaffection vis à vis des sciences et l'échec scolaire.

Mots clés : Pratiques expérimentales, savoirs scientifiques, matériel didactique, échec scolaire

Abstract

This study is the result of observation the difficulties of teaching and learning science in Burkina Faso. The data were collected from a survey form, semi-structured interviews and class observations. The results indicate that teachers perform very few experimental practices. The reasons mentioned are mainly related to the lack of laboratory facilities, teaching materials, and deficiencies in their academic and professional training. In addition, attempts to experiment in class serve as "proof" instead of real constructions of scientific knowledge in the student. The consequences of the lack of experimental practices are manifested by the weak academic achievements in Life and Earth Sciences and Physics-Chemistry, a disaffection with the sciences and school failure.

Introduction

L'enseignement-apprentissage des sciences constitue un véritable défi aussi bien pour les enseignants que pour les élèves au Burkina Faso. La question sur la capacité d'accueil a longtemps fait l'objet d'une attention particulière parfois même au détriment d'autres facteurs relatifs à la qualité (formation des enseignants, équipements en matériel didactique...) par les autorités éducatives. En conséquence, les résultats scolaires montrent que d'un point de vue qualitatif, des efforts restent à consentir. En effet, lors des évaluations nationales des acquis des élèves, les plus faibles performances se rencontrent dans les sciences (UNESCO, 2017). D'autres travaux de recherche (Sawadogo et Dakuyo, 2015 ; Traoré, 2012) parviennent aux mêmes conclusions. Ces recherches indiquent en effet, que les échecs des élèves dans les sciences (PC et SVT) sont liés à la perception qu'ils ont de ces disciplines. En dépit de leur implication dans la vie sociale, économique, environnementale... (Kané, 2012 ; Taoufik et al, 2016), les sciences sont victimes d'une désaffection qui s'exprime par un rejet de ces matières. Dans ces conditions, la qualité des enseignements et des apprentissages sont empreintes de difficultés de diverses natures se manifestant par une incapacité à restituer le savoir appris, de le contextualiser, voire le réinvestir dans des domaines proches. La mise en exergue de ces difficultés est indispensable afin de proposer des stratégies pour rehausser le niveau de l'alphabétisation scientifique. En outre, au Burkina Faso, il existe des enseignants qui sont recrutés pour enseigner les SVT et les sciences physiques, alors que leurs profils académiques ne leur prédestinaient pas à l'enseignement de ces matières. Or, si l'enseignement n'est pas de qualité, les acquis ne seront pas à la hauteur des attentes et, d'une année scolaire à l'autre, les lacunes s'accumulent et constituent de véritables obstacles à l'enseignement-apprentissage. Par ailleurs, selon le Plan Sectoriel de l'Education et de la Formation (2017 : 41), « l'enseignement des sciences et des mathématiques s'opère souvent de manière aride et déconnectée du milieu et de la réalité quotidienne

des enfants, y compris au primaire, cela tend à accélérer la déconnexion aux enseignements ». Eu égard à ces conditions, Lhoste (2017) ayant travaillé sur des thématiques proches à la nôtre se demande : « comment permettre aux élèves de s'approprier le sens des apprentissages qu'on leur demande d'effectuer si les connaissances à apprendre à travers des situations formelles d'apprentissage sont totalement déconnectées des problèmes qui leur donnent sens ? » (p. 106). L'ensemble de ces constats et questionnement donne sens à cette recherche qui a pour visée d'interroger les pratiques expérimentales au post-primaire en tant que moyen d'acquisition du savoir scientifique, de faire l'état des lieux de ces pratiques en explorant les aspects liés à la disponibilité du matériel didactique, aux méthodes d'enseignement-apprentissage et aux contenus.

1. Cadre théorique

L'enseignement-apprentissage des sciences notamment des SVT et des sciences physiques évolue très peu en termes de pratiques et de matériel disponible pour l'enseignement de ces disciplines au Burkina Faso. Le rapport de l'enquête parlementaire de 2017 a montré que presque tous les établissements manquent d'outils didactiques nécessaires. Les laboratoires sont vétustes ou mal fournis en équipements avec un nombre de postes très insuffisant. Cette situation n'est pas sans inconvénient sur les rendements scolaires car, d'une part « les cours ne doivent pas se limiter aux contenus et aux informations mais plutôt privilégier les activités expérimentales à partir desquelles les apprenants peuvent se construire une compréhension des phénomènes biologiques » (Adihane et Razafimbelo, 2022 : p.36). D'autre part, « ces pratiques expérimentales permettent également de se poser de bonnes questions et d'en tirer des conclusions, mais surtout de susciter la motivation à apprendre et de faciliter la compréhension des concepts scientifiques » (Ibidp.36). En ce sens, la pratique expérimentale a connu une évolution depuis le xix^{ème} siècle selon Galiana cité par Hrairi (2004 : 32), qui a distingué quatre périodes différentes après avoir analysé les manuels scolaires de ces époques en France :

- ✓ « La première période (1850-1950) : les expériences sont illustratives ayant un statut de preuve.
- ✓ La deuxième période (1951-1980) : les expériences peuvent jouer deux rôles : de démonstration ou de monstration. Elle a ainsi un statut de preuve ou de redécouverte.
- ✓ Une troisième période (1981-1992) : les expériences présentent un essai de problématisation. Mais il y a un retour rapide aux expériences de mise en évidence et de preuve.
- ✓ La quatrième période (1992-1996) ... Cette dernière a mis l'accent plus sur l'expérimental en tant que résolution de problème ».

Ce travail s'inscrit dans une série d'autres recherches (Kiemdé et Kyélem, 2021 ; Kyélem et Kiemdé 2022 ; Ilboudo, 2021) qui ont cherché à identifier les obstacles à l'enseignement et à l'apprentissage des sciences. Plusieurs déterminants des difficultés d'apprentissage ont été mis en exergue dont la baisse d'attention, de concentration, de motivation, de mémorisation, de rendement et de l'incapacité à résoudre les problèmes posés. Par ailleurs, des recherches en didactique montrent que ces déterminants sont liés au savoir, aux représentations des élèves et aux pratiques pédagogiques des enseignants et qu'ils sont responsables d'échecs scolaires (Taoufik et *al.*, 2016). Mais dans la présente étude, il s'agira en plus de cela, de montrer les limites des pratiques expérimentales dans le contexte scolaire burkinabé ; d'évaluer les besoins des enseignants en termes de ressources et de formation en vue d'améliorer les rendements. La pratique expérimentale dans le cadre de ce travail s'inscrit dans une logique socioconstructiviste qui offre à l'apprenant la possibilité de concevoir son protocole expérimental et de le mettre en œuvre sous le regard de l'enseignant. C'est donc une démarche qui permet à l'apprenant, face à un problème, d'explorer plusieurs possibilités de résolution et de faire l'option la plus probable selon le contexte dans lequel il effectue son apprentissage.

2. Méthodologie

Afin de bien mener notre étude portant sur la pratique expérimentale et l'appropriation du savoir scientifique chez les élèves, nous avons utilisé la méthodologie de recherche mixte. La méthodologie mixte est définie comme «...l'éclectisme méthodologique qui permet le mariage stratégique de données qualitatives et quantitatives, de façon cohérente et harmonieuse, afin d'enrichir les résultats de la recherche » (Karsenti, 2006 : 4). Le choix de cette méthodologie mixte nous permettra d'explorer une vue plus élargie de l'objet de notre étude. Au regard du thème traité, le public a été choisi afin de nous permettre de recueillir les données nécessaires à l'étude. Nous avons opté pour un échantillon non probabiliste car l'ensemble de la population ne pourra pas être pris en compte. Cependant, les acteurs enquêtés détiennent des informations indispensables pour mener notre étude. Ainsi le public cible est constitué, d'enseignants de sciences physiques, d'enseignants de SVT, d'élèves des classes de quatrième et de troisième. Ces classes ont été choisies car l'enseignement de la physique commence en quatrième dans le programme d'enseignement du post-primaire au Burkina Faso. La collecte des données s'est faite dans trois (3) localités du Burkina Faso qui sont : Koudougou et ses environs ; Ouagadougou et ses environs ; Bobo-Dioulasso et ses environs. En ce qui concerne la récolte des données nous avons fait usage d'outils variés afin de procéder à des triangulations et conforter ainsi nos analyses. Selon Fortin (1996 : 318), la triangulation est une « combinaison de méthodes et de perspectives permettant de tirer des conclusions valables à propos d'un même phénomène ». Les outils utilisés pour la collecte des données sont : un questionnaire, un guide d'entretien et un guide d'observation de classe. Pour la récolte des données quantitatives un questionnaire est administré à trois cent soixante (360) élèves et vingt (20) enseignants de sciences physiques et de SVT issus des trois (3) localités concernées par l'étude. Le recueil des données qualitatives quant à elle, s'est fait à l'aide d'entretiens semi-dirigés, d'observations des classes, d'analyses documentaires.

3. Présentation des résultats

Nos résultats sont obtenus à partir d'un questionnaire adressé aux élèves, d'entretiens semi-dirigés avec les enseignants de physique-chimie et de SVT, d'observations de classes et d'analyses de manuels scolaires.

3.1. Appréhensions des élèves sur les matières physique chimie et SVT

Le questionnaire adressé aux élèves est composé de deux volets : le premier volet vise à recueillir les appréhensions des élèves sur les disciplines scientifiques tandis que le second volet s'intéresse aux méthodes d'enseignement.

A la question de savoir comment ils trouvent ces deux disciplines (Physique-Chimie et SVT), les réponses des élèves indiquent qu'elles sont craintes par la majeure partie des élèves.

Le graphique 1 représente la répartition des réponses par discipline.

Graphique 1 : perception des élèves sur les disciplines Physique-Chimie et SVT

Source : enquête de terrain

Il ressort de ce graphique qu'une majorité des élèves juge les matières Physique-Chimie et SVT difficiles. En Physique-Chimie, 61% des élèves estime qu'elle est difficile et 20% trouve qu'elle est même très

difficile. Seulement 16 % des élèves affirme qu'elle est facile et 3% la trouve très facile. En SVT nous observons les mêmes tendances : 46% des élèves juge cette discipline difficile, 6% très difficile. Les élèves qui trouvent cette discipline facile et très facile représentent respectivement 35% et 13%.

La réponse à la deuxième question confirme les résultats de la première question. En effet, à la question de savoir si tout le monde peut apprendre la physique chimie et les SVT, près de la moitié des enquêtés répond par le négatif.

Les réponses des élèves sont représentées à travers le graphique 2.

Graphique 2 : proportions des élèves qui estiment que les sciences sont accessibles à tous

Source : Enquête de terrain

Près de 52% des élèves estiment que tout le monde peut apprendre les sciences physiques alors qu'environ 48% des élèves trouvent que les sciences physiques et SVT sont inaccessibles à tout le monde.

3.2. Appréciation des méthodes d'enseignement par les élèves

Nous avons recueilli les avis des élèves sur les facteurs qui entravent leur apprentissage en Sciences Physiques et SVT. Les résultats de leurs avis sont illustrés par le graphique 3.

Graphique 3 : Facteurs qui entravent les apprentissages en sciences physiques et SVT

Source : enquête de terrain

Il ressort de cet graphique que les élèves attribuent principalement les difficultés rencontrées en sciences physiques et SVT au manque d'expérimentation (47,5%), à la façon d'enseigner le cours (30%), au manque de prérequis (20%).

A la suite du recueil des avis sur les facteurs qui entravent leur apprentissage en physique-chimie et en SVT, les élèves se sont ensuite prononcés sur ce qui pourrait améliorer leur rendement dans ces disciplines. Ainsi, le graphique 4 illustre leurs réponses.

Graphique 4 : Avis des élèves sur les éléments qu'il faut pour comprendre les sciences physiques et SVT

Source : enquête de terrain

Il ressort du graphique que des facteurs peuvent contribuer à améliorer les apprentissages en sciences physiques et SVT. Les élèves citent en premier lieu les expérimentations et la façon d'enseigner. Ensuite, ils estiment que les exercices de maison et les travaux de groupe peuvent les amener à mieux comprendre les cours de sciences physiques. Enfin, une minorité d'élève pense à une augmentation du volume horaire consacré aux sciences.

3.3. Synthèse des entretiens avec les enseignants de SVT et Physique-Chimie

3.3.1. Le manque de laboratoire et de matériel didactique

En ce qui concerne le matériel didactique et de laboratoire, l'ensemble des enseignants note que le matériel didactique est insuffisant. Par exemple, un enseignant déclare, « nous avons besoin souvent de vidéo projecteur pour montrer des images aux élèves mais l'établissement n'en a pas ».

Les résultats de l'étude montrent qu'une bonne partie des établissements ne dispose pas de laboratoire pour la conduite des travaux expérimentaux. Les entretiens avec les enseignants confirment la faiblesse des pratiques expérimentales dans les classes. L'importance de l'expérimentation dans le contexte des apprentissages scolaires n'est plus à démontrer en science. Selon l'annuaire statique de 2021, seul trente établissements secondaires du Burkina Faso disposent de laboratoire. Au cours de nos entretiens, seulement deux enseignants interviewés déclarent avoir un laboratoire dans leur établissement. En plus de ce manque de laboratoire, les enseignants qui en disposent ont relevé le manque de matériel et de consommables. En effet des enseignants justifient l'absence de conduite de pratiques expérimentales pendant les cours de physique et de SVT par l'absence d'équipements de laboratoire. L'insuffisance des ressources financières est utilisée, selon eux, par les responsables de l'établissement comme justification. La faiblesse des pratiques expérimentales s'explique donc en partie par le manque de laboratoire et d'équipements. En l'absence de laboratoire certains enseignants soutiennent tout de mêmes qu'ils réalisent des expérimentations en classe à l'aide de petit matériel trouvé dans l'environnement immédiat. C'est le cas d'un professeur de SVT qui indique : « en cours de

géologie j'apporte moi-même les différents types de roche, tel que le granite, le quartz, le calcaire que je ramasse dans la nature et que j'utilise dans le cours à différentes étapes ». Un enseignant dans le même sens explique qu'il utilise un bac, deux bidons vides et de l'eau pour le transvasement d'un gaz par déplacement d'un liquide. « Je fais retourner le premier bidon préalablement rempli d'eau à ras-bord dans un récipient transparent contenant de l'eau puis je retourne verticalement le deuxième bidon rempli d'air dans le récipient, ensuite j'incline lentement son ouverture en dessous de l'ouverture du premier bidon » dit-il. Une grande partie des enseignants déclare procéder par explication verbale, démonstrations au tableau à la place des expérimentations.

3.3.2. Les limites de la formation académique et professionnelle.

La formation académique et professionnelle est l'un des facteurs qui justifie le manque de réalisation des pratiques expérimentales. L'étude révèle que les enseignements aussi bien académiques que professionnelles ne permettent pas aux stagiaires de conduire convenablement les travaux d'expérimentation. En effet des enseignants déclarent n'avoir pas bénéficié de formation sur la conduite des expériences aussi bien pendant la formation académique que professionnelle. D'autres trouvent ainsi, qu'il y a une nécessité d'avoir une formation spécifique sur la conduite des travaux expérimentaux avec les élèves. Face à la massification de nos universités certains cours de Travaux Pratiques sont abandonnés et deviennent essentiellement théoriques. Il apparaît clairement que l'usage de la démarche expérimentale par les enseignants est fortement tributaire de leurs formations académiques et professionnelles. En effet, nombreux sont les enseignants des sciences qui n'ont pas développé de compétences sur la conduite de pratiques expérimentales au cours de leurs parcours. C'est ce qui explique l'absence d'expérimentation dans certains établissements disposant de laboratoire à cet effet.

3.3.3. Synthèse des observations de classe

Nos observations de classes visent à conforter les déclarations des enseignants sur le matériel didactique et les démarches d'enseignement. Nous avons pu effectuer deux observations de classe. Une observation de cours de physique et une observation de cours de SVT en classe de quatrième. Le cours de physique d'une durée de 2h, a porté sur la notion de force. Le professeur commence par la définition de la force, il aborde ensuite les caractéristiques d'une force puis termine sa séance en abordant le moment de la force. Le cours de Science de la Vie et de la Terre a porté sur les roches éruptives avec une durée de séance de 1h30mn. Il ressort de ces observations de classes, que les enseignants utilisent presque la même démarche. Le titre de la leçon est inscrit au tableau ; le professeur pose une question pour recueillir les avis des élèves sur les concepts ensuite il apprécie les réponses, explique les concepts puis dicte le résumé de la partie. Le même procédé est utilisé pour tous les concepts étudiés jusqu'à la fin de la séance. Seul l'enseignant de physique a tenté une expérimentation de la notion de force en faisant soulever deux boules de masses différentes par les élèves.

L'analyse des pratiques enseignantes au plan pédagogique montre que les élèves ne sont mis en autonomie ni pendant les périodes de cours théorique, encore moins au cours des pratiques expérimentales.

4. Discussion

Les résultats de notre étude nous amènent à analyser la problématique des pratiques expérimentales dans l'enseignement des sciences au Burkina Faso sous deux aspects : le premier aspect concerne l'enseignement des sciences en dehors de toute pratique expérimentale pour diverses raisons et le deuxième aspect traite de l'impact des pratiques expérimentales sur l'apprentissage des élèves.

4.1. Absence d'expérimentation dans les pratiques d'enseignement

Malgré l'importance de l'expérimentation dans l'enseignement des sciences, force est de constater que l'enseignement des disciplines scientifiques telles que la physique et les SVT au Burkina Faso se fait

très souvent en dehors de toute pratique expérimentale. Les enseignants se contentent le plus souvent, à la description du processus expérimental. « Les activités expérimentales semblent être orientées en priorité vers la présentation des concepts et des lois aux élèves, s'écartant ainsi des démarches scientifiques » (Kané, 2012 : p. 7).

Si les essais expérimentaux sont utiles à la compréhension des phénomènes scientifiques, notre étude montre que la plupart de nos établissements ne disposent pas de matériel didactique adéquat pour permettre aux élèves de tester et comprendre des phénomènes scientifiques. Nos enquêtes sont confortées par le rapport de l'enquête parlementaire de 2017 sur le système éducatif burkinabè qui souligne que nos établissements d'enseignement manquent d'équipements adéquats. Ainsi, une bonne partie des enseignants se contente d'explications verbales et de définitions théoriques pour enseigner des phénomènes scientifiques. En conséquence, « la façon d'enseigner les sciences dépendrait de la conception que les enseignants ont du savoir scientifique et des méthodes de la science, quels que soient le domaine scientifique, le niveau de scolarité ou le contexte culturel » (Kané, 2011 : 3). Dans un tel contexte, la compréhension des concepts et des phénomènes scientifiques est compromise chez les élèves. Kyélem (2013 : 178) note à ce sujet qu'« en général, les explications du professeur permettent à peine la connaissance du fonctionnement de l'exemple donné à étudier et la mémorisation des objets transmis dans les phrases répétées, assénées même ». La désaffection des élèves pour les disciplines scientifiques tire sa source de l'incompréhension des phénomènes étudiés. En effet, nombreux sont les élèves (75%) qui déclarent que les disciplines scientifiques sont difficiles d'accès. Ces derniers surestiment les difficultés liées à l'apprentissage des disciplines scientifiques et se croient dépourvus des capacités intellectuelles requises pour effectuer les apprentissages (Ilboudo, 2021).

Il ressort de notre étude que les enseignements dans les disciplines scientifiques tel que la physique, les SVT se font dans la plupart des établissements post-primaires en dehors de toute expérimentation. En effet, plus de trois quarts ($\frac{3}{4}$) des enseignants affirment ne pas disposer de laboratoire. Certains affirment cependant, que pour aborder l'enseignement de certains concepts, à défaut de laboratoire, ils tentent

des expérimentations avec des objets trouvés sur place. Un des enseignants déclare à ce sujet : « Moi, j'utilise la règle que je pose entre deux tables et j'applique une force dessus pour leur décrire les applications des forces sur un solide et les conséquences liées ». Ainsi, à défaut de laboratoire, certains enseignants innovent en faisant usage de matériel trouvé dans l'environnement pour expérimenter des phénomènes scientifiques. Cependant, nous convenons avec Ilboudo (2021) que force est de reconnaître que les tentatives d'expérimentations initiées par ces enseignants en classe restent très insignifiantes et ne permettent véritablement pas une observation des phénomènes. La majorité des enseignants reconnaissent que pour aider les élèves à surmonter les difficultés de compréhensions des concepts il faut changer les démarches d'enseignement et les pratiques expérimentales afin que l'élève soit au centre de la construction de son savoir. Si tous les acteurs reconnaissent que les expérimentations sont essentielles dans l'enseignement des sciences, une question demeure tout de même : comment rendre l'expérience utile à l'appropriation des concepts chez les élèves ?

4.2. L'efficacité des pratiques expérimentales dans la construction du savoir chez les élèves

De nos observations de classes et entretiens il ressort que les séances de cours sont essentiellement théoriques dans la majeure partie des établissements post-primaire ; les tentatives de mener quelques expérimentations en classe ne sont en aucun cas des périodes de construction de savoir. En effet nous faisons le constat que l'expérimentation consiste à faire observer des phénomènes sans pour autant les discuter avec les élèves. Les expériences choisies ont pour rôle de justifier des théories énoncées. Cette façon de conduire l'expérimentation correspond à la situation décrite par Hrairi (2004 : 31) quand il souligne que « les expériences choisies par les auteurs de manuels scolaires sont des expériences de «preuves», c'est à dire, des pratiques expérimentales qui privilégient l'observation des faits indiscutables ». L'expérience ne conduit pas à construire une connaissance scientifique chez l'élève, mais plutôt cherche à justifier, à donner une preuve. Dans un tel contexte, la présence de laboratoire ne change pas fondamentalement les compréhensions des élèves. Il

permet à peine à l'enseignant de justifier des théories. Pour rendre la pratique expérimentale utile à l'appropriation des savoirs scientifique nous pensons comme Galiana que face à ces problèmes, et comme solution, qu'il faut repenser l'expérimentation scientifique en tant que résolution de problèmes scientifiques. Ces derniers sont posés par la mise en place des pratiques expérimentales. Ainsi, les expérimentations deviennent un processus dynamique de construction et de production de nouvelles connaissances.

Conclusion

L'appropriation des savoirs scientifiques est tributaire de plusieurs déterminants parmi lesquels la pratique expérimentale occupe une place de choix. Cette étude révèle que malgré l'importance de la tenue de pratiques expérimentales en SVT et Physique-Chimie, les enseignants se contentent de décrire les processus expérimentaux. Les raisons d'une telle option pour enseigner les sciences sont triples : soit parce que n'ayant pas eux-mêmes développé cette habileté au cours de leur cursus universitaire ou professionnelle, soit parce que n'étant pas suffisamment outillés, ou soit simplement ne disposant pas de laboratoire. Les conséquences de ce choix pour enseigner les sciences sont le manque d'intérêt des élèves, les faibles acquisitions des connaissances scientifiques occasionnant ainsi les échecs scolaires. L'exploitation d'outils de conception locale est à encourager en vue de rehausser le niveau de l'alphabétisation scientifique au Burkina Faso. Dans cette perspective, la place de la formation professionnelle des enseignants est déterminante.

Bibliographie

Adihane Souf et Razafimbelo Judith (2022), « Les obstacles aux pratiques expérimentales dans l'enseignement de la biologie aux Comores », *Revue DIDAKTIKA*, (5).

Fortin Marie-Fabienne (1996), *Le processus de la recherche : de la conception à la réalisation*. décarie éditeur, Montréal.

Hrairi Sameh (2004), *Formes et fonctions des expériences dans l'enseignement de la biologie : cas de la digestion dans le curriculum tunisien*, Thèse de de doctorat, Université de de Tunis.

Kané Saliou (2012), « Élargir les enjeux d'apprentissage pour rénover les travaux pratiques de physique au collège dans un cadre de formation continue », *Rev. Ivoir. Sci. Technol.*, 19.

Kané Saliou (2011), « Les pratiques expérimentales au lycée- Regards croisés des enseignants et de leurs élèves », *RADISMA* (7).

Karsenti Thierry (2006), « Pragmatisme et méthodologie de la recherche en sciences de l'éducation : passons à la version 3.0 », *Formation et Profession*.

Kiemdé Innocent et Kyélem Mathias (2021), « Difficultés langagières des élèves du post-primaire et du secondaire au Burkina Faso dans l'apprentissage des concepts d'antigène et d'anticorps : quels enjeux didactiques et épistémologiques ? », *Liens, Revue Internationale des Sciences et Technologies de l'Éducation*, N°1, 193-208.

Kyélem Mathias et Kiemdé Innocent (2022), « Activités langagières, pratiques sociales et enseignement-apprentissage des concepts en immunologie au post-primaire et au secondaire du Burkina Faso », *Wiiré*, (13), 85-110.

Lhoste Yan (2017), *Epistémologie et didactique des sciences*, Presses Universitaires de Bordeaux.

Ministère de l'Education Nationale (2017), « Plan Sectoriel de l'Education et de la Formation (PSEF) 2017-2030 ».

Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (2017), « Rapport d'Etat du système éducatif national (RESEN), Pour une politique nouvelle dans le cadre de la réforme du continuum d'éducation de base, UNESCO ».

Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (2018-2019), « Annuaire statistique ».

Sawadogo François et Dakuyo Elie Cornelles (2015), « Recherche sur le dépistage de la difficulté d'apprentissage scolaire au Burkina Faso et la proposition de remédiation cognitive », *LIENS*, 19.

Taoufik Mohamed, Abouzaid Abderrahim et Moufti Ahmed (2016), « Les activités expérimentales dans l'enseignement des

sciences physiques : cas des collèges Marocains », *European Scientific Journal*, 16(22).

Traoré Kalifa (2012), « La formation des enseignants au Burkina Faso » *In la formation des enseignants en Afrique francophone subsaharienne. Cinq études de cas : Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal*, Le Marang Centre for Mathematics and Science Education de l'Université de Witwaterstrand, consulté le 14 février 2023 sur www.mathunion.org.

Ilboudo Wendyam (2021), « Les freins à l'apprentissage de la résistance des matériaux chez les élèves de génie civil au Burkina Faso », *Della/Afrique*, 529-546

APC : un paradigme fébrile dans l'enseignement du pouvoir de la littérature au Cameroun ?

Pierre Olivier EMOUCK

Université de Bertoua – École Normale Supérieure de Bertoua
poememouck@yahoo.fr

Résumé

Au regard de la démobilisation et de la démoralisation généralisées de la jeunesse en Afrique noire en général et au Cameroun en particulier, alors que les systèmes éducatifs ont progressé, le débat de l'enseignement des œuvres engagées s'imposait. Le présent travail se demandait : l'APC, de par son caractère intégrateur, est-elle embarrassante pour l'enseignement des œuvres locales au Cameroun ? Le soupçon était que dans l'enseignement de l'engagement littéraire, l'APC ne serait plus qu'une hybridité camerounaise. Cette question a appelé l'apport de la sociologie de la littérature afin d'analyser les relations imbriquées que l'œuvre littéraire entretient avec d'autres pouvoirs qui lui sont extérieurs. De même, l'analyse des contenus était convoquée, dans la mesure où il fallait dégrossir le paquet de livres littéraires étudiés, trier et classer les types d'engagement, en estimer la valeur par rapport à la formation présumée. Vérification faite, l'APC a démontré une fébrilité qui déviait l'engagement littéraire au sociocentrisme, engendrait des tensions et crispations sollicitant d'urgence le réarmement citoyen, l'autonomisation des acteurs de la production, ceux du secteur du livre scolaire, celle de la lecture de l'élève.

Mots clés : approche par compétences, engagement littéraire, sociocentrisme, hybridité, local

Abstract

With regard to demobilization and the generalized demoralization of the youth in the Africa in general and in Cameroon in particular, the debate on the teaching of committed works was essential. The problem it raises is the APC, by its integrating character, is it embarrassing in the teaching of committed works in Cameroon? Was this teacher particular, of a local hybrid type? The question calls for the contribution of the sociology of the literary, for having thought of the literary work only in relation to other related powers, and the analysis of contents, insofar as we will rough out the works on the program, sort and classify the types of commitment, estimate their value in relation to the presupposed formation. Our objective is to discover that there is a feverishness that deflects the literary commitment to sociocentrism and engenders the tensions soliciting the imperative of citizen rearmament and empowerment.

Introduction

Les mots sont « des pistolets chargés », disait le philosophe Brice Parrain. Et nul doute, la littérature a un certain pouvoir. Que l'on se réfère à la censure de journaux, à l'arrestation, condamnation, bannissement et aux meurtres d'écrivains ; plus récemment, l'interdiction de *Mort à crédit* (Céline, 1936) dans le domaine public, en atteste que les lettres *dérangent*, font peur aux pouvoirs, cultures et idéologies dominants. Or, l'éducation nationale relève de ces systèmes dominants et sa mission est de former le type d'homme en attendu. D'où le regard questeur posé sur l'évolution du système éducatif camerounais ; essentiellement, la programmation et l'enseignement de la littérature africaine dans les classes du lycée, sous-système francophone, à la lumière de l'Approche Par Compétence (APC). Vers quelle direction du pouvoir de la littérature les décideurs camerounais orientent-ils le choix des œuvres littéraires africaines lues et enseignées dans les classes du lycée ? Y résulte-t-il un réel engagement littéraire ou un arrangement, c'est-à-dire une hybridité camerounaise ? Nous entendons par pouvoir réel de l'engagement littéraire l'engagement de l'écrivain « en situation » (Sartre, 1948), celui de l'auteur « embarqué » dans les événements de son temps, qui témoigne, dénonce, prend parti, afin de changer les choses et le monde. Il s'agit d'un engagement excitatif, incitatif et « militant ». Un engagement de gauche, où l'écriture personnifie « la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, [la] voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » (A. Césaire, 1983 : 22). C'est un engagement politique, par lequel le jeune citoyen intègre dans son enseignement sa participation active dans la vie totale de son pays. L'arrangement ou l'hybridité sera la particularité camerounaise d'enseigner l'engagement littéraire sous ou avec les intérêts des pouvoirs publics et la raison d'État : consolidation de l'unité nationale, érection des institutions fortes et des personnes qui les incarnent. Contrairement dans le théâtre camerounais où l'hybridité était « création et récréation » de formes d'écritures et de dramaturgies positives au rendez-vous du donner et du recevoir pour la construction

d'une « littérature monde » (P. O. Emouck, 2022 : 60), ici, elle n'est que la diminution d'une approche globale dans l'exception camerounaise. Le rapport de force institué se solderait par une fébrilité, une frilosité dans l'enseignement de l'engagement littéraire, dans la production littéraire locale, dans les nouveaux comportements des apprenants issus de l'APC, approche pédagogique rénovant pourtant savoirs, savoir-faire, savoir-être, l'école et la vie courante. Ce conflit sous-marin demande l'éclairage de la sociologie de la littérature et de l'analyse des contenus des œuvres enseignées de la seconde en terminale. L'originalité de ce sujet porte sur cette question, qui n'a jamais été posée au nouveau paradigme dans les systèmes éducatifs africains. Néanmoins, en d'autres temps, sous de vieilles approches pédagogiques, Ntonfo mettait le doigt sur les contenus des œuvres du programme-cadre, constatait « la déportation vers un ailleurs sociohistorique et socioculturel » (A. Ntonfo, 1991 : 52). Il soupçonnait : « que ce choix soit idéologiquement déterminé, et qu'il vise à dériver l'enseigné des textes pouvant susciter une prise de conscience des combats à mener pour la transformation de la société » (A. Ntonfo, 1991 : 58). Mais ses recommandations se limitaient à réclamer plus de présence d'œuvres du pays dans ce programme. Ambroise Kom de sa part rejetait l'existence en Afrique des « littératures nationales » sous la botte des politiques et pouvoirs publics qu'ils disqualifiaient dans le sous-genre hybride, douteux, d'écritures « patriotiques » (A. Kom, 1991 : 75). Le critique voyait la compromission, il n'expliquait pas le compromis. L'objectif du présent travail est de démontrer que le réel engagement littéraire va en se relativisant sous l'APC. Il en résulte du sociocentrisme et des crispations à corriger dans le réarmement civique et l'autonomisation.

1. Changement de paradigme, sociocentrisme et crispations

Les années 2000 voient le système éducatif camerounais opérer un changement de paradigme. Celui-ci abandonne progressivement la pédagogie par objectifs, la remplace graduellement par l'approche par compétences. En effet, l'APC flatte par son principe intégrateur, qui voudrait que l'élève ne soit plus un simple consommateur de savoirs qu'un enseignant illuminé lui bourre dans le crâne, sans capacité de

les digérer, surtout de les intégrer. L'apprenant est, dans le nouveau paradigme, au centre de son enseignement/apprentissage. Il définit lui-même le savoir à acquérir, le lie à une compétence devant l'aider à résoudre un ou des problème(s) de la vie courante, tant à l'intérieur de son pays qu'à l'extérieur. L'individu, à la suite, est censé être préparé à affronter la complexité de son environnement immédiat et du monde qui l'entoure. Pour y arriver, il doit être capable de démêler toutes les formes de complexités, notamment celles des systèmes mis en place par les détenteurs de pouvoirs, contrôlant et monopolisant l'ordre des choses et du monde. L'apprenant de la nouvelle approche pédagogique devrait pouvoir identifier une situation-problème, mobiliser les ressources possibles destinées à la résoudre. Ceci suppose que dans ses lectures scolaires, plus particulièrement les lectures littéraires, l'apprenant soit confronté à des situations de vie transposées à ses réalités quotidiennes, au vif de son espace vital et de son temps réel. On s'attendrait qu'il tire de son enseignement de la littérature sociale l'engagement responsable de la société, celui du changement, du refus, du renversement de l'ordre existant, puisque l'existence de la littérature dans une société est la conséquence des maux qui rongent cette société ; mais le constat est celui d'un compromis relatif au sociocentrisme et aux crispations.

1.1. Dérivation sociocentriste

Le sociocentrisme littéraire se définirait comme l'engagement du centre, ni trop à gauche, c'est-à-dire en faveur des faibles, des opprimés, des dominés ; ni totalement à droite, autrement dit épicure, célébrant le geste patriotique des détenteurs du pouvoir. L'engagement sociocentriste opté et soumis à la contextualisation locale n'emprunte à gauche que les inégalités naturelles : la domination de la femme par l'homme, les préjugés ethniques ; à droite le nationalisme et les ordres ; au milieu l'histoire ou le cosmopolitisme. L'engagement sociocentriste dérive de la sorte sur des problèmes sociaux sans implication politique majeure.

Les pouvoirs publics profitent du mouvement mondial en faveur du féminisme (ayant valu le Goncourt de lycéens de France à Djaili Amadou Amal) pour défaire l'engagement littéraire responsable. À la place de la lutte de classes opposant la classe dirigeante et la classe moyenne (composée en partie des fonctionnaires

sans ou avec des responsabilités réduites, des personnes de revenus substantielles), le rapport de forces a été inversé en injustice de l'inégalité naturelle entre la femme et l'homme. Ce qui est mis en avant par tous les types de lectures effectuées au lycée sur *Munyal, Les larmes de la patience* ce sont le mariage forcé, la polygamie, les violences conjugales, bref la condition révoltante de la femme face à un ordre patriarcal tyrannique. L'engagement attendu est un engagement généreux, solidaire à l'égard de la femme musulmane vivant dans le Sahel. Son impact est territorialement réduit, indexé à la culture, su au préalable que les divergences culturelles sont à l'origine de la diversité de traitements réservés aux femmes, qu'elles soient du nord, différentes du sud, de l'est ou de l'ouest. Il est calculé sur le tabou ou tragique qui rend indifférent à l'égard de la victime et sur la nature globale d'un phénomène reconnu par toutes les femmes opprimées dans le monde. Le mal exposé n'a pas de cause politiquement immédiate. L'apprenant est renvoyé à dénoncer un sort lointain logé dans les traditions, la religion et la nature de l'homme. L'autre fléau soumis à l'engagement littéraire est le tribalisme. Ses effets dévastateurs ne sont pas à nier ni à banaliser au Cameroun. Mais il est souvent exacerbé par son instrumentalisation à des fins politiques. Or ce n'est pas sur ce pan qu'il est mis en emploi dans *Les tribus de Capitoline*. Son étude, à minima, enseigne à se défaire des clichés tribaux aux conséquences imprévisibles, non sur la gouvernance du pays, mais sur des vies individuelles. Le refus de Sophie Mbezele d'agréer le mariage de son fils Mathieu Belibi et Capitoline ne tient que sur des stéréotypes inhérents à l'ethnie. Le narrateur résume le nœud de l'intrigue par ces mots : « On disait là-bas que les filles bafang sont méchantes » (P. C. Ombete Bella, 2016 : 52). Ce tribaliste cache aux apprenants le tribalisme d'État qui sévit à divers niveaux de la vie de la cité. Le premier est préféré pour son caractère inoffensif, puisque l'ethnocentrisme est naturel et même indispensable à l'existence et à la cohabitation entre les ethnies, pensait Levy Strauss.

Le sociocentrisme trie également à droite des valeurs que les décideurs voudraient faire défendre pour le maintien du système et d'eux-mêmes. *La marmite de Koka Bala* enseigne bel et bien la sédition aux jeunes, venant par les jeunes. Mais celle-ci est savamment

orientée : orientée contre l'autorité traditionnelle. (L'État redoute-t-il le bicéphalisme que ce pouvoir pourrait lui opposer s'il se mettait à manipuler les opinions à la base, c'est-à-dire à partir de la communauté ?) La cause de *La marmite de Koka Bala* cache la volonté de l'élite au pouvoir de dénigrer le pouvoir traditionnel, de le disqualifier, le rendre exécrationnel : c'est à quoi consiste le grossissement de la peine de mort exigée *hic et nun*, sans procès, par les autorités traditionnelles sur une incartade commise par le jeune Bitala. Que vaut-elle, cette peccadille d'avoir lorgné sur une femme qui se lavait ? À la fin, la marmite, brisée par Bitala, se révélera sans danger, démystifiant un pouvoir qui reposait essentiellement sur l'imposture. L'œuvre achève à son tour d'enfoncer les chefferies traditionnelles et leurs pouvoirs. En outre la tentation de rétablir et redorer la figure glorieuse du « père », louée, célébrée et mythifiée en Afrique, des indépendances à nos jours, ne serait pas indemne de soupçon. Cette figure, malmenée à l'arrivée de la démocratie sur le continent, avait commencé à s'effriter, démasquée et confondue par des oppositions. Dans *La marmite de Koka Bala*, il règne un roi-père, défenseur de la jeunesse contre tout un entourage de mauvais conseillers, qui entreprend de mourir en condamnant son ancien camp de réactionnaires : « Savez-vous ce que vous êtes tous ? Des peureux, des égoïstes, des pères indignes », et comme un sphinx renaît moderne : « Mais pour vous prouver que je suis le roi, seul maître de Koka-Mbala, je dis que Bitala ne sera pas condamné à mort » (G. Menga, 2013 : 26). L'engagement littéraire sert de la façon à restaurer l'autorité d'une figure que la rumeur publique rendait faible et malléable, renforce en même temps l'opinion selon laquelle le Roi est bon, c'est son entourage qui est mauvais : la classe dirigeante se sacrifie ; ce sacrifice renforce le pouvoir de l'État, et le pouvoir de l'État, plus fort que jamais, renforce le pouvoir de la classe dirigeante. Quant à *Ngum à Jéméa* de David Mbanga Eyombwan, c'est par défaut que la résistance de Dualla Manga Bell contre l'opresseur allemand sert d'engagement au jeune apprenant de la classe de Terminale. Les décideurs avaient prévu que l'œuvre découragerait ou temporiserait les ardeurs libérales et démocratiques extériorisées de plus en plus radicalement dans la société camerounaise. Laurent Esso, membre actuel du gouvernement, un des caciques du régime ne le camouffle

pas dans la « Note de la deuxième édition », lorsqu'il indique de lire l'un des trois « dangers fondamentaux » à la citoyenneté camerounaise : « le pluralisme démesuré » pouvant « mener à la fragilité et à la fragmentation sociale » (D. Mbanga Eyombwan, 2017 : 7). Il reprend en écho la menace de répression violente lancée contre Dualla Manga Bell par Von Roehm : « Et mettez-vous bien en tête que la force prime le droit » (D. Mbanga Eyombwan, 2017 : 62). L'héroïsme de Dualla Manga Bell jusqu'au martyr devait éclairer le patriotisme « inébranlable » que souffre dans la solitude le dirigeant africain soucieux de défendre et de préserver les richesses et les intérêts de son peuple face à l'impérialisme vorace et absolu de l'Occident. Le tort de cet engagement fuyant est d'endosser tous les malheurs de l'Afrique sur la colonisation et le capitalisme qui va avec.

Le sociocentrisme est un engagement du centre qui se nourrit aussi du milieu, milieu des objets d'engagement. Milieu qui ne penche pas sur des combats politiques strictement endogènes, milieu qui ouvre plutôt sur des questions de l'humanisme global : la religion, l'histoire, la mobilité et la rencontre entre les peuples, etc. *Balafons* d'Engelbert Mveng joue parfaitement cette partition. Jean Claude Abada Medjo recadre d'abord le réel engagement : « l'engagement est doté d'un potentiel explosif qui, chez certains auteurs, transforme la littérature en un champ de mars. L'inscription socio-historique des textes littéraires atteint ainsi la politisation. L'engagement, dans ce cas, devient enrôlement, instrumentalisation » (J. C. Abada Medjo, 2010 : 86-87). Et d'épiloguer ensuite sur l'engagement de Mveng sur *Balafon* :

Engelbert Mveng se démarque d'une telle conception qui réduit l'art au militantisme exacerbé. Son engagement ne se confond pas avec la guerre ; il recouvre plutôt une dimension éthique. Il ne pose pas l'équation culturelle en termes d'opposition et d'exclusion, mais plutôt en termes de complémentarité et de fraternité. D'où la notion d'engagement éthique, qui suppose une certaine transcendance, et qui situe le combat de l'art dans l'orbite de l'amélioration de l'homme et de l'ennoblissement de son esprit » (J. C. Abada Medjo, 2010 : 86-87).

Convenons avec le critique, « l'engagement éthique » d'Engelbert Mveng n'est pas offensif, ou provocateur. Il est un engagement

alternatif, qui se place au centre, entre la restitution de la dignité quand elle est bafouée et l'aspiration humanisant au calme et à la paix. C'est un engagement d'équilibrisme : le poète sert les mots, comme s'il s'en servait.

Force est de reconnaître que l'enseignement sociocentriste de l'engagement littéraire n'amène pas l'apprenant à s'accomplir complètement. Il se retrouve que l'élève est exilé de la cité, écarté de sa gestion. Les bribes de réalité qui lui sont présentées à servir d'engagement dans la littérature ne développent que son indifférence et sa passivité. Elles ne répondent pas directement aux questions de pauvreté, de vie chère, de délestages en énergie électrique, de pénurie d'eau potable, d'arrestations et d'emprisonnements des hauts cadres de l'État, du chômage des jeunes diplômés, des faibles revenus mensuels des parents, etc., qu'il vit au quotidien. L'apprenant se désolidarise plus qu'il ne se solidarise : il ne voit pas son combat dans ces problèmes lointains dans les inégalités naturelles, relégués au passé, noyés dans les considérations éthiques. Il termine son enseignement secondaire indifférent à la chose politique de son pays ; le taux de participation et d'abstention aux élections de toutes natures organisées au Cameroun en est la preuve, puisque la population camerounaise est en grande majorité jeune.

Dans ces conditions, que reste-t-il de la « véritable littérature » et du pouvoir de la littérature ? Bien peu, sans doute, si nous restons aux analyses d'Escarpit. D'abord, l'investissement en pompe du pouvoir de l'élite avec le pouvoir de l'État dans le domaine de la littérature n'est que de nature à embrigader la création littéraire à l'idéologie prônée par l'élite et actionnée par l'État. Dès lors, l'écrivain, ne s'inspirant plus des muses, prend son inspiration sur commande du pouvoir de l'élite : il se met en mission, ce que Kom qualifiait d'être « en service national » (A. Kom, 1991 : 75). Or, chez Escarpit, « l'ampleur du succès d'un écrivain à l'intérieur de son groupe est fonction de son aptitude à être l'« écho sonore » de ce groupe » (Escarpit, 1975 : 110). Le changement de paradigme ne manifeste que des tensions et des crispations.

1.2. Tensions et crispations

De nombreuses préoccupations intéressent la critique sur l'efficacité réelle de l'APC en Afrique, le cas du Cameroun notamment. Nombreux ont convenu de la nécessité du changement de paradigme, voyant dans l'APC une réponse appropriée au devenir du monde, de plus en plus complexe, et à l'épineux problème national du chômage. Socioconstructiviste, L'APC apprend à l'élève à développer des compétences au terme d'un apprentissage, la compétence étant « un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et combinaison efficaces d'une variété de ressources de type interne et externe dans une famille de situation » (Tardif, 2006 : 16). Si certains notaient avec pessimisme son application dans l'enseignement de français (Ndibnu et *al.*, 2019 : 37), Solange Bonono retient l'attention sur sa force pragmatique dans l'étude de l'œuvre intégrale :

l'œuvre intégrale regorge d'un florilège de situations semblables aux expériences du vécu quotidien qui sont des occasions permettant de construire des compétences et des savoirs de tous genres. Donc une exploitation effective des œuvres inscrites au programme permettra à coup sûr de former le nouveau type de citoyen capable de relever les défis de la globalisation (Bonono, 2019 : 170).

Cependant, la critique se montre fébrile en se crispant uniquement sur la formation du citoyen du monde, nonobstant qu'on ne saurait atteindre l'universel sans partir d'un local. Localement, l'enseignement de l'engagement littéraire devrait rendre l'apprenant camerounais apte à réclamer les conditions de vie les meilleures pour lui et pour les autres, lutter pour son bonheur et celui de son entourage. Cela lui est difficilement possible en passant par l'étude de l'œuvre intégrale, tant les tensions subsistent à plusieurs niveaux, à dessein d'atténuer le pouvoir de la littérature et de l'écrivain du continent et du terroir. Les concepteurs des programmes ont court-circuité l'enseignement du réel engagement. Les frissons en avant ont fait prévaloir un cadrage tendu entre la liberté créatrice et les restrictions de l'APC aux domaines de vie et aux cadres de contextualisation. Les cadres de contextualisation chargent l'élève à subir qu'à agir : il accompagne, se joint, visite, utilise, adopte, suit, assimile, obéit, imite, retient. On n'y trouve pas de place pour l'inquiétude. Les compétences renvoyant à s'indigner, s'offusquer, s'offenser, réclamer, revendiquer,

etc., ne sont pas effleurées. Les extraits de l'œuvre intégrale choisis pour les lectures méthodiques lui vendent la fiction d'un monde sûr et rassurant, plaisant à la majorité politique et gouvernementale, dont l'omniprésence dans la salle de classe est suspectée derrière les élèves. (D'ailleurs, le 05 mars 2019 un enseignant se faisait virer dans un lycée de la capitale politique du Cameroun parce qu'il avait proposé dans un sujet d'examen un extrait de texte tiré de l'ouvrage d'un opposant (à lire sur le site camer.be). Les dysfonctionnements dans la gestion du livre et du manuel scolaire décriés par Marcelin Vounda Etoa (2016) ayant conduit à l'adoption du « livre unique » ont finalement inauguré la chasse à la libéralisation de la lecture. Les parents profitent de « l'aubaine » pour ne plus acheter d'autres livres que ceux inscrits au programme, les polices sont menées dans les salles de classes, confisquent ou détruisent tout autre livre que le livre officiel. Mais l'œuvre littéraire peut-elle se réduire à un manuel scolaire ? L'insistance à la traiter comme tel voudrait dire en contrôler et orienter le contenu.

L'APC s'est donc montré dérangeant dans l'enseignement des œuvres et écrivains locaux. Elle n'a pas pu dominer un contexte où les problèmes cruciaux actuels du terroir sont à édulcorer. Elle n'a pu se défaire de la pression de la classe dirigeante sur le choix des œuvres et écrivains au programme, de la pression sur les enseignants et sur les écrivains eux-mêmes. Le compromis tissé avec le sociocentrisme et les crispations allant ont exposé sa fébrilité. Qui pourrait affirmer que la société camerounaise est devenue civiquement plus responsable et plus active ? Le sociocentrisme n'est finalement qu'une hybridité camerounaise ; un réengagement s'impose donc en littérature, intégrateur du réarmement civique et de l'autonomisation.

2. Le défi du réarmement civique et d'autonomisation

Le sociocentrisme est un compromis, une hybridité camerounaise. Il promeut les valeurs désirées par les pouvoirs, car elles garantissent leur sécurité et le maintien du statu quo. Entre-temps, les jeunes, encore à l'école ou sortis de l'école, multiplient de dérivées d'une démoralisation généralisée. La lecture des œuvres littéraires, pourtant d'écrivains africains et camerounais, dans le paradigme de

l'APC, n'a pas su les armer à l'intégration à la citoyenneté et à l'autonomie d'actions. Il leur manque le réarmement citoyen et l'autonomisation à toutes les chaînes de production, de programmation, d'enseignement et d'apprentissage du réel engagement littéraire.

2.1. Le réarmement citoyen

On parle de plus en plus au Cameroun de « réarmement moral ». La direction prise par la dérivation sociocentriste de l'engagement littéraire enseigné par l'APC n'est pas innocente dans l'émergence de certains comportements excentriques de jeunes camerounais (immoralités sexuelles, consommation abusive des drogues, *patricide*, recherche du gain facile, cruauté, etc.). En fait, le changement de paradigme devait correspondre à un changement de société. La programmation des œuvres d'écrivains africains aux contenus citoyens moyens, enseignés par des enseignants paralysés par la question alimentaire, en plus de monopoliser la lecture par la politique du « livre unique » harmonisé sur toute l'étendue du territoire camerounais, remise en cause par Patricia Bissa Enama : « une liste arrêtée des manuels laisse voir la menace d'une centralisation, d'une monopolisation et d'un absolutisme néfaste pour la valorisation du savoir dans ses canons et dans ses nuances » (P. Bissa Enama, 2019 : 90), ne font que sortir la lecture littéraire des intérêts de l'apprenant. Ce dernier ne se retrouve pas dans le monde global que le *chronotope* littéraire lui décrit ou lui raconte. L'apprenant va chercher le concret dans d'autres domaines d'enseignement, découvre et expérimente les savoirs et vécus culturellement agressifs qui finiront par le dominer. Puisque les réalités du pays lui sont cachées, il manque de repères pour comparer, confronter et discerner. Le monde lui apparaît comme spontané ; le seul engagement qui reste est de le combler de toutes sortes de permissivités ludiques et jouissives. Ceci pourrait servir l'autorité publique un temps, mais ne conviendra pas à la nation durablement. Les principes de l'État fixés à l'école dans les conditions de sélection du livre au programme : consolidation de l'unité nationale, promotion du vivre-ensemble et de la solidarité nationale, promotion des valeurs culturelles nationales et des valeurs morales universelles, le caractère

apolitique de l'école (Circulaire n°002 / CAB / PM du 23 Novembre 2017) méritent en effet d'être réévalués au prisme du réarmement civique. Le réarmement civique est un réarmement à la citoyenneté, et nous convenons avec Robert Fotsing Mangoua que « la citoyenneté est l'état ou la qualité de citoyen et qu'elle permet à un individu d'être reconnu comme membre d'une société, d'un Etat et de participer à la vie politique » (R. Fotsing Mangoua, 2019 : 20).

Le réarmement moral, par ailleurs confié jusqu'ici aux forces de défense et de sécurité, dénote d'un déficit d'engagement patriotique. Une petite formation militaire pourrait-elle refermer la brèche ouverte ? Pourquoi ne pas laisser l'enseignement de la littérature s'en occuper ? Il serait plus efficace et bénéfique pour le devenir du Cameroun, nation encore fragile, de coaguler le réarmement moral fondé sur le bien de l'État et le réarmement civique complétant la pleine citoyenneté. C'est dans cette voie que nous retenons et réexaminons certains principes directeurs fixés par l'État à l'école pour son bien et celui de ses dirigeants.

- **Consolidation de l'Unité Nationale et vivre-ensemble**

L'unité nationale justifie la raison d'être de l'État du Cameroun, le vivre-ensemble est son aboutissement. Étudiant *Les Tribus de Capitoline*, Bonono voyait la promotion du vivre-ensemble (Bonono, 2019). Le vivre-ensemble est incontestablement une valeur suprême. Mais une nécessité comme celle-ci s'accompagne d'un engagement absolu dépassant un sociocentrisme limité. Le vivre-ensemble ne peut pas se forger uniquement à partir de l'exposition des effets de la rupture, si les causes sont élaguées. Ceci exige de ceux qui ont la responsabilité de la fortune et de la force publiques une conduite exemplaire et l'intégrité morale, ciments de l'unité nationale, socles de la prospérité économique créatrice de revenus et d'absorption du chômage à l'origine de l'exclusion sociale et du ras le bol de la masse, composée en grande partie des jeunes. L'engagement littéraire que l'on veut enseigner au Cameroun doit en tenir compte.

- **La promotion des valeurs culturelles nationales et des valeurs morales universelles**

Le sociocentrisme des écritures du terroir vers l'universel, centralisant sur des problématiques globales, favorise l'indifférence à

la citoyenneté. L'apprenant se sent moins citoyen de son pays. C'est une faille hémorragique traduite par la tendance galopante à l'irresponsabilité morale et au désengagement civique. Les lectures littéraires que les apprenants font à l'école ne leur permettent pas de garder espoir en l'avenir dans leur pays, d'entrevoir des changements, de prendre conscience des forces qu'ils représentent dans ces changements qu'ils souhaitent. Les œuvres qu'ils lisent des auteurs du continent et les enseignements qu'ils en reçoivent sont plutôt réformateurs : il ne faut pas céder au tribalisme (*Les Tribus de Capitoline*), ne pas condamner le roi sans regarder son entourage (*La Marmite de Koka-Mbala*), ne pas se laisser aller à la haine à cause du passé (*Balafon*), ne pas traiter la femme comme une esclave (*Munyal*). Ce sont des œuvres pauvres d'esprit civique qui puisse former, selon le principe d'intégration de l'APC, l'apprenant à lutter activement contre les vecteurs du tribalisme jusqu'au sommet de l'État, renverser un ordre hostile au développement du pays en tuant ses jeunes sans raisons, arrêter et punir les auteurs d'exactions contre les droits de tous les humains.

- **Le caractère apolitique de l'école**

Le caractère apolitique de l'école neutralise la portée intégratrice de l'APC par l'étude de l'œuvre intégrale. Les objectifs assignés depuis 2005 à la nouvelle discipline « Éducation à la citoyenneté et à la morale » n'accordent à l'élève du second cycle que le rôle passif de « porter des jugements de valeur sur les événements de la vie politique nationale et internationale » (Arrêté ministériel n°3645/D/64/MINEDUC/SG/IGE.IGP/SH portant définition du programme d'Éducation à la citoyenneté (Éducation civique et morale) dans les établissements d'enseignement secondaire général). Or la notion d'engagement en littérature signifie bataille, action ; elle est utilisée à tort par la limite sociocentriste.

2.2. L'autonomisation

L'autonomie de la production des œuvres littéraires africaines, l'autonomie de leur inscription dans les programmes scolaires et l'autonomie de l'élève s'accomplissent ensemble.

- **L'autonomie de la production**

Les écrivains sont pris au piège des éditeurs carrément désintéressés par les genres littéraires où la création est libre. La recherche du gain oriente les publications vers des œuvres à mettre dans la liste des manuels scolaires. La majeure partie de productions est celle des écritures sur commande, c'est-à-dire qui se plient aux sujets, thèmes, commentaires, langue et langage scrutés de près par l'élite au pouvoir. Mais sans une autonomie de la production littéraire, une réflexivité des pairs (éditeurs, promoteurs, écrivains) dénonçant et censurant les écrivains-ombrelles (personnalités des milieux du pouvoir devenues écrivains en se servant de leurs titres, que le pouvoir en retour propulse dans l'enseignement de la littérature en seigneurs de la plume africaine et camerounaise), l'œuvre littéraire est vouée à se rapetisser au rang de l'ouvrage scolaire. Elle perdra ainsi sa vocation et disparaîtra, laissant derrière elle un champ littéraire chaotique, une république de livres bananière.

- **L'autonomie du secteur du livre scolaire**

Dans le secteur du livre scolaire, l'autonomie ne signifie pas l'indépendance, certes. L'autonomie désigne donc la délégation, la capacité du secteur à se gérer lui-même, sans compromission. La compromission résulte des choix discutables de livres littéraires validés par la proximité complaisante et le conflit d'intérêt. Il est à craindre que certaines œuvres soient inscrites dans les programmes grâce à la proximité entre leurs auteurs et l'élite présidant l'agrément, la régulation et l'organisation du manuel scolaire. L'autonomisation de ce secteur n'admettrait pas également des écrivains improvisés écrivains par leur statut dans les sphères de décision du livre scolaire, comme par exemple le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques créé en 2021 par la loi « Portant organisation et promotion de la filière du livre ».

- **L'autonomisation de l'élève**

Outre les enjeux de la complexité du monde de plus en plus technologique et l'employabilité qui mobilisent les compétences recherchées en général par l'APC, L'autonomisation de l'élève requiert la compétence civique et morale indispensable à la liberté, à la démocratie. L'autorité du livre à inscrire au programme va-t-elle

continuer jusqu'à quand à omettre que la médiocrité n'engendre que la médiocrité ? Seules les œuvres de puissance, dans le contexte actuel de l'apprenant, peuvent lui apprendre à traduire dans la vie courante des valeurs de la citoyenneté complète : se mobiliser, mobiliser, manifester, briser les chaînes de la soumission, de la domination, de l'acceptation esclave par peur de souffrir, gages de sa liberté, de la liberté de ses concitoyens, de la souveraineté de sa nation et de son intégration dans la mondialisation. En l'absence de cette autonomie, l'Afrique va manquer de personnalités capables de conduire leurs pays et le continent vers un destin particulier, un destin individuel.

Conclusion

Longtemps en Afrique, et bien sûr au Cameroun, l'école a été séparée de la vie active. Comme elle était le lieu clos d'acquisition des savoirs savants, le lieu réservé à l'instruction, sans crainte des politiques en place que l'élève puisse les réinvestir dans la vie courante, l'élite dirigeante ne vit pas d'obstacle à l'enseignement du réel engagement en littérature. Ce fut l'époque de la lecture au lycée des œuvres de puissances, telles *Les Chauves-souris* de Bernard Nanga, bien ancrées dans les réalités politiques des démocraties locales naissantes en Afrique. Le risque devenait élevé du côté des gouvernants de poursuivre la lecture et l'enseignement de ces œuvres pouvant former le peuple, l'inciter ou l'exciter à se saisir de son destin en brusquant parfois ses dirigeants, surtout à des moments où se profilent des alternances. L'APC, apportée pour sauver l'élève (futur cadre de la gestion publique) du gouffre de l'inadaptation sociale et de l'inutilité, n'arrive pas encore à s'appliquer sans fébrilité dans l'étude de l'œuvre intégrale en littérature. La peur de la littérature de puissance qui ouvrit l'ère de la relativisation de l'engagement littéraire et de la mise à l'étroit du réel engagement n'est pas relâchée sous l'APC. Nous sommes en présence d'une hybridité camerounaise ; le compromis prévaut toujours : décideurs, écrivains, enseignants ont viré l'engagement littéraire au sociocentrisme, masquant mal les tensions et crispations. Le réarmement moral initié sans tambour battant par les pouvoirs publics et politiques ne peut pas dissimuler la démoralisation généralisée de jeunes gens délocalisés, qu'un

réengagement de la littérature en situations civiques significatives devrait booster le réarmement citoyen et l'autonomisation. Le débat restera ouvert quant à son perfectionnement.

Bibliographie

Abada Medjo Jean Claude (2010), « Histoire africaine et engagement chez Engelbert Mveng », In : Marcelin Vounda Etoa, *Comprendre Balafon d'Engelbert Mveng en six lectures*, Yaoundé CLE, pp. 85-102.

Amal Djaili Amadou (2017), *Munyal, les larmes de la patience*, Paris, Proximité.

Bissa Enama Patricia (2019), « La sélection du livre/manuel scolaire : cadre, acteurs et fonctions », In Le Syndicat National Autonome de l'Enseignement Secondaire (SNAES), *Le manuel scolaire au Cameroun : Enjeux, diagnostic et esquisse de solutions pour une politique sectorielle*, Yaoundé, Friedrich Ebert Stiftung, pp. 82-97.

Bonono Chantal (2019), « APC, Œuvre intégrale et culture du Vivre ensemble, une lecture de *L'Intérieur de la nuit* de Léonora Miano et des *Tribus de Capitoiline* de PC Ombeté Bella ». In : *Syllabus Review, Spécial Focus on APC/CBA*, Yaoundé, Vol. 8 (1) : École normale supérieure, University of Yaoundé I, pp 166-170.

Céline Louis Ferdinand (1936), *Mort à crédit*, Paris, Denoël.

Césaire Aimé (1983), *Cahier d'un retour au pays natal*, Paris, Présence Africaine.

Emouck Pierre Olivier (2022), « Le tragi-magico religieux dans le théâtre écrit africain francophone : entre hybridité, intergénéricité et intermédialité », Placide Bertrand Ébanga et Martin Paul Ango Medjo (dir.) *Le théâtre contemporain à la croisée des chemins : genres, textes, médias et arts*, Éditions Cheikh Anta Diop (EDI-CAD), juillet 2022.

Escarpit Robert (1975), « Le littéraire et le social », in *Actes de vie. Congrès de l'Association internationale de littérature comparée*, (31 août – 5 septembre 1970), 1975.

Fotsing Mangoua Robert (2019), « Contenus des manuels scolaires. Compétences du XXI^{ème} siècle et éducation à la

citoyenneté : états des lieux et perspectives », In Le Syndicat National Autonome de l'Enseignement Secondaire (SNAES), *Le manuel scolaire au Cameroun : Enjeux, diagnostic et esquisse de solutions pour une politique sectorielle*, Yaoundé, Friedrich Ebert Stiftung, pp. 17-29.

Kom Ambroise (1991), « Littératures nationales et instances de légitimation : l'exemple du Cameroun », *Études littéraires. L'institution littéraire en Afrique subsaharienne francophone*, vol.24, n°2, 1991, *Études littéraires*, 24(2), 65-75. <https://doi.org/10.7202/500968ar> [en ligne, consulté le 12/01/2022].

Mbanga Eyombwan David (2017), *Ngum a Jemea. La foi inébranlable de Rudolf Dualla Manga Bell*, Yaoundé, CICD Éditions.

Menga Guy (2013 coédition), *La Marmite de Koka-Mbala*, Dakar, Nena.

Ntonfo André (1991), « Littérature et enseignement au Cameroun : problématique d'une politique culturelle », *Études littéraires. L'institution littéraire en Afrique subsaharienne francophone*, vol.24, n°2, 1991, *Études littéraires*, 24(2), 65-75. <https://doi.org/10.7202/500968ar> [en ligne, consulté le 12/01/2022]

Ndibnu-Messina Ethé Julia, Mbassi Bernard, Ombakane Simon (2019), « Réformes curriculaires et enseignement de français au premier cycle du secondaire : états des lieux, impasses et perspectives ». In : *Syllabus Review, Spécial Focus on APC/CBA*, Yaoundé, Vol. 8 (1) : École normale supérieure, University of Yaoundé I, pp. 36-57.

Ombete Bella J. C. (2016), *Les Tribus de Capitoline*, Yaoundé, CLE.

Sartre Jean-Paul (1948), *Qu'est-ce que la littérature ?*, Paris, Gallimard.

Tardif Jacques (2006), *L'évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement*, Montréal [Québec], Chenelière Éducation.

Vounda Etoa Marcelin (2016), *Livre et manuel scolaire au Cameroun. La dérive mercantiliste*, Yaoundé, PUY.

Le procédé de la dérivation non affixale en bwamu

Lamoussahan dite Sara KOHOUN

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

s.kohoun@yahoo.com

Hossouyam Appoline BAMBARA

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

Résumé

La dérivation est le mécanisme de création des mots dérivés. Ce mécanisme est un fait morpho-sémantique utilisé par les locuteurs pour former les mots constitutifs du lexique de leur langue. En bwamu, ce mécanisme s'opère de deux manières. D'une part, il s'effectue par l'ajout d'affixes, c'est-à-dire d'éléments non autonomes adjoints au mot primitif, il s'agit de la dérivation affixale. D'autre part, il peut se faire sans la mise en œuvre d'affixes. Dans ce cas, elle est dite non affixale. Dans cet article, nous visons à répondre à la question suivante : comment s'effectue la dérivation non affixale en bwamu ? L'objectif général est de décrire la dérivation non affixale en bwamu. Elle comprend la dérivation par redoublement et la dérivation par réduplication.

Pour atteindre ces objectifs, nous nous inscrivons dans le cadre global de la lexicologie, plus particulièrement de la lexicologie descriptive

Mots-clés : mécanisme, redoublement, réduplication, morphologique, sémantique.

Abstract

Derivation is the mechanism for creating derived words. This mechanism is a morpho-semantic fact used by speakers to form the words that make up the lexicon of their language. In Bwamu, this mechanism operates in two ways. On the one hand, it is carried out by adding affixes, that is to say non-autonomous elements added to the primitive word, this is affixal derivation. On the other hand, it can be done without the implementation of affixes. In this case, it is said to be non-affixal. In this article, we aim to answer the following question : how does non-affixal derivation occur in Bwamu ? The general objective is to describe the non-affixal derivation in Bwamu. It includes derivation by reduplication and derivation by reduplication.

To achieve these objectives, we are part of the global framework of lexicology, more particularly of descriptive lexicology.

Keywords : mechanism, duplication, reduplication, morphology, semantics

Introduction

Le bwamu est une langue de type gur, spécifiquement du sous-groupe « lobi-dogon » se rattachant à la grande famille « Congo Kordofanienne ». (Greeberg, 1970 : 146)

Au plan géographique, le bwamu est parlé au nord-ouest, au sud-ouest du Burkina Faso et au sud du Mali.

Cette langue est relativement peu décrite. La seule étude qui a concerné les faits de dérivation en bwamu est celle de (Botoni, 1985) Toutefois, cette étude n'a abordé que la dérivation affixale, notamment les dérivations nominale et verbale. De ce fait, la problématique des faits de dérivation reste encore non examinée. Or, nous pensons que sa description permettrait de rendre compte du fonctionnement des faits de dérivation dans la langue bwamu. Aussi le présent article vient-il en complément de l'étude que nous avons déjà effectuée sur la dérivation affixale.

La question à laquelle nous voulons répondre est la suivante : comment s'effectue la dérivation non affixale en bwamu ? L'objectif général est de décrire le fonctionnement de la dérivation non affixale en bwamu. Les objectifs spécifiques se déclinent ainsi qu'il suit :

- identifier le mécanisme de la dérivation non affixale en bwamu ;
- dresser une typologie des dérivés en bwamu ;
- décrire leurs caractéristiques morphosyntaxiques ;
- analyser les valeurs sémantiques des dérivés en bwamu.

Au plan méthodologique, nous avons constitué un corpus de mots et de phrases, en bwamu, recueillis auprès de nos informateurs. Nous avons utilisé un questionnaire conçu avec des mots dont la traduction en bwamu, nous a permis d'obtenir des formes dérivées pour l'analyse du corpus. Nous faisons l'inventaire des mots dérivés et nous les analysons. Ils sont classés selon qu'ils se joignent à une base pour former un nom ou un verbe. Suivant cette démarche, nous avons recueilli les métadiscours que nous analysons afin de révéler le sens des différents mots dérivés contenus dans les textes en bwamu. Notre analyse s'est faite aux niveaux morphosyntaxique et sémantique. La présente étude relève de la morphologie lexicale qui est une composante de la lexicologie en tant qu'étude du lexique d'une langue s'occupant des procédés de création lexicale. Elle vise à étudier

l'organisation formelle du lexique, elle analyse la structure des mots et les relations de forme qui existent entre eux.

« La dérivation produit un mot nouveau à partir d'un seul mot préexistant, en modifiant en principe ses trois aspects : forme, sens et catégorie grammaticale. Le changement de forme consiste en l'ajout d'affixes, c'est-à-dire d'éléments non autonomes adjoints au mot primitif, dont la forme phonique et/ou graphique peut être légèrement modifiée, et qui devient le radical. Certaines dérivations atypiques ne portent que sur le sens et la forme, sans modifier la catégorie grammaticale. » (Lehmann et Martin-Berthet, 2005 : 111). Notons que cette définition est celle de la dérivation affixale. Cependant, la dérivation peut s'opérer sans la mise en œuvre d'affixes. Il s'agit de la dérivation non affixale. Dans le présent article, nous étudions la dérivation non affixale.

1. La dérivation non affixale

La dérivation non affixale est aussi un procédé de formation de nouveaux mots. Cependant, elle diffère de la dérivation affixale par le fait qu'elle n'utilise pas les affixes dans le processus de formation. Théoriquement, elle comprend la dérivation par redoublement et la dérivation par réduplication, la dérivation flexionnelle, la dérivation tonale et la dérivation consonantique. Cependant le bwamu ne connaît que la dérivation par redoublement total et la dérivation par redoublement partiel. « Le redoublement est fondé sur le principe de répétition totale ou partielle d'une syllabe qui ne constitue pas en elle un seul mot complet. » (Skoda, 1982 : 31). Selon les auteurs, nous avons les termes de redoublement ou de réduplication ; Ainsi Skoda les distingue considérant, que la réduplication signifie la répétition du mot entier, tandis que le redoublement traduit la répétition d'un ou de plusieurs éléments du mot.

Dans le présent travail, nous emploierons le terme de réduplication pour la répétition du mot entier et celui de redoublement pour la répétition d'un ou de plusieurs éléments du mot.

1.1. La dérivation par reduplication

La dérivation par reduplication est la répétition d'un mot entier. C'est l'un des procédés de création lexicale très développé en bwamu. Le procédé consiste à reprendre totalement le lexème. Elle peut être adjectivale, verbale, adverbiale et numérale.

1.1.1. La dérivation adjectivale par reduplication

Au niveau morphologique, elle s'applique à une base adjectivale pour former un adjectif. Les adjectifs redupliqués se forment par la reprise totale du lexème adjectival. Au niveau suprasegmental, il n'y a pas de changement.

Exemples

hěě-hěě → hěěhěě "très amer, égoïste"

//amer-amer//

Kōn-kōn → Kōnkōn "très pauvre"

//pauvre-pauvre//

Au niveau syntaxique, ils assument la fonction du qualifiant.

Exemples

bà Kōnkōn "ils sont très pauvres"

//prn./pauvre-pauvre//

Au niveau sémantique, les adjectifs redupliqués expriment la valeur intensive : un adjectif redupliqué indique un degré plus élevé que celui de la forme non redoublée.

1.1.2. La dérivation verbale par reduplication

Sur le plan morphologique, la dérivation verbale par reduplication consiste à une reprise totale du lexème verbal. Elle s'applique à des verbes pour donner un verbe. Tous les verbes du bwamu peuvent se soumettre au processus de reduplication.

Exemples

-dí-dí → dídí "manger beaucoup"

//manger-manger//

běñ-běñ → bėñbėñ "venir urgemment"

//venir-venir//

Au niveau syntaxique, le verbe rédupliqué fonctionne comme un lexème verbal simple et peut assumer la fonction du prédicat rien que celle-ci.

Exemples

bà hāṭē nāsōbà jī dā dā “les femmes enceintes dorment trop”

//déf./femme enceinte-pl./ pv./dormir dormir//

Au niveau sémantique, les verbes rédupliqués expriment la valeur intensive, répétitive et durative

(continue). Cela veut dire que le procès exprimé par ces verbes est effectué plusieurs fois ou de façon continue ou à un degré plus élevé.

1.1.3. La dérivation adverbiale par réduplication

La dérivation adverbiale par réduplication consiste à répéter totalement un adverbe pour former un adverbe. Concernant les adverbes, nous distinguons les adverbes ordinaires et les adverbes idéophoniques. Les adverbes ordinaires, s’opposent aux adverbes à valeur expressive ou adverbes idéophoniques. En bwamu, il s’agit des adverbes ordinaires suivants :

jūá “aujourd’hui”

jòró “demain”

cèrēñ “beaucoup”

lònbìò “maintenant, tout de suite”

dūā “cette année”

zēnì “l’année passée”

jḕrè̀dè̀ “doucement”

hàà̀nì “depuis”

Morphologiquement, la formation des adverbes ordinaires rédupliqués se fait à l’aide de la répétition totale du lexème adverbial. Au niveau du schème tonal il n’y a aucun changement. Tous les adverbes ordinaires ci-dessus sont soumis au processus de reduplication sauf jḕrè̀dè̀ “doucement” et lònbìò “maintenant, tout de suite” qui eux, sont soumis au processus de redoublement.

Exemples

fùà-fùà → fùàfùà “très rapidement, vite”

//vite-vite//

jūá-jūá → jūájūá “de nos jours”

//aujourd’hui-aujourd’hui//

cèrēñ-cèrēñ → cèrēñcèrēñ “très nombreux”

//beaucoup-beaucoup//

Les adverbes idéophones sont les adverbes à valeur expressive. Voici quelques adverbes idéophones en bwamu :

fī “de façon rapide”

féé “toujours”

fúrúdí “de façon continue”

sèrèdè “de façon haute”

sōrōdō “de façon longue”

L’idéophone est un son qui renvoie à une valeur symbolique tandis que l’onomatopée est une unité lexicale créée par imitation d’un bruit naturel. Les adverbes sont aptes à se soumettre au processus de redoublement.

Sur le plan syntaxique, les adverbes rédupliqués assument la fonction de circonstant.

Exemple

wò zàà dñkā fùà fùà “ses enfants ont très vite grandi”

//déf./enfant-pl./grandir-acc./vite vite//

Les adverbes rédupliqués expriment une valeur intensive : lorsqu’un adjectif est rédupliqué, il acquiert un degré plus élevé que celui non doublé.

1.1.4. La dérivation numérale cardinale par reduplication

La dérivation numérale cardinale par reduplication consiste à répéter totalement le lexème numéral de base qui est précédé de (bò) “chose”. Le système numéral cardinal du bwamu est constitué de numéraux élémentaires et de numéraux complexes. Les numéraux complexes sont traités sous le point “La dérivation numérale cardinale par redoublement,” car ils sont seulement aptes à se soumettre au processus de redoublement.

Les numéraux cardinaux élémentaires du bwamu sont au nombre de treize ; ils sont monosyllabiques, dissyllabiques ou trisyllabiques.

Exemples :

(bò) nū-nū → nūnū “deux par deux, deux chacun”

//chose/deux-deux//

(bò) nḍḅḅ-nḍḅḅ → nḍḅḅnḍḅḅ “ quatre par quatre, quatre chacun”

//chose/quatre-quatre//

(bò) dēnū-dēnū → dēnūdēnū “neuf par neuf, neuf chacun”

//chose/neuf-neuf//

Au niveau sémantique, les numéraux rédupliqués expriment une valeur distributive lorsqu’il s’agit d’une répartition égale d’un ensemble ou lorsqu’il est question de monnaie pour indiquer le prix d’une chose.

Exemple

mì fḅḅ nùḅḅ títí “partez trois trois”

//vous/partir-inacc./personne-pl./trois-trois//

La dérivation par réduplication est apte à former des adjectifs, des verbes, des adverbes et des numéraux. Ceux-ci véhiculent respectivement les valeurs suivantes : distributive, intensive, durative, intensive.

1.2. La dérivation par redoublement

Au niveau morphologique, le redoublement des adjectifs en bwamu, consiste à reprendre la première syllabe du lexème adjectival à l’initiale. Il n’y a pas de changement au niveau tonal. Exemple :

bēḅḅḅ “gros, grand” bēbēḅḅḅ “très gros, grand”

-lèḅḅḅ “inutile” lèlèḅḅḅ “très inutile”

sēḅḅḅ “beau” sēsēḅḅḅ “très beau”

Au niveau syntaxique, les adjectifs partiellement redoublés assument la fonction de qualifiant dans le syntagme épithétique et la fonction de complétant dans le syntagme complétif.

Exemples

Fonction de qualifiant

hāḅḅ-bēbēḅḅḅ wà “de très grosses femmes sont parties”

//femme-très gros-pl./partir-acc.//

Fonction de complétant

wò hūzo-sēsēḅḅḅ vūāḅḅḅ lèḅḅḅ “la feuille de la très belle fille est déchirée”

//déf./fille-sing./belle belle/feuille-sing./déchirer-acc.//

Au niveau sémantique, les adjectifs redoublés tout comme les redupliqués véhiculent une valeur intensive. Un adjectif redoublé exprime un degré plus élevé que celui de la forme non redoublée.

1.2.1. La dérivation adverbiale par redoublement

La dérivation adverbiale par redoublement consiste en la répétition d'un élément du lexème adverbial. Les adverbes ordinaires et idéophoniques sont également soumis au processus du redoublement. Au niveau morphologique, le redoublement des adverbes ordinaires se fait par la répétition en finale de la dernière syllabe du lexème ou par l'allongement vocalique de la première syllabe.

Exemples

bénbén "tout" bénbénbén "complètement"

jě̀rèdè "doucement" → jě̀rèdèdè "très doucement"

4-hāāni "depuis" → hāāāni "depuis longtemps"

Quant aux adverbes idéophones, leur redoublement consiste en la reprise une ou plusieurs fois de la dernière syllabe ou voyelle du lexème.

Exemples

fii "de façon rapide" → fiiiii

sèrèdè "de façon haute" → sèrèdèdèdè

Syntaxiquement, les adverbes redoublés assument la fonction de circonstant.

Exemple

wò jī̀ dè jě̀rèdèdè "il court très lentement"

//il/pv/courir/lentement lentement//

wò kī̀nā̀ fiiiii "il est passé de façon très rapide"

//il/passer-acc./de façon rapide//

Sur le plan sémantique, les adverbes redoublés expriment la même valeur que les adverbes redupliqués c'est-à-dire la valeur intensive ou expressive : lorsqu'un adverbe est redoublé, il acquiert un degré plus élevé que celui non redoublé, notamment au niveau des adverbes ordinaires. Pour ce qui concerne les adverbes idéophones, ils véhiculent une valeur expressive.

1.2.2. La dérivation numérale cardinale par redoublement

La dérivation numérale cardinale par redoublement consiste en la répétition partielle d'un ou de plusieurs éléments d'un numéral. Nous traitons ici des numéraux cardinaux complexes car ceux-ci sont aptes à se soumettre au processus de redoublement. Les numéraux cardinaux complexes sont le résultat de l'association de plusieurs numéraux qui sont dans un rapport additionnel, soustractif ou multiplicatif. Les numéraux cardinaux qui sont dans un rapport additionnel s'obtiennent par l'emploi d'au moins deux numéraux élémentaires reliés par "làà." Le redoublement affecte seulement le dernier numéral du composé et celui-ci est répété entièrement.

Exemples

pīrú dōù → pīrú dōùdōù "11 par 11, 55 F l'unité"

//dix un//

pīrú nūū → pīrú nūū nūū "12 par 12, 60 F l'unité,"

//vingt deux//

ḅārā tīī → ḅārā tīī tīī "60 par 60, 300 F l'unité"

//vingt trois//

kī ē nūū → kī ē nūū nūū "200 par 200, 1000 F l'unité"

//cent deux//

ḅēnī làà pīrú → ḅēnī làà pīrú pīrú "30 par 30, 150 F l'unité"

//vingt/et/dix//

Au niveau sémantique, les numéraux redoublés expriment la même valeur que les numéraux rédupliqués à savoir la valeur distributive.

Les adjectifs, Les adverbes et des numéraux se soumettent au processus de la dérivation par redoublement. Ils véhiculent les valeurs intensive et distributive.

Conclusion

Cet article qui s'inscrit dans le cadre de la lexicologie avait pour objectif d'étudier la dérivation non affixale du bwamu. De façon spécifique il s'est agi d'identifier le mécanisme de la dérivation non affixale en bwamu ; dresser une typologie des dérivés en bwamu et décrire leurs caractéristiques morphosyntaxiques et sémantiques.

La dérivation non affixale s'effectue à travers la dérivation par réduplication et la dérivation par redoublement.

La dérivation par réduplication existe dans la catégorie des adjectifs, des verbes, des adverbes et des numéros.

Elle véhicule les valeurs suivantes : distributive, intensive, durative, intensive.

Quant à la dérivation par redoublement, elle concerne seulement les adjectifs, les numéraux et des adverbes. Elle véhicule les valeurs intensive et distributive. La dérivation par réduplication et la dérivation par redoublement sont essentiellement endocentriques.

Au niveau suprasegmental, il n'y a pas de variation tonale ; le ton de la base dérivée est celui de la base radicale. Sur le plan morphosyntaxique, les bases sont redoublées totalement ou partiellement pour aboutir à des bases dérivées.

Les bases dérivées fonctionnent comme des unités lexicales simples et assument le rôle syntaxique de prédicat, de qualifiant et de circonstant.

Cette étude révèle l'importance de la dérivation en bwamu car elle contribue énormément à la formation du lexique de celui-ci. Par ailleurs, le présent article a traité de la dérivation non affixale. Cet article vient compléter notre étude sur la dérivation affixale. Il nous a permis de rendre compte du procédé de création lexicale par dérivation en bwamu.

Références bibliographiques

Botoni Charles (1985), *Synthématique en bwamu*, Mémoire de maîtrise, Département

de Linguistique, E.S.L.S.H, Université de Ouagadougou.

Greenberg John (1966), *The languages of Africa*.Bloomington, Indiana Université.

Mouton and Co. The Hague.

Lehmann Alise et Martin-Berthet Françoise (2005), *Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie*, [2e édition revue, 1re édition 1998], Paris : Armand.

Skoda Françoise (1982), *Le redoublement expressif : un universal linguistique. Analyse du procédé en grec ancien et en d'autres langues*, Paris, SELAFE.

Women's Vulnerability and Emancipation in Chinua Achebe's *Anthills of the Savannah*.

Mamadou Gorgui BA

*Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal
études africaines et postcoloniales
mamadougorguiba2009@yahoo.fr
+221 77436 13 17 / +221 77277 52 53*

Résumé

*Cet article cherche à mettre en exergue le traitement réservé aux femmes dans *Anthills of the Savannah* de Chinua Achebe. Dans ce sens, il vise fondamentalement à jeter la lumière sur quelques maltraitances dont les femmes font l'objet dans certains romans africains où une analyse approfondie montre que les femmes ont dû se battre rudement pour mériter le respect, l'estime et la considération de la part des hommes. Bref, le roman de Chinua Achebe semble dénoncer le manque de considération dont les femmes sont victimes. Dans le roman, Achebe semble également tresser des lauriers aux femmes qui ont reçu la même éducation que les hommes. En un mot, à travers ce roman, Chinua Achebe dénonce une injustice orchestrée contre les femmes et ne tarde pas non plus à louer l'engagement et le mérite des femmes.*

Mots clés : *vulnérabilité, maltraitance, patriarcat, émancipation, autonomisation.*

Abstract

*The study seeks to highlight the treatment of women in *Anthills of the Savannah* by Chinua Achebe. In this sense, it fundamentally aims to shed light on some abuses to which women are subjected in certain african novels where an in-depth analysis shows that women have had to fight hard to deserve the respect, esteem and consideration from men. In short, the novel seems to denounce the lack of consideration of which women are victims. In the above mentioned novel, Achebe also seems to weave laurels to women who have received the same education as men. In a word, through this book, the author denounces an orchestrated injustice against women but he is quick to praise the commitment and merit of women.*

Key words : *vulnerability, mistreatment, patriarchy, emancipation, empowerment.*

Introduction

In the past, many theorists used to talk about patriarchy in Africa to refer to the organization of the social life and structures in which men are supposed to have the ultimate control over women's lives and actions. Moreover, some people do not dispute the tremendous role carried out by men as heads of families and societies but it is the relegation and the sexual discrimination of the female sex to the background that is generally opposed. In every society, men are known to be leaders, to struggle for bread, to fight against dangers, to do things in a hostile environment in a way that women cannot do because a woman as the name implies is believed to be a weak sex that needs men's protection. Then, traditionally speaking, men have the unquestionable power and supervision over women whose role was very restricted. This fact has drawn the attention of many writers. Chinua Achebe does not delay to point out such a fact in his famous novel *Anthills of the Savannah* where he emphasises the weakness of women through the character of Elewa. In the same way, Achebe shows women's redemption that is embodied by Beatrice. Hence the following topic : *Women's Vulnerability and Emancipation in Chinua Achebe's Anthills of the Savannah*.

This topic aims at showing the mistreatment of which women are the victims and the reason why we have chosen this novel is that the developed themes are up to now relevant. Then, the choice of such a topic is motivated by a willingness to pinpoint women's struggle and sacrifices that have resulted in their present status. In this article, it will be of paramount importance to analyze women's weakness and strength. Then, we express the hypothesis according to which women have won their present status due to education and struggle. So, the study which is going to focus on a analytic approach will consist of two parts. The first one will have a particular focus on the ill-treatment of which women are victims. As for the second part, the stress is going to be laid on women' commitment.

1-Mistreatment towards women

As it is stated previously, men have the unquestionable power and supervision over women whose role was very restricted. Women were enslaved and were denied many rights in traditional Africa and even in Europe because the majority of them were poor and illiterate. Their role was restricted to cooking and giving birth seeing that it was believed that that housework is a woman's job. As a result, they are unpaid servants of despotic husbands, hard-working and obedient; they are factories for producing children and toys for men to play with. Writers who draw inspiration from societal realities do not delay to point out such practices. In this regard, Chinua Achebe christened Albert Chinualumogu Achebe Chinua belongs to this category of writers. In *Anthills of the Savannah*, he talks about Elewa who is victim of ill-treatment in the hands of Ikem, her boyfriend. One day, after having had a carnal knowledge of her, he puts her in a taxi saying that the battery of his car is low whereas when he needed her, he went and picked her up from her house. This behavior urges Elewa to talk to Ikem in the following words: *"Imagine...to put a girl for a taxi at midnight to go and jam with arm robbers in the road in Bassa.... Your battery is down.... why your battery no down for afternoon when you come to pick me."* (Achebe, 1987 :32)

This statement allows us to assert that Elewa was a tool, an object of pleasure for Ikem who had no consideration towards her. Oppression is generally experienced through consideration linked to gender difference that enforces the supremacy of men and even substantial their tyranny over women. Therefore, among the recurrent forms of oppression are domestic violence, either physical or moral, sexual abuse, intimidation because of their deep lying psychological needs and men's self-interests. Men use violence to oppress women and this is perceivable in *Anthills of the Savannah* through Beatrice's mother. The latter used to be hit by her husband and Beatrice says:

She would come out afterwards...wiping her eyes with one corner of her wrapper.... And then, one day, as my mother came out wiping her eyes, I rushed to her and hung her legs but instead of pressing me to herself as I

had expected, she pushed me away so violently that I hit my head against the wooden mortar. After that, I didn't feel any more liking telling my father to die. (Achebe, 1987 :79)

Amma Darko is in the same wavelength with Chinua Achebe. In *Beyond the Horizon*, he deals with relevancy with women's oppression. In this novel, Darko's main character Mara, from the very beginning of her marriage, starts suffering in the hands of her husband who brutalizes her most of the time without advancing no reason at all. For example, she was beaten whenever her husband feels like doing it as she asserts:

I mean Akobi was not beating me for the first time and this was not going to be the last beating... So, this slap with its shock pain hurts me more than ever. I was so totally flabbergasted, for I didn't know what it was if I had done wrong or indeed if I had done anything wrong. (Darko, 1995 :20-21)

Moreover, Mara is exploited by her own husband who forces her into prostitution for his favor as it is noticeable in the following statement: *"My husband brings me to a foreign land and puts me in a brothel to work, what money I made, he uses to pay the rent of his lover apartment and to renovate a house of her in her village back home."* (Darko, 1995 :137-138)

Thus, men's brutality seems to be a phenomenon woman should face as part of their existence. Women are considered feeble sex and dominated gender is objectified, battered, oppressed and demeaned by the system. Amma Darko, presents a woman who is metamorphosed by years of sufferings. Mara's husband as well as Ikem are callous, and sadistic men. Akobi is a man whose way of communication manifests through beatings. For a yes or a no, he never misses an opportunity to slap or to beat his wife who says:

When I did not bring him the bowl of water and soap in time for washing his hands before and after eating, I received a nasty kick in the knee. When I forget to bring the chewing stick for his teeth, which he always

demanded to be placed neatly beside his bowl of serving food, I got a slap in the face... (Darko, 1995 :19)

Thus, most of the time, authors show women as tools in the hands of their husbands or in the hands of men in general. At the same time, they try to show how cruel African men are towards their wives only because, they think that they have the right to use violence. Aware of that fact, men profit from women's naivety and weakness so as to exploit them pitiless. In other words, women are reduced to objects of manipulation, tools men use for their own purposes. Women also stand as objects of pleasure in men's eyes as it is the example of Elewa in Chinua Achebe's *Anthills of the Savannah*. As a result, the ill-treatment of which women are victim tells us more about the realities of social inequalities that Achebe denounces through the character of Elewa. So, women are victims of physical and sexual exploitations in male-dominated communities and Fatou Diouf Kandji is of this opinion when she writes:

The sexual revolution profits men. It is male-oriented and anti-women in so far as women cannot compete with men in license and promiscuity. Women will always be the losers. The sexual revolution makes women more vulnerable as it turns them into sex objects and easily available common properties. (Diouf, 1995 :24)

This statement shows men's discourtesy and savagery against women. What is more, in Ngugi Wa Thiong'o *Devil on the Cross*, we see the way Wariinga, a young girl, is victim of bad situation in the hands of her aunt's husband. She is a very respectable woman whose future is promising. She is very good and quick at learning and she is often the top of her class. Wariinga has no thoughts or worries other than the sheer love of learning and her ambition is to complete school with high honor. Her dreams are to finish school successfully and win a place at the university.

Her name is known in all the neighboring schools and even beyond because her knowledge in mathematics is legendary. Studying night and day, going to church every Sunday is Wariinga's routine from Monday to Sunday. Unfortunately, her aunt's husband whom she calls

uncle is the man who causes Wariinga's disappointment. He gives Wariinga to marriage to a rich old man. One day, the latter teaches Wariinga a lesson she will never forget. After making her get pregnant, he chases her away refusing the paternity when he says:

How could you possibly have conceived so soon if I were the only man who went with you? Go away and look for the young man who has got you into trouble, and tell him to marry you or to take you to the forest or somewhere else for an abortion. I thought all along that I was with a clean school girl, a girl without many problems, a girl I would have loved to marry, so that she could be balm for my old bones. But instead, I picked on Kareendi Ready-to-yeild, did I? (Thiong'o, 1982 :138-153)

Consequently, all Wariinga's hopes disappear. This disappointment is caused by her uncle's lust for money and the rich old man pushes her to be willing to commit suicide. Thus, we can say without any shade of doubt that women are sometimes victimized by forced marriages. That is to say, when it comes to getting married, women are expected to submit to their parents' decisions. This phenomenon occurs in Seydou Badian's *Sous l'Orage* as well as in Amma Darko's *Beyond the Horizon*. In the first mentioned novel, Père Benfa makes the decision to marry his daughter Kany to a rich trader called Famagan without warning her. One day, Père Benfa gathers his three brothers: Tiemako, Moussa, and Sori and his elder son Sibiri together in order to tell about Kany's marriage to Famagan. After the meeting, Père Benfa asks Maman Téné, his wife, to inform her daughter. In the latter too, Mara is also victim of parental authority. Being granted of no parcel of freedom, her husband is chosen by her father: "*your father has found a husband for you. He gasped a good man.*" (Darko, 1995 :4)

Her mother told so when she came from the village well. Asking who the chosen husband is would be considered rude. Girls are not allowed to ask for information because it is interpreted as the manifestation of an evil curiosity, disobedience. Akobi, the chosen husband of Mara is the son of the local undertaker, first child from his village to get a form from school certificate. This piece of information shows that

marriages are arranged without love, thing sine qua non for a good union. For most African girls, choosing a husband is out of question. Additionally, this parental authority is visible in Ebou Dibba's *Chaff on the Wind*. In the named novel, Dinding's sister is forced to marry a man called Adamma whom she did not know. In this regard, Ebou Dibba says:

The last time they had all gathered together like this was to see his favorite sister off to marry a man she did not know. That was also a painful day for Dinding, because he knew his sister would not have married Adamma if she had had her say, and therefore, he knew she was not happy.... To see her sacrificed to an alien had filled Dinding at once with pity.... (Dibba, 1986 :16)

So, many African writers, especially women, most of the time, denounce the difficult conditions in which women are often put. Among these committed women writers is Nawal El Saadawi. In her controversial novel entitled *Woman at Point Zero*, she deals with father's authority. Nawal is an Egyptian novelist known for her controversial writing often an invitation to question authority and patriarchy power. She was imprisoned in 1987 for her courageous political activities. She has always been silenced for advocating women's liberation and she is the President of the Arabic women's solidarity association. Her novel is an allegory for women's struggle against patriarchy, an allegory of the life history of Firdaus, an Egyptian woman convicted for murder and waiting for execution. Firdaus is the main character of the novel. Her parents died when she was an adolescent and after their death, she was sent to live with her paternal uncle in Cairo. She was sent to a boarding school where she was graduated. Unfortunately for her, she was compelled to get married when she was nineteen years old with a man of over than sixty years, a physically repulsive man with a tumor in his lip. Her uncle arranges the wedding and makes sure that Firdaus would serve her husband, cook for him and share the same bed and intimacy with him. But, during the marriage, Firdaus is often abused and punished on many occasions. Her husband hits her violently. One day, she is punished for having thrown away food. As a result, she leaves the

house and goes to look for a shelter at her uncle's house but there, she is told that men do beat their wives and the latter have to accept. Having no choice, she leaves her husband definitely and finds shelter in the street where she feels free. Unfortunately, she has to earn her life by prostituting. As soon as she becomes wealthy and successful as a prostitute, she attracts the attention of a man who intends to exploit her work in exchange for protection. But their relationship is that of a slave and his master. She has to work days and nights without being paid. Her husband takes her money and even threatens her in these terms: "*You will never leave me.*" (Sadaawi, 1983 :95)

Nawal Sadaawi is very subversive in the portrayal of Firdaus. We are making this parallelism in order to show the diversity of the depiction of consequences father's decisions may have on the lives of their daughters.

Furthermore, women are victims of prejudices. Traditionally speaking, male babies were much more desired than female ones. When a woman gave birth, the first question was "is the baby a boy? Of course, the expected answer was yes. Women even preferred baby boys to baby girls. It was considered to be well lucky to get a baby boy as a first child because for them, it was a source of respect, envy, and consideration. This preference is justified by old assumptions according to which daughters will, sooner or later, leave their father's house, join their husbands and belong to other families whereas boys stay at home and perpetrate the family names and burdens. Such a preference pushes a sympathizer to Efurú during the latter's child Ogonim to say: "*You were married and for a long time, you did not have a child. Then, our gods and the ancestors opened your womb and you had a baby girl. We all rejoiced for you. A girl is something though we have preferred a boy.*" (Nwapa, 1967 :73)

In African societies, there are beliefs that are established and allow the domination of women. Those beliefs are strengthened by the Christian and Muslim religions because it is said that a woman who disobeys her husband will never ever enter paradise. In other words, it means that this woman refuses to obey God. It is also argued that women's benediction and salvation depend on their husbands. That is to say that men's words are law and women only exist to serve their pleasure and

obey their commands. Men are supposed to be the yardsticks, the points of reference in our societies. A woman's achievement and that of her children are measured in respect of her husband. In another context, it is said that if a child succeeds, his father is the greater winner but if he fails, his father disowns his faulty offspring but the mother cannot. Such a statement leads Buchi Emecheta in *Joys of the Motherhood* to assert: "When the children are good, they belong to the father, when they are bad, they belong to the mother. Every woman knows it." (Emecheta, 1979 :28)

Uchendu, Okonkwo's uncle in Chinua Achebe's *Things Fall Apart* shares the same point of view. Okonkwo is compelled to go to exile in Mbanta after his crime consisting in killing a man; his uncle welcomes him gloriously and talks to him as followed:

A man belongs to his father and his family, not to his mother and her family. A man belongs to his fatherland, not to his motherland.... But, when a father beats his child, it seeks sympathy in its mother's hut. A man belongs to his fatherland when things are good and life is sweet. But, when there is sorrow and bitterness, he finds refuges in his motherland. (Achebe, 1958 :94-95)

Women are like slaves to men in the old African societies due to the fact that they must not only be submissive to their husbands but they must also accept sufferings for God's sake. Consequently, they work hard from pregnancy to delivery. They are, in many novels, hard-workers. But, despite their struggle so as to succeed in their womanhood or marital life, women are, most of the time, exposed to things they do not deserve even though we have not to forget that the traditional rules perceive that women's existence is only possible under men's authorities. This restricts them to a situation in which the only opportunity which is given to them is a total submission to men's orders.

All this shows women's vulnerability and victimization in traditional societies and that they were not given the same status as men. However, nowadays, since the majority of offences and discrimination against women are committed by men, the desire to improve women's

situation must come equally from men as well as from women. The aim is not to disapprove the long and well-established traditional belief but to satirize the abuse of such a practice in order to reduce women's secondary position and allow them to express themselves freely and to make decisions. It is important to argue that these traditional views and practices are no longer relevant today seeing that male domination is, for the time being, source of problems such as divorce, betrayal....to name but a few. The latter are caused, in some extent, by women's involvement and commitment in all fields of the society.

2-Women's emancipation.

The nineteenth century marks black women's commitment and empowerment manifested through rebellion and search for justice. In other words, we can say that with less means and strong hopes and being objects of years of suffering and exploitation, a stream of consciousness as important as education comes. Thus, troubling a long period during which black women have been useless. Nowadays, these black women no longer worry about enslavement laws or any other moral injustice. What they care is how they lead their lives into freedom, consideration, respect, and equality without restriction or heavy burden.

What is more, they are no longer dependent as far as financial, economic, social and political fields are concerned. Black women's commitment is somehow characterized by their willingness to separate themselves from the long tyrannical rule they have been victims of in the hands of men, the bad ill-treatment they have undergone for the name of right into self-justice.

In modern Africa, women's fight for freedom, and liberation since the colonial period has been successful. This success is caused by the fact that modernity demands much more because it wants women to be individually, intellectually, economically, socially and politically active agents capable of contributing to nations building. Thus, women become more and more committed to liberate themselves from men's domination and to earn their parts of consideration. That is why, they make themselves heard.

So, after many years of struggle for recognition, women succeed in getting involved in all fields. Today, they are active agents because we can see that the traditional belief is more and more changing due to the fact that in these contemporary societies, there is a new generation of women who are proving by their availability, ability, competence that they are able to play the same roles like men. Hence, the parity system in which men and women are treated equally, are given the same lucks, the same opportunities of success. Therefore, the parity system opposes to the belief according to which women should remain at home, cook food, fetch water and look after their children. In this vein, in Chinua Achebe's *Anthills of the Savannah*, women's motivation, determination and commitment are no longer to be doubted. Their only care, and concern are their liberation, consideration, and involvement. In this novel, Beatrice can be considered the heroine. Chinua Achebe deals, in differing ways, with the question of women's restoration in postcolonial Africa. *Anthills of the Savannah* depicts a strong, central female character who serves as sources of passion, and inspiration. This proves that Achebe is clearly interested in rethinking women's roles. He also frames their narratives in such a way that begins to highlight the essential relationship between the postcolonial independence and gender equality.

With the passing of time since independence, African authors have begun to turn their eyes to the harsh realities and in so doing, attempt to discuss a dialogue about the issue of women in African societies. Achebe's novel is a modern work insofar as the book, with an eye towards the trends in postcolonial theory, is written with an awareness of the need for a new, consistent and more realistic vision of African women. This obvious inequality of the sexes seems to be the subject of amusement for Achebe's understanding of women's roles in a post-colonial nation. African women are politically and socially committed. As far as the political commitment is concerned, women are in the forefront of the scene.

Through the character of Beatrice in *Anthills of the savannah*, Achebe projects a new vision of women's role, importance and commitment. So, women represent new hopes for the transformed political world since they are, right now, aware of their role. In the named novel,

Beatrice appears to be a politically committed woman. Let's say that the political history of Kangan is essentially that of three male friends Sam, Chris and Ikem. These western-educated men have, in their own minds, risen to a level above most of the bedraggled and suffering population, yet they are doomed to fail due to their insistence on attempting to rule the country according to preexisting patterns, whereas the country's turmoil is their own. In the midst of this is Beatrice, the woman who emerges as the true spirit and heart of the novel. Removed from the inner-workings of the men's government, she alone is able to observe the status of Kangan with a perspective more geared towards reality as she tells Ikem: "*All three of you are incredibly conceited. The story of the country, as far as you are concerned, is the story of the three of you.*" (Achebe, 1987 :60)

Beatrice appears to be a well-respected woman in post-colonial Africa. She is used to serving as a middle woman between Chris, her boyfriend and Ikem whenever there was a problem between them. Sam, the Head of State of Kangan, respects her too much. This respect comes from the personality Beatrice embodies and the high education she receives from England. That is why; Sam invites her to come to the presidential palace. Next to the political commitment, African women are socially committed too. Apart from being freedom fighters, bearers, and transmitters of tradition, women promote changes by their involvement in societies to which they belong. In this regard, Beatrice can be seen as a symbolic defender of resistance to gender social oppression.

In addition to this, women are on the verge of taking over and this can be exemplified by Beatrice in Chinua Achebe's *Anthills of the Savannah* where she who relies on her personal endeavor in order to achieve her goals successfully is the defender of women's rights in all levels. She succeeds in helping, supporting and consoling her counterparts, especially Elewa when the latter loses her boyfriend Ikem: "*From that day, she had addressed herself to the well-being of the young woman through the remaining weeks of her confinement.*" (Achebe, 1987 :202)

In the course of the book, Beatrice repeatedly accuses Ikem of having no consideration, no clear role for women in his political view. Hence

the turning point of the novel with Ikem's recognition about his prior mistakes regarding women. Thus, Achebe portrays Beatrice as a modern woman who is ready to fight for self-respect and women's freedom and consideration from male domination. She always fights against injustice, inequalities in societies. She tries to be the spokeswoman of her counterparts and clarifies Ikem's thoughts about gender issues.

What is more, Achebe tries to show the moral and intellectual strength especially since the social condition which has kept women down. Women think that they must be able to participate in the development of their countries. Beatrice inhabits the post-colonial world of her community. As eminent intellectuals, women should be involved in the ruling of their countries. Beatrice represents a minority in which men receive education while the female gender remains at home and takes care of the household. That is to say, women's place in the society is made possible because of education. Seemingly, African women are aware of that because through education, Beatrice becomes an outstanding person in her community. Again, her home at the end of the novel becomes a rallying point of her counterparts and Achebe to say: "*In the weeks and months that followed, her flat became virtually the house of Emmanuel and Braimoh and the girl Adamma. The captain also came quite frequently. Sometimes, especially at week, they would all be there together.*" (Achebe, 1987 :203)

What is more, she carries respect from her counterparts in particular but from the whole community in general. She also forms the revolutionary elite fighting against the oppression brought by the military regime controlled by Sam. For instance, the great number of women leading responsibilities in many fields mirrors somehow that things are changing because men as well as women are all engaged as active agents so as to contribute to the nations building and development. Traditionally speaking, babies were named by men, their fathers and this naming event is usually led by men masters, fathers, uncles and husbands. But, Beatrice, in *Anthills of the Savannah*, does not see things in this way. So, she breaks a long traditional and respected belief. In so doing, she, as a modern and a good spokeswoman of women, performs the ceremony herself. In this

respect, she represents both fathers and husbands at the naming ceremony when she says:

In our traditional society, the father named the child. But the man who should have done it today is absent.... This man is not here although I know he is floating around us now, watching with that small boy smile of his. I am used to teasing him and I will tease him now. What does a man know about a child any way that he should presume to give it a name...? I think that our tradition is faulty there. It is really safest to ask the mother what her child is or means or should be called. (Achebe, 1987 :206)

This breaking with the tradition suggests a new beginning, a subversive of not only western tradition, but Africa as well. Beatrice leads the changes, forcing the others to adapt with what is present. Achebe appears to have realized the need for women to declare themselves their place in African societies, if it is ever to heal itself and progress onwards. In Ayi Kwei Armah's *Fragments*, Araba, the young mother and her own mother, Efua do the same as Beatrice as far as the naming ceremony is concerned. They even go further by shortening the day the ceremony should be held and by choosing, according to their advantages, to name the baby without Kwesi, the father. Nowadays, women satisfy their needs without men's aid and participate in the well-being of their families. In *Fragments*, women show that their abilities are against the opinion according to which women must be disadvantaged in favor of men and this leads Araba, Baako's sister to reject the traditional belief, that is to say, men's dominance, and supremacy over women when she says: "*Nothing prevents the mother from helping the father make a good decision. Men think they rule the world.*" (Armah, 1970 :86)

Such an assertion allows us to say that women are getting more and more involved politically as well as socially. As many people think, gender equality is not a threat but rather, an advantage for men and women to help one another. In a nutshell, Beatrice is the voice of unheard women. In this way, she looks like Penda in Ousmane Sembene's *God's Bits of Wood* who, though is illiterate, dares to take

the floor and speaks in the name of her fellows in the following words:

I speak in the name of women; I'm the voice they have chosen to tell you what they have decided to do. Yesterday, we all laughed together men and women and today, we weep together but for us this strike still means the possibility of better tomorrow. We owe it to ourselves to help up for heads and not to give up now. So, we have decided that tomorrow we shall walk together to Dakar. (Sembène, 1980 :18)

In so doing, Penda and her fellows are ready to help their husbands in order for the latter to get good living conditions. Women in all levels need empowerment; they also need to be psychologically empowered to build their confidence and to assist themselves at work if they are to rise to top levels in organization and education has been the most important tool in empowering women in the African Diaspora. Therefore, this is a call addressed to both male and female writers to produce literature that would act as a catalyst in a mission to transform the society and to encourage physical, economic, social and political emancipation and in this way, women's empowerment will be encouraged as well.

Conclusion

In conclusion, the present article which is intended to be a reminder of the living conditions of women aims at laying emphasis on the particular attention Chinua Achebe has allotted to women in his novel, *Anthills of the Savannah*. On the one hand, Achebe points out the mistreatment some women are victims and Elewa is a good illustration insofar she does not receive the consideration she deserves from her boyfriend, Ikem who considers her an object of pleasure. At the same time, the author praises women's commitment and merit through the character of Beatrice who is the embodiment of reconciliation, success and respect. Many African writers have done the same as Chinua Achebe. We have come the conclusion according to which women's emancipation was hindered by traditional perceptions and they have

won their present status through struggle, sacrifices and the high education they have received. Achebe tackles such a fact with relevancy through Beatrice. Now, it is necessary to ask if the mistreatments we have pointed out are the only ones from which women are suffering and if they are given the places they deserve seeing their high education and everlasting struggle for better living conditions.

Bibliography

Achebe C. (1958). *Things Fall Apart*, London, Heinemann, p. 94-95.

Achebe C. (1987). *Anthills of the Savannah*, London, Heinemann, p. 32-206.

Armah A. K. (1970). *Fragments*, London, Heinemann, p. 86.

Darko A. (1995). *Beyond the Horizon*, Germany, Heinemann, p. 4-138.

Dibba E. (1986). *Chaff on the Wind*, London, Macmillan, p.16.

Diouf F. (1995). “*Female Sexuality in Buchi Emecheta’s Writings*”, in bridges, number 6, 1st semester, Senegal, IFAN, p. 24.

Emecheta B. (1979). *Joys of the Motherhood*, London, Heinemann, p. 28.

Nwapa F. (1967). *Efuru*, London, Heinemann, p. 73.

Sadaawi N. E. (1983). *Woman at Point Zero*, Tr. S, Hetata London, Zed, p.95.

Sembene O. (1970). *God’s Bits of Wood*, African Writers series, p. 18.

Thiong’O Ng. W. (1982). *Devil on the Cross*, London, Heinemann, p.138-153.